

WOLFSBLICK

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-5 Gemeinde
- 6-8 Vereinsleben
- 9 Portrait
- 10 Arbeitsjubiläum
- 11 Kantonales in Kürze
- 12-14 Schule
- 15 Regionales
- 16-17 Jahresrückblick 2021
- 18 Geburtstag
- 19 Büsi-Wunder
- 20 Verschiedenes
- 21 «Z'Mittag»
- 22-23 Kirche
- 24 Veranstaltungen

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die ganze Situation rund um das Coronavirus wird uns mit Sicherheit auch im neuen Jahr weiter auf Trab halten. Jeder von uns ist in unterschiedlichen Formen davon betroffen. Unsere Vereine – um ein Beispiel zu nennen – bekunden verstärkt Mühe, neue Mitglieder zu finden. Die Bereitschaft, im Vorstand für eine bestimmte Zeit mitzuwirken, verschärft sich daher weiter. Es braucht auf allen Ebenen, nicht nur im gesellschaftlichen Bereich, Geduld und Ausdauer, bis wieder bessere Zeiten kommen.

So sind wir dankbar für kleine Lichtblicke. Unser Gasthof Krone ist ab Januar bis Ende April wieder offen. Auch wenn es vorerst nur von beschränkter Dauer ist, bitte ich Sie, nutzen Sie die Gelegenheit und unterstützen Sie die neuen Pächter mit einem Restaurantbesuch. Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, dass wir unseren Gasthof langfristig wieder verpachten können. Trotz der herausfordernden Situation sind wir weiter engagiert auf Pächtersuche.

Der Gemeinderat und die Verwaltung sind bereit, die Aufgaben und Investitionen, welche Sie mit der Annahme des Voranschlags 2022 genehmigt haben, zeitgerecht und haushälterisch umzusetzen. Die ersten Ergebnisse im Projekt Schulraumplanung bestätigen, dass im Mittelstufenschulhaus zeitnah bauliche Massnahmen umgesetzt werden müssen. Oberstes Ziel ist, dass wir auch zukünftig einen fortschrittlichen und zeitgemässen Schulraum zur Verfügung stellen können.

Die Verlängerung wie auch die Neuordnung der Planungszonen waren keine leichten Entscheidungen für den Gemeinderat. Es ist ihm bewusst, dass dies keine einfache Situation für die betroffenen Grundeigentümer ist. Wir werden alles daransetzen, die gesetzlichen Vorgaben für die Ortsplanungsrevision zum Wohle unserer Gemeinde und deren Bewohnerinnen und Bewohner zeitnah umzusetzen. Diese schwierige Aufgabe können wir nur gemeinsam mit Ihnen bewältigen. Wir können nicht allen Wünschen gerecht werden und zählen daher umso mehr auf Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken.

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen einen guten Start ins neue Jahr. Gute Gesundheit und Zufriedenheit soll Ihnen das Jahr 2022 bringen.

Ihr Gemeindepräsident – Gino Pauletti

Januar 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Voranschlag 2022 angenommen

Der Gemeinderat nahm erfreut zur Kenntnis, dass der Voranschlag 2022 an der Abstimmung vom 28. November 2021 mit 712 Ja- zu 119 Nein-Stimmen von den Stimmberechtigten angenommen wurde. Die Stimmbeteiligung lag bei der kommunalen Vorlage bei 67.98%.

Die Resultate der eidgenössischen Vorlagen der Gemeinde Wolfhalden:

Vorlage	Ja	Nein	Stimm-beteiligung
1. Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»	557	416	74.77%
2. Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»	343	599	73.31%
3. Volksabstimmung über die Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)	450	543	76.30%

Vernehmlassung Personalgesetz, Teilrevision 2023 (PG Rev 23)

Das Departement Finanzen des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Mitte November 2021 unter anderem allen Gemeinden die Teilrevision des Personalgesetzes (PG Rev 23) zur Vernehmlassung unterbreitet.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Teilrevision des Personalgesetzes erfolgt vor dem

Hintergrund diverser Änderungen im Bundesrecht. Dazu gehören die per 1. Januar bzw. 1. Juli 2021 im Erwerbsersatzgesetz eingeführte Vaterschafts- und Betreuungsschädigung, die ebenfalls per 1. Juli 2021 eingeführte Möglichkeit einer Verlängerung der Mutterschaftsschädigung bei Hospitalisierung des Neugeborenen, die von der Bundesversammlung

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)
Barbara Camenzind (bc)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

am 1. Oktober 2021 beschlossene Einführung einer Adoptionsentschädigung sowie die in der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 2021 angenommene Gesetzesvorlage zur «Ehe für alle». Der Gesetzesentwurf findet beim Gemeinderat Zustimmung.

Schulbusse – ein Testpilot

Die beiden in die Jahre gekommenen Schulbusse der Gemeinde Wolfhalden weisen einen stetig ansteigenden Reparaturbedarf auf. Aus diesem Grund wurde in der Investitionsplanung für das Jahr 2022 eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Die Jugend- und Schulkommission hat nebst der Neubeschaffung auch ein Outsourcing als Alternative geprüft. Diese Alternative bietet unter anderem die Vorteile von Kosteneinsparungen sowie eine Reduktion des Organisationsaufwands bei Personal und Reparaturen. Anhand der ersten Evaluationsergebnisse wurde diese Option vertieft geprüft und im Unternehmen Herold Taxi AG, St. Gallen, ein Anbieter gefunden, welcher über jahrelange Erfahrung im Bereich der regelmässigen Schülertransporte verfügt und die Anforderungen seitens der Gemeinde Wolfhalden erfüllen kann. Der Gemeinderat Wolfhalden hat auf Antrag der Jugend- und Schulkommission daher entschieden, von einer Investition in einen neuen Schulbus als Ersatz für den gelben Schulbus abzusehen und dem Unternehmen Herold Taxi AG, St. Gallen, den Auftrag zur Übernahme der «gelben» Schulbustour zu erteilen. Dieses wird mit Aufnahme der Fahrten per 6. Februar 2022 einen eigenen Bus für die Gemeinde Wolfhalden beschaffen.

Des Weiteren hat sich Herold Taxi AG bereit erklärt, einen Schulbusfahrer zu gleichen Konditionen zu übernehmen. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre. Die ersten gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Versuch werden bei der Evaluation der Nachfolgelösung für den roten Schulbus im 2023 einfließen. Am gesamten Schulbusfahrtenablauf werden keine Änderungen vorgenommen.

Vergabe ortsbauliche Studie

Im Rahmen der Revision der Ortsplanungsinstrumente wurde die Gemeinde beauftragt, eine Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang werden nun auf verschiedenen Ebenen Überlegungen angestellt, wie sich dies konkret auf das Siedlungsgebiet auswirken wird. Dies geschieht zum einen in Form eines Zonenplans für die einzelnen Gemeindegebiete. Für den Dorfkern entlang der Hauptstrasse hat der Gemeinderat entschieden, vorab eine ortsbauliche Studie durchzuführen. Der Auftrag wurde an ein dafür spezialisiertes Team der Firma ERR Raumplaner AG vergeben.

Fällen eines im Inventar der schützenswerten Naturobjekte erfassten Lindenbaums

Auf dem Grundstück Nr. 260 befindet sich im südlichen Parzellenbereich ein Lindenbaum, welcher im kommunalen Inventar der schützenswerten Naturobjekte mit der Nummer 32 gelistet ist. Die Grundeigentümer haben diesen Lindenbaum durch die Baumpflege Signer AG, Märwil, untersuchen lassen und gestützt auf deren Analyse resp. Beurteilung bei der Baubewil-

ligungskommission um die Genehmigung zur Fällung des kranken Baumes und dessen Entlassung aus dem Schutzinventar ersucht. Der Schwerpunkt des Gesuchs bildet die nicht mehr gewährleistete Sicherheit für Personen und Umgebung. Das Sicherheitsinteresse überwiegt das öffentliche Interesse am Schutz des Baums.

Die Baubewilligungskommission hat an ihrer Sitzung vom 19.10.2021 dem Gesuch entsprochen und somit die Genehmigung für das Fällen des kranken Lindenbaums in Aussicht gestellt. Die Entlassung aus dem Inventar der schützenswerten Naturobjekte soll ausserdem zeitnah veranlasst werden. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 07.12.2021 den Entscheid der Baubewilligungskommission wohlwollend zu Kenntnis genommen.

Denkmalpflege

Das Wohnhaus Tobelmühle 354 (an der Grenze zur Gemeinde Thal gelegen) ist als Objekt Nr. 62 in der Liste der geschützten Kulturobjekte erfasst. Es befindet sich in Privatbesitz. Die Eigentümerschaft plant zurzeit umfassende Renovationsarbeiten. Der Gemeinderat hat auf Antrag der kantonalen Kommission für Denkmalpflege dem in der kantonalen Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen festgesetzten Gemeindebeitrag zugestimmt.

Kultur in der Kirche Wolfhalden – Abschiedskonzert

Mit Bedauern nimmt der Gemeinderat Wolfhalden den Entscheid des Vereins «Kultur in der Kirche Wolfhalden» zur Kenntnis, dass er

sich per Ende 2022 auflöst. Nicht nur pandemiebedingt haben sich die strukturellen und finanziellen Bedingungen für Kulturveranstalter in dem Mass verschoben, dass es an der Zeit sei, aufzuhören. Das Neujahrskonzert vom 2. Januar 2022 mit dem Trio Anderscht und Peter Lenzin (Saxophon) wird der letzte Anlass sein, der von Andreas Ennulat organisiert wird. Der Gemeinderat Wolfhalden bedankt sich bei den Vereinsmitgliedern für ihr jahrelanges Engagement und die vielen Möglichkeiten für musikalische Neu- und Wiederentdeckungen.

Bibliothek Wolfhalden – Arbeitsvergabe

Im September 2021 hat sich der Gemeinderat Wolfhalden für die Weiterentwicklung der Bibliothek ausgesprochen. Damit zukünftig das Medienangebot in einem Webkatalog durchsucht und die Ausleihe über eine Software abgewickelt werden kann, muss der Medienbestand in einem nächsten Schritt erfasst werden. Für die Erbringung dieses ausserordentlichen Mehraufwands hat der Gemeinderat entschieden, die Bibliothekarin Simone Frischknecht mit einem Spezialauftrag zu betrauen und zu vergüten. Unterstützt wird sie von Sarah Niederer, welche über die fachliche Ausbildung in diesem Bereich verfügt.

Forstkorporation Vorderland

Der Gemeinderat Wolfhalden hat die positive Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2020/2021 und den Voranschlag 2021/2022 genehmigt.

Wahl Grundbuchverwalterin

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung Denisa Bösch-Cehic per 1. Juni 2022 zur Grundbuch-

verwalterin für den Grundbuchkreis Wolfhalden gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Livia Brunner an, welche das Grundbuchamt per Ende Januar 2022 verlässt. Der Gemeinderat gratuliert Denisa Bösch-Cehic und wünscht ihr viel Freude bei ihrer Arbeit für das regionale Grundbuchamt.

Einbürgerungen

Mit dem Entscheid des Regierungsrats von Appenzell Ausserrhoden (der Gemeinderat hatte den Gesuchen zuvor schon am 2. Juni 2020 resp. 6. Juli 2021 entsprochen) wurden Halding-Hoppenheit Larissa, Hinterhasli 891, Wolfhalden sowie Ajla und Amra Mahmutovic, beide wohnhaft im Dorf 984, Wolfhalden definitiv in das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden aufgenommen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen
Neubau einer Gas-Anschlussleitung für Wohnhaus Nr. 908, Parz. Nr. 1003, Mühltoibel

Reuteler Markus, Augsti 622, Wolfhalden
Umbau u. Umnutzung bestehender Stallanbau Assek. Nr. 623, nachträgliches Baugesuch Baute Assek. Nr. 1258, Parz. Nr. 714, Augsti

Wild Mathias, Mühltoibel 704, Wolfhalden
Erstellung Abstellplatz / Garage, Parz. Nr. 209, Mühltoibel

Wild Mathias, Mühltoibel 704, Wolfhalden und Frischknecht Urs, Mühltoibel 511, Wolfhalden
Neubau Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 191, Mühltoibel

(sn)

Entsorgung Weihnachtsbaum

Die Gemeinde Wolfhalden wird immer wieder angefragt, wie man den Weihnachtsbaum entsorgen kann. Wir haben die Lösung.

Am 8. Januar 2022 ist die Grünsammelstelle für Sie geöffnet. Bringen Sie den Weihnachtsbaum einfach vorbei und für eine kleine Gebühr wird dieser entsorgt.

Datum: Samstag, 8. Januar 2022

Zeit: 09.00 – 11.00 Uhr

Ort: Alte Landstrasse 244, Wolfhalden (Thomas Heierli)

Kosten: je nach Grösse Fr. 4.– bis Fr. 10.–

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.

Umweltschutzkommission Wolfhalden

Neue Wasseruhren in der Gemeinde Wolfhalden

Alljährlich müssen eine gewisse Anzahl Wasseruhren bei den Verbrauchern erneuert werden.

Die Wasserversorgung möchte in diesem Zusammenhang einen rollenden Wechsel von den rein mechanischen Durchflussmengen-Messungen auf eine genauere Erfassung der Mengen auf Basis von Ultraschalltechnologie vollziehen. Die erfassten Mengen werden elektronisch gespeichert und vereinfachen das Auslesen der Werte.

Diese neuen Generationen von Wasseruhren liegen preislich im gleichen Rahmen wie die herkömmlichen Modelle, bieten jedoch neben genaueren Messwerten zusätzliche Möglichkeiten wie:

- Der tägliche Verbrauch kann bei Unklarheiten bis zu 2 Jahre zurück ausgelesen werden.
- Es können Schwankungen in den Nachtverbräuchen, deren Ursache oft in defekten Hausinstallationen liegt, erfasst werden. Die Wasserversorgung kann somit Hausbesitzer darauf hinweisen, dass in der Hausinstallation etwas nicht in Ordnung ist. Bei Abwesenheit der Besitzer kann mit Schliessen des Hausschiebers grösserer Schaden verhindert werden.

- Ab einer gewissen Anzahl neuer Messuhren kann die Wasserversorgung aufgrund der Statistiken ausserordentliche Verbräuche im Netz ermitteln. Dies erleichtert unter anderem die Lokalisierung von Lecks.

Die Bezüge können über Funk oder am Gerät ausgelesen werden. An der Wasseruhr selber ist der Zählerstand zusätzlich auf einem Display ersichtlich.

Die WV Wolfhalden wird vor einem Tausch der Wasseruhr jeweils Kontakt mit dem Hauseigentümer aufnehmen.

Wasserversorgung Wolfhalden

Projekt...

...Schulraumplanung – Auswertung Forum und Weiterentwicklung Szenarien

Die Projektgruppe Schulraumplanung hat die Inputs aus dem Forum ausgewertet und auf dieser Basis die ursprünglichen Szenarien modifiziert. Die Idee einer vollständigen Zentralisierung der Schulgebäude an einem Standort wurde nicht weiterverfolgt, da die Diskussionen am Forum aufgezeigt haben, dass der Erhalt des Schulhauses Zelg für die Bevölkerung ein wichtiges Anliegen ist.

In einem weiteren Schritt wurde aus den modifizierten Szenarien eine Synthese gebildet. Entstanden ist ein erster Kompromiss, welcher nun – unter Einbezug verschiedener Optionen – konkretisiert wird.

Auch soll der potentielle Kostenrahmen ermittelt werden. Das nächste Etappenziel ist die Diskussion dieser ausgearbeiteten Variante und die Gegenüberstellung mit den anderen Szenarien im ersten Quartal 2022 im Gemeinderat.

Sandra Eichbaum

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Mädi-/ Jugichläusler

Wie von Zauberhand fing es zum Start des Chläuslers der Mädchen- und Jugendriege an zu schneien. Dick mit Klamotten eingepackt ging es auf den Eichbüchel, um Samichlaus und Schmutzli einen Besuch abzustatten. Anschliessend wärmten wir uns mit Punsch und feinen Wienerli auf und liessen den Abend bei Spiel und Spass im Schnee ausklingen.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr!

Hauptleiter Mädi und Jugi Wolfhalden

Frauenverein hat sich aufgelöst

Für viele Vereine ist es schwierig, Vorstandsmitglieder zu finden. Im November 2018 haben vier Vorstandsmitglieder des Frauenvereins Wolfhalden den Rücktritt eingereicht. Trotz vielen Anfragen haben wir niemanden für die Vorstandsarbeit gewinnen können und auch sonst konnte keine Lösung gefunden werden. Bereits an der Hauptversammlung im November 2019 wurde beschlossen, den Frauenverein in diesem Fall aufzulösen.

Inzwischen haben wir uns mit dem Gemeindepräsidenten und der Gemeindeschreiberin zusammengesetzt und eine, unseres Erachtens, gute Lösung finden können.

Der Frauenverein wird aufgrund des Beschlusses der letzten Hauptversammlung aufgelöst und das Geld wird der Gemeinde Wolfhalden übergeben. Die Gemeinde wird das Geld im Sinne der Statuten des Frauenvereins einsetzen (soziale Unterstützung bedürfti-

ger Wolfhändler Einwohner). Ebenfalls werden weiter die Kosten für die Publikationen der Termine für das Seniorenessen übernommen. Der Vorstand sieht diesen Weg mit der Gemeinde als eine gute Sache an. Das vorhandene Geld wird weiter im Sinne des Frauenvereins eingesetzt. Zudem wurde so die Auflösung des Vereins gemäss den geltenden Statuten korrekt umgesetzt.

Wir vom Vorstand bedanken uns herzlich bei all den Mitgliedern und Helfern, die den Frauenverein in den letzten Jahren unterstützt haben.

Vorstand Frauenverein

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden

Mühltoibel 514

071 888 88 05

9426 Lutzenberg

Brenden 845

079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden —

— Lutzenberg —

Der Samichlaus besucht das MuKi-/VaKi-Turnen

Am Montag, 6. Dezember 2021, trafen sich alle MuKi-Kinder mit Begleitung auf dem Dorfplatz. Zur Begrüssung wurde wie in jeder Turnstunde das MuKi-Lied gesungen. Anschliessend durften die kleinen Turnenden gespannt einem Samichlaus-Geschichtli zuhören. Zu Fuss machten sich dann alle Kinder, Mamis und Papis auf

den Weg und suchten den Samichlaus. Die Spannung war gross. Wo ist der Samichlaus? Ist der Esel auch dabei?

Zum Aufwärmen hüpfen die Kinder beim Sefar-Hüttli einige Hampelmänner – als plötzlich ein Glöcklein ertönte. Da kam auch schon der Samichlaus mit Schmutzli und Esel daher. Der Chlaus hatte den

Kleinen und den Grossen so einiges zu erzählen und mit auf den Weg zu geben.

Die Kinder durften ihre Sprüchli und Lieder vortragen, den Esel streicheln und auf ihm reiten. Natürlich fehlte auch der grosse Sack mit Nüssen, Mandarinen und Schöggeli nicht.

Muki Leiter Team – Andrea, Daniela und Sanny

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Schär Verena, geboren 1959, gestorben am 23.11.2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden (mit Aufenthalt in Rehetobel).

Jahresrückblick der Landfrauen Wolfhalden

Herstellung des eigenen Hustensirups im Kräutergarten Kobelwald

Sollen wir oder sollen wir nicht...? Diese Frage haben wir uns im Frühjahr gestellt, als es darum ging, ein neues Jahresprogramm zu erstellen. Um jeden Preis wollten wir verhindern, dass wir dann Punkt um Punkt absagen müssen. Wir kamen zum Schluss, dass wir sollen und auch müssen, damit der Landfrauenverein nicht brach liegt. So haben wir ein Jahresprogramm zusammengestellt, das möglichst von Absagen verschont bleibt. Zu unserer Freude hat es tatsächlich auch funktioniert.

Im August durften wir in Kobelwald mit der Kräuterpädagogin Sarah Planchet von Chapfkrut einen Kräuterspaziergang machen. Sie hat uns gezeigt, welche Heilpflanzen bei uns im Garten und Umgebung wachsen und uns erklärt, für was und wie sie angewendet werden. Auch bei uns Landfrauen kam Staunen auf, da wir doch von einigem «Unkraut» und seinem Können überrascht wurden.

Unser alljährlicher Landfrauenausflug führte uns dieses Jahr nach Weinfeld, wo wir uns auf eine Weinwanderung begaben. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, ging es, ausgerüstet mit dem «Weinweg-Rucksack», los.

Auf dem Weg befanden sich die Weintresore, bei denen wir diverse Weine aus der Region degustieren konnten. Bei einem gemütlichen Mittagessen in einer Gartenwirtschaft stärkten wir uns für den Rest des Marsches und kamen gegen Abend entspannt und zufrieden wieder nach Wolfhalden zurück. Es ist ein Tagesausflug, den wir wärmstens weiterempfehlen können.

Anfangs Oktober durften wir dann endlich wieder den Blumenschmuck für die Viehschau gestalten und die Tombola organisieren. Die Freude bei uns war gross, dass auch dieser Anlass wieder stattfinden konnte.

Jeweils am letzten Freitag im Monat traf sich, wer Lust hatte, zu einem Abendspaziergang in Wolfhalden. Auch das waren immer sehr schöne Stunden, bei denen wir uns austauschen und zusammen lachen konnten.

Im November trafen wir uns bei Focusana Tea & Spices in Wolfhalden, wo wir Tee mit allen Sinnen erlebten. Sogar eine von uns zusammengestellte Teemischung namens «Hummeltrunk» wird in Kürze im Hoflada84 bei Familie Züst erhältlich sein.

Als Abschluss des Jahres und Einstimmung in den Advent versammelten wir uns für einen kurzen Marsch zum Wüschbach, wo wir einen schönen, geselligen Abend bei Glühwein, Punsch und Gersentensuppe verbringen durften. Ein herzliches Dankeschön an Edith Schmid für die gaumenfreudige Verpflegung.

Für Interessierte am Verein steht das Jahresprogramm auf der Homepage von Wolfhalden zur Einsicht bereit. Wir freuen uns jederzeit über ein neues Gesicht! Und zu guter Letzt wünschen auch wir der ganzen Bevölkerung alles Gute fürs neue Jahr.

Jenny Allen Biatel

Wer baut, muss mit ihm rechnen

Seit 1. Februar 2021 führt Roger Jäger das Bausekretariat in Wolfhalden. Der gebürtige St. Galler Oberländer erzählt in diesem Portrait, wie er als Maurer auf dem Bau begann, was ihm an seinem neuen Umfeld gefällt und warum Dauercampen einen Lebensplan beeinflussen kann.

Was war das prägendste Erlebnis in ihrer Kindheit?

Ich bin Jahrgang 1969 und bin in Sargans aufgewachsen. Die Landschaft zwischen Gonzen und Fläschberg hat mich geprägt. Bis ich 40 Jahre alt war, konnte ich mir nicht vorstellen, dort fix wegzugehen. Das Heimweh war immer gross. Als ich dann ganz wegzog, verging es.

Wie kann man sich ihren beruflichen Werdegang vorstellen?

Als gelernter Maurer/Vorarbeiter begann ich an der Basis, was mich bis heute beschäftigt. Das hilft enorm. Unterbrochen von einigen «Ausflügen» in den Handel (CD's, Games, Tabakindustrie) arbeitete ich bis 2009 auf dem Bau. Dann erlitt ich einen Unfall und bildete mich weiter als Technischer Kaufmann BVS und machte den Fachkurs Bauverwaltung. Erst bekam ich eine Anstellung in Kerzers FR als Sachbearbeiter Tiefbau und dann später in Wollerau SZ, wo ich den Hochbau betreute. Nach fünf Jahren hatte ich dort genug.

Von der Innerschweiz ins Appenzellerland – wie erleben Sie ihre Arbeit hier?

Im Stelleninserat wurde ein Leiter Bausekretariat gesucht. Dieser altmodische Begriff gefiel mir. Wollerau liegt am Zürichsee, mit

unglaublich teuren Grundstücken und einer entsprechenden Klientel. Ich hatte viel mit Anwälten zu tun. Im kleinen Wolfhalden denken die Grundeigentümer sehr eigenständig. Ich musste bis jetzt viel weniger Einsprachen behandeln, als vorher – dafür ist mir die grosse Landwirtschaftszone eher neu. Mein Büro hier im Gemeindehaus ist technisch tipptopp aufgestellt. Ich schreibe und berate, prüfe und begleite Baubewilligungen und habe in meiner Vorgängerin Frau Blatter eine gute Ansprechpartnerin. Als Leiter Bausekretariat muss ich manchmal auch in die Vergangenheit blicken und einiges aufarbeiten.

Was denken Sie über die Fusion der Gemeinden?

Da ich kein Einheimischer bin, möchte ich mich nicht einmischen. Persönlich bin ich kein Fan von Fusionen.

Welches Lebensereignis hat Sie geprägt?

Als ich in Wollerau aufhörte, lebte ich für ein knappes Jahr mit meiner alten Katze auf dem Campingplatz. Ich brauchte eine Aus-

zeit und wollte den Ausstieg unbedingt durchziehen. Das Wetter war dauerschlecht, es war eng und laut im Wohnwagen. Irgendwann hatte ich es gesehen. Seither bin ich hier. Mir ist es wichtig, im gleichen Ort zu wohnen, in dem ich auch arbeite.

Was machen Sie in ihrer Freizeit?

Vor dem Unfall spielte ich Eishockey. Meine alte Katze hält mich auf Trab. Ich bin auch schon lange digital interessiert, programmiere, jasse online und spiele Snooker.

Ein Schlusswort für Wolfhalden?

Nicht nur für Wolfhalden, für die Welt: Besser, den Menschen ginge es weniger ums Geld und mehr um den Gemeinssinn. Und das selber Denken nicht den andern überlassen, wäre auch enorm hilfreich.

Barbara Camenzind

Ursula Städler nach 39 Silcoplast-Jahren verabschiedet

Nach 39-jähriger Mitarbeit verabschiedeten CEO Philipp Gaus (rechts) und Produktionsleiter Markus Reuteler Speditionsleiterin Ursula Städler-Eugster.

Ende November wurde in der Silcoplast AG Ursula Städler-Eugster verabschiedet. Volle 39 Jahre lang stand sie im Dienst des Wolfhändler Unternehmens.

«In der Firma hat es mir gut gefallen. Ich ging jeden Tag gerne zur Arbeit», sagt die in Büriswilen (Oberegg) aufgewachsene und seit Jahren in Heiden wohnhafte Neupensionärin.

«Wir haben Ursula Städler sehr geschätzt, und ihre Verlässlichkeit war beispielhaft», würdigen CEO Philipp Gaus und Produktionsleiter Markus Reuteler ihren langjährigen Einsatz.

Das 1967 unter dem Namen Plastic-Spritzerei in Wolfhalden gegründete Unternehmen Silcoplast AG entwickelt und produziert hochpräzise Spritzgussteile aus Silikon und Thermoplast für verschiedenste Verwendungen. Nach ihrer anfänglichen Tätigkeit als Heimarbeiterin und Reinigungsfachkraft wurde Ursula Städler später die

Leitung der Spedition anvertraut. Heute freut sie sich auf den bevorstehenden Ruhestand, der ihren Freiraum erweitert und unter anderem vermehrte Kontakte mit ihren Kindern und Grosskindern ermöglicht.

Text: (egb) Bild: Elma Begic

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Kantonales in Kürze

Covid-19

Anmeldung für Auffrischimpfungen (Booster) für alle offen via <https://covid19.impf-check.ch/> oder telefonisch via kant. Hotline (071 353 67 97; Wartezeiten). Weitere Infos auch zur 2G-Regelung unter www.ar.ch/corona.

Mehr Covid-Testmöglichkeiten in Herisau und Heiden: jetzt jeden Werktag inkl. Samstag

Erweiterte Maskentragpflicht in der Ostschweiz und Aufruf an geimpfte wie auch nicht geimpfte Personen, Hygieneempfehlungen wieder stärker zu befolgen. Es wird zum Homeoffice geraten.

Das Departement Bildung und Kultur erweitert die Corona-Massnahmen und verpflichtet Volksschulen Covid-19-Speicheltests durchzuführen. Die Teilnahme ist für Lernende und Mitarbeitende kostenlos und freiwillig.

Kantonsrat (KR)

Kommission Inneres und Sicherheit unterstützt Fusion zu vier Gemeinden

Die kantonsrätliche Kommission hat die Beratung der Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und des Gegenvorschlags abgeschlossen. Sie macht bei der Professionalisierung von Behörden- und Verwaltungstätigkeit der Gemeinden Handlungsbedarf aus und spricht sich mehrheitlich für den Gegenvorschlag des RR aus.

Leistungsvereinbarungen im Bereich Kultur erneuert

Der RR erneuert die Leistungsvereinbarungen mit sechs Museen, vier Bibliotheken, acht weiteren Kulturinstitutionen von kantonaler Bedeutung sowie sechs ausserkantonalen Institutionen um vier Jahre (2022-2025) mit jährlichen 1,05 Mio. Franken aus dem Kulturfonds, sofern der KR zustimmt.

Soziale Integration der aus dem Ausland zugezogenen Bevölkerung

Das kantonale Integrationsprogramm 2018-2021 wird um zwei Jahre verlängert und mit der Integrationsagenda Schweiz zusammengelegt.

Regierungsrat (RR)

Videobotschaft des Landammanns

Der Landammann und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, RR Dölf Biasotto, wendet sich in der Adventszeit mit einer Video-Ansprache an die Bevölkerung. Siehe unter www.ar.ch/youtube oder <https://youtu.be/LTeidLpIbA>

Absichtserklärung für Ärztehaus im Spital Heiden

Der RR hat eine Absichtserklärung genehmigt mit dem Ziel, den Betrieb eines Ärztehauses im heutigen kantonalen Spital Heiden zu ermöglichen.

Regierungsrat legt Prämienverbilligung 2022 fest

An der Dezembersitzung hat der KR im Rahmen des Voranschlags 2022 für die Prämienverbilligung

in der Krankenversicherung 33,96 Millionen Franken genehmigt (vom Bund 18,21 Mio. Franken, vom Kanton 15,75 Mio. Franken).

Viviane Freihofer übernimmt Jugendanwaltschaft

Der Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit, RR Hansueli Reutegger, hat Viviane Freihofer zur neuen Leiterin der Jugendanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden ernannt. Die 38-Jährige tritt im Mai 2022 die Nachfolge von Michael Friedli an, der zum leitenden Staatsanwalt gewählt wurde.

Verschiedenes

Aktualisierung der Spitalliste Akutsomatik

Die Spitalliste im Versorgungsbe- reich Akutsomatik wird aufgrund der Schliessung des Spitals Heiden angepasst. Infos: www.ar.ch/spitalliste

Blackout: Führungsstäbe gewappnet

Bei einem Blackout bleiben die Führungsstäbe von Kanton und Gemeinden führungs- und somit handlungsfähig. Dies zeigen die Ergebnisse eines Notstromtests, bei dem gleichzeitig in allen Gemein- dehäusern der Strom ausgeschaltet worden ist.

Appenzell Ausserrhoden fördert den Sport

Der RR hat 835'000 Franken in die Sportförderung investiert. Es wurden 89 Gesuche berücksichtigt.

(iks)

Besuch im Figurentheater

vertretung für den Samichlaus zu finden, da dieser mit einer Grippe im Bett lag.

Das Rotkäppchen war zu übermü-tig, Dornröschen zu schläfrig, Däumelinchen zu klein und das Monster zu angsteinflössend für den anspruchsvollen Samichlaus-Job.

Gespickt mit vielen lustigen Momenten und Episoden, wurde der Saal oft mit heiterem Kinderlachen erfüllt. Erleichtert und zufrieden, dass mit dem Holzfäller schlussendlich doch noch ein passender Helfer gefunden wurde, traten alle fröhlich und gefüllt mit vielen Eindrücken die Heimreise an.

Käthi Heim

Voller Vorfreude fieberten die Dorf-Kindergärtler ihrem Figurentheaterbesuch entgegen. Bereits der Weg dahin war für manche Kinder ein Highlight, war es doch für viele die 1. Fahrt in einem Schulbus und die vielen Kurven bis nach

St. Gallen ein besonderes Erlebnis. Auf den roten Samtstühlen des Theaters verfolgten sie mit leuchtenden Augen das Stück «Samichlaus gsuecht» und eiferten mit Eselin Myra mit. Diese versuchte krampfhaft eine passende Stell-

Hohe Unterrichtsqualität an der Schule Wolfhalden

Im November 2021 wurde die Schule Wolfhalden durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Die Ergebnisse zeigen ein sehr erfreuliches Bild.

Die Schule Wolfhalden setzt sich mit den Themen Integration und integrative Schulung intensiv auseinander und gestaltet den Unterricht auf allen drei Zyklen nach diesen Prinzipien. Es wird eine Schul- und Klassenkultur gelebt, die für einen respektvollen, familiären Umgang und gegenseitige Akzeptanz sorgt. In den Unterrichtsräumen herrschen eine angenehme Stimmung und eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre.

In den Unterrichtsteams arbeiten die Lehr- und Fachpersonen effizient, bedarfs- und ressourcenorientiert zusammen. Sie gestalten gemeinsam einen dem Lehrplan entsprechenden Unterricht und sorgen für differenzierte, flexible Lernangebote, die zu aktivem Lernen anregen.

Die erfreulichen Ergebnisse der Evaluation basieren auf dem hohen Engagement und der guten Zusammenarbeit zwischen der Schulkommission, der Schulleitung und dem Gesamtteam der Schule Wolfhalden. Die Schulführung leistet mit ihrem wertvollen Einsatz und ihrer professionellen

Vorgehensweise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schulqualität.

Die bisherige Haltungsarbeit in Bezug auf «Schule Appenzell Ausserrhoden – miteinander» (SchARm) soll beibehalten und der Einsatz der Ressourcen weiterhin bedarfsorientiert und flexibel erfolgen. Ausserdem soll dem gewachsenen Bewusstsein für die enge Zusammenarbeit des ganzen Teams Sorge getragen werden, um so das Schulsystem weiter zu stärken. In drei Jahren wird die aktuelle Schulsituation durch das Amt für Volksschule und Sport überprüft.

Departement Bildung und Kultur

Projektwoche an der Oberstufe Wolfhalden

Vom 2. bis 5. November fand eine Projektwoche zu verschiedenen Themen statt.

Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen insgesamt fünf Themen auswählen:
Fingerfood und Länderinfos, Cybermobbing, Digitale Fotografie, 1-Saiten-Intstrument, 3D-Puzzle Holzhaus.

Die Fingerfood und Länderinfos Gruppe lernte die weltweite Küche kennen und kochte auch alles selbst.

Beim Thema Cybermobbing wurden diverse Workshops durchgeführt. Ebenso waren die Polizei und das Kinderschutzzentrum zu Besuch.

Die Schülerinnen und Schüler lernten im Projekt Digitale Fotografie den sogenannten goldenen Schnitt von der Berufsfotografin Carmen kennen, abgeschlossen wurde die Woche mit einem Besuch im Fotomuseum in Winterthur.

Ein eigenes Saiten-Instrument haben die Schülerinnen und Schüler bauen können, mit dem sie dann selbst Musik machen konnten.

Beim Projekt 3D-Puzzle Holzhaus ging es von der Zeichnung, zum Plan, bis zum eigenen Bau.

Am Freitag, 5. November 2021 fand am Nachmittag eine Ausstellung zur Projektwoche statt, zu der alle Eltern und Geschwister eingeladen waren. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre vollbrachten Arbeiten und ihre Ergebnisse.

Vortrag «Stopp dem Nonstop»

Am 18. November 2021 nahmen 70 Personen, einige virtuell und einige vor Ort in der Turnhalle von Grub AR, am gemeinsamen Elternbildungsabend der Schulen Lutzenberg, Walzenhausen, Wolfthalen und Grub AR teil.

Frau Cornelia Kazis (ursprünglich Pädagogin und über 30 Jahre Fachredakteurin für Familien- und Erziehungsfragen bei SRF Kultur) lud in ihrem Referat zu einer Denkpause ein und gab den Teilnehmenden ganz konkrete Vorschläge zur Entschleunigung des Alltags. Seit der Erfindung der Glühbirne kann die Nacht zum Tag gemacht werden und wir werden zu einer unausgeschlafenen Risikogesellschaft. Deshalb: «Es ist an der Zeit sich Zeit zu nehmen für die Zeit!» (Zitat C. Kazis)

Unter anderem wurden folgende «Bremstechniken» erläutert und diskutiert:

- Prioritäten setzen: Dem Wichtigen/Wesentlichen viel Aufmerksamkeit schenken.

- Pausen einbauen: Pausen ermöglichen bewusste Übergänge.
- Warten können: Nur wer warten kann, hat auch etwas zu erwarten.
- Langeweile aushalten: «Kostbarkeiten» entstehen aus dem Nichts.
- Spiele spielen: Jedes Spiel ist Sozialzeit und somit ein Hektik-killer.

Frau Kazis wies uns auch auf den viel geäusserten Satz hin: Warte mal schnell! Ja was denn nun? In Ruhe warten oder hopp hopp? Welch Widerspruch!

Vielen Dank für diesen interessanten und anregenden Abend!

Silvia Steinmann

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Die Gemeinden der Region Appenzellerland über dem Bodensee leisten einen Beitrag an das Projekt

«Gesundheitszentrum Heiden»

In der Spitalliegenschaft Heiden soll ein Ärztezentrum aufgebaut werden. Ärzt:innen aus der Region haben diese Initiative ergriffen, nachdem die Schliessung des Spitalstandorts Heiden bekannt wurde. Die Gesundheitsversorgung in der Region ist von grosser Bedeutung. Deshalb haben sich alle Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee bereit erklärt, einen Beitrag an die Projektentwicklung zu sprechen.

Mit diesem positiven Signal zeigen die AüB-Gemeinden Interesse am Entwicklungsprozess und der schwierigen Situation seit der Spitalschliessung. Sie wollen die initiative Gruppe von Ärzt:innen aus der Region nicht nur ideell, sondern

auf finanziell unterstützen und deren Engagement wertschätzen.

Mit dem entstehenden Konzept soll ein zukunftsfähiges Angebot in der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Den Projektbeitrag von Fr. 4'500.– teilen sich die Gemeinden (exkl. Heiden) im Verhältnis zur Einwohnergrösse auf. Heiden als Standortgemeinde hat einen Beitrag in gleicher Höhe bereits geleistet.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB),
Högli 672, 9427 Wolfhalden,
www.aueb.ch, Martin Ruppanner,
Präsident, Telefon 079 900 91 94,
praesidium@aueb.ch

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Energiestadt-Region AüB wurde erfolgreich rezertifiziert und erhält das

Energiestadt-Label überreicht

Nach der ersten Zertifizierung als Energiestadt-Region im Jahr 2016 bzw. Labelübergabe im Jahr 2017 stand nun nach vier Jahren die Rezertifizierung an. Die Datenerhebung erfolgte im Jahr 2020. Nun ist klar. Die fünf Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen dürfen sich auch

fortan mit dem Energiestadt-Label schmücken. Sie haben die Rezertifizierung erfolgreich bestanden.

Die Labelübergabe erfolgte am 25. November 2021, in Oberegg. Kurt Egger, Nationalrat und Vertreter des Vereins Energiestadt, überreichte den fünf Gemeinde-

präsidenten – in Anwesenheit von Regierungsrat und Landammann Dölf Biasotto – das Label.

Eine Energiestadt-Region ist eine Region, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt.

Kontakt: Werner Rüegg, Präsident der Kommission Energiestadt-Region AüB, Telefon: 079 610 70 10
Weitere Informationen auf:
<https://aueb.ch/energiestadt-region-aueb/>

Rückschau auf das Jahr 2021

Schon wieder ein Jahr vorbei. Diese Rückschau erinnert an einige Ereignisse, die das 2021er Gemeindeleben prägten.

Geschäftsführer Adrian Höhener (rechts) und Küchenchef Markus Steger sorgen ab dem 7. Januar 2022 für neues Leben im Landgasthof Krone.

Bei der gemeindeeigenen Liegenschaft Landgasthof Krone wurden 2021 weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt. Gleichzeitig konnte über die Wiederöffnung des Betriebs orientiert werden.

Ab dem 7. Januar 2022 betreibt die von Adrian Höhener geführte Belegschaft des Hotels Linde, Heiden, die Krone bis Ende April. Mit von der Partie ist auch Küchenchef Markus Steger, der frühere Kronenwirt. Grund für diese Zwischenlösung ist eine weitere Umbauetappe im Hotel Linde.

Gesunde Finanzlage

«Wolfhalden ist schuldenfrei». Diese erfreuliche Feststellung machte Gemeindepräsident Gino Pauletti an der Orientierungsversammlung im November.

Das Budget pro 2022 basiert auf dem gleichbleibenden Steuerfuss von 3,9 Einheiten. Neu wird das Gemeindeschreiberamt im Jobsharing von Sarah Niederer und Sandra Eichbaum geführt. Abgeschlossen werden konnten die Sanierung der Kirchgasse und der Anbau an das Werkhofsgebäude.

Jubiläen

2021 konnten folgende Jubiläen gefeiert werden: 80 Jahre HWB Gürtelfabrik, 35 Jahre Familie Bruhin im Restaurant Bad Schönenbühl, 20 Jahre Maxi-Quartierladen im Mühltofel, 15 Jahre Ludwig Bollhalder, Wirt in der Eintracht, 5 Jahre Patrick Inauen, Bäckerei Hecht, 5 Jahre Dorfladen Volg. Im Dorf eröffneten Esther und Johannes Enz den Laden «Gwunderstübli», und in der ehemaligen HWB-Fabrik im Friedberg hielt das Velo-Center Einzug.

Personalien

Ehrenbürger Ernst Züst feierte den 90. Geburtstag. Nach 43 Jahren bei der G. Bopp & Co. AG wurde Daniel Keller verabschiedet. In der Silcoplast AG trat nach 39 Jahren Ursula Städler-Eugster in den Ruhestand. Nach 31 Jahren wurde Schulabwartin Lotti Lutz pensioniert. Nik Blatter steht seit 30 Jahren im Dienst der EKW. Nach 23 Präsidialjahren trat Werner Willi von der Spitze der Organisation Appenzeller Gebäudetechnik zurück. Edy Geiger wurde als Pionier des biologischen Weinbaus ausgezeichnet. Im Museumsverein galt es von den Aktivmitgliedern Edy Geiger, Verena Roesli und Esther Schnider Abschied zu nehmen. Am kantonalen Schwingfest vom 4. Juli gehörten Markus Schläpfer (6. Rang) und Naim Fejzaj (9. Rang) zu den Kranzgewinnern. Steffi Braune errang am kantonalen Turnfest in Teufen die Bronzemedaille.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Kirche

Daniel Kiefer verliess am 1. Juli das Pfarramt. An der Spitze der Kirchenvorsteherschaft löste Miriam Sieber Debora Egli ab. An der Konfirmationsfeier wurden Katrin Abderhalden, Mia Lenherr, Gion Sonderegger und Thomas Widmer in die Kirche aufgenommen. Am 12. September wurde zum Drehorgelkonzert und im Dezember zum Adventskonzert in die Kirche eingeladen.

Neues Leben im Spital

Auch in Wolfhalden löste die Schliessung des Spitals Heiden grosse Betroffenheit aus. Für teilweisen Ersatz sorgen ab Frühling 2022 Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen. Mitbeteiligt an dieser zukunftsorientierten Lösung ist auch Dr. med. Thomas Langer, was allerdings zur Schliessung der Praxis in Wolfhalden führen würde. Geschlossen wurde die Praxis von Jürg Rudnitzki im Dorf, der Ende 2017 die Nachfolge von Dr. med. Andreas Moser angetreten hatte.

Bilderbuch-Wetter an der Viehschau

Bei prächtigem Wetter fand am 1. Oktober die Vieh- und Schafschau statt. Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich am gelungenen Tag der Landwirtschaft, der viel Farbe und Betrieb ins Dorfzentrum brachte. Rege frequentiert wurde 2021 auch der Witzweg, der mit Toiletten in der Klus und bei der Feuerstelle am Eichenbach aufgewertet wurde. Fast in jeder Wolfsblick-Ausgabe wurde zudem über verschiedenste Aktivitäten der Schule informiert.

Text und Bild: (egb)

Spendenrekord am Wägelitag beim Coop Heiden

Die Lebensmittelabgabe konnte am 27. November den traditionellen Wägelitag wieder durchführen. Besonders in der Weihnachtszeit sind die lange haltbaren Waren ein besonderes Geschenk, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen, Reute und Wolfhalden Freude zu bereiten und über die Weihnachtszeit zu helfen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur

wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezügler. All den grosszügigen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die acht vollen Einkaufswagen.

Wo man sich begegnet. Haus zur Bergulme

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Ehre für Züst-Zwillinge zum 90. Geburtstag

Die Zwillingenbrüder Walter und Ernst Züst, Grub/Wolfhalden, haben auf dem Gebiet von Literatur und Lokalgeschichte nachhaltige Leistungen erbracht. Aus Anlass ihres 90. Geburtstags wurden ihre grossen Verdienste von Alfred Stricker, Vorsteher des Ausserrhoder Departements für Bildung und Kultur, gewürdigt und verdankt.

Es war eine kleine Feier in gediegenem Rahmen, zu der Alfred Stricker Mitte Dezember nach Heiden eingeladen hatte. «Ich habe grosse Achtung vor dem unermüdlichen Schaffen der Brüder Walter und Ernst Züst. Beide sind unserer Kultur und Geschichte in hohem Masse verpflichtet. Ihre fundierten Kenntnisse rund um unsere Vergangenheit lassen die Gegenwart besser verstehen und sind wegweisend für die Gestaltung der Zukunft. Die intensiven historischen Recherchen haben zu einem Museum, zu verschiedenen Ortschroniken und zu einer ganzen Rei-

Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur, würdigte die grossen Verdienste der 90-jährigen Zwillingenbrüder Walter (rechts) und Ernst Züst.

he historischer Romane geführt. Damit wird unsere faszinierende Vergangenheit für alle leicht zugänglich und erlebbar gemacht.»

Geschichte von Wolfhalden

Von Walter unterstützt, realisierte Ernst mit Gleichgesinnten das Museum «Alte Krone», das wertvolle Einblicke in die Vergangenheit ge-

währt. Im Alleingang verfasste er zudem das Buch «Geschichte der Gemeinde Wolfhalden».

Text und Bild: (egb)

Hinweis:

Das Buch kann über die Gemeindeverwaltung Wolfhalden bezogen werden.

Jugendfeuerwehr Walzenhausen

Der Verein Jugendfeuerwehr Walzenhausen (JFW) bezweckt, Kinder und Jugendliche während eines Teils ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen. Sie lernen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder und Jugendlichen erhalten einen Einblick in den allgemeinen Feuerwehrdienst und sie werden dazu angeleitet, die nötigen Kenntnisse in der Brand- und Schadensverhütung zu erwerben. Sich aktiv am Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und Sachwerten zu beteiligen wird ihnen spielerisch vom Leiterteam vermittelt.

Bist du zwischen 8 und 16 Jahre alt und hast Du Lust in der Jugendfeuerwehr Walzenhausen mitzumachen?

Dann melde Dich jetzt an, oder besuch uns an einer Übung und helfe sogleich mit!

Kontakt: jfw@walzenhausen.ch

Homepage: <http://www.feuerwehr-walzenhausen.ch/jugendfeuerwehr.htm>

Das Büsi-Wunder von Wolfhalden

Weiler Tanne, Ende November 2021: Andreas Züst staunte nicht schlecht, als sein Nachbar mit einer hübschen schildpattfarbenen Katze vorbeikam, die diesem zugelaufen war. Sie schien sehr zutraulich und freundlich und war offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Da der Nachbar schon zwei eigene Miezen hatte, übernahm Züst den hungrigen Findling. Er fütterte sie und richtete ihr im Wintergarten eine kuschlige Schaffell-Höhle ein. Dann begab sich der Katzenfreund auf Spurensuche.

Offenbar wurde die clevere Streunerin schon seit über zwei Monaten in Wolfhalden beobachtet, wie sie sich selber an Futternäpfen einlud. Andreas Züst brachte die Katze ins Gwunderstübli, wo sie der pensionierte Tierarzt Johannes Enz untersuchte und feststellte: Mieze gesund, aber nicht gechipt. Sie meldeten die Samtpfote online bei der Tiermeldezentrale Schweiz an, in der etwa 5500 Katzen registriert sind. Züst verteilte Flyer bis nach Heiden.

as Züst sehr dankbar für sein Engagement. Mia gehe es gut, sie schlafe viel und vertrage sich auch mit ihrem zurückgelassenen Gspänli, erzählte sie auf Nachfrage. Und der Katzenretter? Er hätte Mia ein Zuhause gegeben, obwohl er so gerne reist. Allerdings ist das in diesen Zeiten schwierig. So bekam er Besuch von einem weit gereisten Büsi – und hat unserer Gemeinde eine Geschichte mit Happy-End geschenkt.

Barbara Camenzind

Buchtipp Bibliothek

Auf einer Wanderung auf den Rigi Rotstock stossen zwei junge Frauen auf eine grausam verbrannte Leiche. Thomas Kramers Ermittlerteam glaubt zunächst an einen Ritualmord, weil ganz in der Nähe eine geheimnisvolle Sekte ihr Unwesen treibt. Alle zwei Wochen treffen sich deren Anhänger auf dem Riedboden oberhalb von Rigi Klösterli und zelebrieren Sonderbares. Zur fast selben Zeit verschwindet am Glaubenberg die Tochter eines Archäologen. Seine Frau behauptet, sie sei entführt worden. Ein Zeuge jedoch dementiert dies. Kramer weiss nicht, wem er glauben soll, und leitet unkonventionelle Recherchen ein. Ein Unwetter und ein allzu riskantes Unterfangen bringen Kramer an den Rand einer Katastrophe. Er ermittelt bis nach Interlaken, wo der Fall eine unvorhergesehene Wendung nimmt.

Der Katzensitter war sehr überrascht, als sich bereits am Abend Nora Jährling meldete, die die Ausreisserin mit ausgetauschten Video-Vergleichen eindeutig als ihr Tier identifizierte. Und war sehr verblüfft, woher sie anrief. Mia, so heisst die dreijährige Mieze, war am 23.8.2021 im 143 km entfernten Grenzach (D) bei Basel ausgerissen. Vermutlich stieg sie in der gegenüberliegenden Paketannahme in einen DHL-Transporter und ist so nach Wolfhalden gelangt. Trotz aller Befürchtungen hatte Nora die Hoffnung nie aufgegeben, die 3/4-Maine-Coon wiederzufinden. was für ein Wunder. Sie sei Andre-

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge **AG**

079 / 412 39 87
Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Ein Neues Jahr... ...eine Neue Gemeinde

Gar eine Neue Gemeinschaft? Wissen wir, was wir wollen? Dürfen wir unsere Wünsche anbringen, wo, wenn sie andere Wünsche durchkreuzen oder Ideologien, sprich Vorurteile, in Frage stellen?

Zu spärlich ist in den letzten Jahren über funktionierende Strukturen und den in der Schweiz vielgelobten Föderalismus nachgedacht und gesprochen worden.

Versuchen wir unserem Erfolgsmodell wieder etwas mehr Inhalt und Verständnis zu geben:

Föderalismus heisst kurz gesagt, die Probleme dort zu lösen, wo sie auftauchen, bei mir zuerst, vor meiner Haustüre bei meiner Familie.

Es geht weiter zum Quartier, zu Versorgung und Entsorgung im Weiler. Schon zu viel wird heute der Gemeinde übertragen, viel zu anspruchsvoll auch an den Kanton. Auch er ist überfordert.

Dort wird es schon viel komplizierter, weil sich ein quartierfremder Gemeinderat oder Regierungsrat zuerst ein Bild über ein Problem oder Objekt machen müsste, auch wenn er die Kapazitäten gar nicht hat.

Wäre es jetzt die Lösung, sie in noch weitere Verwaltungskreise zu exportieren? Kann man schon, aber dort wissen sie noch weniger, was uns nützen könnte.

Jetzt ist guter Rat teuer ... wir können dich trösten ... war er schon immer. Eröffnen wir das Neue Jahr. Eröffnen wir das Gespräch. (Trotz Corona) ...

Es ist ausser, dass es die Möglichkeit enthält zu nützen, auch Lebensqualität.

*E Guets Neus wünscht Ihnen
die Lesegesellschaft Hasli Wolfhalden*

«Glüäwii-Fritig» vor dem Hecht

Adventszeit ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Der Duft nach Glühwein und Punsch schwebt durch die Stände und man trifft sich in geselliger Runde im Lichterglanz. Ein Hauch davon zauberte die Bäckerei Hecht mit ihrer Aktion «Glüäwii-Fritig» im Dezember nach Wolfhalden.

An den vier Freitagen vor Weihnachten war die Chance gross, ein bekanntes Gesicht vor der Bäckerei anzutreffen.

Nachdem es im Jahr 2021 nicht viele Veranstaltungen im Dorf gab, nutzten viele das Angebot, ein Hauch von Weihnachtsstimmung einzufangen. (sn)

Private Unterkunftsmöglichkeiten gesucht

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 findet das Appenzeller Kantonalalmusikfest in Heiden statt. Es werden über 50 Musikvereine und somit ungefähr 1'500 Musikantinnen und Musikanten erwartet. Bereits jetzt ist das Organisationskomitee auf der Suche nach privaten Unterkunftsmöglichkeiten in Heiden und den umliegenden Gemeinden. Die Militärunterkün-

te und Zivilschutzanlagen sind bereits reserviert und leider bieten die Hotels und Pensionen zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten.

Können Sie sich vorstellen, während zwei Nächten einen oder mehrere Musikanten zu beherbergen? Melden Sie sich bitte unter: Saara Iten, St. Antonstrasse 9, 9413 Oberegg, saara.iten@icloud.com.

Schon jetzt möchte sich das gesamte Organisationskomitee für Ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken!

«Z'mittag» für Seniorinnen und Senioren

Der Frauenverein Wolfhalden organisiert zum letzten Mal die Daten für den «Z'Mittag» für Seniorinnen und Senioren zusammen mit Ida Buschor, Ochsen. Trotz Corona ist der Mittagstisch wieder zustande gekommen und es haben auch zahlreiche Senioren wieder daran teilgenommen.

Wie bereits 2021 findet das Seniorenessen im Juli nicht am Ende sondern in der Mitte des Monats statt, am 21. Juli 2021, wie auch Mitte Dezember.

Der Mittagstisch ist für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren, es sind auch «Nichtwolfhändler» jederzeit herzlich willkommen.

Zusammen am Tisch sitzen, ein feines Essen geniessen und Gedanken austauschen oder auch einen Jass klopfen... wäre das nicht auch etwas für Sie? Probieren Sie es einfach aus!

Der Mittagstisch findet einmal pro Monat, immer am letzten Donnerstag, um 11.45 Uhr, statt. Das Mittagessen, immer ein spezielles Menü inkl. Dessert, wird für neu Fr. 22.50 angeboten.

27. Januar 2022

24. Februar 2022

24. März 2022

28. April 2022

26. Mai 2022

30. Juni 2022

21. Juli 2022

25. August 2022

29. September 2022

27. Oktober 2022

24. November 2022

15. Dezember 2022

Wir bitten Sie, sich jeweils direkt beim Restaurant bis spätestens zwei Tage vor dem Mittagstisch anzumelden. Restaurant Ochsen, Telefon 071 888 17 03

Brauchen Sie eine Fahrgelegenheit?

Dann dürfen Sie sich gerne bei Stefanie Sgarbi melden, Telefon 071 888 00 74.

Ida Buschor, Restaurant Ochsen, freut sich auf viele Gäste, die sie bewirten darf. Wir freuen uns, wenn wieder viele «Seniorinnen und Senioren» dieses Projekt geniessen.

Sternsingen 2022

Am Sonntag, 9. Januar bringen die Sternsingerinnen- und -singer Segen in die Häuser und bitten um eine Spende für Kinder in Afrika. Besuchsanmeldung bis 7. Januar beim Pfarramt Thal.

19:12 – Jugendgottesdienst

Neues Gottesdienstformat für Jugendliche/junge Erwachsene: «19:12», weil es immer um 19:12 Uhr beginnt. Gottesdienst mit moderner Musik, max. Dauer 45 Min. Vorbereitung: Seelsorger Tibor Veres und ein Team von jungen Erwachsenen. Notieren!

9. Januar, Thal / 12. März, Buechen-Staad
17. April, Thal / 29. Mai, St. Margrethen

JUGENDANLÄSSE

Eat & play

Schülerinnen und Schüler ab der 3. Kl.: Zmittag & Spiele am Mittwoch, 12. Januar direkt nach der Schule im Pfarreiheim. Anmeldung bis Montag, 11. Januar bei Daniela Schmid

Sportnacht

Ab der Oberstufe: die Turnhalle am Samstag, 15. Januar von 19-22.00 Uhr ganz allein für uns ... kommst Du auch?

meet & chill

Gehst Du in die Oberstufe und möchtest mit Gleichaltrigen plaudern, spielen, werwölfeln etc.? Treffpunkt im Jugendchäller Buechen am Freitag, 21. Januar von 18-20.00 Uhr.

Katholischer Kirchenchor Thal

Für das Jahr 2022 hat die Musikkommission des kath. Kirchenchors Thal wiederum einen schönen musikalischen Strauss zusammengestellt.

Wir proben trotz der Auflagen des BAG und hoffen, dass wir die geplanten Aufführungen wahrnehmen können. Wir werden unsere Stimmen an folgenden Daten erklingen lassen.

Karfreitag,	15.04.22, 15.00 Uhr
Ostersamstag,	16.04.22, 20.00 Uhr
Pfingstsonntag	05.06.22, 08.30 Uhr
Sonntag (Patrozinium)	26.06.22, 10.00 Uhr
Betttag	18.09.22
Sonntag (Totengedenken)	06.11.22, 14.00 Uhr

Sonntag (Adventseinstimmung)

27.11.22, 08.30 Uhr

Christmette

24.12.22, 21.00 Uhr

Erfreulich ist, dass wir 4 neue Chormitglieder aufnehmen konnten.

Musikbegeisterte Sänger/innen jeden Alters dürfen jeweils donners-

tags unverbindlich bei unseren Proben ab 19.15 Uhr schnuppern.

Herzlichst willkommen!

Kirchenchor Thal

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

«Die grösste Krankheit der Seele ist die Kälte.»

Georges Clemenceau

Wenn auf der Erde das Tun der Menschheit viel Kälte ausstrahlt, ist es an der Zeit sich Gedanken darüber zu machen, wie jeder einzelne von uns möglichst viel Wärme verbreiten kann. Pflegen Sie ihr geistliches Leben, hüten Sie ihr inneres göttliches Feuer, sei es im Gebet, in der Meditation, in der Stille.

«In der Stille und der Geduld des Winters, liegt die Kraft für das Neue.» *Monika Minder*

Und dann tun Sie es einfach, verbreiten Sie Wärme, schaffen Sie im Umgang mit Menschen eine warme Atmosphäre, eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Freundlichkeit. Schaffen Sie eine Atmosphäre, wo jeder so sein darf, wie er ist und in der wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Schenken Sie ein echtes, liebevolles Lachen. Hören Sie zu. Helfen Sie. Seien Sie offen im Wissen darin, dass das Feuer der göttlichen Liebe für alle reicht.

Wie auch immer Sie es tun, wir freuen uns allemal Sie an einem unserer Anlässe begrüßen zu dürfen. Wagen Sie es, ihr geistliches aber auch gesellschaftliches Leben wieder einmal an einem Gottesdienst in unserer wunderschönen Kirche zu pflegen.

Herzlich Miriam Sieber – Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden

Gottesdienste im Januar 2022

1. Januar **Neujahrs-Gottesdienst mit anschliessendem «Glühwein-Trinken»,
11.00 Uhr, Kirche Wolfhalden**

Liturgie: Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Simone Perron

8. Januar **ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden**

Organisation: Esther Züst und Team

Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten.

9. Januar **Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden**

Liturgie: Ruedi Balz, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

15. Januar **Skitag in Wildhaus**

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden

Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

23. Januar **Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden**

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Für die Übernahme der Amtswochen im Januar konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrer René Häfelfinger gewinnen. Telefon Pfarramt 071 891 13 34

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Miriam Sieber | Altenstein 459 | 9410 Heiden | Tel. 077 521 83 68 | miriam.sieber@hotmail.com

Kino-Tipp Januar

La Strada- ein Wiedersehen mit dem grossen Melodrama von Federico Fellini!

Am Dienstagnachmittag, den 4. Januar um 14.15 Uhr wird der berühmte Film im Kino Rosental, Heiden, gezeigt. In den Hauptrollen sehen wir die Ehefrau Fellinis, Giulietta Masina, und als Zampano Anthony Quinn.

Das Werk ist 1954 entstanden und wurde mit vielen namhaften Preisen ausgezeichnet.

Januar '22 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Tag	Datum	Zeit	Film	Preis
Sa	1.1.	17:00	Wild – Jäger und Sammler	12/10
Sa	1.1.	20:00	West Side Story	12/10
So	2.1.	15:00	Lauras Stern	6/4
So	2.1.	19:30	Aline – The Voice of Love	8/6
Di	4.1.	14:15	Nachmittagskino: La Strada	16/14
Di	4.1.	19:30	Annette	16/14
Mi	5.1.	16:30	Encanto	6/4
Do	6.1.	19:00	Klassikino: Carmen	12/10
Fr	7.1.	20:00	West Side Story	12/10
Sa	8.1.	17:00	The Last Bus	16/14
Sa	8.1.	20:00	Annette	6/4
So	9.1.	15:00	Sing – Die Show des Lebens	12/10
So	9.1.	19:30	Klammer	12/10
Di	11.1.	19:30	Wild – Jäger und Sammler	6/4
Mi	12.1.	16:30	Tiger & Tattoos	16/16
Mi	12.1.	20:00	Cinéclub: First Cow	16/14
Fr	14.1.	20:00	Annette	8/6
Sa	15.1.	17:00	Aline – The Voice of Love	12/10
Sa	15.1.	20:00	Die schwarze Spinne	6/4
So	16.1.	15:00	Encanto	12/10
So	16.1.	19:30	Aline – The Voice of Love	6/4
Di	18.1.	19:30	West Side Story	12/10
Mi	19.1.	16:30	Sing – Die Show des Lebens	12/10
Fr	21.1.	20:00	West Side Story	16/14
Sa	22.1.	17:00	Klammer	6/4
Sa	22.1.	20:00	Annette	10/8
So	23.1.	15:00	Encanto	
So	23.1.	19:30	The Quest For Tonewood	

Redaktionsschluss
Sonntag, 16. Januar 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern ein
glückliches und gesundes 2022!
Ihr Redaktionsteam

Veranstaltungen Januar 2022

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
So	2.	17.00	Kultur in der Kirche Wolfhalden Neujahrskonzert Reservation: 071 888 14 27 (letzter Anlass von A. Ennulat organisiert)	Kirche Wolfhalden
Mi	5.	17.00	Appeneller Anwaltsverband Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Sa	15.	16.00	Guggenmusig Wolfs-Hüüler Hüüler-Nacht	Parkplatz Kirche, Kronensaal
Mo	17.	20.00	Lesegesellschaft Hasli Monatsversammlung	Theorieraum über Volg
Mo	24.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel Hauptversammlung	Restaurant Ochsen
Do	27.	11.45	Frauenverein Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Telefon 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)				
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)				

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5 Handänderungen
- 6 Sammeltag
- 7 Arbeiten in Wolfhalden
- 8 Diverses
- 9 Daheim in Wolfhalden
- 10 Danke Andreas!
- 11 Kantonales in Kürze
- 12-13 Schule
- 14-15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Einblicke in die Oberstufe

Bananshake im Unterricht? Wie soll das denn bitte gehen? Na aber sicher, im Modul Fairtrade!

Im Fach RZG wird in der Oberstufe das Modul Fairtrade zum fairen Wirtschaftshandel angeboten.

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler den Handelspartner kennen lernen, der sich für Gerechtigkeit, Transparenz und Respekt im internationalen Handel einsetzt.

Lego bauen im Unterricht? Aber hier wird nicht gespielt! Doch, und zwar muss ein «Holzhaus» nach Bauplan exakt nachgebaut werden.

Durch diese Lerninhalte sollen den Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen für den Alltag mitgegeben werden.

«Fürs Leben lernen!»

Viktoria Hasler

Februar 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Ortsplanung – Verabschiedung des kommunalen Richtplans zur kantonalen Vorprüfung

Der Gemeinderat hat den kommunalen Richtplan, bestehend aus dem Bericht zum Gemeinderichtplan, dem Richtplanteil mit den behördenverbindlichen Richtplanbeschlüssen und den Richtplänen, sowie die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen zur kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Die Ortsplanungskommission, im Auftrag des Gemeinderats, ist mit der Revision des kommunalen Richtplans beauftragt. Unterstützt wird sie durch das Raumplanungsbüro ERR, St. Gallen. Die Bevölkerung von Wolfhalden ist durch einen Fachbeirat, welcher themenspezifische Inputs einbrachte, vertreten und hatte von April bis Juni 2021 die Möglichkeit, innerhalb der Volksdiskussion ihre Meinung zu äussern. Die in den verschiedenen Gremien gewonnenen Erkenntnisse wurden wo möglich und sinnvoll in den Richtplan integriert. Nach der kantonalen Vorprüfung und der erneuten Überarbeitung werden der überarbeitete Richtplan und die weiteren Dokumente publiziert.

Ausbau Kantonsstrasse, Teilstück Hinterhasli-Kantonsgrenze

Das kantonale Tiefbauamt hat das Bauprojekt «Ausbau Kantonsstrasse Nr. 55, Wolfhalden Thal, Teilstück Hinterhasli-Kantonsgrenze» dem Gemeinderat zur Stellungnahme unterbreitet.

Der vom Ausbau betroffene Teilschnitt weist eine Länge von rund 480 m auf und liegt ausserorts. Der verkehrstechnische Zustand entspricht nicht dem Standard einer Lokalverbindungsstrasse.

Für Fussgänger fehlt eine sichere Verbindung nach Thal. Die bestehende Fahrbahnbreite variiert zwischen 4.00 m und 5.00 m und ist zum Teil zu schmal.

Daher soll die Fahrbahn entsprechend den Vorgaben des kantonalen Richtplans auf eine Strassenbreite von 5.50 m ausgebaut werden, was das gefahrenlose Kreuzen ermöglicht. Zur Erhöhung der Sicherheit wird für die Fussgänger auf der ganzen Länge ein begehbares Bankett mit einer Breite von 1.25 m erstellt. Aufgrund der vorgesehenen Bauweise des Banketts sowie um der Lichtverschmutzung entgegen zu wirken, hat sich der Gemeinderat Wolfhalden gegen die Erstellung einer Beleuchtungsanlage entschieden.

Damit das Bauvorhaben umgesetzt werden kann, müssen eine kommunal geschützte Hecke temporär entfernt sowie temporäre Rodungen auf einer Parzelle vorgenommen werden. Der Gemeinderat hat diesen Massnahmen zugestimmt. Der Kostenvoranschlag sieht Gesamtkosten von rund 2.9 Mio. Franken vor. Der Gemeindeanteil beträgt gemäss kantonalem Strassengesetz 7.5% resp. rund Fr. 220'000.00. Der Anteil für das Jahr 2022 ist im Voranschlag budgetiert.

Die Ausführung der Bauarbeiten ist ab Sommer 2022 bis Herbst 2023 geplant. Die Strasse muss phasenweise gesperrt werden. Die Zufahrt der Anwohner zu ihren Liegenschaften ist jederzeit gewährleistet. Die exakten Daten der Sperrungen werden frühzeitig kommuniziert.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halting-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Frauenverein – Übergabe der Aktiven an die Gemeinde

Per Ende des Jahres 2021 hat sich der Frauenverein Wolfhalden aufgelöst. Gemäss Art. 14 der Statuten des Frauenvereins vom 11. November 2010 wird bei seiner Auflösung das Vermögen dem Gemeinderat zur Verwaltung übertragen, bis wieder eine Institution mit gleichem Zweck gegründet wird. Damit das noch vorhandene Vermögen des Vereins statutenkonform verwendet wird, hat der Gemeinderat entschieden, die Aktiven zu übernehmen und einen separaten Fonds zu gründen. Der Gemeinderat ist an die zum Zeitpunkt der Auflösung gültigen Statuten gebunden und kann deshalb nur Ausgaben tätigen, welche dem darin umschriebenen Zweck dienen. Demnach können mit diesem Fonds ausschliesslich Aufgaben sozialer oder kultureller Art finanziert werden, die der Allgemeinheit dienen. Die Gemeinde wird zukünftig besorgt sein, den Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren zu organisieren.

Externe Evaluation Schule Wolfhalden

Das kantonale Departement Bildung und Kultur ist gesetzlich verpflichtet, periodische Qualitätsprüfungen der Volksschule in Appenzell Ausserrhoden vorzunehmen. Seit dem Frühjahr 2019 läuft der dritte Durchgang der externen Evaluationen der Schulen in Appenzell Ausserrhoden. Bis Ende 2026 werden alle Schulen der zwanzig Gemeinden evaluiert sein. Die Schule Wolfhalden wurde im November 2021 evaluiert. Das Gesamtbild der Evaluation der Schule Wolfhalden zeigt ein sehr erfreuli-

ches Resultat. Die Schule arbeitet gezielt an ihrer Entwicklung. Sie zeichnet sich durch eine Schulkultur aus, die eine sehr grosse Bereitschaft zur Integration aller Lernenden zeigt. Im Schulalltag herrscht eine angenehme Stimmung, die von einem respektvollen und familiären Umgang aller Beteiligten und einer lernförderlichen Arbeitsatmosphäre geprägt ist.

Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten funktioniert sehr gut. Die Abläufe und Verantwortungsbereiche sind klar definiert. Das gesamte Team unterstützt sich gegenseitig und trägt gemeinsam die Verantwortung für die Förderung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Lernenden. Die Orientierung am neuen Lehrplan ist ersichtlich. Aufgrund der Ergebnisse der externen Evaluation sind keine zwingend notwendigen Entwicklungsbereiche erkannt worden, deshalb muss die Schule Wolfhalden auch keine zusätzlichen Massnahmen aufgleisen.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat diese ausgezeichnete Beurteilung erfreut zur Kenntnis genommen und dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz zugunsten der Schule Wolfhalden.

Inspektionsberichte

Am 9. September 2021 hat der kantonale Grundbuch- und Beurkundungsinspektor Thomas Honegger das Grundbuchamt Wolfhalden, welches seit dem 1. April 2019 durch das regionale Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden geführt wird, einer ordentlichen Inspektion un-

terzogen.

Am 19. November 2021 hat Thomas Honegger zudem eine Inspektion der Gemeinde Wolfhalden betreffend Beurkundungstätigkeit durchgeführt.

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2021 informierte das Amt für Inneres, Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand, die angeschlossenen Gemeinden über die am 20. Oktober 2021 erfolgte, ordentliche Inspektion des Zivilstandsamts Vorderland Appenzell A. Rh. Der Gemeinderat hat von den sehr gut lautenden Inspektionsberichten Kenntnis genommen und den Beteiligten den Dank für die kompetenten und zuverlässigen Arbeitsleistungen ausgesprochen.

Baubewilligungen

Zintzmeyer Rolf, Dorf 41, Wolfhalden, Einbau Kleinspeicherofen, Parz. Nr. 256, Dorf.

Röllli Urs, Wiesstrasse 2a, 9413 Oberegg und Kienreich Elke Maria, Wiesenstrasse 7a, A-6973 Höchst, Ersatz bestehende Ofenanlage, Parz. Nr. 650, Wasen.

Kummer Andreas u. Irina, Schützenhalde 1196, Wolfhalden, Fällen eines im Inventar der schützenswerten Naturobjekte erfassten Lindenbaums, Parz. Nr. 260, Hinterdorf.

(sn)

Livia Schlesinger als Leiterin Sozialamt gewählt

Ende Januar 2022 verlässt Stefanie Rohner nach rund 2 Jahren das Sozialamt Wolfhalden, um eine neue berufliche Herausforderung anzutreten. Als neue Leiterin Sozialamt wurde Livia Schlesinger gewählt. Sie tritt die Stelle per 1. April 2022 mit einem Pensum von 40% an.

Livia Schlesinger ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie im Appenzeller Vorderland. Nach der kaufmännischen Grundausbildung hat sie sich stetig weitergebildet und im Sozialbereich spezialisiert. Aktuell arbeitet sie bei den Sozialen Diensten Vorderland und ist für das Alimenterwesen zuständig.

Für die Überbrückung der Vakanz konnte Christian Hug gewonnen werden. Während rund 23 Jahren war er Leiter des Polyvalenten Sozialdienstes der Stadt Romanshorn – während der letzten 10 Jahre zudem Vormundschaftssekretär.

Der Gemeinderat heisst Livia Schlesinger bereits heute herzlich willkommen. Christian Hug dankt er herzlich für seinen Einsatz zugunsten der Gemeinde Wolfhalden. (sn)

Umweltschutzprojekte

...in Wolfhalden gesucht!

Die Gemeinde möchte ökologisch sinnvolle Projekte im Bereich Umweltschutz fördern und Vereine sowie Schulklassen bei der Durchführung finanziell unterstützen.

Eine Grünfläche mit einheimischen Pflanzen aufwerten und so die Biodiversität fördern? Den Wald von Abfall befreien? Wir von der Umweltschutzkommission Wolfhalden sind auf der Suche nach Vereinen und Schulklassen, welche sich im Bereich Umweltschutz und Bekämpfung der Umweltverschmutzung engagieren und gleichzeitig die Vereins- oder Klassenkasse aufbessern möchten. Wir sind offen und gespannt auf Eure Vorschläge zugunsten unserer Umwelt, welche wir gerne mit Euch zusammen umsetzen möchten.

Meldet Euch mit Euren konkreten Ideen und Projekten oder auch bei Fragen direkt bei Eugen Schläpfer, Präsident der Umweltschutzkommission (Telefon 079 235 38 42 oder eugen.schlaepfer@wolfhalden.ar.ch)

Umweltschutzkommission Wolfhalden

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Korrigenda

In der Januar-Ausgabe wurde beim Jahresrückblick 2021 auf Seite 16 fälschlicherweise Patrick Ineichen, Inhaber Bäckerei Hecht, als Patrick Inauen bezeichnet. Die Redaktion entschuldigt sich für dieses Versehen. (sn)

Handänderungen Oktober – Dezember 2021

Kendlbacher Adolf, Wolfhalden, und Kendlbacher Margrit, Wolfhalden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 17.01.2018) an Schleich Franz, Kradol, und Schleich Monika, Kradol, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1300, 741 m² Grundstückfläche, Pergola Nr. 1111, Wohnhaus mit Anbau Nr. 995, Mühltoibel

Herzig Peter, Wolfhalden (Erwerb 08.07.2020) an Züst Peter, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 1583, 5'722 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 689, Mühltoibel

Plüss Antoine, Hittnau, und Plüss Dora, Hittnau, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 27.08.2007) an Widmer Marcel, Neuhausen am Rheinfall, Liegenschaft Nr. 1205, 970 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 942, Tanne

Wild Mathias, Wolfhalden (Erwerb 27.09.2021) an Bellorti Alexander Hans-Ulrich, Wolfhalden, und Bellorti Nadia, Wolfhalden, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 200, 575 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 507, Mühltoibel

Schnyder Jim, Rorschach (Erwerb 24.10.1969) an Winter Urs, Rietheim, und Winter Ruth, Rietheim, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1204, 284 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 269, Bleichstrasse

Hanny-Drews Karin, Wolfhalden (Erwerb 04.09.2008) an Renuel RealEstate GmbH, in Obereggen, Liegenschaft Nr. 1576, 1'271 m² Grundstückfläche, Zelg

Erwin Buschor AG, Altstätten, in Altstätten (Erwerb 28.01.1988) an

Zimmermann Pius, Wil, und Zimmermann Karin, Wil, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 708, 9'563 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 616, Unterstand Nr. 1237, Wohnhaus Nr. 1044, Abwasserreinigungsanlage Nr. 1032, Pumpstation Nr. 1223, Klus

Reifler Heinz Markus, Diepoldsau (Erwerb 07.08.2008) an Wetzler André Thomas, Stockwerkeigentum Nr. 5021, 285/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 424, Hinterergeten

Telco Anlagestiftung, Schwyz (Erwerb 29.05.2012) an U. Köppel Immobilien AG, Romanshorn, Stockwerkeigentum Nr. 5050, 234/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1545, Friedberg, Stockwerkeigentum Nr. 5051, 250/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1545, Friedberg, und Stockwerkeigentum Nr. 5052, 255/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1545, Friedberg

Hohl Silvia, Walzenhausen (Erwerb 29.04.2013) an Wannenmacher Peter, Heiden, und Wannenmacher Monika, Heiden, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 414, 1'841 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 142, Hinterergeten.

Herzliche
Gratulation

Collareda-Dermont
Laetitia,
13. Januar 1942

Gut-Niederer Karl,
29. Februar 1928

**Bühne frei: Besuchen Sie
uns jetzt in Kriessern.**

LÜCHINGER
**SCHAU
PLATZ**
800m²

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

ACHTUNG: Neuer Sammeltag für Altpapier und Karton

Erste Altpapier- und Kartonsammlung findet am Mittwoch 9. Februar 2022 statt.

ein grosses Risiko dar, welches nicht länger getragen werden konnte. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat bereits im Sommer 2021 entschieden, den Auftrag an die Firma Frischknecht AG in Heiden zu vergeben.

Wir danken der Bevölkerung von Wolfhalden, wenn Altpapier und Karton jeweils der Sammlung mitgegeben wird. Sie unterstützen damit den Umweltschutz und die Wiederverwertung von Rohstoffen.

Umweltschutzkommission Wolfhalden
Eugen Schläpfer, Gemeinderat

Jahrelang wurde das Altpapier in Wolfhalden mit Hilfe der Vereine und der Schulklassen alle zwei Monate gesammelt. Wir von der Umweltschutzkommission möchten an dieser Stelle den Vereinen und der Schule herzlich für den jahrelangen Einsatz danken.

Infolge Corona durften 2021 zweimal keine Vereine oder Schulklassen Altpapier einsammeln. Zudem stellt die Unfallgefahr beim Einsammeln entlang der Strassen durch die Vereine und Schulklassen mit Hilfe privater Fahrzeuge

Ab 2022 fallen die sechs Sammel-tage für Altpapier jeweils auf einen Mittwoch. Die Daten sind im Abfallkalender der Gemeinde Wolfhalden ersichtlich. Frischknecht AG wird die Hauptstrassen ab 8 Uhr befahren und das korrekt bereitgestellte Altpapier sowie den Karton einsammeln. Nebenstrassen werden nicht angefahren. Weiterhin wird jeweils am Sammeltag beim Werkhof Wolfhalden ein Container bereit stehen, in welchem das Altpapier und der Karton direkt entsorgt werden können.

Altpapier- und Kartonsammlung (mittwochs)

9. Februar 2022
6. April 2022
8. Juni 2022
10. August 2022
19. Oktober 2022
7. Dezember 2022

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Blansjaar Emma, geboren am 26. Dezember 2021, Tochter des Blansjaar Daniel und der Blansjaar Riccarda, wohnhaft in Wolfhalden

Mann des Feuers

Seit acht Jahren ist Stephan Schmocker, Jahrgang 1973, Kommandant der Regiwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden. Dem «Wolfsblick» erzählt er von seiner Arbeit – und warum es cool ist, bei der Feuerwehr mitzumachen.

Lieber Stephan, wie wird man Feuerwehrkommandant?

Wie die meisten Fүүrwehrler bin ich erst ins Milizsystem eingetreten und lernte noch einen anderen Beruf. Erst ging ich bei der Migros Do-It im Rheinpark in die Lehre, dann wurde ich bei SFS Unimarket Verkaufs-/Produktmanager.

Nebenbei besuchte ich Kurse für die Feuerwehr, wurde Unteroffizier und dann Offizier. Auch dafür gibt es Weiterbildungen. Als ich dann angefragt wurde, ob ich als Nachfolger von Colin V. Harrison antreten würde, musste ich das erst mit meiner Firma besprechen. SFS reagierte sehr flexibel, ich konnte auf 50% reduzieren. Meine Anstellung als Regiwehr-Kommandant ergeben die anderen 50%.

Was gehört zu deinen Aufgaben?

Brände löschen ist zum Glück nur ein kleiner Teil davon. Interessant ist, dass ich in viele Bereiche hineinsehe. Sehr oft berate ich Architekten und Bauherren, damit bei Bauten schon etliches für die Bewilligung aufgelegt ist. Dann die Organisation der Regiwehr mit ihren Zügen und den beiden Depots in Heiden und im Riemen Grub. Ausrücken müssen wir im Moment eher wegen Unwetterschäden.

Wie nimmst du unsere Region wahr?

Sie verändert sich, das sehe ich an den Neubauten. Es wird viel mehr mit Beton gearbeitet. Aufgrund des Platzmangels setzt man auf verdichtetes Bauen. Das beeinflusst auch unsere Arbeit. Solche Häuser brennen weniger schnell, dafür gibt es andere Herausforderungen.

Der Heidler Dorfbrand: Ist der noch Thema?

Eigentlich nicht. Jedoch in heissen Föhnächten werde ich etwas unruhig. Der historische Dorfkern in Heiden ist sehr dicht bebaut. Wolfhalden ist da etwas weniger gefährdet.

Die Feuerwehren sind schon seit einigen Jahren fusioniert, wie siehst du das politisch?

Wir mussten uns zusammenraufen. Der Arbeit hat es gut getan, wir konnten Ressourcen bündeln und haben so finanziell mehr Möglichkeiten.

Das könnte bei einer Gemeindefusion auch gelingen, allerdings mit einigen Fragezeichen.

Was war dein aussergewöhnlichster Feuerwehreinsatz?

Tierrettungen von Dächern und Bäumen sind sehr eigen, weil Tiere meistens von selber wieder herunter fänden. Einmal sollte ich einen Papagei fangen. Speziell sind Einsätze, bei denen es um Menschenleben geht. Wir sind gut ausgebildet, ziehen da aber, wenn nötig, noch ein Care-Team bei. Bei mir geht keiner nach einem schwierigen Einsatz unbegleitet nach Hause.

Wie findest du Ausgleich?

Ich habs gerne gemütlich, schnitze mit Holz (Motorsäge). Am Abend oder sonntags koche und grilliere ich gerne. Meine Frau und meine drei Kinder sind übrigens auch in der Feuerwehr.

Was wünschst du dir?

Unfallfreie Einsätze, regelmässige Übungen. Und junge Leute, die mitmachen wollen. Die Regiwehr ist eine coole Möglichkeit, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

(bc)

Fremdenlegion und Humor

Zwei Anlässe in Heiden

Rotkreuzgründer Henry Dunant und Ex-Fremdenlegionär Peter Eggenberger haben beide Algerien-Erfahrung: Dunant als Kolonist und Geschäftsmann, Eggenberger hundert Jahre später als Berufssoldat. Die spannende, von Andreas Ennulat moderierte Veranstaltung findet am Montag,

7. März, im Haus Dunant Plaza (vormals «Krone») in Heiden statt. Türöffnung 18.18 Uhr (Bar offen), Beginn 19.19 Uhr.

Im Rahmen eines Humordinners mit Peter Eggenberger ist am Freitag, 11. März, ein vergnüglicher Abend rund um die faszinierende Kur- und Heillandschaft beider Ap-

penzell garantiert. Die Veranstaltung findet im nostalgischen Haus zur Stickerei ob Heiden statt. Beginn 19.00 Uhr.

Weitere Informationen: www.dunant-museum.ch, www.hauszurstickerei.ch.

egb

Never, Rarely, Sometimes, Always

Cinéclub Mittwoch, 9. Februar, 20.00 Uhr

Autumn ist 17 und lebt im ländlichen Pennsylvania. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie ungewollt schwanger wird. Auf Hilfe ihrer Eltern kann sie nicht bauen. So vertraut sich Autumn ihrer Cousine Skylar an, die ihr bedingungslos Unterstützung zusichert. Gemeinsam begeben sie sich auf die Reise nach New York. Dort haben die beiden eine Klinik gefunden, die jungen Frauen als Anlaufstelle dient. Eine Unternehmung, die

Mut und Zusammenhalt beider jungen Frauen erfordert.

Die Rosenbar ist ab 19:15 geöffnet. Verlosung von 2 Eintritten: Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort Cinéclub. Einsendeschluss: 04.02.22.

Katja Laux

Apotheke bleibt

108-jährige Tradition

Einzigste Apotheke in der Region Vorderland ist der Familienbetrieb Frey in Heiden.

Nach dem Wechsel von der 3. zur 4. Generation ist der Weiterbestand des wichtigen Gesundheitszentrums gesichert.

1914 kaufte Josef Frey die damals an der Bahnhofstrasse ansässige Apotheke. 1956 erfolgte der Wechsel an den heutigen Standort an der Poststrasse, wo Theo Frey als Vertreter der dritten Generation mit seinem Team seit 1986 erfolgreich wirkte.

Ende 2021 vollzog sich der Wechsel zu Sohn Samuel, der nach dem fünfjährigen Pharmaziestudium und einigen Jahren der Praxis in St. Gallen in die Fussstapfen seiner Vorfahren trat. (Text und Bild: egb)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Ihre Devise lautet: einfach machen!

ständig trifft. Um von all den Aktivitäten doch mal auszuspannen, findet sie im Sammeln von Spieluhren ihre innere Ruhe.

Was Mühltoibel damals schon auszeichnete war, dass man die Kinder einfach hat springen lassen können und die ganze Nachbarschaft Freude aneinander hatte. Heute, sagt Stefanie Sgarbi, gehört sie zur älteren Generation, liebt ihr Zuhause nach wie vor und erfreut sich daran, dass es weiterhin Jungfamilien gibt, die hier eine schöne Heimat finden.

(LHH)

Stefanie Sgarbi erzählt vom grossen Glück, zusammen mit ihrem Ehemann Bruno und der ersten von insgesamt drei Töchtern 1974 ein bezahlbares Haus im Mühltoibel gefunden zu haben. Ihr ist damals aufgefallen, dass die Bevölkerung überaltert war. Das änderte sich aber kurzerhand, als nach ihrem Zuzug 4 weitere Familien mit Kleinkindern in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ansiedelten. Rasch fanden die Familien zusammen, halfen sich gegenseitig beim Umbau der Häuser, betreuten die Kinder und trafen sich auch an den Wochenenden für gemeinsame Aktivitäten.

Die damals geschlossenen Freundschaften halten bis heute.

Es heisst bekanntlich, Kompetenz zieht Arbeit an. Stefanie Sgarbi nennt es Zufall, dass sie Religions-

lehrerin wurde, als es an einer solchen in der Schule Zelt fehlte. Sie ist Mitglied im Landfrauenverein, hatte die Idee zum Seniorenessen und übernimmt den Fahrdienst, um Interessierte zu besagten Treffen und wieder nach Hause zu fahren. Sie ist im Organisationsteam für den Seniorennachmittag, der 3-4 Mal im Jahr für die Älteren interessante Events auf die Beine stellt. Als bekennende Leserin hat sie zudem seit Beginn das Team der Bibliothek Wolfhalden ergänzt und sich in der Lockdown-Zeit einfallen lassen, die Bücher auf Anfrage nach Hause zu liefern. In unseren Milchkästchen fanden sich daraufhin auf Wunsch entsprechende Schätze. Sie scheint ein Organisationstalent zu sein und möglicherweise liegt das Geheimnis ihres Erfolges darin, dass sie Entscheidungen rasch selbst-

Es war eine gute Zeit

Mit dem Neujahrskonzert vom 2. Januar 2022 beschloss der Verein KuKKiK «Kultur in der Kirche Wolfhalden» seine Tätigkeit. Pfarrer Andreas Ennulat, Initiator der überregional beachteten Anlässe, tat dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er habe seinen Kunstschaffenden und seinem Publikum den schönsten Klangraum der Ostschweiz zur Verfügung stellen können.

Ennulat, der die Reihe «Kultur in der Kirche Wolfhalden kukkik» erst als Privatinitiative durch seine Tätigkeit als Ortspfarrer startete, war es immer wichtig, Menschen über die Kultur miteinander in Beziehung zu bringen. Gute Musik, Vorträge, Gespräche, ein feiner Apéro und die Möglichkeit, zu verweilen, waren sein einfaches, wie bestechendes Rezept.

Die feine, auserlesene Mischung machte den Erfolg aus: Lokale Grössen wie den Kantichor Trogen, dem gemischten Chor Wald, dem Trio Anderscht und Peter Lenzin wechselten sich ab mit RJAM

Winterthur, dem Thurgauer Kammerorchester und internationalen Grössen wie der Camerata Carolina aus Heidelberg und Schauspielgrössen wie Volker Ranisch, der mit Thomas Manns Hochstapler Felix Krull in Wolfhalden gastierte. Andreas Ennulats persönliches Highlight war die Collage mit Texten von Dietrich Bonhoeffer mit dem «chorwald» und der Aktivistin Kübra Gümüşay: «Es wird eine neue Sprache sein».

Während sich städtische Konzertformate bis zu 80-90% über Subventionen finanzieren, finanzierte

sich KuKKiK zu einem hohen Anteil über private Förderung und die Kollekte, erzählte Ennulat. Er ist auch stolz darauf, dass der 2015 gegründete Verein meistens eine gute Auslastung vermelden konnte.

Durch die Pandemie und den anstehenden Generationenwechsel durch das älter werdende Publikum (hier geht es vielen Kulturinstitutionen gleich), wäre es nötig gewesen, das Format neu aufzustellen. Diesen Platz möchten Ennulat und sein Team nun freigeben. Es war eine gute Zeit. Oder um es mit Bonhoeffer zu sagen: Es soll jemand Neuer eine neue Sprache finden für das Kulturschaffen in der wunderbaren Kirche Wolfhalden.

Uns bleibt, herzlich für das grosse Engagement zu danken.

(bc)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Kantonales in Kürze

Covid-19

Quarantäne wird auf 5 Tage gekürzt

Weitere Infos unter www.ar.ch/corona

Regierungsrat (RR)

Neues Mitglied der KESB

Der RR hat Nadine Küng per 1. August 2022 mit einem Pensum von 90 % als neues Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gewählt. Sie ersetzt Thomas Müller.

Neuer Leiter Kanzleidienste

Christian Bernhardsgrütter übernimmt per 1. April 2022 für Jürg Weder die Leitung der Kanzleidienste in der Kantonskanzlei.

86'500 Franken aus Lotteriefonds

Der RR hat 86'500 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben. Mehr Infos unter www.ar.ch/lotteriefonds.

Verteilung der Mittel aus Spirituosensteuer

164'400 Franken gehen an Institutionen und Organisationen, die sich aktiv in der Prävention und in der Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs engagieren.

Kantonale Klimastrategie

Der RR hat die Klimastrategie verabschiedet (www.ar.ch/klima).

RR beschleunigt Förderung für Photovoltaikanlagen

Bis 2035 sollen mindestens 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien im Kanton erzeugt werden. Der RR treibt Photovoltaikanlagen voran und verdoppelt deren Bundesförderung mit kantonalen Mitteln.

96'000 Franken Kulturförderung

Ausserdem wurde ein Obacht über Kunst und Bau herausgegeben. Mehr unter: www.obacht.ch.

Verschiedenes

Ausserrhoder Verfassungskommission beendet Arbeit

Die Kommission zur Vorbereitung einer total revidierten Kantonsverfassung hatte ihre letzte Plenarsitzung. Nun ist die Politik am Zug. Infos: www.ar.ch/kantonsverfassung.

viamia – die neue berufliche Standortbestimmung Ü40

viamia ist eine Initiative von Bund und Kantonen mit dem Ziel, die Berufschancen von älteren Arbeitskräften zu erhöhen. Das Angebot bietet Personen über 40 Jahren eine kostenlose berufliche Standortbestimmung. Interessierte Personen finden auf www.ar.ch/viamia weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit für das Beratungsangebot.

Übersicht über Sonderausstellungen der Museen

Infos zu Öffnungszeiten: www.museen-im-appenzellerland.ch.

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**
 St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77
info@gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen

Soziales Engagement des Frauenvereins

Der Frauenverein wurde aufgelöst (siehe Januarausgabe des Wolfsblicks). Die über 150-jährige Geschichte des traditionsreichen Vereins und dessen grosses soziales Engagement verdienen einen Rückblick.

Die Vereinsgründung erfolgte 1864, und im von Ernst Züst verfassten Jubiläumsbericht «125 Jahre Frauenverein» ist das segensreiche Wirken der Wolfhändler Frauen gut dokumentiert. Der ursprüngliche Name «Frauenarmenverein» macht klar, dass sich die Mitglieder vor allem für Bedürftige einsetzten. So wurden an Weihnachten und anderen Festtagen, aber auch während des Jahres Alte und Kranke, Wöchnerinnen und kinderreiche Familien mit Naturalien beschenkt.

Heimelige Soldatenstube

Der Zweite Weltkrieg (1939 – 1945) brachte neue Aufgaben. So wurden 1940 für Soldaten fern der Heimat 226 Pakete zusammengestellt, die von Vereinsmitgliedern gestrickte Socken, aber auch Hand-

schuhe, Leibchen und Hemden sowie Raucherwaren und Gebäck enthielten. Für die in Wolfhalden stationierten Armeeangehörigen war die Pension «Rätia» im Vorderdorf ein beliebter Treffpunkt, wo der Frauenverein eine heimelige Soldatenstube eingerichtet hatte.

Erdbebenopfer unterstützt

Trotz vieler geselliger und weiterbildender Anlässe sowie interessanter Ausflüge wurde das Ziel «Hilfe für Notleidende» nie aus den Augen verloren. 1979 wurde ein Drittweltbazar durchgeführt, und 1981 fand eine Kleidersammlung für Erdbebenopfer in Italien statt. Im Rahmen eines Bazars im Jahre 1988 wurden 7000 Franken erwirtschaftet, die an den Behindertensportverein, die Altersstube, das Altersheim und den Jugendchor verteilt wurden. Als letzte Vorstandsmitglieder gehen Präsidentin Anneliese Abderhalden, Kassierin Fabia Kramer, Aktuarin Gaby Weber sowie die Beisitzerinnen Angela Mühlheim und Monika Sanner in die Vereinsgeschichte ein.

(egb)

Dreikönigstag

In der Mittelstufe haben wir den Dreikönigstag gefeiert. Zur Erinnerung an die drei Könige Balthasar, Melchior und Caspar, die Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten. Der Brauch, einen kleinen Gegenstand in ein Brot einzubacken, gibt es wohl schon seit Jahrhunderten. In den 50er Jahren im letzten Jahrhundert erweckte ein Doktor der Brotforschung aus Bern den uralten Brauch zu neuem Leben.

Die leckeren Dreikönigskuchen an unserer Schule hat der Hecht extra gross für uns gemacht. Vielen Dank dem Hecht-Team! Der Dreikönigskuchen war köstlich! Im Rahmen von «No plastic!» hat uns PädI Ineichen Mandeln eingebacken.

Von der 6. Klasse sind Frau Lötcher und Mahina Königinnen geworden.

Von der 5. Klasse waren es Herr Schmid, Melina und Kim.

Und bei der 4. Klasse wurden Frau Saxer, Levin und Livia König und Königinnen.

von Sophie und Leona

Verabschiedungen und Begrüssungen an der Schule Wolfhalden

Yara Saxer

Nach knapp zwei Jahren verlässt uns unsere Mittelstufenlehrerin Yara Saxer. Einige Tage nach ihrem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule übernahm Yara Saxer im Mai 2020 notfallmässig eine 5. Klasse mit der Absicht noch lange in Wolfhalden zu bleiben. Doch die Wege des Lebens schlagen manchmal andere, unerwartete Richtungen ein. Wir danken Yara Saxer für ihre ausgezeichnete Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für ihre neuen Projekte alles Gute und viel Erfolg.

Jane Higi

Nach 7.5 Jahren verlässt uns die schulische Heilpädagogin für unseren Zyklus 2. Jane Higi möchte sich beruflich neu orientieren und hat sich für eine vorübergehende Auszeit vom Berufsleben entschieden. Wir danken Jane Higi für ihre fachlich hoch kompetente Arbeit mit unseren 3. bis 6. Klässlern und wünschen ihr alles Gute auf ihren neuen Wegen.

Herzlich Willkommen

Ab dem neuen Semester 21/22 dürfen wir Antje Biedermann (stellvertretende Lehrerin für die 4. Klasse) und Maya Schmid-Egert (Lehrperson für Schulische Heilpädagogik) herzlich in Wolfhalden begrüssen. Gerne stellen sich die zwei neuen Mitarbeiterinnen kurz vor.

Lehrerin für die 4. Klasse

Mein Name ist Antje Biedermann. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, und wir wohnen seit 4 Jahren in Lutzenberg, wo wir uns sehr wohl fühlen. Mir ist es besonders wichtig, den Kindern Freude am Lernen und Motivation zu vermitteln. Ler-

Antje Biedermann

nen soll Spass machen! Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe als Klassenlehrerin.

Schulische Heilpädagogin, Maya Schmid-Egert

Ab Februar darf ich zusammen mit meinen LehrerkollegInnen die 3. bis 5. Klassen als Schulische Heilpädagogin unterstützen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe! Manche Kinder brauchen eine individuellere Begleitung. Für sie bin ich schwerpunktmässig da. Seit bald sechs Jahren coache ich in meiner eigenen Praxis Lernschmiede Kinder, Jugendliche, Lehrlinge und

Eltern mit speziellen Fragestellungen rund um die Schule und ums Lernen. Eine schönere Aufgabe kann ich mir nicht vorstellen! Ich bin ausgebildete Primarlehrerin mit Erfahrung auf allen Stufen und Journalistin MAZ. Beim Lernpsychologen Fabian Grolimund habe ich mich zur Lerncoachin ausbilden lassen. Mit meinem Mann Christof und Sohn Sean lebe ich in Balgach. In unserer Freizeit reisen wir gerne, besuchen Konzerte, fahren Ski oder wandern und pflanzen als Familienprojekt Safran an.

Maya Schmid-Egert

Intelligent Strom sparen

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

JUGENDANLÄSSE

Sportnacht

Für alle ab der Oberstufe: wir haben die Turnhalle am Samstag, 5. Februar von 19.00 – 22.00 Uhr ganz allein für uns – kommst Du auch?

meet & chill

Gehst Du in die Oberstufe und möchtest Dich mit Gleichaltrigen zum Plaudern, Spielen, Werwölfen, Tschütteln, Billardspielen treffen? Dann komm am Freitag, 26. Februar von 18.00 - 20.00 Uhr ins meet & chill in den Jugendchäller Buechen.

Sternsingen 2022

Die Sternsinger haben CHF 2'730.40 für Kinder in Afrika und weltweit gesammelt.

Ein herzliches Dankeschön den fleissigen Sternsängern sowie den Spendern!

Alle aktuellen Angebote finden Sie unter: <https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

Ich GLAUBE, wir suchen dich.

Unterstützer*in, Mitdenker*in, Querdenker*in, Andersdenkeri*n, Neudenker*in, Anpacker*in, kreativer Geist, innovative Seele, evang. – ref. Kirchbürger*in, Engel in der Not

- für die Mitarbeit in unserer Kirchenvorsteherschaft
- für ein beständige, lebendige und fürsorgliche Gemeinschaft
- für eine Kirche mit Zukunft, für unsere Kirche mit Zukunft

Dringend zu besetzen:

Aktuariat
Jugendarbeit
Beisitz

Für weitere Auskünfte:

Miriam Sieber, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden

Altenstein 459, 9410 Heiden

E-Mail: miriam.sieber@hotmail.com Telefon: 071 891 75 01

«Alles, was wir der Gemeinschaft vorenthalten
Stärken oder Schwächen,
wird ihr an Lebendigkeit fehlen.

Aber es muss immer auch noch Platz sein für das eigene Geheimnis.»

Henri Nouwen

Wir alle leben irgendwie in einer Gemeinschaft. Menschliche Gemeinschaft ist wichtig für jeden Einzelnen von uns. Sie erwartet von uns allen einen Beitrag. Auf unsere ganz persönliche Weise können wir das Miteinander stärken und etwas aus der göttlichen Fülle in dieser Welt zur Erscheinung bringen. Wir werden immer wieder dankbar sein für die Erfahrung von Angenommensein. Denn dort kann man sein, wie man ist. Man muss sich nicht beweisen, man muss nicht immer Erwartungen erfüllen, man kann sich fallen lassen, wir dürfen auch einmal schwach sein und unsere Wunden zeigen. Gerade auch das Annehmen dieser Seite von unseren Mitmenschen ist ein Zeichen von christlicher Gemeinschaft.

Wir pflegen Gemeinschaft an unseren Gottesdiensten und beim «Offenen Kirchgemeindehaus». Sie alle sind dazu eingeladen.

Herzlich – Miriam Sieber, Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden

Bitte beachten Sie:

- * «Offenes Kirchgemeindehaus» – seien Sie spontan, bringen Sie etwas mit: ein gutes Thema zum Reden, ein Spiel, ihre «Lismete», ein gutes Buch, die Gitarre oder einfach Sie selbst. Wir werden sehen.
- * Auf Anfrage bieten wir gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16
- * Für die Übernahme der Amtswochen im Februar konnte die Kirchenvorsteherschaft **Pfarrer René Häfelfinger** gewinnen. Telefon Pfarramt – 071 891 13 34
- * Wagen Sie es, ihr geistliches aber auch gesellschaftliches Leben wieder einmal an einem Gottesdienst in unserer wunderschönen Kirche zu pflegen.

Gottesdienste im Februar 2022

6. Februar Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Simone Perron

10. Februar Offenes Kirchgemeindehaus, 15.00 – 16.45 Uhr

12. Februar Escape-Room, 1 Mission – 1 Stunde – 1 Team, ab 4. Klasse

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

13. Februar Gottesdienst mit anschliessendem Kirchenkaffee im Freien, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfarrer Ruedi Balz, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

17. Februar Offenes Kirchgemeindehaus, 15.00 – 16.45 Uhr

20. Februar Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Im Magnet finden Sie eine grosse Auswahl an Gottesdiensten. Unsere Nachbargemeinden freuen sich auf Sie.

24. Februar Offenes Kirchgemeindehaus, 15.00 – 16.45 Uhr

27. Februar Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfarrerin Ellen Schout-Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Buchtipp

Eine junge Frau auf der Suche nach ihren Wurzeln, ein geheimnisvoller Mann, der sie in ihren Träumen aufsucht und ein Geheimnis, so alt wie die Zeit – der mitreissende Auftakt der brandneuen Trilogie von Nora Roberts erstmals auf Deutsch!

Die junge Lehrerin Breen Kelly ist unzufrieden: Der Job macht ihr keinen Spass, und selbst ihr bester Freund Marco schafft es kaum noch, sie zum Lachen zu bringen. Als sie erfährt, dass ihr Vater, der sie und ihre Mutter vor Jahren verlassen hat, eine gewaltige Summe Geld für sie angelegt hat, kündigt sie spontan, um den Sommer in dessen Heimat Irland zu verbringen. Zwischen den grünen Weiten der Insel und in einem lauschigen Cottage besinnt sie sich ihrer selbst und erlangt neuen Mut. Als eines Tages ein süsser Welpe vor ihrer Tür auftaucht, folgt sie dem Tier und landet in einer anderen Welt – einer Welt, in der nicht nur ihr wahres Schicksal, sondern auch ein sehr attraktiver Mann auf sie wartet ...

Februar '22 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di	1.2.	14:15	Nachmittagskino: Harald Nägeli - Der Sprayer von Zürich
Di	1.2.	19:30	Spencer
Mi	2.2.	16:30	Ron läuft schief
Fr	4.2.	20:00	Un triomphe
Sa	5.2.	17:00	Prinzessin
Sa	5.2.	20:00	Licorice Pizza
So	6.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt
So	6.2.	19:30	Spencer
Di	8.2.	19:30	Un triomphe
Mi	9.2.	16:30	Tiger & Tattoos
Mi	9.2.	20:00	Cinéclub: Never, Rarely, Sometimes, Always
Do	10.2.	19:00	KlassiKino: Falstaff, Oper von Giuseppe Verdi
Fr	11.2.	20:00	Licorice Pizza
Sa	12.2.	17:00	Un triomphe
So	12.2.	20:00	House of Gucci
So	13.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt
So	13.2.	19:30	Mothering Sunday – Ein Festtag
Di	15.2.	19:30	Prinzessin
Mi	16.2.	16:30	Sing – Die Show des Lebens
Fr	18.2.	20:00	Spencer
Sa	19.2.	17:00	Filmhit
Sa	19.2.	20:00	Licorice Pizza
So	20.2.	15:00	Ron läuft schief
So	20.2.	19:30	Licorice Pizza
Di	22.2.	19:30	Mothering Sunday – Ein Festtag
Mi	23.2.	16:30	In 80 Tagen um die Welt
Fr	25.2.	20:00	Mothering Sunday – Ein Festtag
Sa	26.2.	17:00	Prinzessin

Papiersammlung

Mittwoch, 9. Februar

ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Redaktionsschluss

Mittwoch, 16. Februar 2022

um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Eisen- und Metallsammlung

Freitag, 25. Februar

ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Veranstaltungen Februar 2022

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi	2.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden
Sa	5.	09.00	Verein Appenzeller Wanderwege AR	Geführte Wanderung Rebstein-Heiden Bahnhof Rebstein-Marbach
Sa	19.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Preisjassen Rest. Bädli oder Theorieraum
Mo	21.	19.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung mit Racletteplausch Fam. Schmid, Wüschbach
Mo	21.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung Theorieraum Volg
Do	24.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Telefon 071 888 17 03 Restaurant Ochsen
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)				
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)				

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-3 Gemeinde
- 4-6 Vereinsleben
- 7 Portrait
- 8 Schildbürgerstreich
- 9 Freude herrscht
- 10-11 MAiH
- 12 Glosse
- 13 Kantonales in Kürze
- 14-15 vor 80 Jahren
- 16-17 Schule
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

Wagenpräsentation der Wolfshüüler

Nach der erneuten Absage unserer Hüüler Nacht im Januar feiern wir die Fasnacht auf eine andere Art mit euch.

Das eher unmusikalische Jahr 2021 konnten wir in ein kreatives Jahr umwandeln. Wir haben einen eigenen Fasnachtswagen gebaut.

Voller Stolz präsentieren wir diesen am **Freitag, 4. März 2022, ab 16.30 Uhr vor dem Kirchgemeindehaus in Wolfhalden.**

Alle sind herzlich eingeladen, mit uns den neuen Wagen einzuweihen. Für Speis und Trank und reichlich Guggensound ist gesorgt.

Eure Wolfshüüler

März 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Esther und Hans Züst bleiben bis Ende Schuljahr 2022/2023

Esther und Hans Züst sehen diesen resp. kommenden Frühling ihrer Pension entgegen. Der Gemeinderat freut sich, dass das langjährige und eingespielte Hauswartesheepaar die Liegenschaften Schulhaus Zelg und das Mittelstufenschulhaus über ihre Pensionierung hinaus bis im Sommer 2023 weiter gepflegt werden, um anschliessend gemeinsam den Ruhestand anzutreten. Dies ermöglicht der Gemeinde, auf Schulbeginn 2023 eine Nachfolgeregelung für beide Anstellungen zusammen zu suchen. Bezüglich des Teilpensums als Mesmer, welches Hans Züst innehat, wird in Absprache mit der Kirchenvorsteherschaft eine Lösung gesucht.

Sanierung und Umnutzung Dorf 2 – Arbeitsvergabe

Im Bauprojekt «Sanierung und Umnutzung Dorf 2» kam es im vergangenen Jahr bei der Arbeitsvergabe aufgrund der guten Arbeitsauslastung bei den ortsansässigen Handwerkern zu Verzögerungen. Das Ausschreibungsverfahren musste im vierten Quartal 2021 wiederholt werden. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, unter Berücksichtigung der Vergabekriterien möglichst viele einheimische Unternehmen zu berücksichtigen. An seiner Sitzung vom 8. Februar 2022 hat der Gemeinderat eine breite Palette an Arbeiten vergeben. Die Firma Züst Bau AG, Heiden, wird den Rückbau vornehmen. Die Baumeisterarbeiten werden von der Firma Sieber Bau GmbH, Heiden ausgeführt. Die Firma KlaRoTec GmbH, Urnäsch, erhält den Zuschlag für die Altas-

tensanierung. Der Montagebau in Stahl wird durch die Firma Metallbau Meier AG, St. Margrethen, und der Montagebau in Holz durch die Firma Kugler Holzbau AG, Wolfhalden, verrichtet. Das Unternehmen Urs Graf Bedachungen AG, Heiden, wird das Gerüst stellen sowie die Bedachungsarbeiten ausführen. Die Fenster aus Holz werden von der Firma Gautschi AG, St. Margrethen, geliefert. Die Spenglerarbeiten werden von der Rollenden Werkstatt AG, Walzenhausen, durchgeführt. Die äusseren Malerarbeiten werden von der Malereiwerkstätte Pivac GmbH, Wolfhalden, und die inneren Malerarbeiten von der Firma De Martin der Maler, Walzenhausen, vorgenommen. Die Sanitäranlagen werden von der Firma Hohl Gebäudetechnik AG, Wolfhalden, die Elektroanlagen von Elektro Furer AG, Wolfhalden und die Heizungsanlage von der Firma Langenegger Heizungen, Lutzenberg, installiert. Die Kücheneinrichtungen sowie die Schreinerarbeiten wurden an die Firma Anhorn AG, Wolfhalden, vergeben. Die Firma Bürki AG, Oberegg, wird die Bodenbeläge einbauen. Die Firma Müller A. AG, Freidorf, hat den Zuschlag für die fugenlosen Wandbeläge erhalten. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten werden voraussichtlich im März beginnen.

Oberstufenschulhaus – Erneuerung Turnhallenboden und Garderobendecke

Nachdem im vergangenen Jahr in den Garderoben der Turnhalle des Oberstufenschulhauses die Duschsteuerung, die Armaturen sowie

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)
Barbara Camenzind (bc)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

der Plattenbelag in den Duschen ersetzt worden sind, sollen mit der Erneuerung der metallischen Deckenplatten die Sanierungen der beiden Garderoben abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag an die Firma Deckenbauer AG, St. Gallen vergeben.

Der Turnhallenboden weist diverse Abnutzungsschäden auf. Mehrere Beurteilungen im letzten Jahr haben ergeben, dass ein Ersatz des defekten Hallenbodens nötig und eine Teilreparatur nicht möglich resp. sinnvoll ist. Im Rahmen der Erneuerung sollen zudem die Bodenhülsen auf den heutigen Standard einer Turnhalle angepasst werden. Diese Arbeit wird durch die Firma Alder & Eisenhut vorgenommen. Der Gemeinderat hat der Firma Müller, St. Gallen den Auftrag erteilt, den Bodenbelag zu erneuern.

Die Ausführung der Arbeiten ist in den Sommerferien geplant.

Landgasthof Krone – Ersatz Heizungssteuerung

Aufgrund eines Defekts kann die Heizung im Landgasthof Krone bereits seit einigen Monaten nicht mehr automatisch betrieben werden.

Regelmässig muss daher manuell in die Steuerung eingegriffen werden. Mit dem Ersatz der Steuerung inkl. der damit verbundenen Pumpen und Ventile soll die Heizung wieder auf einen guten Stand gebracht werden, so dass ein reibungsloser Betrieb wieder langfristig möglich ist.

Die Hardware für die Steuerung wird von der Firma Langenegger AG, Lutzenberg, installiert. Die

Programmierung der Steuerung wird von der Firma SpSol GmbH, Heiden vorgenommen.

Baugesuchsverfahren für eine Mobilfunkantenne im Oberdorf

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung zur Kenntnis genommen, dass die Firma Salt Mobile SA ein Baugesuch für eine Mobilfunkanlage auf dem Wohnhaus Nr. 970, Dorf eingereicht hat. Die öffentliche Auflage ist bis zum 16. Februar gelaufen. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es sich um ein heikles Thema handelt, welches viele Emotionen auslöst. Zum einen ist für ihn nachvollziehbar, dass die Grundversorgung gewährleistet werden muss, zum anderen ist es ihm ein Anliegen, dass die Belastung der Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden so gering wie möglich gehalten und das Dorfbild geschützt wird. Es obliegt der Baubewilligungskommission, dieses Baugesuch zu prüfen und im Einklang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen einen Entscheid zu fällen. Der Gemeinderat sieht daher davon ab, zum jetzigen Zeitpunkt Stellung zu beziehen.

Baubewilligungen

Adler Karl, Kronenwiese 1318, Wolfhalden und Pfiffner Mariya, Kronenwiese 1318, Wolfhalden
1-fach Verglasung bestehender Balkon, Parz. Nr. 1540, Hinterdorf

Forrer Angela Cäcilia, Kronenwiese 1318, Wolfhalden
1-fach Verglasung bestehender Balkon, Parz. Nr. 1540, Hinterdorf
GRAVAG Energie AG, Industrie-

strasse 21, 9430 St. Margrethen
Ersatz Gasheizung durch eine neue Gasheizung, Parz. Nr. 352, Dorf

Kugler Hans Rudolf, Kronenstrasse 45, Wolfhalden
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 247, Dorf

Schläpfer Marcel, Buchen 924, Wolfhalden
Ersatz Stückholzheizkessel, Parz. Nr. 673, Buchen

Sieber Michel u. Barbara, Hinteregg 182, Wolfhalden
Ersatz Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 492, Hinteregg

STWEG Falken, c/o Rohner Markus, Kronenstrasse 961, Wolfhalden
Demontage Ölheizkessel mit Abmeldung Öltankanlage, Montage Gas-Wandheizgerät, Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 1261, Oberlindenberg

Wasserkraftwerk Gstdaldbach AG, c/o EW Heiden AG, Bachstrasse 6a, 9410 Heiden
Scheitelbohrung an der rechten Wehrkrone, Parz. Nr. 401, List

Wick Werner Hans Rudolf, Mühlto-
bel 946, 9427 Wolfhalden
Erstellung Pool, Parz. Nr. 1235, Mühlto-
bel

(sn)

Wolfhalden

Grabräumungen 2022

mit Weitblick

Auf unserem Friedhof sind im Frühjahr 2022 infolge Ablauf der 20-jährigen Grabruhezeit sämtliche Gräber des Sterbejahres 2001 (Erd- und Urnenbestattungen inkl. Urnennischen) zu räumen. Bezüglich der Urnennischen werden die Angehörigen ersucht, den Bedarf nach der Urne bis spätestens 30. April 2022 bei Mesmer Johannes Züst (Tel. 071 888 53 19) anzumelden.

Grabmäler und Pflanzen sind von den Angehörigen ab Ostern bis spätestens 30. April 2022 zu entfernen. Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 22 Bestattungs- und Friedhofreglement).

Friedhofkommission Wolfhalden

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Damen gesucht...!

...für das Faustballteam

In vielen Turnvereinen fehlen Mitglieder. Die Gründe dafür sind vielseitig: Teils sind es Abgänge, manchmal fehlt es auch einfach an jungendlichem Nachwuchs.

Besonders betroffen ist das Damen-Faustballteam. Einige Faustballerinnen können das Training der Ausbildung wegen nicht mehr besuchen, andere sind weggezogen. Um jedoch in der Nationalliga B weiterspielen zu können, braucht es dringend motivierte Spielerinnen, die bereit sind, die Trainings regelmässig zu besuchen und an den Meisterschaften zu spielen. Co-Trainer Pio De Martin berichtet: «Faustball hat in Walzenhausen eine grosse Tradition. Mit den Damen haben wir es bis in die Nationalliga B geschafft. Wir möchten unbedingt weiter ganz oben mitspielen. Um das Kader breiter aufzustellen, brauchen wir unbedingt motivierte Spielerinnen».

Trainiert wird momentan jeweils dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr.

Auskunft: Pio De Martin, Telefon 079 404 33 84 oder pio@de-martin.com

Pio De Martin, Co-Trainer

Herzliche
Gratulation

Hohl-Lutz Otto,
12. März 1926

Die Jugendmusik Heiden organisiert ein grosses Wiedersehen

Vor rund 60 Jahren wurde die Jugendmusik Heiden (JMh) zur Sicherung des Nachwuchses der damaligen Bürgermusik Heiden gegründet. Anlässlich des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022, welches vom 24. bis 26. Juni 2022 in Heiden stattfindet, sollen alle ehemaligen Mitglieder der JMh zu einem grossen Wiedersehen eingeladen werden.

Am 19. Februar 1966 wurde der Grundstein der Jugendmusik Heiden gelegt. Die Gründungsversammlung wurde vollzogen. Seinerzeit wusste noch niemand, dass die Jugendmusik rund 60 Jahre später 600 Kindern und Jugendlichen ermöglicht haben wird, ein

Instrument zu erlernen. Ebenfalls konnte noch niemand ahnen, dass die Jugendmusik Heiden Organisator des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 sein wird, fand doch letztmals 1960 das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt. Diese Erfolgsgeschichte gilt es zu feiern. Anlässlich des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 organisiert die JMh in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee «Heiden 2022» ein Treffen für ehemalige JMh-Mitglieder. Da nicht klar ist, ob alle Mitgliederlisten der vergangenen 60 Jahren vorhanden sind, werden alle Personen, die einst in der Jugendmusik Heiden aktiv musizierten, gebeten,

sich zu melden. Dies ist über das Online-Formular auf der Homepage www.heiden2022.ch/ehemaligentreffen-jmh oder direkt bei der Geschäftsstelle des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 (info@heiden2022.ch) möglich.

Die Jugendmusik Heiden hofft, mit möglichst vielen ehemaligen Jugendmusikantinnen und -musikanten der Jugendmusik Heiden das Appenzeller Kantonalmusikfest 2022 feiern zu können und freut sich bereits heute auf das grosse Wiedersehen.

Neue Heizung?

Profitieren Sie von unserem
«Rundum-sorglos-Paket».

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Gas- und Ölheizungen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridsysteme

Rufen Sie uns an:

071 747 10 10

oder besuchen Sie uns an der Poststrasse 6 in Widnau.

Für optimale Wärme- und Energielösungen:

www.thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Zimmerschützen Tanne sind 95-jährig

Die Februar-Ausgabe des «Apenzeller Magazin» widmet einen grösseren Beitrag dem Zimmerschützenverein Tanne. Der 1927 gegründete Verein kann auf ein stolzes Alter von 95 Jahren Rückschau halten.

Das monatlich erscheinende «Apenzeller Magazin» wird vom Apenzeller Verlag in Schwellbrunn herausgegeben. Jede Ausgabe enthält eine bunte Mischung interessanter Themen aus beiden Appenzell. Im Fokus stehen in der neuen Ausgabe die Tännlinger Zimmer-

schützen, die ihren Sport – wie es der Name sagt – in Räumen ausüben. Schiesslokal für die Zimmerschützen ist ein Zivilschutzraum nahe der «Krone». Geschossen wird in den Wintermonaten mit sogenannten Zimmerstutzen, die Kleinkalibergewehren ähneln. Präsident ist seit zwanzig Jahren Jürg Sturzenegger.

Mit dem Zimmerschützenverein Aussertobel gibt es in unserer Gemeinde eine zweite derartige Gruppierung.

Text/Bildrepro: (egb)

Pfadi-Luft tut gut

Bist du auf der Suche nach einem neuen Hobby? Hast du Lust, etwas anderes auszuprobieren? Oder willst du einfach so mal in die Pfadi schauen?

Dann ist der Pfadischnuppertag am 19. März 2022 dein Tag für alle ab vier Jahren! Komm um 13.30 Uhr zum Pfadiheim bei der Alten Mühle in Heiden. Gemeinsam werden wir einen unvergesslichen, abenteuerreichen und unterhaltsamen Nachmittag ganz im Sinne der Pfadi verbringen. Um 16.30 Uhr sind wir dann, ebenfalls wieder beim Pfadiheim, fertig und du hoffentlich glücklich und müde.

Wenn du dabei sein willst, melde dich bitte bei fox@pfadiheiden.ch, komm um 13.30 Uhr ins Pfadiheim und ziehe dich wettergerecht an, da wir den ganzen Nachmittag draussen sein werden. Einen z'Veiri werden wir dir offerieren.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!

Fox, Calvin Rüegg

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Kein Tag ist wie der andere

Mit Herumfahren allein ist es nicht getan. Werner Schmid, Leiter Werkhof Wolfhalden, erzählt von seinem abwechslungsreichen Berufsalltag und was er an unserer Gemeinde schätzt.

Lieber Werner, was hat deine Kindheit geprägt?

Ich bin 1969 in eine Bauernfamilie hineingeboren worden, in Walzenhausen. Bin also einer aus der Gegend. Aber meine Interessen als Bub lagen mehr bei der Technik und der Konstruktion.

Wie ist es beruflich losgegangen?

Die dreijährige Lehre zum Sanitär-Installateur absolvierte ich in Wolfhalden. Hier bin ich dann auch als Mitarbeiter fast dreissig Jahre geblieben. Sanitär, alle diese Arbeiten rund um das Wasser, den Bäderbau, das Leitungsnetz und der Wasserversorgung, gefällt mir heute noch sehr gut. Damit habe ich 30 Jahre, bis auf ein kleines Intermezzo auswärts, bei der Wolfhändler Firma gearbeitet. In der Zeit absolvierte ich verschiedene Weiterbildungen.

Und jetzt als Leiter Werkhof?

Mein Vorgänger Andreas Jussel wurde 2016 pensioniert. Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Arbeit rund um das Wasser und die Gemeinde reizte mich sehr, da ich ja auch viele Leute und die Gemeinde kannte. Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Wenns schneit oder ein Leitungsbruch passiert ist, sind wir zu jeder Uhrzeit unterwegs. Mein Mitarbeiter und ich sind 365 Tage im Jahr im Pikett.

Wir kümmern uns um die Strassen und Wanderwege, die Grünflächen, den Friedhof, das Abwasser

das Wassernetz und die Zuleitungen zu den Häusern. Hier bin ich auch beratend aktiv, zusammen mit dem Bausekretär. Seit wir auf der neuen Homepage Werkhof heissen und nicht mehr Bauamt, gibt es da auch weniger Verwechslungen. Die Zusammenarbeit mit anderen ist mir sehr wichtig. Zum Beispiel mit den beiden Abwarten der Schulhäuser.

Wie siehst du Wolfhalden?

Schön und herausfordernd. Mir gefällt, dass wir einen Dorfkern mit Grünfläche haben. Das Gemeindegebiet ist weitläufig. Wir sind dankbar um Hinweise aus der Bevölkerung, wenn zum Beispiel ein Baum über einen Wanderweg gestürzt ist, oder Abfall auf öffentlichem Grund liegt. So können wir gezielt hinfahren, um effizient zu handeln. Der Austausch mit dem Gemeinderat und der Verwaltung ist sehr gut. Man hat immer ein offenes Ohr für Anliegen unserer Seite.

Was hältst du von einer Gemeinde Vorderland?

Auf Amtsebene vielleicht. Die Fusion der Grundbuchämter war sinnvoll.

Die Werkhöfe müssen vor Ort bleiben, da nützt Einsparen nicht viel. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Ich sehe das eher kritisch, die kurzen Wege sind praktisch.

Was wünschst du dir?

Etwas Sorgen bereitet mir der Schulbusverkehr auf der Hechtgasse (Werkhof), da dies auch unsere Zufahrt ist. Es sind viele Kinder die warten und zusteigen. Dann habe ich vollstes Verständnis, dass die Jungen sich treffen wollen, aber leider gibt es immer wieder Reklamationen wegen Abfall und Beschädigungen rund um die Kirche und die Sportplatzanlage. Es hat schon gebessert. Ich bin dankbar, wenn die Schule mit uns im Dialog bleibt.

Und in deiner Freizeit?

Ich bin ein häuslicher Typ, lebe mit meiner Familie in Walzenhausen. Ein eigenes Haus gibt immer zu tun, wie auch der Wald. Hie und da gehen meine Frau und ich wandern oder Velo fahren und lassen uns von der Landschaft und den Vorgärten inspirieren.

Zuhause machst du....

...wie bei der Arbeit, das was anfällt. Einkaufen, am Samstag staubsaugen, zum Beispiel.

Dein Motto?

Dialoge führen, machen. Wir vom Werkhof sind für alle da.

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

REGIONALES PFLEGEHEIM

Neu

Mahlzeitendienst

Das Betreuungs-Zentrum Heiden kocht für Sie!

Sie möchten Ihr warmes Mittagessen nach Hause geliefert bekommen?

Gerne besprechen wir mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und unser Angebot.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Tel. 071 898 86 22
info@bz-heiden.ch

Das neue Küchenteam freut sich auf Sie!

Schildbürgerstreich

Post Zelt war von Schildbürgerstreich betroffen

Seit Anfang 2022 gilt der neue Posttarif. Allerdings waren die zur Nachfrankatur nötigen Briefmarken nicht rechtzeitig erhältlich. Die Panne erinnert an einen weiteren Schildbürgerstreich der Post, als bei der Vergabe der Postleitzahlen gleich sechs Postämter – darunter auch Zelg (Wolfhalden) – die gleiche Leitzahl erhielten.

Mit fünf weiteren Poststellen erhielt auch Zelg die Leitzahl 9499.

1964 wurden die Postleitzahlen eingeführt. Dabei sorgte die sechsmalige Vergabe der Postleitzahl 9499 immer wieder für Verwirrung. Das Personal der betroffenen Poststellen hatte sich fast täglich mit fehlgeleiteten Briefen und anderen Postsendungen herumzuschlagen. Betroffen war auch die von Heidi Hohl-Rohner geführte Post in der Zelg, die mit Altenrhein, Frumsen, Haag, Oberschan und Sax die PLZ 9499 erhielt.

1978 wurde dann endlich für Abhilfe gesorgt, erhielten doch die erwähnten Poststellen endlich unterschiedliche Leitzahlen, womit das Kuriosum ein Ende gefunden hatte. Von den sechs erwähnten 9499er Poststellen hat einzig Altenrhein überlebt, wo nebst Postgeschäften viele weitere Dienstleistungen erbracht werden.

Text und Bild: (egb)

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.
071 898 89 42

EWVH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Freude herrscht: «Krone» gut gestartet

Nach über zweijähriger Schliessung ist die «Krone» in Wolfhalden seit Anfang Januar wieder geöffnet. Darüber freut sich mit den Gästen auch die Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaft.

«Wir sind froh, dass im Restaurant und Hotel wieder Leben eingekehrt ist. Jetzt ist es an der Bevölkerung, das aus dem Dornröschenschlaf erweckte Angebot des Hauses zu nutzen und so dessen Weiterbestand zu sichern. Gleiches gilt natürlich auch für die Ladengeschäfte und die weiteren, noch verbliebenen Wirtschaften in der Gemeinde», erklärt Gemeindepräsident Gino Pauletti.

Gemeindepräsident Gino Pauletti freut sich, dass der traditionsreiche Gastrobetrieb Krone ausser montags wieder täglich geöffnet ist.

Lange Tradition

Die Geschichte des grössten Gastwirtschaftsbetriebs in der Gemeinde reicht weit zurück.

Anfang der 1980er Jahre kaufte die Bürgergemeinde die «Krone» samt dem Bauland im Dorfzentrum. Nach der Aufhebung der Bürgergemeinde ging die Liegenschaft

an die Gemeinde Wolfhalden über. Bis April führt das Team des Hotels Linde in Heiden mit Geschäftsführer Adrian Höhener den Gastbetrieb in Wolfhalden.

Zur Belegschaft gehört auch das frühere «Krone»-Pächterpaar Markus Steger und Heidi Bauhofer, die

jeden Winkel des Hauses kennen. «Wir sind gut gestartet», sagt Bauhofer. «Natürlich spüren wir die pandemiebedingten Einschränkungen und die Januarflaute.

Eine Reihe von Buchungen fürs Restaurant und die Gästezimmer stimmen uns aber zuversichtlich», sagt Bauhofer.

Längerfristige Verpachtung wird aufgeleitet

Gino Pauletti: «Auch der grosse Saal kann jederzeit gebucht werden. Zu seinen Vorteilen gehören das Foyer, die Unterteilbarkeit, der Lift-Zugang und ausreichend Parkplätze.

Wir bemühen uns seit längerem intensiv für eine längerfristige Verpachtung der 'Krone', und ideal wäre natürlich, wenn noch vor den Sommerferien eine dauerhafte Lösung realisiert werden könnte.»

Text und Bild: (egb)

- 🛡️ Elektromog (HF / NF) messen
- 🛡️ Baubiologische Beratung
- 🛡️ Abschirmung
- 🛡️ Shop: www.emf-solutions.ch

Heman Brändli
Mühltoibel 484, 9427 Wolfhalden
071 555 64 75
info@emf-solutions.ch

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Gesundheitsversorgung gestärkt

Am 4. April, nur ein knappes Jahr nach Bekanntgabe der Spital-schliessung, nimmt das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden im ehemaligen Spitalgebäude seinen Betrieb auf. Eine Gruppe aus Ärztinnen und Ärzten, einer Physiotherapeutin, medizinischen Praxisassistentinnen, Pflegenden und medizinischen Sekretärinnen hat sich zusammengeschlossen, um die medizinische Versorgung im Appenzeller Vorderland und der Umgebung aufrecht zu erhalten und nachhaltig zu stärken. Das MAiH vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten und Physiotherapie unter einem Dach.

Am 26. April 2021 kommunizierte der Ausserrhoder Regierungsrat die Schliessung des Spitals Heiden per 31. Dezember 2021, inklusive aller ambulanter medizinischer Leistungen. Der Gemeinderat Heiden, Persönlichkeiten aus Heiden und ehemalige Mitarbeitende

des Spitals Heiden haben daraufhin die Arbeitsgruppe «Zukunft für das Spital Heiden» reaktiviert. Das Komitee beschäftigt sich mit der künftigen Nutzung des Spitalareals und der Gesundheitsversorgung im Appenzeller Vorderland.

An der ersten Konferenz «Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland» schloss sich eine Gruppe von Ärzten und Unterstützern zusammen, um ein Ärztezentrum im Spitalgebäude zu eröffnen. In mehreren Sitzungen nahm das Konzept einer integrierten medizinischen Versorgung mit Hausärzten, Fachärzten und Physiotherapeuten konkrete Gestalt an.

Am 10. November 2021 erfolgte im Rahmen eines Workshops die Namensfindung: das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden war geboren.

Ein wichtiger Meilenstein war am 21. November 2021 erreicht. Der Regierungsrat unter dem Lead

MAiH.

von Finanzdirektor Paul Signer stimmte einer Teilnutzung des Spitalgebäudes als Ärztezentrum zu. Anfang Februar unterschrieben die Verantwortlichen des MAiH und das kantonale Amt für Immobilien nach konstruktiven und zukunftsweisenden Gesprächen zusammen mit Paul Signer den Mietvertrag für die Teilnutzung des ehemaligen Spitalgebäudes.

Thomas Langer, langjähriger Hausarzt in Wolfhalden, ist massgebend an der Realisierung beteiligt und wird seine Hausarztpraxis Ende März ins MAiH zügeln. Durch die Bereitstellung der Infrastruktur soll es gelingen, Hausärztinnen und Hausärzte – auch im Teilpensum – für die Arbeit im MAiH zu gewinnen.

Ab September 2022 ist geplant, regelmässige junge Kolleginnen und Kollegen in Hausarztmedizin auszubilden, um hoffentlich die Haus-

Bauherrenregel 23:

**WENN SIE EINEN
UMBAU ANSTREBEN,
KÖNNEN SIE BEI
UNS QUALITÄTSARBEIT
LIVE ERLEBEN.**

9451 Kriessern
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

**FREUDE AM
KOCHEN?**

WIR SUCHEN DICH!

BEWIRB DICH
JETZT

KIOSKLEITUNG IM
SCHWIMMBAD LEDI
WALZENHAUSEN

COMMUNICAZIONE@WALZENHAUSEN.CH

MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN

arztmedizin im Appenzeller Vorderland langfristig zu stärken.

Durch die Weiterführung der Spezialsprechstunden können für die Bevölkerung weiterhin wohnortnahe, persönliche Behandlungen durch Fachärzte in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Hausärzten gewährleistet werden. So werden ab Eröffnung eine pneumologische, gastroenterologische, nephrologische, psychiatrische, urologische, handchirurgische, gynäkologische und chirurgische Sprechstunde angeboten. Ziel ist, weitere Fachdisziplinen dazuzugewinnen.

Dank der Unterstützung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrrhoden (SVAR) ist es möglich, die Spezialsprechstunden von Januar bis März bis zur Eröffnung des MAiH am 4. April 2022 aufrechtzuerhalten. Fachärzte des SVAR werden in einer Kooperation mit dem MAiH auch zukünftig Sprechstunden in Heiden anbieten.

Die erfolgreiche Lancierung des Projekts soll mit der Bevölkerung gefeiert werden. Am Freitag, 1. Juli 2022, ist eine offizielle Eröffnungsfeier und am Samstag, 2. Juli 2022, ein Tag der offenen Tür geplant.

Zum Team des MAiH gehören:

- Christine Allenspach, MPA
- Corinne Bischofberger, MPA
- Larissa Blatter, MPA in Ausbildung
- Dr. med. Pascale Brei, Handchirurgin
- Irène Bruderer, ehemalige Leiterin Labor Spital Heiden und Verwaltungsratsmitglied MAiH
- Caroline Brunner, Arztsekretärin
- Dr. med. Christian Eder, Psychiater
- Julia Flury, MPA
- Sandra Hax, Sekretärin
- Anita Hühner-Rentsch, diplomierte Pflegefachfrau
- Dr. med. Othmar Kehl, ehemaliger Chefarzt Medizin Spital Heiden und Verwaltungsratspräsident MAiH
- Dr. med. Thomas Kempmann, Gastroenterologe
- Dr. med. Thomas Langer, Hausarzt
- Edith Maier, diplomierte Pflegefachfrau
- Dr. med. Daniel Meyer, Urologe
- Irene Sonderegger, Physiotherapeutin
- Dipl. med. Simon Wespi, Pneumologe

Unterstützt wird das Team ausserdem von Konsiliarärzten des SVAR:

- Dr. med. Tanja Staub, Nephrologie
- Dr. med. Ulrich Beurer, Gynäkologie
- Dr. med. Gustav Clausen, Allgemeine Chirurgie

GEMEINKANZLEI@WALZENHAUSEN.AR.CH

**FLANK IM
WASSER?**

WIR SUCHEN DICH!

BEWIRB DICH
JETZT

BADEMEISTER/IN IM
SCHWIMMBAD LEDI
WALZENHAUSEN

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Mehr und nicht weniger Gemeinden gefordert

Am Stammtisch in Wolfhalden

Wie jeden Freitag hatte sich die Wolfhändler Stammtischrunde versammelt. Grosses Thema waren die Gemeindefusionen in Ausserrhoden, wobei vehement auch das Gegenteil gefordert wurde: Mehr und nicht weniger Gemeinden!

«Unsere Gemeinden sind ja längst zur Zusammenarbeit gezwungen. Verschiedene Bereiche sind ausgelagert und zentralisiert worden: Zivilstands- und Grundbuchamt, Feuerwehren und so weiter. Auch in der Wasserversorgung, dem Abwasser und der Schuloberstufe geht es nicht mehr ohne ein Miteinander. Auch Kandidaten für unsere Gemeinderäte lassen sich kaum mehr finden», zählte Bomm-schniders Baschi auf und outete sich damit als klarer Befürworter der Variante «Vier Gemeinden in Ausserrhoden sind genug».

«Vier?!» ereiferte sich nun Metzgers Karli. «Das ist eindeutig übertrieben. Ich bin keineswegs gegen Zusammenschlüsse. Sie sind sicher dort logisch, wo eh schon grosse, teils über die Kantonsgrenzen hinaus reichende Nähe herrscht: Also Schönengrund zu St. Peterzell, Lutzenberg zu Thal, Gais zu Appenzell, Reute zu Obereggen...»
«Was, wir zu Obereggen? Nie und nimmer, schon rein historisch geht das nicht!», wehrte sich nun der im

Rütiger Schachen wohnhafte Pöschelibenders Joggeli und erinnerte an die endlosen Querelen rund um die endgültige Festlegung der Grenze zwischen Reute und Obereggen nach der Landteilung von 1597.

Nachdem die Mannen eine weitere Runde Kaffertig bestellt hatten, schwang der in der Zelg wohnhafte Feldmuusers Hannessli das grosse Wort: «Weniger Gemeinden? Zentralisieren? Noch mehr Anonymität? Das Gegenteil ist vorgespurt, haben wir ja seit kurzem entlang unserer Strassen eine Reihe neuer Innerortstafeln erhalten: Büriswil, Schachen, Mohren, Wienacht, Zelg, Almendsberg und so weiter. Lassen wir den Tafeln doch Taten folgen. Befördern wir doch diese Weiler zu eigenständigen Gemeinden, damit schaffen wir wieder mehr Nähe. So lassen sich sogar wieder Rats- und Kommissionsmitglieder finden.»

«Ist das dein Ernst? Das sind doch Phantastereien, das kannst du glatt vergessen», beschied ihm Wegmachers Heinz kurz und bündig. Hannessli hustete und wehrte sich: «Wenigstens die Zelg muss eigenständig werden. Wir mit unserer aufmüpfigen Lesegesellschaft. Mit dem Treffpunkt «Ochsen». Hoch lebe unsere freie Republik Zelg!»
«Du mit deiner freien Republik! Als

Zelg hat eine Innerortstafel erhalten. Erfolgt nun der Aufstieg zur eigenständigen Gemeinde?

Bild: egb

Person frei sein, das ist entscheidend! Bist du das? Du gehst doch jetzt nach Hause und kochst brav das Mittagessen. Und während sich deine holde Gattin zum 'Mittagswiili' aufs Kanapee zurückzieht, machst du den Abwasch. Und anschliessend den Hausputz. Sklavenarbeit statt Freiheit, gell Hannessli!», spöttelte nun Chöngelizüchters Sepp. Und unter dem Gelächter der Stammtischkollegen machte sich der Feldmuuser eiligst auf den Heimweg, um den auf 11.30 Uhr verordneten Dienstantritt in der Küche ja nicht zu verpassen.

Schreibers Peter

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Kantonales in Kürze

Covid-19

Das Covid-Testzentrum in Heiden befindet sich neu in der Liegenschaft «Braui» an der Asylstr. 4. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 11.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11.00 - 14.00 h und 15.00 - 20.00 Uhr. Anmeldung: www.ar.ch/corona.

Der RR verlängert die Unterstützung in Härtefällen rückwirkend bis Ende Dezember 2021. Gesuche können bis Ende März 2022 eingereicht werden. Info unter www.ar.ch/awa.

Stabile Sozialhilfequote und weniger Dossiers mit Alimentenbevorschussung

Im Jahr 2020 haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden 1299 Personen mindestens einmal eine finanzielle Leistung der wirtschaftlichen Sozialhilfe erhalten. Die Sozialhilfequote bleibt im Vergleich zum schweizerischen Mittel weiterhin tief und liegt mit 2,3% auf dem Niveau von 2019. Die Quote

der Alimentenbevorschussung beträgt im Jahr 2020 0,54% und erreicht damit einen neuen Tiefstand.

Künstlerische Ausgestaltung Eingang Regierungsgebäude

Der Auftrag dafür wurde von den Ämtern für Immobilien und Kultur an den Bildhauer Christian Hörler, Wald, vergeben.

Mehr Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton

Per Ende 2021 waren 55'626 Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton gemeldet. Das sind 263 Personen mehr als 2020.

Keine Verkehrszunahme auf den Hauptachsen

Der Strassenverkehr auf den Kantonsstrassen hat im letzten Jahr gesamthaft nicht zugenommen. Gegenüber 2020 sind die Zahlen teilweise wieder gestiegen; gegenüber 2019 ist weiterhin eine Abnahme zu verzeichnen.

Behindertenfinanzierungsgesetz und Ausführungsbestimmungen in Kraft gesetzt

Der RR hat das neue Gesetz zur Finanzierung von Leistungsangeboten für Menschen mit Behinderung (Behindertenfinanzierungsgesetz) in Kraft gesetzt. Gleichzeitig erliess er die Ausführungsbestimmungen in einer Verordnung. Info: www.bgs.ar.ch (Suchbegriff «Behinderung»).

Appenzell Ausserrhoden setzt auf bleifreie Jagdkugelmunition

Der RR hat die Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung erlassen. Neben verschiedenen jagdtechnischen Anpassungen wurde als wichtige Neuerung ein Verbot von bleihaltiger Kugelmunition in die Jagdverordnung aufgenommen.

Leistungsvereinbarung über die bestehende Zusammenarbeit mit der Rega

Der RR hat einer Vereinbarung mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) zugestimmt. Damit hält der Kanton die bestehende Zusammenarbeit mit der Rega formell fest.

Metropolitanraum Bodensee startet in nächste Phase

Der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg wollen zusammen mit den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden sowie den Regionen, Agglomerationen und regionalen Wirtschaftsverbänden den Metropolitanraum Bodensee etablieren. Mehr unter metropolitanraum-bodensee.org.

(iks)

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Vielbestaunter Blickfang an der Sonderstrasse

Der Februar 1942 ging als kalter und schneereicher Monat in die Wetterchronik ein. Vielbestaunt wurde dabei die Felswand entlang der Strasse von der Klus zum Sonder, die sich als Eisallee präsentierte

zu vermieten in Wolfhalden

nach Vereinbarung (3. Obergeschoss)

3 ½ -Zimmer-Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage
in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'260.00

(CHF 1'095.00.– plus CHF 165.– akonto) ca. 69 m²

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage
Lift – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche
grosser Balkon nach Süden – teilweise Holzausbau
helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz
Verbindungen nach Rheineck,
Oberegg – Heerbrugg, Heiden – St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:
071 891 91 90 (Frau Hutter) oder
info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

Die Kälte verwandelt die Felswand in eine Eisallee.

Der extremen Kälte folgte Ende Januar ein Temperaturanstieg von 20 Grad mit dem Einsetzen von Schnee- und Regenfällen. Die Erwärmung löste in der Schwägalp eine Lawine aus, die eine Wand des dortigen Restaurants einzudrücken vermochte. Eine erneute Kehrtwende war in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar zu verzeichnen, fiel doch fast ein halber Meter Neuschnee. Damit war der Auftakt für einen echten Wintermonat erfolgt.

Täglich happige Minustemperaturen

Dem ausgesprochen winterlichen Februar 1942 widmet sich auch die Wetterchronik im neuen Appenzeller Kalender (Hädler Kalender): «Der ganze Monat ging als kalter und nebliger Geselle mit total 155 Zentimeter Schneefall in die Geschichte ein. Ständig herrschten Minustemperaturen, und das Februarmittel war um 3,8 Grad tiefer als der 40-jährige Durchschnitt. Die Sonne schien im Mittel nur gerade 1,7 Stunden pro Tag.»

delte die Sonderstrasse in eine eindruckliche Eiszapfengalerie.

Text und Bild: (egb)

Frühling ab Mitte März

Der Kalender weiter: «Die Regentschaft von König Winter dauerte bis zum 15. März 1942. Dann aber hielt der ersehnte Frühling Einzug, und innert kürzester Zeit verschwanden die riesigen Schneehaufen. Erneuter Schneefall aber war im April zu verzeichnen. Am Landsgemeindetag vom 26. April in Trogen aber herrschte angenehmes Frühlingswetter...»

Beeinträchtigte Heuernte

Der Wärme folgte erneut die Kälte, waren doch die ersten Tage im Mai überdurchschnittlich frostig. Nachts wurden bis zu vier Minusgrade verzeichnet. Die Heuernte im Juni wurde durch fast tägliche Gewitter in der ersten Monatshälfte massiv beeinträchtigt. Der Juli war mehrheitlich trüb und regnerisch, und am 6. August sank die Temperatur auf 4 Grad ab.

zu vermieten in Wolfhalden

nach Vereinbarung (3. Obergeschoss)

3 ½ -Zimmer-Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage
in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'370.00

(CHF 1'210.00.– plus CHF 160.– akonto) ca. 69 m²

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage
Lift – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche
grosser Balkon nach Norden (See) – teilweise Holzausbau
helle Parkettböden – Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz
Verbindungen nach Rheineck,
Obereggen – Heerbrugg, Heiden – St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder

info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

Digitale Vorlesegeschichten für den Kindergarten

In normalen Zeiten würde die 2. Sek der Oberstufe nun Vorleseaktionen für den Kindergarten vorbereiten. Da dies Corona im Moment nicht zulässt, greifen die Oberstufenschüler auf eine digitale Möglichkeit mit dem iPad zurück.

Sie gestalten ihr Vorlesebuch über die App Bookcreator und können darin eine Sprachaufnahme ma-

chen. Diese Arbeiten werden auf eine «digitale Wand» namens Padlet hochgeladen. So können die Vorlese- und zugleich Hörbücher mit dem Kindergarten Dorf und Kindergarten Zelg geteilt werden. Nun müssen sich die Schüler der 2. Sek noch doppelt anstrengen: Richtig lesen, ohne Fehler, deutlich, laut und langsam sprechen. Denn eine Sprachaufnahme kann

immer wieder angehört werden. Ab Mitte Februar dürfen sich die Kindergärtner über diese digitalen Hörerlebnisse freuen!

Ulrike Trunz und Viktoria Hasler

 **DAS VELO
CENTER**

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

**E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.**

Wir freuen uns auf dich!

**Mega
Auswahl
auf 1500m²**

HAIBIHE BIKS **GIANT** **FLYER** **BULLS**

The Ridefeeling

Interview mit Herr Lizinger

Herr Lizinger macht gerade sein Abschlusspraktikum in der 6. Klasse hier in Wolfhalden. Wir haben ihm einige Fragen gestellt zu seinem Praktikum und seinem Berufswunsch.

Leona: In welcher Klasse machen Sie ihr Praktikum?

Herr Lizinger: In der 6. Klasse.

Sophie: Warum wollen Sie Lehrer werden?

Herr Lizinger: Weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite.

Und weil ich das für einen sehr abwechslungsreichen Beruf halte. Du musst dich in verschiedensten Fächern gut auskennen und man hat immer viele verschiedene Themen. Das mag ich.

Leona: Dürfen Sie wählen, wo Sie Ihr Praktikum machen?

Herr Lizinger: Das letzte Praktikum darf man wählen, wo man hingehen will. Alle anderen davor nicht.

Sophie: Warum kamen Sie nach Wolfhalden?

Herr Lizinger: Weil ich Frau Lötscher und euch schon kannte. Ich habe mich hier im ersten Praktikum sehr wohl gefühlt und habe sehr viel gelernt. Das wollte ich nochmals wiederholen.

Leona: Dürfen Sie die Themen auswählen?

Herr Lizinger: Teilweise. Also in Deutsch, Mathe, Englisch und im altersdurchmischten Lernen (ADL) wurden die Themen vorgegeben. In Sport, Medien & Informatik und in Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) konnte ich selbst aussuchen.

Sophie: Was finden Sie macht eine gute Lehrperson aus?

Herr Lizinger: Eine gute Lehrperson ist humorvoll, versteht die Kinder und ist selbst noch ein bisschen Kind geblieben. Es muss ihr selbst Spass machen, mit Kindern zusammen zu sein, und man das Gefühl hat, dass es den Kindern auch Spass macht.

Leona: Was halten Sie von Hausaufgaben?

Herr Lizinger (lacht und ihm wird heiss): Generell finde ich Hausaufgaben nicht sehr sinnvoll. Das was man in der Schule lernt sollte man auch in der Schule üben und vertiefen. In manchen Fällen kann es aber ganz gut sein, zu Hause nochmal etwas zu wiederholen.

Sophie: Welchen Umgang haben Sie mit den Schülern?

Herr Lizinger: Ich pflege einen sehr respektvollen und wertschätzenden Umgang mit den Schülern. Ihr genießt immer ein gewisses Mass an Vertrauen im Voraus.

Leona: Was für Regeln finden Sie wichtig?

Herr Lizinger: Die erste Regel, die wir auch aufgeschrieben haben, dass wir miteinander respektvoll umgehen, dass wir einander ausreden lassen und zuhören, dass wir ordentlich arbeiten und den Arbeitsplatz ordentlich halten.

Sophie: Wie lange dauert eine Ausbildung zum Lehrer?

Herr Lizinger: 3 Jahre.

Leona: Wollten Sie schon als Kind Lehrer werden?

Herr Lizinger: Nein, als Kind wollte ich eher Pilot oder Feuerwehrmann werden. So die typischen Kindheitsträume.

Sophie: Was müssen Sie im Praktikum machen? Welche Aufgaben haben Sie von der PH?

Herr Lizinger: Ein sechswöchiges Praktikum erfüllen mit einem Fach, das ich komplett selbst plane. Und dann muss ich noch zwei Lektionen aneinander detailliert planen und meine Mentorin wird zuschauen.

Vielen Dank für das Interview.

Leona und Sophie

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

JUGENDANLÄSSE Sportnacht

NEU! Kirche Kunterbunt

Für alle EntdeckerInnen mit Mamis, Papis, Omis, Opas, ...die Kirche frech, wild, wundervoll erleben! Ca. 8 Treffen jährlich – die Zeit zusammen geniessen, über Neues staunen, kreativ und aktiv sein, zuhören. Kirche Kunterbunt ist eine charmant chaotische «Auszeit im Alltag», ist ganz weit offen – jede und jeder ist willkommen – und hat doch eine klare Mitte: Den Glauben an Christus.

Eat & play für Schüler:innen ab der 3. Klasse

Treffpunkt: Mittwoch, 2. März direkt nach der Schule im Pfarreiheim. Mittagessen, anschl. Spiel & Spass. Anmeldung bis Montag bei D. Schmid.

Chinderfiir, Kath. Kirche Buechen-Staad

Freitag, 11. März, 17.00 Uhr: Kinder ab ca. 3 Jahren mit Begleitperson (Geschichte, singen und beten). Gemütliches Beisammensein.

1912 Jugendgottesdienst, Buechen-Staad

Freu dich auf «gueti Musig» und bring deine KollegInnen mit am Samstag, 12. März, 19.12 Uhr.

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Wie kaum einer zuvor, hat Roger Federer es über die Jahrzehnte so leicht aussehen lassen, zwischen angeschnittenen Rückhänden, erstklassigen Vorhänden und Überkopfbällen zu wechseln. Sein Weg vom temperamentvollen, wasserstoffblonden Teenager mit

fragwürdigem Style hin zum grössten, selbstbeherrschtesten und elegantesten aller Spieler war vor allem von einem starken Willen geprägt. Roger Federer hatte nicht nur wahnsinniges Talent, sondern auch die mentale Stärke, in der Tenniswelt zu bestehen und sich zu den Grössten hochzukämpfen. Christopher Clarey, einer der weltweiten Top-Sportjournalisten der heutigen Zeit, hat Federer von Beginn seiner Profi-Karriere an begleitet. In seinem Buch fokussiert

er sich auf die wichtigsten Personen in Federers Leben, die zentralen Stationen und Momente seiner langen und ereignisreichen Karriere. Es war eine Reise wie keine andere, voller Siege und krachender Niederlagen. Eine, die das Wort Perfektion neu definiert hat und Federer zum Liebling der Tennisfans auf der ganzen Welt gemacht hat. «Der Maestro» erzählt auf intime und grossartige Weise die Geschichte von Federers Leben und seiner Karriere.

WIR SUCHEN DICH!

Hast du Lust in der Bibliothek mit zu wirken und bei der Ausleihe von Büchern, CDs, Tonies etc. mit zu helfen? Dann bist du hier genau richtig.

Frag doch einfach direkt in der Bibliothek nach weiteren Infos oder melde dich per Email, simonefrischknecht@gmx.ch.

Wir freuen uns auf dich!

«Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.»

Henry Ford

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Die beiden Kirchgemeinden Wolfhalden und Heiden bereiten ein Zusammenrücken vor. Die aktuell in Wolfhalden ausgeschriebene Pfarrstelle ist etwas kleiner dotiert als bisher. Die neue Pfarrperson soll Teil des dorfübergreifenden Pfarr- und Diakonieteam werden. Zu viert können Gottesdienste, kirchliche Anlässe und Dienstleistungen vielseitig angeboten und Arbeitsschwerpunkte ressourcenorientiert verteilt werden. Da das Pfarrpensum in Heiden nicht mehr mit den Mitgliederzahlen übereinstimmt, erfährt es im Zuge dieser Neuorganisation eine Reduktion. Alle Mitarbeitenden können jedoch dank der neuen Zusammenarbeit ihr Arbeitspensum behalten. Für die einzelnen Angebote wird der Kreis der Ansprechpersonen grösser. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten und Chancen. Beide Kirchgemeinden behalten ihre Selbstständigkeit und ihr eigenes Profil.

Erste Schritte der Umsetzung des gemeinsamen Vorhabens sind im Sommer 2022 geplant.

Bitte beachten Sie:

- * «Offenes Kirchgemeindehaus» – seien Sie spontan, bringen Sie etwas mit: ein Thema zum Reden, ein Spiel, ihre «Lismete», ein gutes Buch, die Gitarre oder einfach Sie selbst.
- * Auf Anfrage bieten wir gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz, Telefon 071 888 55 16
- * Für die Übernahme der Amtswochen im März konnte die Kirchenvorsteherschaft **Pfarrer René Häfelfinger** gewinnen. Telefon Pfarramt 071 891 13 34
- * Unsere Anlässe sind offen für alle Menschen.

Gottesdienste im März 2022

Samstag, 5. März ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Organisation: Esther Züst und Team

Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten.

Sonntag, 6. März Guggen-Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Wolfs-Hüüler, Simone Perron

Donnerstag, 10. März Offenes Kirchgemeindehaus, 15.00 – 16.45 Uhr

Sonntag, 13. März Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfarrer Ruedi Balz, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

Sonntag, 20. März Regionalgottesdienst, 10.00 Uhr, Rehetobel

Liturgie: Pfarrerin Ulrike Hesse

Donnerstag, 24. März Offenes Kirchgemeindehaus, 15.00 – 16.45 Uhr

Samstag, 26. März Kantonaler Mädchentag in St. Gallen für Oberstufenschülerinnen

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

Sonntag, 27. März Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '22 Rosental. Das Kino.

Tag	Datum	Zeit	Titel	Preis	Notation
Di	1.3.	14:15	Nachmittagskino: Spencer	12/10	D
Di	1.3.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Mi	2.3.	16:30	Clifford der grosse rote Hund	6/4	D
Fr	4.3.	20:00	Swan Song	10/8	E/d
Sa	5.3.	17:00	Belfast	12/10	E/d
Sa	5.3.	20:00	King Richard	10/8	D
So	6.3.	15:00	Luchs	6/4	D
So	6.3.	19:00	Chumm mit als Gast Regisseur Daniel Felix	6/4	dialekt
Di	8.3.	19:30	Belfast	12/10	D
Mi	9.3.	16:30	Edgar, das Super-Karibu	16/16	F/d
Mi	9.3.	20:00	Cinéclub: Petite maman	10/8	D
Do	10.3.	20:00	Klassikino: Tosca Oper von Giuseppe Verdi	10/8	D
Fr	11.3.	20:00	King Richard	10/8	D
Sa	12.3.	17:00	Wunderschön	12/10	dialekt
Sa	12.3.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	D
So	13.3.	15:00	Spider-Man: No Way Home	10/8	D
So	13.3.	19:30	Wunderschön	10/8	D
Di	15.3.	19:30	King Richard	6/4	D
Mi	16.3.	16:30	Luchs	12/10	dialekt
Fr	18.3.	20:00	Die schwarze Spinne	6/4	dialekt
Sa	19.3.	17:00	Chumm mit	12/10	E/d
Sa	19.3.	20:00	Belfast	6/4	D
So	20.3.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	16/16	OV/d
So	20.3.	19:00	Nosferatu mit Einführung von Marina Schütz	6/4	Ital/d
Di	22.3.	19:00	Das neue Evangelium in Zusammenarbeit mit der evang. und kath. Kirche	12/10	D
Mi	23.3.	16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr	25.3.	20:00	Belfast	10/8	D
Sa	26.3.	17:00	Wunderschön	6/4	D
Sa	26.3.	20:00	Filmhit	10/8	D
So	27.3.	15:00	Clifford der grosse rote Hund	12/10	dialekt
So	27.3.	19:30	King Richard	6/4	D
Di	29.3.	19:30	Die schwarze Spinne	6/4	D
Mi	30.3.	16:30	Luchs	6/4	D

Volg-Umbau

Erweitertes Postangebot

Nach dem Umbau im Volg präsentiert sich die Posttheke neu direkt neben der Kasse. Dies bringt den Vorteil, dass Kundinnen und Kunden persönlich vom geschulten Volg-Personal bedient werden. Des Weiteren können neu A-Post Plus-Sendungen sowie PostPac Priority Samstagzustellung aufgegeben werden. Das bisherige Angebot bleibt wie gewohnt bestehen.

(sn)

Redaktionsschluss
Mittwoch, 16. März 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen März 2022

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	2.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Fr	4.	16.30-22.00	Guggenmusig Wolfs-Hüüler	Fasnachtswagenpäsentation	vor dem Kirchgemeindehaus
Do	17.	19.30	Landfrauen Wolfhalden	Hauptversammlung	Partyraum, Wüschbach
Fr.	18.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Restaurant Bädli
Mo	21.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Restaurant Ochsen
Mo	21.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Bodenmühle
Di	22.		Appenzeller Wanderwege AR	geführte Wanderung	ab Oberriet
Do	24.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung bis 22.3.22: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Sa	26.	8.30 - 10.30	Hädler Frauen	Kinderartikelbörse (boerse@haedler-frauen.ch, www.haedler-frauen.ch)	Kursaal Heiden
So	27.		Appenzeller Wanderwege AR	geführte Wanderung	ab Wil
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					
Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause					

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-5 Gemeinde
- 6-7 Schulraumplanung
- 8 Umweltschutz
- 9 Portrait
- 10 Rückblick 1. Quartal
- 11 Kantonaies in Kürze
- 12 Publireportage
- 13 Vereinsleben
- 14-15 Jubiläen
- 16-18 Schule
- 19 Standfest
- 20 Umbau
- 21 Brockenstube
- 22-23 Kirche
- 24 Veranstaltungen

40 Jahre Museum «Alte Krone»

Vor 40 Jahren wurde im 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» in Wolfhalden das Kurzenberger Museum eröffnet. Der Museumsverein als Trägerorganisation benötigt heute eine Blutauffrischung in Form neuer Vorstandsmitglieder und Gönner.

«Ich bin beeindruckt und hocheifrig über die vielseitige lokalhistorische Sammlung, mit der die Region Kurzenberg/Vorderland eine zusätzliche Attraktion erhalten hat!» So der Kommentar von Hans Ueli Hohl, Ausserrhoder Regierungsrat und Landammann, im Frühling 1982 anlässlich der Eröffnung des Museums. Hinter der Museumsidee steht Ernst Züst-Walser, der mit Gleichgesinnten das Haus «Alte Krone» zum sehenswerten Treffpunkt gemacht hat.

Eugen Schläpfer ist neuer Kassier

Nach verschiedenen Rücktritten aus dem Vorstand engagiert sich heute Gemeinderatsmitglied Eugen Schläpfer als Vorstandsmitglied und Kassier für den Museumsverein. «Eine Reihe von Mitgliedern ist verstorben. Andere sind aus Altersgründen oder wegen Wegzugs ausgetreten. Im Interesse ausgewogener Finanzen und Reserven sind wir heute auf neue Mitglieder und Gönner angewiesen, zumal im und am alten Gebäude immer wieder Reparaturen anfallen.»

Hauptversammlung und Eröffnung

Ernst Züst und Eugen Schläpfer hoffen auf einen guten Aufmarsch an der am 7. April, 19.00 Uhr, im «Ochsen», Zelg-Wolfhalden, stattfindenden Hauptversammlung, zu der auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Die Wiedereröffnung des Museums erfolgt am Sonntag, 1. Mai, 10.00 Uhr. Im Zentrum der Sonderausstellung 2022 stehen über hundert Jahre alte Raritäten aus der seinerzeitigen Gemeindebibliothek sowie Nähmaschinen aus der Zeit unserer Urgrossmütter.

(egb)

April 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Vernehmlassung Steuergesetz, Teilrevision 2024

Das Departement Finanzen des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Ende Januar 2022 unter anderem allen Gemeinden die Teilrevision des Steuergesetzes (StG) zur Vernehmlassung unterbreitet. Diese hat in erster Linie zum Ziel, den Nachvollzug von Bundesrecht vorzunehmen. Wird das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes geändert, hat dies eine Anpassung des kantonalen Steuergesetzes zur Folge. Zugleich werden kantonale Anliegen in der vorliegenden Steuergesetzrevision berücksichtigt. Die bedeutendste Änderung im Bereich des Nachvollzugs von Bundesrecht ist die Einführung der elektronischen Verfahren im Steuerbereich. Damit werden medienbruchfreie Verfahren ermöglicht, die sowohl für die steuerpflichtigen Personen als auch für die Kantonale Steuerverwaltung von Vorteil sind.

Die drei wichtigsten kantonalen Anliegen sind die Erhöhung des Abzugs für Versicherungsprämien und Zinsen für Sparkapitalien, die Anpassung der Verteilung der Steuererträge der juristischen Personen zwischen Kanton und Gemeinden sowie die Möglichkeit der gezielten Steuersatzerhöhung in gewissen internationalen Konstellationen.

Die vorgeschlagene Anpassung der Verteilung der Steuererträge der juristischen Personen, im konkreten Fall der Gewinnsteuererträge, wird vom Gemeinderat Wolfhalden abgelehnt. Die bestehende Aufteilung der Gewinnsteuereinnahmen juristischer Personen beträgt 45% (Kanton) zu 55% (Gemeinden). Aktuell kann sich der Anstieg

der Gewinnsteuereinnahmen aufgrund des nationalen Finanzausgleichs negativ auf die kantonalen Finanzen auswirken. Die vom Kanton vorgeschlagene Neuaufteilung 60% zu Gunsten des Kantons und 40% zu Gunsten der Gemeinden hätte zur Folge, dass die Gemeinden rund Fr. 4'650'000.00 weniger an Gewinnsteuererträgen zur Verfügung hätten. Das dem Vorschlag zugrundeliegende Gutachten zeigt auf, dass es sich beim Vorschlag um eine Überkompensation der angenommenen Ausfälle handelt. Weiter geht daraus hervor, dass ein Kantonsanteil von rund 51% ausreichen würde.

Dieses Vorgehen erscheint insofern befremdlich, da es zum einen die Aufwände seitens Gemeinde unter anderem bei Ansiedlung von Gewerbe und der daraus resultierenden Steuereinnahmen nicht berücksichtigt und zum anderen der Gesamtsicht über die Finanzströme und Aufgabenverteilung entbehrt. Der Gemeinderat Wolfhalden hat den Eindruck, dass sich der Kanton in diversen Einzelfällen, wie zum Beispiel beim Kinderbetreuungsgesetz oder bei den Volksschulen, immer mehr aus der Kostenmitverantwortung herauszunehmen versucht. Aus diesen Gründen lehnt er diesen Anpassungsvorschlag ab und schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindepräsidentenkonferenz an.

Mit Erstaunen wird davon Kenntnis genommen, dass bezüglich Akteneinsicht seitens Gemeinde keine Anpassungen vorgesehen sind. Die aktuelle Situation, wonach gemäss Art. 154 den Verwaltungsbehörden und Gerichten einseitig

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

eine Auskunftspflicht zukommt, wird von den Gemeinden seit mehreren Jahren kritisiert. Die Teilrevision wäre eine Gelegenheit, diesen Missstand zu beheben.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen und kommunalen Einzelfunktionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Jugend- und Schulkommission: Jens Biatel
- als Mitglieder der Baubewilligungskommission: Hubert Bischoff und Beat Schläpfer
- als Mitglied des Bibliotheksteams: Brigitte Lindner

Den Zurückgetretenen wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen in die Kommissionen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Mitarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich bei den Kommissionspräsidenten (Heiko Heidemann für die Jugend- und Schulkommission sowie Ursula Albrecht für die Baubewilligungskommission) oder der Gemeindeganzlei zu melden. Für die Mitarbeit in der Baubewilligungskommission sind Kenntnisse im Bauwesen von Vorteil.

Erneuerung Fallschutz Spielgeräte Zelg und Weitsprunganlauf Sportplatz – Arbeitsvergabe

Die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde werden regelmässig gemäss den BfU-Richtlinien auf ihre Sicherheit hin überprüft. Um diese dauerhaft gewährleisten zu können, müssen unter anderem Fallschutzvorrichtungen periodisch erneuert werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen, welche mit dem Fallschutzverguss des Kletterturms beim Sportplatz gemacht wurden, hat die Tiefbaukommission dem Gemeinderat den Antrag unterbreitet, die Erneuerung wiederum an die Firma Müller AG, Teufen, zu vergeben. Der Gemeinderat hat den Antrag gutgeheissen. Die Firma Müller AG wird zudem damit beauftragt, den Weitsprunganlauf des Sportplatzes zu ersetzen.

Anpassung Haltestellennamen

Die Postauto AG hat im Zuge der regelmässigen Überprüfung dem Gemeinderat Wolfhalden nachstehende Anpassungen bei fünf Haltestellen auf dem Gemeindegebiet zur Stellungnahme unterbreitet.

Die Haltestelle «Brüggmühle AR» soll neu die Bezeichnung «Wolfhalden, Brüggmühle» erhalten. Ein Haltestellennamen besteht immer aus dem Namen der Ortschaft und einer Beifügung – in diesem Fall Brüggmühle.

Alle Haltestellen mit der bisherigen Ortsbezeichnung «Zelg (Wolfhalden)» sollen nur noch die Ortsbezeichnung der Gemeinde erhalten. Beispielsweise soll die Haltestellenbezeichnung «Zelg (Wolfhalden), Mühltoibel» nur noch «Wolfhalden,

Mühltoibel» lauten. Zudem sollen bei den Haltestellen «Zelg (Wolfhalden), Zelg» und «Zelg (Wolfhalden), Gemsli» die Bezeichnungen dahingehend angepasst werden, dass nur noch geografische Namen bei der Beifügung verwendet werden. Da sich das Zentrum von Zelg eher beim ehemaligen Restaurant Gemsli als bei der jetzigen Haltestelle «Zelg (Wolfhalden), Zelg» befindet, soll die Haltestelle beim Gemsli neu «Wolfhalden, Zelg» lauten. Die bisherige Haltestelle «Zelg (Wolfhalden), Zelg» soll in «Wolfhalden, Hinterbühle» umbenannt werden.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat diesen Vorschlägen zugestimmt. Die Änderungen werden voraussichtlich auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 aktiv. (sn)

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Hasler Nayeli, geboren am 21. Februar 2022, Tochter des Hasler Philipp und der Hasler Joëlle, wohnhaft in Wolfhalden.

Herzliche
Gratulation

Rohner-Niederer
Hans Ulrich,
5. April 1929

Bestimmen Sie die Farbe!

Turnhallenboden wird erneuert

Der Boden der Turnhalle des Oberstufenschulhauses weist diverse Schäden auf. Am Rand ist der Boden spröde und Risse breiten sich über die gesamte Fläche aus. In der ganzen Halle hat es bereits eine Vielzahl an Flickstellen. Mehrere Beurteilungen im letzten Jahr haben ergeben, dass ein Ersatz des defekten Hallenbodens nötig und eine Teilreparatur nicht sinnvoll ist.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 8. Februar 2022 die Firma Müller AG, St. Gallen damit beauftragt. Nun gilt es die Farbe zu bestimmen. Passend zum Beton

soll der Boden in Grau gehalten werden. Studien haben zudem gezeigt, dass sich dadurch die Leistung bei Sportlern steigern lässt. Untenstehend die möglichen Farben.

Auf der Webseite der Gemeinde können Sie am 1. April 2022 darüber abstimmen. Scannen Sie den QR-Code ein, damit Sie direkt auf die Webseite gelangen:

Zunahme an massivem Littering auf öffentlichen Plätzen

Abfall in der Bushaltestelle Dorf

Glasscherben auf dem Spielplatz im Dorf

Seit einigen Wochen muss die Gemeinde Wolfhalden eine starke Zunahme an Littering im öffentlichen Raum verzeichnen. Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, dass es sich mehrheitlich um Hinterlassenschaften von Alkoholgehlagen handelt und dass dabei wiederholt Glasflaschen zerschlagen und verstreut werden. Nicht nur entlang der Schulwege sondern

zum Beispiel auch auf dem Spielplatz im Dorf oder dem Friedhof müssen die Mitarbeitenden des Werkhofs und des Abwärtsdienstes regelmässig Abfall und Glasscherben zusammenkehren. Dies ist nicht nur unnötiger Arbeitsaufwand für die Gemeinde, sondern vor allem auch eine grosse Gefahr für Mensch und Tier. Die Gemeinde duldet ein solches Verhalten nicht.

Jedes Vergehen in diese Richtung wird umgehend der Polizei gemeldet, damit die Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Gemeinde bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Verursacher. Falls Sie etwas sehen oder hören, wenden Sie sich an die Gemeinde (071 898 82 82) oder an den Werkhof (071 898 82 89). (sn)

Unterbringung und Unterstützung der Flüchtlinge

Erhebung und Bereitstellung von Unterkünften in der Gemeinde Wolfhalden

Das Steuergremium Asyl- und Flüchtlingswesen hat sich am Mittwoch, 9. März 2022 zu einer ausserordentlichen Sitzung aufgrund der Ukraine-Krise unter Beisein von RR Yves Balmer getroffen. Ziel war eine gemeinsame Strategie zur Unterbringung der Flüchtlinge – dies hat im Moment oberste Priorität.

Sowohl der Kanton wie auch die Gemeinden wollen rasch helfen, um die grösste Not zu lindern. Die Hilfe soll aber möglichst über die Regelstrukturen erfolgen, damit die nachfolgenden notwendigen Schritte geordnet und koordiniert erfolgen können. Private Hilfen sind willkommen, müssen aber unbedingt in geordnete Bahnen gelenkt werden.

Fall Sie über freien Wohnraum verfügen und gerne helfen möchten, können Sie dies entweder unter

www.ar.ch/ukriane oder über das auf der Webseite der Gemeinde bereitgestellte Formular erfassen. Das ausgefüllte Formular der Gemeinde senden Sie bitte an Frau Schirin Muhamad, Soziale Dienste Vorderland AR, schirin.muhamad@sdv.ar.ch. Sie wird die möglichen Asylunterkünfte für die Registrierung an die kantonale Stelle weiterleiten.

Freiwillige für Integrationsarbeit gesucht

Möchten Sie Flüchtlingen helfen, sich in ihrer neuen Umgebung zu rechtzufinden, so melden Sie sich bitte unter www.ar.ch/ukraine oder bei der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer, sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch. Es werden Personen gesucht, die Zeit haben, ukrainischen Flüchtlingen zum Beispiel die Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung sowie die Funkti-

onsweise des ÖVs zu zeigen, allgemein Integrationsarbeit zu leisten, Deutschkenntnisse zu vermitteln oder sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Speziell werden auch Personen gesucht, die der ukrainischen Sprache mächtig sind und Übersetzungsdienste bei Ämterbesuchen etc. leisten können.

Der Gemeinderat Wolfhalden dankt für Ihre Hilfe.

Direktlink zum Formular auf der Webseite der Gemeinde Wolfhalden.

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.

Wir freuen uns auf dich!

Mega
Auswahl
auf 1500m²

HAIBIHE **BIXS** The Ridefeeling GIANT FLYER BULLS

Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden»

Beratung im Gemeinderat – Weiterverfolgung des Szenarios «Friedberg-Zelg»

Im Herbst 2021 fand das öffentliche Forum zum Thema «Zukunft Schule Wolfhalden» statt.

Der anwesenden Bevölkerung wurden verschiedene Szenarien präsentiert, welche lebhaft diskutiert und ad hoc weiterentwickelt wurden. Im Gegensatz zu einer klassischen, auf innerschulische Bedürfnisse ausgerichteten Schulraumplanung wurde ebenso engagiert die künftige Rolle der Schule im Dorf und für das Dorf mit allen denkbaren Schnittstellen skizziert.

Im Vorfeld hatte die Projektgruppe als Grundlage alle Schulräumlichkeiten systematisch planlich und quantitativ erfassen lassen. Die Voraussetzungen und Bedürfnisse wurden von einer Resonanzgruppe in einem vorgelagerten Workshop erarbeitet und für das Forum zu Szenarien aufbereitet. Zudem bestand die Möglichkeit, vor dem öffentlichen Forum alle Schulanlagen zu besichtigen und sich persönlich ein Bild von den aktuellen Bedingungen für den Unterricht zu machen.

Die Inputs aus dem öffentlichen Forum flossen direkt in die Weiterbearbeitung ein. Ganz früh zeigte sich in fast allen Diskussionen, dass der Erhalt des Schulhauses Zelg ohne An- oder Nebenbau für die Bevölkerung ein wichtiges Anliegen ist. Somit wurde dies als Prämisse definiert und damit die ebenfalls im Raum stehende Idee einer vollständigen Zentralisierung der Schulgebäude an einem Standort nicht mehr weiterverfolgt. Ebenfalls ein Ausfluss der Diskussionen war die Auslösung einer Haus-Ana-

lyse für das Schulhaus Friedberg, welche von einem Architekturbüro ausgearbeitet wurde und neutral den baulichen Zustand und die Sanierungsmöglichkeiten als weitere Entscheidungsgrundlage untersucht und darlegt.

Die Projektgruppe hat in der Folge die am öffentlichen Forum modifizierten Szenarien noch einmal auf Vor- und Nachteile untersucht und als Synthese zu einem verdichteten Szenario 4 «Friedberg-Zelg» zusammengeführt. Dieses sieht folgende Disposition vor:

Oberstufe: 7. bis 9. Klasse

Das Oberstufenschulhaus inklusive Turnhalle soll aufgrund seines intakten Zustands und des ausreichenden Raumbedarfs bestehen bleiben. Neben dem laufenden Unterhalt sind zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren grösseren Investitionen absehbar.

Mittelstufe: 4. bis 6. Klasse

Der Standort für das Mittelstufenschulhaus soll bestehen bleiben. Aktuell wird offen gelassen, ob ein Ersatzneubau oder eine Sanierung zielführender sein wird.

Die Haus-Analyse kommt zusammenfassend zum Schluss, dass das 1962 erstellte Gebäude zwar technisch saniert werden kann, dadurch aber noch keine für den zeitgemässen Unterricht notwendige Raumstruktur geschaffen werden kann. Zudem ist eine Aufstockung statisch sehr aufwändig. Dies geht mit einem schlechten Aufwand-Ertrag-Verhältnis einher.

Ein Neubau böte – neben der Integration der Räumlichkeiten für die Fächer, welche aktuell im Dorf 3 unterrichtet werden – die Möglichkeit zur Erstellung einer Zweifachturnhalle. Durch eine direkte unterirdische Anbindung der neu geplanten an die bestehende Turnhalle der Oberstufe würden Synergien beim Material und Betrieb nutzbar und es entstünden erweiterte Nutzungsmöglichkeiten.

Unterstufe: 1. bis 3. Klasse

Die Unterstufe wird im Schulhaus Zelg weitergeführt. Durch den Wegzug des Kindergartens könnte der Platzbedarf ohne An- oder Nebenbau gedeckt und der Charakter von Haus und Umgebung gewahrt werden. Die Turnhalle ist für die Unterstufe ausreichend. Anpassungen für die Umnutzung der aktuell als Kindergarten genutzten Wohnung im Obergeschoss könnten mit verhältnismässigem Aufwand realisiert werden.

Kindergarten

Die beiden Kindergärten sollen in einem Neubau mit Kleinkinderspielfeld zusammengezogen werden, was Synergien bei Personal, Material und Betrieb zulässt. Der

Standort liegt nahe der Schulanlage, aber doch deutlich abgetrennt. Ortsbaulich ist er in den Dorfkern eingebunden. Bei der Diskussion um die Schulwege musste festgestellt werden, dass aufgrund der weitverzweigten Dorfstruktur unabhängig von Standortentscheiden immer lange Schulwege entstehen, welche mit einem Schulbus komfortabler gemacht werden müssen.

Schulhaus Dorf und Kindergarten Dorf

Die beiden Liegenschaften würden nicht mehr für schulische Nutzungen benötigt und stünden zur Disposition.

Schulergänzende bzw. ausserschulische Nutzungen

Durch multifunktionale Raumgestaltung sind auch schulergänzende oder ausserschulische Nutzungen in den Liegenschaften möglich. So bietet sich der Standort des Doppelkindergartens an, schulergänzende Angebote, wie zum Beispiel ein Mittagstisch, in den Neubau zu integrieren. Kindergartenkinder müssten nur ums Haus herumgehen und Schülerinnen und Schüler vom Friedbergareal könnten mit einem kurzen Fussmarsch verkehrsfrei zirkulieren. Weiter sollen auch ausserschulische Nutzungen zum Beispiel durch Vereine vorgesehen werden. Mögliche Nutzungsszenarien würden zu einem späteren Zeitpunkt erarbeitet.

Bei der Raumgestaltung soll allgemein eine multifunktionale Nutzung als wichtiges Kriterium berücksichtigt werden.

Der Gemeinderat hat sich eingehend mit dem bisherigen Prozess sowie dem aktuellen Stand auseinandergesetzt und beschlossen, das von der Projektgruppe aufgrund der Erkenntnisse aus dem partizipativen Prozess vorgeschlagene vierte Szenario «Friedberg-Zelg» weiterzuverfolgen. Genauerer Abklärungen bedarf nun unter anderem die Zufahrt zum neuen Kindergartengebäude sowie die Parkierung. Parallel dazu sollen die Ausarbeitung des Raumprogramms sowie die Erstellung einer genaueren Kostenschätzung (was detailliertere Abklärungen bezüglich der Rahmenbedingungen im Friedberg voraussetzt) erfolgen.

Der partizipative Prozess sowie die Zwischenergebnisse wurden in einem Masterplan zusammengefasst. Dieser, wie auch die Darstellung der Szenarien und die Hausanalyse, sind auf der Webseite der Gemeinde abrufbar.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Beteiligten für den konstruktiven Dialog und das engagierte Mitdenken beim anspruchsvollen, aber sehr bedeutenden Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden». Es hat sich bestätigt, dass den Wolfhändlerinnen und Wolfhändlern sowohl die Qualität ihrer Schule wie auch ein attraktives Dorf mit einem Angebot für ausserschulische Treffpunkte sehr am Herzen liegen.

Sandra Eichbaum, Gemeindeschreiberin

Amphibienschutz Zelg/Lehn

Nach dreijähriger Dokumentation der Frühlings- und Herbstwanderung der einheimischen Amphibien in der Zelg beim Einlenker Lehn konnten wir endlich einen Amphibienschutzzaun montieren. Die Kantonsstrasse zerschneidet den Lebensraum einiger Amphibien auf ihrer Wanderung zwischen den Winter- und Sommerquartieren. Oft präsentiert sich nach ersten milden, regnerischen Frühlingsnächten ein katastrophaler Anblick. Da die Population rund um die alte «Roos» beim Gemsli vergleichsmässig klein ist, erhoffen wir uns, das Überleben einiger Tiere zu sichern, eine gewisse Erhöhung der Population mit unseren Schutzmassnahmen zu erreichen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Langsam fahren, da Luftdruck tötet

Nachts lassen sich die wandernden Amphibien auf der nassen Strasse oft nicht erkennen. Erkennt man diese, wird oft um die Tiere herumgekurvt. Neuste Untersuchungen ergaben, dass dies möglichst langsam geschehen soll, denn der Luftdruck, welches das Fahrzeug

erzeugt, ist für Amphibien – auch wenn man sie nicht überfährt – tödlich. Was Sie beitragen können, ist also, in den kommenden Nächten auf unseren Strassen aufmerksam und langsam zu fahren.

Vielen Dank!

Das Material konnten wir im Namen der REUK (Ressort Entsorgung und Umweltschutz – Kommission) von der Pro Natura SG/AR und der Firma Bläsi Gerüstbau in Rheineck gratis übernehmen.

Ein herzlicher Dank geht an Werner Schmid vom Werkhof für seine tatkräftige Unterstützung und für seine Schaufelarbeit.

Sollte Ihnen ebenfalls eine kritische Stelle der Amphibienwanderung auf unserem Gemeindegebiet auffallen, bitten wir um Mitteilung an Gemeinderat Eugen Schläpfer, eugen.schlaepfer@wolfhalden.ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie auf karch.ch.

Yolanda Lötscher

Wolfhalden
mit Weitblick

Mitglieder in Kommissionen gesucht

Auf das neue Amtsjahr 2022/2023 mit Beginn 1. Juni werden Einwohnerinnen und Einwohner für folgende Kommissionen gesucht:

- Jugend- und Schulkommission (SchuKo)
- Baubewilligungskommission (BBK) – Kenntnisse im Bauwesen von Vorteil

Möchten Sie die Gemeinde aktiv mitgestalten? Dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer per E-Mail (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch)

Haben Sie Fragen? Heiko Heidemann für die SchuKo sowie Ursula Albrecht für die BBK beantworten diese gerne.

Hauswart und Läufer aus Passion

Er rennt, wenn es um die öffentlichen Gebäude in unserem Dorf geht: Markus Schär, Jahrgang 1970 ist passionierter Läufer. Seit über zwei Jahren arbeitet er als Hauswart und Saalmeister in Wolfhalden.

Lieber Markus, du bist seit zweieinhalb Jahren bei uns als Hauswart und Saalmeister angestellt. Wie war denn dein beruflicher Werdegang?

Ausgebildet wurde ich als Garten- und Landschaftsbauer bei Sonderegger Gartenbau in Goldach. Dann arbeitete ich mehrere Jahre bei der Stadtgärtnerei Arbon. Anschliessend übernahm ich den Hauswartposten an der Schule Tübach. Von dort wechselte ich in den technischen Hauswartdienst am Metropol Komplex in Arbon (Migros Ostschweiz). Als ich an die Schule Altenrhein wechselte, besuchte ich berufsbegleitend die Hauswertschule. Nachher arbeitete ich sieben Jahre bei der Arbonia Forster Gruppe als Leiter der Facility Services. Im Mai 2019 be-

warb ich mich hier in Wolfhalden. Hier habe ich die Möglichkeit, mit meiner Frau Ursula zusammenzuarbeiten.

Was genau gehört zu euren Bereichen, welches sind die wichtigsten Arbeiten?

Wir betreuen die Oberstufe, das Gemeindehaus, den Theoriesaal im Volg, die Krone mit Saal und den Kindergarten Dorf. Alles, was mit dem Hausdienst zu tun hat, gehört zu unseren Kompetenzen. Zum Beispiel die Reinigung, Reparaturen sowie der Unterhalt und Wartung der Geräte, wie z.B. den Heizungen (Energieoptimierungen). Auch die Umgebungspflege wie Bäume und Sträucher schneiden und der Unterhalt auf den Dächern gehören dazu.

Worauf legst du bei deiner Arbeit besonders Wert?

Wir fangen bereits um 6 Uhr morgens an. Unser Plan ist genau strukturiert, damit wir den Überblick behalten und nichts vergessen. Am Morgen beginnen wir in

der Oberstufe mit der Turnhalle und den Garderoben, damit wir fertig sind, wenn der Schulbetrieb beginnt.

Gibt es ein Berufserlebnis, welches dir immer in Erinnerung bleiben wird?

In der Arbonia hatte ich einen Lehrling zum Fachmann Betriebsunterhalt, der während der Lehre etwas Mühe mit mir hatte. Weil ich exakt und etwas streng war. Nach ein paar Jahren besuchte er mich und bedankte sich dafür.

Wolfhalden ist dein Arbeitsort. Wie erlebst du unsere Gemeinde?

Ich erlebe das Dorf und die Menschen als tolerant und respektvoll. Die Zusammenarbeit mit den Gremien in der Gemeinde ist sehr wertschätzend. Sehr gerne arbeite ich mit Hans Züst und den Mitarbeitern vom Werkhof (Werner Schmid, Markus Glättli) zusammen.

Was ist dein Ausgleich zum Beruf?

Seit 22 Jahren betreiben meine Frau und ich Laufsport und Trailrunning, bei dem uns unser Hund begleitet.

Wenn du einen Wunsch frei hättest, dann...?

Mehr Respekt vor fremdem Eigentum sowie ein respektvolles Miteinander.

Lieber Markus, herzlichen Dank für das Gespräch.

(bc)

Rückblick 1. Quartal 2022

Freudiges Ereignis zu Beginn des ersten Quartals 2022 war die am 7. Januar erfolgte Wiedereröffnung der «Krone». Geschäftsführer ist Adrian Höhener, und mit Küchenchef Markus Steger steht ihm der frühere «Krone»-Wirt zur Seite.

Mit Bedauern wurde die per Ende März erfolgte Schliessung der Hausarztpraxis von Dr. med. Thomas Langer aufgenommen. Die Praxis wird ins Spitalgebäude von Heiden verlegt, wo unser Arzt mit seinem Team künftig tätig ist. Im neuen medizinischen Ambulatorium in Heiden (MAIH) sind eine ganze Reihe weiterer ärztlicher und therapeutischer Fachbereiche vertreten.

Aus für Kirche und Kultur

Ebenfalls bedauert wird die Auflösung des von Pfarrer Andreas Ennulat ins Leben gerufenen Vereins «Kultur in der Kirche Wolfhalden», der seit 2015 zu zahlreichen Anlässen ins Wolfhändler Gotteshaus eingeladen hat. Zum Abschied gastierte am 2. Januar das bekannte «Trio Anderscht», das für einen glanzvollen Schlusspunkt sorgte.

Infoveranstaltung über Gemeindefusionen

Das Thema «Gemeindefusionen» wird Ausserrhoden künftig beschäftigen. Eine entsprechende Informationsveranstaltung fand am 24. Februar in der «Krone» statt. Dabei wurde intensiv über Chancen und Risiken von Gemeindezusammenschlüssen diskutiert. Neu in das Team der Gemeindeverwaltung wurde Livia Schlesinger

gewählt. Sie übernimmt per 1. April die Leitung des Sozialamts. Der Vergangenheit gehört der kommunale rote Schulbus an. Der Schülertransport auf dieser Strecke gewährleistet neu das St. Galler Taxiunternehmen Herold AG.

Vereinsnachrichten

Der 1864 gegründete Frauenverein wurde aufgelöst, das Vereinsvermögen ging an die Gemeinde über. Die Guggenmusik «Wolfszüüler» stellte der Bevölkerung am 4. März auf dem Kirchplatz den neuen, bei Fasnachtsanlässen zum Einsatz kommenden Wagen vor. Der Zimmerschützenverein Tanne kann auf das stolze Alter von 95 Jahren Rückschau halten. Der 1947 gegründete Landfrauenverein feiert 2022 den 75. Geburtstag.

Happy End für Katze Mia

Ende November 2021 entdeckte der in der Tanne wohnhafte Andreas Züst vor der Türe eine heimatlose Katze mit halblangem Fell. Nachdem in der Region kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, meldete Züst die nicht gechippte Katze online der Schweizer Tiermeldezentrale. Darauf reagierte die 170 Kilometer entfernt wohnhafte Besitzerin aus dem deutschen Grenzach. Vermutlich ist die neugierige Vierbeinerin Mia in ein Auto des Logistikunternehmens DHL gestiegen und als blinde Passagierin nach Wolfhalden gelangt.

Anfang 2022 wurde Mia von ihrer übergelücklichen Besitzerin abgeholt...

Text und Bild: (egb)

Die Praxisräume im Doktorhaus im Vorderdorf 59 sind bis auf weiteres verwaist. 1996 trat hier Dr. med. Thomas Langer die Nachfolge von Dr. med. Ewald Moesner an.

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

Öffnungszeiten der Impf- und Testzentren in Heiden werden gemäss Nachfrage angepasst. Weitere Info unter www.ar.ch/corona.

Ukraine

- Kanton: www.ar.ch/ukranie (Gemeinde siehe Seite 5)
- Bund: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html>
- In der aktuellen Situation sind für die Bevölkerung keine besonderen Massnahmen nötig. Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz hat vorsorglich die Zuteilung der Schutzräume für die Ausserrhoder Bevölkerung sowie deren Versorgung mit Jod-Tabletten überprüft.
- Der RR begrüsst die Anwendung des Schutzstatus S für Flüchtende aus der Ukraine. Entscheidend für die Aufnahme der betroffenen Personen ist für den RR eine schnelle Integration und die Gewährung des Zugangs zu Arbeit und Bildung.
- Der RR hat 20'000 Franken aus dem Lotteriefonds für die Unterstützung der notleidenden Personen aus der Ukraine gesprochen.

Strassensanierung im Leuchen, Walzenhausen

Die Kantonsstrasse nach Au wird bis Ende November 2022 teilerneuert. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mittels einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt.

Steuerkraft 2021 der Ausserrhoder Gemeinden

Im Mittel aller Gemeinden beträgt die Steuerkraft 1'095 Franken, 7 Prozent mehr als 2020. Die Steuerkraft variiert zwischen 1'890 Franken (Teufen) und 510 Franken (Hundwil). Die Steuerfüsse lagen 2021 zwischen 2,8 Einheiten in Teufen und 4,7 Einheiten in Hundwil.

Kantonsrat (KR)

Büro des Kantonsrates zieht Lehren aus der Pandemie

Das Büro beantragt dem KR eine Änderung der Geschäftsordnung, um für allfällige weitere Heraus-

forderungen der Covid-19-Pandemie oder andere Bedrohungslagen handlungsfähig zu bleiben. Neu soll der Zutritt zum Ratssaal an Auflagen geknüpft werden können.

Regierungsrat (RR)

Strassenbauprogramm 2023-2026 in Vernehmlassung

Der RR schickt das vierte kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023–2026 in die Vernehmlassung. Das Programm umfasst 23 Ausbauprojekte. (iks)

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

«Physiotherapie ist Bewegung – Bewegung ist Leben»

Fundiert und einfühlsam: Das Team der Physiotherapie im Gesundheitspunkt ist Ihr Ansprechpartner, wenn der Körper nicht so mitmacht, wie er sollte. Sie finden hier Linderung bei Alltagsbeschwerden wie auch bei komplexen und chronischen Erkrankungen. Wir beziehen Sie aktiv in den Heilungsprozess mit ein und unterstützen Sie dabei, Ihre Beschwerden an der Ursache zu lindern und sich nachhaltig zu stärken. Sie finden uns an zentraler Lage nur wenige Meter entfernt vom Coop, direkt neben Carve Sport an der Rosentalstrasse 8 in Heiden.

Jeder Mensch und jede Lebenssituation ist einzigartig. Dank langjähriger Erfahrung und Spezialisierungen in unserem Team auf diverse Fachgebiete, kennen wir die Bedürfnisse vom Baby gleichermassen wie vom Hochbetagten, von der Sportlerin wie vom Couchpotato. Wir würden uns freuen, gesunde Bewegung auch mit Ihnen zu teilen!

Kinderphysio – Sportphysio – Orthopädie – Neurologie – Kardiopulmonale Reha – Kopf- und Rückenschmerzen – Besuchen Sie www.gesundheitspunkt.ch für weitere Informationen.

Gesundheitspunkt

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden

Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Fasnachtswagen präsentiert

Am Freitag, 4. März durften wir euch unseren Fasnachtswagen auf dem Kirchplatz in Wolfhalden präsentieren. Danke für den schönen Abend und dass ihr so zahlreich erschienen seit.

Eure Wolfs-Hüüler

Gesucht!!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich noch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei.

Wir freuen uns auf dich 😊

Gerättriege Rehetobel
Willi Lanker
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

wohnen mitten im Dorf

öffentliche Wohnungsbesichtigung

lichtdurchfluteter 4.5 Zimmer-Neubau-Wohnungen

Datum: Samstag, 30. April 22 und Sonntag, 01. Mai 22
Uhrzeit: jeweils 08.30-11.30 Uhr
Ort: elektro fürer ag, Dorf 803, 9427 Wolfhalden

Parkplätze stehen vor dem Gebäude, weitere auf dem Gemeinde-, Kirchen- oder Kronenparkplatz zur Verfügung.

Keine Zeit? Individuelle Wohnungsbesichtigungen in Absprache ab sofort möglich!

fürer
ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | www.elektrofuierer.ch
Langenegger (-Fürer) Luzia: l.langenegger@elektrofuierer.ch | 071 898 50

Neue Kirchenglocken vor 80 Jahren

Am 28. März 1942 trafen in Wolfhalden zwei neue Kirchenglocken ein. Mit dem Hochziehen der Glocken folgte dann ein eigentlicher Freudentag.

In Rheineck wurden die neuen Glocken auf einen Lastwagen geladen und anschliessend nach Wolfhalden transportiert.

Trotz der schwierigen Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde die evangelische Kirche in den Jahren 1939/40 einer gründlichen Renovation unterzogen. Dazu Ernst Züst im Buch «Gemeindengeschichte von Wolfhalden»: Die Gesamtkosten beliefen sich auf 150'000 Franken. Am 1. Dezember 1940 erfolgte die feierliche Einweihung. Pfarrer Hannes Winkler hielt die Festpredigt. «Kaum war das grosse Werk vollendet, wurde 1941 an der Frauenglocke ein Riss festgestellt. Weil zudem der Klang der Kinderglocke nicht mehr zu befriedigen vermochte, entschied sich die Gemeinde zum Ankauf zweier neuer Glocken bei der Glockengiesserei Rüetschi AG, Aarau.

Hundert Kinder standen im Einsatz

Mit einem Lastwagen der Firma Mühle Niederer wurden die Glocken vom Bahnhof Rheineck nach Wolfhalden transportiert. Am Hochziehen in den Turm waren rund hundert begeisterte Kinder beteiligt. Am Hohen Donnerstag, 2. April 1942, fand ein Probeläuten statt. Das eigentliche Einläuten er-

folgte dann am nachfolgenden Ostersonntag, wobei sich die beiden neuen Klangkörper harmonisch in das vier Glocken umfassende Geläute fügten.

Text und Bildrepro: (egb)

Redaktionsschluss
Samstag, 16. April 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

50 Jahre Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden – feiern Sie mit!

Das Jahr 2022 ist für die Kantonspolizei AR ein spezielles Jahr, denn die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist für das ganze Kantonsgebiet zuständig und möchte das Jubiläum zusammen mit der Bevölkerung feiern.

Deshalb veranstaltet die Kapo AR in den Gemeinden Teufen, Heiden, Trogen und Herisau verschiedene

Events. An diesen Events werden verschiedene polizeispezifische Themengebiete vorgestellt, dar-

unter die Kriminal- und Verkehrspolizei, das Diensthundewesen, die Interventionseinheit und vieles mehr. Auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, der REGA und weiteren Organisationen wird der Bevölkerung nähergebracht. Für Jugendliche und Kinder besteht ein attraktives und unterhaltsames Programm. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und reservieren Sie sich die Termine, selbstverständlich ist auch für die Verpflegung gesorgt.

Events im 2022 geplant

Teufen, Samstag 9. April 2022

Heiden, Samstag 7. Mai 2022

Trogen, Samstag 4. Juni 2022

Nächstes Jahr

Herisau, Samstag 13. Mai 2023

Zum Informations- und Unterhaltungsprogramm am jeweiligen Event sind Gross und Klein herzlich eingeladen. Sämtliche Infos sind auf der Website der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden www.polizei.ar.ch aufgeschaltet. Die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf viele Besuche aus der Bevölkerung.

Am Tag des Events bleibt der Schalter des Polizeipostens der jeweiligen Region geschlossen. Die polizeiliche Grundversorgung ist jederzeit sichergestellt.

Ihre Kantonspolizei AR

NARREGMEND

Sonntag, 24. April 2022

15:00 Uhr, Cherche

WOLFHALDEN

Mer gönd is Vorderland, well mer au emol wönd z'vorderscht vorne see.

Legged en Huet a ond chönd go luege.

Fasnacht in der Zelg

In der Zelg wurde am 4. März Fasnacht gefeiert.

Die Kinder durften geschminkt und verkleidet zur Schule kommen. Der Start in den Fasnachtstag begann für alle Kinder vom Kindergarten bis zur 3. Klasse in der Zelgturnhalle. Dort konnte

man während des Tanzens auch die verschiedenartigen Kostüme betrachten.

Anschliessend begab sich jede Klasse in ihr eigenes Zimmer respektive in den Kindergarten. Dort fanden verschiedene Spezialprogramme statt. Es wurde gebas-

telt, gesungen oder gerätselt.

Nach dem kunterbunten Fasnachtsmorgen konnten die Kinder am Mittag mit bester Laune nach Hause gehen und ins wohlverdiente Wochenende starten.

C. Wyss

Waldbesuch mit dem WWF

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, waren die Erstklässler den ganzen Vormittag im Wald. Wir bekamen Besuch von einer WWF-Mitarbeiterin. Die Kinder haben sehr viel Interessantes über Tiere im Winter erfahren. Das Thema lautete: «Wie bereiten sich unsere einheimischen Tiere auf diese schwierige Jahreszeit vor?»

Die Schüler haben gelernt, dass einige Tiere hamstern, andere sich in wärmere Gegenden aufmachen, manche schlafen oder wieder andere die Kälte «warm angezogen» durchstehen. Nach diesen vielen spannenden Informationen gab es einige Bewegungsspiele. Besonders das «Eichhörnli» war

bei den Kindern sehr beliebt. Alle haben mit grossem Eifer Nüsse versteckt und später mit ebenso grosser Freude wieder gesucht. Da es an jenem Vormittag sehr kalt war, haben sich alle über das

Lagerfeuer und einen heissen Punsch gefreut. Dieser Anlass war ein sehr gelungenes Naturerlebnis, bei dem alle Erstklässler motiviert und engagiert mitgemacht haben!

Helene Loacker

Neue Laptops für die Oberstufe

Mit freudiger Erwartung strahlen alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dem Montag 14. März entgegen.

Denn dort wurden die neuen Lap-

tops ausgegeben. Jeder Schüler und jede Schülerin hat nun sein eigenes Arbeitsgerät.

Dies bedeutet nun für die Schülerinnen und Schüler selbst für das

Gerät Sorge zu tragen und dass es vollständig vor dem Unterricht geladen ist. Ebenso muss das Gerät auch mit grossem Verantwortungsbewusstsein behandelt werden.

Der Laptop wird den Schülerinnen und Schülern als Arbeitsgerät während der 3 Jahre an der Oberstufe zur Verfügung gestellt. Weiterhin dürfen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsgeräte auch mit nach Hause nehmen und dort weiterarbeiten.

Das Lehrerteam wünscht den Schülerinnen und Schülern viel Freude mit den neuen Arbeitsgeräten.

Viktoria Hasler

Lernteamtag – Solidaritätstag

Am Donnerstag gestaltete jedes Lernteam der Oberstufe Wolfthal einen Lernteamtag zum Thema Solidarität. Hierzu haben die Schülerinnen und Schüler kreativ und solidarisch an diversen Themen gearbeitet.

Das Lernteam A hat den Ukraine-Krieg zum Thema gemacht, die Schüler haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Am Nachmittag ging es zum Eislaufen in die Eishalle in St. Gallen Lerchenfeld.

Das Lernteam B hat bei Valida den ganzen Tag mit beeinträchtigten Personen zusammengearbeitet und sie im Alltag unterstützt. Der Lerneffekt der Schülerinnen und Schüler war sehr hoch, vor allem das Verständnis und die Geduld waren gefragt.

Das Lernteam C hat Cookies gebacken und diese verkauft. Der Betrag wurde an «Save the children» gespendet. Am Nachmittag konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Trampolinpark austoben.

Das Lernteam D hat die Müllverbrennungsanlage in St. Gallen besucht. Am Nachmittag ging es zum Minigolf in Abtwil.

Viktoria Hasler

Besuch im Smartfeld

Am 22. Februar 2022 war die 6.Klasse im Smartfeld. Das Smartfeld liegt in St. Gallen. Man kann mit der Schulklasse dorthin gehen, um etwas über die digitale Robotersteuerung zu lernen, sehen wo Erfinder arbeiten, mehr über digitale Bildungslabel erfahren und viele Kurse besuchen. Um uns auf diesen Ausflug/Kurs vorzubereiten, haben wir in der Schule schon mit der App Scratch ein kleines Spiel programmiert.

Wir haben erst auf Bildern verschiedene Maschinen/Roboter angeschaut. Dabei haben wir herausgefunden, dass auch Automaten (Getränke-/Billettautomaten) Roboter sind. Anschliessend durften wir die mBots programmieren. Das sind kleine Roboter, die herumfahren können.

Das Ziel war es, den mBot so zu programmieren, dass er am Schluss in einem kleinen Feld mit Hindernissen unbeschadet eine Minute lang herumfährt. Das Programmieren hat den ganzen Morgen gedauert, es hat sehr viel Geduld abverlangt. Nach diesem Morgen war unser Ausflug auch schon beendet. Es war ein spannender und lehrreicher Ausflug. Es hat uns sehr viel Spass gemacht.

Das Smartfeld bietet auch Ferienkurse an. Es gibt Angebote für Kinder von der 1. bis zur 9.Klasse. Für die Frühlingsferien gibt es vier verschiedene Angebote. Dabei können die Kinder und Jugendlichen unterschiedliche Bereiche kennenlernen.

Programmieren spielend entdecken

Dieser Kurs eignet sich für Kinder von der 1.-3.Klasse. Hier programmieren die Kinder einen kleinen Roboter, der dann den Rasen mähen soll, oder den Ausweg aus einem Labyrinth findet. Sie können auch gegen den Roboter Memory spielen oder ein Kostüm für ihn basteln.

App programmieren

In diesem Kurs können Kinder von der 7.-9.Klasse eine eigene App fürs Smartphone entwickeln. Am Laptop wird die App programmiert und Schritt für Schritt verfeinert. Die App wird immer wieder getestet und Fehler beseitigt. Am Ende soll die App auf dem Smartphone funktionieren.

Coding spielend entdecken

In diesem Kurs für Kinder von der 3.-5.Klasse werden Roboter für verschiedene Missionen trainiert. Es geht in erster Linie um Sensoren, die Hindernisse erkennen und auf Geräusche reagieren sollen. Am Ende sollen die kleinen Roboter einen Hindernisparcours sicher durchfahren können.

Kreativität in der Natur und Technik – Smarte Textilien

Hier ist Kreativität gefragt. Es gibt tausend Möglichkeiten. Hier entwickeln die Kinder von der 5.-7.Klasse ein Smart-Shirt mit verschiedenen Anwendungen. Das Shirt kann einen coolen Spruch anzeigen, oder dich vor zu viel Sonne warnen.

C.Keller

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!

Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf:

Jedes Jahr stürzen über 300'000 SchweizerInnen und 8'000 Personen einen Schenkelhalsbruch.

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind z.B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden oder schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft. Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit bei. Dieser Nachmittag bietet wertvolle Informationen. Sie können Ihr Gleichgewicht testen, Übungen ausprobieren, Erfahrungen austauschen und sich bei einem Zvieri stärken.

Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit, damit Sie nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Wir freuen uns auf Sie.

Anmeldung bitte unter: 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch

Kursdetails

Donnerstag, 21. April 2022 von 14.00 bis 16.30 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Kursleitung: Silvia Hablützel und Amanda Gatti

Unkostenbeitrag Fr. 10.–

Pro Senectute

KRONE
WOLFHALDEN

OSTERN

15. - 17. APRIL

OSTERBUFFET

AM OSTERSONNTAGMITTAG AB 11:30

Reichhaltiges Buffet für Gross und Klein mit vielen verschiedenen Köstlichkeiten aus der Kronen-Küche (z.B. hausgemachte Terrinen, Kalbsmedaillons provençales) und speziellem Kinderbuffet
CHF 54.00 / CHF 22.00 (Kinder)

OSTERMENU

VON KARFREITAG BIS OSTERSONNTAG

Bei der Vorspeise beginnt es für Sie mit einem Gemüse- und Rauchlachstatar, gefolgt von einer würzigen Bärlauchsuppe. Beim Hauptgang haben Sie die Wahl zwischen Kalbschnitzel, Zanderfilet oder einem feinen Pilz-Cous cous-Gericht, bevor Sie dann mit einem Schokomousse Ihre Genussreise abschliessen.
CHF 59.00

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Umbau Dreispurstrecke in Wolfhalden

Der Kantonsstrassenabschnitt Hinterergeten–Luchten auf der Strecke Heiden–Wolfhalden wird erneuert. Zur Erhöhung der Sicherheit wird auf die dritte Spur verzichtet. Der frei werdende Strassenraum soll Radfahrern, Fussgängern und einer Bepflanzung zur Verfügung stehen. Das Projekt und der Kredit wurden vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigt; das Planaufgabeverfahren startet Ende März. Die Kosten von rund 4'650'000 Franken werden vom Kanton und der Gemeinde Wolfhalden getragen.

Der rund 700 Meter lange Strassenabschnitt Hinterergeten–Luchten wurde anfangs der 1970er Jahre ausgebaut. Nach 50 Jahren ist eine umfassende Sanierung der Anlage erforderlich. Spurrinnen und Risse verdeutlichen, dass die Beläge den aktuellen Verkehrslasten nicht mehr gewachsen sind. Die Beläge, die Randabschlüsse und die Entwässerung werden ersetzt. Der Strassenraum wird neu aufgeteilt. Damals wurde für schwach moto-

risierte Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge eine dritte Spur als Kriechspur gebaut. Diese Kriechspur ist heute die Normalspur, weil rechts gefahren werden muss. Die Analyse der Verkehrsunfälle zeigt, dass die Anlage aus heutiger Sicht drei Sicherheitsdefizite aufweist. Die korrekt rechts Fahrenden werden bestraft, indem ihnen am oberen Ende der Spur der Vortritt entzogen wird. Das führt zu Unsicherheiten bei der Verflechtung der beiden Spu-

Querschnitt mit Neuaufteilung des Strassenraums

ren. Ausserdem befinden sich sämtliche Linksabbieger zu den Liegenschaften auf der „Überholspur“. Das ist die Ursache der Auffahrunfälle. Als gefährlich wird auch der Zugang aus Osten zur talseitigen Bushaltestelle Wüschbach und zum Trottoir betrachtet. Die Querung der drei Fahrspuren ohne Mittelinsel ist eine grosse Herausforderung für die Fussgängerinnen und Fussgänger. Die Verantwortlichen von Polizei und Tiefbauamt haben entschieden, bei der Gesamterneuerung auf die dritte Spur zu verzichten. Im freiwerdenden Raum sollen zwei Fussgängerschutzinseln und eine landschaftsaufwertende Bepflanzung realisiert werden. Zudem kann der Rad- und Gehweg verbreitert werden.

Das Projekt und der Kredit wurden vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigt. Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen 4'650'000 Franken. Die Gemeinde Wolfhalden als Eigentümerin des Rad- und Gehweges und der zwei Bushaltestellen übernimmt 920'000 Franken. Die Planaufgabe startet Ende März.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

BRÄNDLI+
EMF SOLUTIONS

- ♥ Elektromog (HF / NF) messen
- ♥ Baubiologische Beratung
- ♥ Abschirmung
- ♥ Shop: www.emf-solutions.ch

Heman Brändli
Mühltoibel 484, 9427 Wolfhalden
071 555 64 75
info@emf-solutions.ch

Über ein halbes Jahrhundert für die Brockenstube eingesetzt

Ruth Zogg und Doris Kugler hielten zusammengezählt über fünfzig Jahre ehrenamtlich die Haushalt- respektive Kleiderabteilung der Brockenstube Wolfhalden in Schuss. Auch dank ihnen konnte das Brocki-Team viele Gegenstände verkaufen. Der gesamte Erlös fliesst seit Beginn in karitative Projekte.

Bei Ruth Zogg begann es mit einer Anfrage des Frauenvereins. Leute wurden gesucht für den Kinderhütendienst und für die Brockenstube. Sie meldete sich für die Brockenstube. Etwas anders gestaltete es sich bei Doris Kugler. Sie ist in Wolfhalden aufgewachsen, danach nach Zürich gezogen und erst nach der Pensionierung ihres Mannes wieder zurückgekommen. «Frau Brockenstube», wie Doris Kugler Ruth Zogg nennt, habe sie gefragt und ihr habe die Abteilung Kleider bestens gefallen. «Dadurch kam ich wieder in Kontakt mit den Leuten», so die Wolfhaldlerin.

Viele schöne Begegnungen

Nach der Kleiderabteilung wechselte Ruth Zogg zum Standplatz Haushalt. «Wir hatten sehr viele schöne Begegnungen.» Gefragt nach lustigen Begebenheiten erinnert sie sich an eine deutsche Gruppe auf der Suche nach einem Restaurant. Für sie war «Brocken» etwas zum Essen. Die beiden fleissigen Frauen sind sich einig, dass sie ein gutes Gespann gewesen seien. Ihre Arbeit hätten sie immer mit Freuden gemacht, es sei schön zurückzudenken. Ein grosses Anliegen war, die Sachen «amächtig» zu präsentieren, weshalb sie Stunden mit putzen und gestalten in «ihrer Brocki» verbrachten,

Doris Kugler und Ruth Zogg setzten sich mit viel Herzblut für die Brocki Wolfhalden ein.

denn alles, was wiederverwendet worden sei, war ja ein kleiner Beitrag an die Umwelt.

Nachfolgerinnen gefunden

«Die Leute sind uns sehr gut gesinnt, wir haben schöne Sachen erhalten.» Auch die Zeit, als kaputte Dinge in der «Brocki» quasi entsorgt werden sollten, ist vorbei. Das Team hat ihre Kundschaft bestens aufgeklärt, was die Brockenstube Wolfhalden annehmen kann und was nicht. «Wir wollen,

dass es der Brocki auch in Zukunft gut geht.» Deshalb suchten und fanden sie zwei Nachfolgerinnen aus dem Dorf. Weil die Hauptversammlung nur virtuell abgehalten worden ist, findet noch ein Abschiedsessen statt. Mit dabei sind dann auch die auf diese Saison ebenfalls zurückgetretenen Toni Heeb und Doris Gähler. Bald schon geht es wieder los:

Am Mittwoch, 20. April öffnet die Brocki Wolfhalden! (iks)

HÖRMANN

TORE, TÜREN,
VERGLASUNG,
& SERVICE.

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

Osteuropasammlung Frauenvereine

Kleider, Schuhe, Spielsachen (ohne Batt., nichts Sperriges), Stoffe, Wolle, Bettwäsche, Haushaltartikel, Velos. Transportgebühr pro Schachtel/Sack: Fr. 5.-. Abgabe: 9-11 Uhr, 14-16 Uhr, Kath. Pfarreiheim Thal, Info: Sandy Kast, 079 516 42 48.

JUGENDANLÄSSE

Let's fetzz Oschinee / 12. April

Österlicher Nachmittag für alle Kinder ab der 3. Klasse von 14.00-17.00 Uhr im Pfarreiheim Thal.

meet & chill / 29. April, 18.00-20.00 Uhr

Treffpunkt für Oberstufenschüler:innen im Jugendchäller Buechen zum plaudern, spielen etc.

1912 Jugend-Ostergottesdienst

Freu dich auf «gueti Musig» und bring deine Kolleg:innen mit am Sonntag, 17. April, 19.12 Uhr, Kirche Thal.

Kirche Kunterbunt

Für alle Entdecker:innen mit ihren Eltern, Omis, Opas,... die Kirche frech, wild und wundervoll erleben! Treffpunkt: 10. April, 14.00 Uhr, Rest. Gletscherhügel, St. Margrethen. Wir spazieren in den Wald, treffen dort vierbeinige Besucher, braten mitgebrachte Würste und hören was Jesus von Palmsonntag bis Ostern erlebte.

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Helgoland ist ihr Schicksal.

Hamburg 1887. Das junge Blumenmädchen Tine Tiedkens lebt in ärmlichsten Verhältnissen. Um ihrer Not zu entfliehen, will sie ihr Glück auf Helgoland suchen. Doch die Überfahrt auf die mondäne Insel wird zum Albtraum, und vor Ort scheint sich alles gegen sie zu verschwören. Als sie zufällig den jungen Hotelier Henry Heesters wiedertrifft, der in Hamburg Blumen bei ihr gekauft hat, erhält sie eine Stellung in seinem eleganten Hotel. Mit Fleiss und Leidenschaft arbeitet sich Tine vom Serviermädchen zur Hausdame hoch – und verliebt sich in Henry, der ihre Gefühle erwidert. Doch als ihr Glück zum Greifen nah scheint, wendet

sich das Schicksal erneut ...
«Für Träumer» Frau von Heute
Anna Jessen liebt die Nordsee seit

der Kindheit. Daher ist jede mögliche Reise dorthin eine willkommene Gelegenheit, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, Feuersteine zu sammeln und auf der Düne den Gedanken nachzuhängen. Helgoland ist für Anna Jessen die «Insel der Wünsche», faszinierend durch die einzigartige Natur, die liebenswerten Menschen und nicht zuletzt durch die besondere Geschichte, die dieser Fels erlebt hat. Neben dem Reisen gilt die ausgesprochene Leidenschaft Anna Jessens dem Schreiben, der Musik und der Arbeit im Buchhandel.

Bibliothek Wolfhalden

«Engel kommen vielleicht nicht, wenn du sie rufst, aber sie werden immer da sein, wenn du sie brauchst.»

- * **Dringend! Wir konnten das Aktuariat und das Kassieramt trotz zahlreicher Bemühungen noch immer nicht besetzen. Unsere Kirchgemeinde braucht Sie, wir möchten auch in Zukunft für Sie da sein. Bitte melden Sie sich bei der Präsidentin. Kontakt: Miriam Sieber, Tel. 071 891 75 01**
- * Das offene Kirchgemeindehaus heisst neu «Kafi Dorf 5». Sie alle sind herzlich eingeladen, ob jung oder alt, ob reformiert oder konfessionslos, ob aus Wolfhalden oder aus einer anderen Galaxie. Vielleicht möchten Sie etwas mitbringen? Ein Spiel, die Gitarre, dein Lieblingsspielzeug, ein Buch oder einfach Sie selbst. Unbesorgt zusammen Zeit verbringen zu dürfen, ist ein Geschenk.
- * Auf Anfrage bieten wir gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16
- * Für die Übernahme der Amtswochen im April konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen. Telefon Pfarramt: 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23, E-Mail: ulee@bluemail.ch

Einladung

zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung
am **Sonntag, 24. April um
10.45 Uhr in der Kirche**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. April 2021
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2021
5. Budget 2022 mit unverändertem Steuerfuss (0,75)
6. Wahlen und Verabschiedungen
7. Wünsche und Anträge

Die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022, sowie das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung finden Sie auf unserer Homepage www.kirche-wolfhalden.ch oder Sie können diese Unterlagen bei Urs Buff zum Versand bestellen.

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gottesdienste im April 2022

So., 3. April – Ökumenischer Gottesdienst mit Suppen-z'Mittag, 10.30 Uhr

Pfarrerin Ellen Schout-Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller. Die Kinder aus den Religionsklassen der Mittelstufe gestalten diese morgendliche Feier mit.

Do., 7. April – «Kafi Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus

So., 10. April – Konfirmation, 9.45 Uhr

Pfarrer René Häfelfinger, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth
Konfirmandinnen: Aline Peter, Lily Hohl und Lina Hohl

Karfreitag, 15. April – Abendgottesdienst, 18.30 Uhr

Pfarrer Ruedi Balz, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Karsamstag, 16. April - Osterfeuer für Familien und alle Interessierten, 20.30 Uhr

Organisation: Esther Züst und die Kinder aus der 2. und 4. Relionsklasse. Anschliessend sind sie zu «Wienerli und Brot» eingeladen.

Ostersonntag, 17. April - Gottesdienst mit Abendmahl, 9.45 Uhr

Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Do., 21. April - «Kafi Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus

So., 24. April – Gottesdienst mit anschliessender Kirchgemeindeversammlung, 9.45 Uhr

Pfarrerin Ellen Schout-Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth
Sie alle sind anschliessend herzlich zum Apéro eingeladen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '22 Rosental. Das Kino.

Fr	1.4.	20:00	Tod auf dem Nil	12/10	D
Sa	2.4.	17:00	Olga	12/10	OV/d
Sa	2.4.	20:00	Uncharted	12/10	D
So	3.4.	15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklau	6/4	D
So	3.4.	19:30	King Richard	10/8	D
Di	5.4.	14:15	Nachmittagskino: Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Di	5.4.	19:30	Tod auf dem Nil	12/10	D
Mi	6.4.	16:30	Peterchens Mondfahrt	6/4	D
Mi	6.4.	20:00	Cinéclub: Das neue Evangelium	16/16	OV/d
Do	7.4.	19:00	KlassiKino: The Ninth Symphony – Ballet von Maurice Béjart	6/4	dialekt
Fr	8.4.	20:00	Chumm mit	16/14	F/d
Sa	9.4.	17:00	Robuste	12/10	D
Sa	9.4.	20:00	Uncharted	6/4	D
So	10.4.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	10/8	F/d
So	10.4.	19:30	Presque	12/10	OV/d
Di	12.4.	19:30	Olga	6/4	D
Mi	13.4.	16:30	Die Häschenschule – Der grosse Eierklau	12/10	D
Fr	15.4.	20:00	Uncharted	10/8	E/d
Sa	16.4.	17:00	Swan Song	10/8	F/d
Sa	16.4.	20:00	Presque	6/4	D
So	17.4.	15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklau	12/10	dialekt
So	17.4.	19:30	Die schwarze Spinne	6/4	D
Mo	18.4.	15:00	Geschichten vom Franz	12/10	D
Mo	18.4.	19:30	Tod auf dem Nil	10/8	F/d
Di	19.4.	19:30	Presque	6/4	D
Mi	20.4.	16:30	Peterchens Mondfahrt	12/10	OV/d
Fr	22.4.	20:00	Olga	16/14	OV/d
Sa	23.4.	17:00	Dehli Dreams	6/4	D
Sa	23.4.	20:00	Filmhit	12/10	dialekt
So	24.4.	15:00	Geschichten vom Franz	16/14	F/d
So	24.4.	19:30	Do you remember me?	6/4	D
Di	26.4.	19:30	Robuste	6/4	D
Mi	27.4.	16:30	Geschichten vom Franz	6/4	D
Fr	29.4.	19:00	Drei Kurzfilme aus Kuba mit den Filmschaffenden Davide Tisato und Laura Gabay	16/14	OV/d
Sa	30.4.	17:00	Dehli Dreams	10/8	F/d
Sa	30.4.	20:00	Presque		

Häckseldienst
Mittwoch, 6. April
Mittwoch, 27. April

jeweils ab 7.00 Uhr
(Anmeldung Telefon 079 779 42 06)

Papiersammlung
Mittwoch, 6. April

ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

**Gifte, Medikamente,
Chemikalien**
Mittwoch, 27. April

16.30-18.30 Uhr
Bauamt Heiden,
Mittelbissaustrasse 5

Veranstaltungen April 2022

Alle Anlässe und weitere Informationen sind auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» zu finden.

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	6.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do	7.	19.00	Museum Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Ochsen
Fr	8.	18.30	Lesegesellschaft Tanne	evtl. Ausflug	Abfahrt beim Kirchplatz
Mi	20.	13.30	Brockenstube Wolfhalden	Eröffnung	Kronenstrasse
Do	21.	14.00	Pro Senectute	Standfest mit beiden Füßen auf dem Boden (Anmeldung: 071 353 50 30)	Evang. Kirchengemeindehaus Heiden
So	24.	15.00	Narregmend AR	Narregmend	Kirchplatz Wolfhalden
Mo	25.		Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Mo	25.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Restaurant Ochsen
Do	28.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 00 74	Restaurant Ochsen
Sa	30.	14.00-16.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden

Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)

Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)

Brockenstube:

Ab 20. April 2022 Mittwochs von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet.

Ortsmuseum macht Winterpause

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5-10 Kurzbericht zur Jahresrechnung 2021
- 11 Portrait
- 12 Kantonales in Kürze
- 13 Zum Gedenken
- 14-19 Vereinsleben
- 20-23 Schule
- 24 Museum
- 25 Umbau
- 26-27 Kirche
- 28 Veranstaltungen

mit Kurzbericht zur
Jahresrechnung 2021

Konfirmation in der Kirche Wolfhalden

Herzliche Gratulation zur Konfirmation. Wir freuen uns sehr, dass sich Aline Peter, Lina Hohl und Lily Hohl zu diesem Schritt entschieden haben. Mit der Konfirmation wurden sie in die Gemeinde der Erwachsenen aufgenommen.

Im Rahmen des gemeinsamen Vorderländer Konfirmandenunterrichts setzten sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden im vergangenen Jahr vielseitig mit dem Thema «Zwischen Himmel und Erde» auseinander.

Am Palmsonntag durften dann die drei jungen Frauen nach einer festlichen Predigt, umrahmt mit wunderbaren Klängen von Klarinette, Flügel und Orgel, in Anwesenheit ihrer Familien die Konfirmationsurkunden mit ihren Konfirmationsprüchen entgegennehmen. Mit einem Eingangsgebet, einer kleinen Präsentation zum Jahresthema und ihren Fürbitten haben sie die Feier wunderschön mitgestaltet.

Wir wünschen Aline, Lina und Lily von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Unsere Türen bleiben immer offen.

Miriam Sieber, Präsidentin Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Arbeitsvergaben bei diversen Projekten

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung nachstehende Arbeitsvergaben beschlossen.

Die Wasserversorgung Wolfhalden hat für das Jahr 2022 Leitungssanierungsprojekte unter anderem im Bereich Vorderdorf und Kindergartenstrasse geplant. Im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens wurden diverse Firmen aus der Region zur Offerteinreichung eingeladen. Nach erfolgter Prüfung der Offerten durch die Wasserkommission und des Ingenieurbüro Wälli AG vergibt der Gemeinderat der Firma Sieber Bau GmbH, Heiden, die Tiefbauarbeiten und der Firma WWS, St. Margrethen, die Rohrverlegung im Bereich Vorderdorf. An der Kindergartenstrasse werden die Tiefbauarbeiten durch die Firma Preisig AG, Teufen, und die Rohrverlegung durch die Firma HWT AG, Au, im Auftrag der Gemeinde Wolfhalden durchgeführt. Alle vier Firmen haben das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht.

Bei der Schulbusgarage beim Werkhof muss nach wiederholtem Wassereintritt das Flachdach, welches Teil des östlich gelegenen Aussenareals des Volgs bildet, saniert werden. Im Rahmen des Einladungsverfahrens hat die Firma Höchner AG, Thal, das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht. Der Gemeinderat erteilt ihr den Auftrag.

Im Rahmen des Projekts «Sanierung und Umnutzung Dorf 2» wurden die Umgebungsarbeiten der Firma Städler Gärten GmbH, Heiden, zugewiesen. Am 28. März

2022 wurde mit den Abbruch- und Rückbauarbeiten im Haus begonnen. Ziel ist es, die Arbeiten 2022 abzuschliessen.

Ersatz Kommunalfahrzeug

Wie bereits im Voranschlag 2022 budgetiert muss das Kommunalfahrzeug der Marke Meili inklusive der Anbaugeräte ersetzt werden. Gemäss Submissionsgesetz wurden fünf Anbieter zur Offerteinreichung eingeladen. Die eingegangenen Offerten wurden von der Tiefbaukommission geprüft. Aufgrund der Empfehlung aus der Kommission hat der Gemeinderat entschieden, das von der Firma LV Wittenbach offerierte Vorfahrerfahrzeug der Marke Fendt inklusive der Anbaugeräte zu erwerben. Das Angebot überzeugte nicht nur durch den Preis, sondern auch durch die Garantieleistungen.

Gemeindebeitrag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung

Im Rahmen des nationalen Sammeltags der Glückskette zugunsten der Ukrainischen Bevölkerung hat die Gemeinde Wolfhalden pro Einwohnerin und Einwohner 1 Franken gespendet.

Am nationalen Sammeltag zählte die Gemeinde 1878 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Gemeinderat möchte sich mit diesem symbolischen Betrag von Fr. 1'878.00 mit den vom Krieg gebeutelten Ukrainerinnen und Ukrainern solidarisch zeigen. Zeitgleich engagiert sich die Gemeinde zusammen mit den Vorderländer Gemeinden aktiv in der Organisation von Unterkünften und Unterstützungsangeboten.

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen:

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen: Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV), Zivilstandsamt Vorderland AR, Soziale Dienste Vorderland (SDV), des Abwasserverbandes Altenrhein (AVA) sowie des Betreuungs-Zentrums Heiden und des Bestattungsdienst Vorderland.

In der Jahresrechnung 2021 der Musikschule Appenzeller Vorderland zeigt sich für unsere Gemeinde ein Kostenanteil von Fr. 53'566.00. Die unter den angeschlossenen Gemeinden aufzuteilende Kosten belaufen sich gesamthaft auf Fr. 679'118.40.

Die Jahresrechnung des Zivilstandsamts Vorderland AR weist 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 42'040.54 auf. Die Rechnung 2021 schliesst gegenüber dem Voranschlag, welcher ein Minus von Fr. 76'440.00 prognostizierte, um Fr. 34'399.46 besser ab. Der Nettoaufwand ist von den angeschlossenen Gemeinden anteilmässig zu tragen. Unsere Gemeinde hat Fr. 5'036.46 zu bezahlen. Der Anstieg gegenüber den Vorjahren ist auf den Bezug der neuen Räumlichkeiten und der damit einhergehenden Neuanschaffungen zurückzuführen.

Die Jahresrechnung 2021 der Sozialen Dienste Vorderland schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von Fr. 962'743.50. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel (1/5 nach Einwohner – 4/5 nach Zeitbeanspruchung)

zuzüglich Aufwände privater Beistandschaften resultiert für unsere Gemeinde ein Kostenanteil von Fr. 117'284.60.

Die Jahresrechnung 2021 der regionalisierten Asylbetreuung durch die SDV schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von Fr. 39'463.10. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Wolfhalden Fr. 6'6331.05.

Das Rechnungsjahr 2021 schliesst der Abwasserverband Altenrhein mit einem Ertrag von rund 14,5 Millionen Franken und einem Aufwand in der Höhe von rund 13,5 Millionen Franken ab. Unter Berücksichtigung der Einlagen und Entnahmen aus Vorfinanzierungen ergibt sich ein Ergebnis von rund 298'000 Franken.

Die Erfolgsrechnung 2021 des Betreuungs-Zentrums Heiden weist einen Ertrag von Fr. 7'111'459 aus, der einem Aufwand von Fr. 7'037'617 gegenübersteht. Es resultiert ein Gesamtergebnis von Fr. 73'842, das um Fr. 48'429 über Budget liegt.

Die Jahresrechnung des Bestattungsdienstes Vorderland schliesst mit einem positiven Ergebnis in der Höhe von Fr. 5'710, einem totalen Aufwand von Fr. 7'037'617 und einem Ertrag von Fr. 7'111'459 ab. Im Budget wurde mit einem Gewinn von Fr. 4'150 gerechnet.

Der Gemeinderat hat die Pflicht, die Jahresrechnungen von regionalisierten Ämtern und Organisa-

tionen, an welche die Gemeinde Wolfhalden angeschlossen ist, in den Gemeinderatsitzungen zu behandeln. Je nach Statuten unterstehen die Jahresrechnungen dem fakultativen Referendum, welches durch die Delegierten der Gemeinden ergriffen werden kann.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindeverwaltung bleibt über Auffahrt von Donnerstag, 26. Mai bis und mit Sonntag, 29. Mai sowie über Pfingsten von Samstag, 4. Juni bis und mit Montag, 6. Juni 2022 geschlossen. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt über die Feiertage unter Telefon 071 898 82 87 erreichbar.

Bundesfeier und Neuzuzüger-Apéro

Der Gemeinderat Wolfhalden freut sich darüber, dass aktuell wieder grössere Anlässe ohne Einschränkungen durchgeführt werden können. Er möchte den diesjährigen Neuzuzüger-Apéro am 15. Juni 2022 nutzen, um nicht nur die in den letzten 3 Jahren Neuzugezogenen zu begrüssen, sondern auch die gesamte Bevölkerung von Wolfhalden einzuladen. Zudem soll am 31. Juli 2022 wieder eine Bundesfeier stattfinden. Weitere Details folgen. ^(sn)

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)
Barbara Camenzind (bc)

Layout

sieberwerbzig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Baubewilligungen

Bänziger René, Schönenbühl 409, Umnutzung Abstellraum zu Heizraum für Stückholzheizung, Einbau Selektionaltor, Heizungsfernleitung zu Wohnhaus Nr.409 und Solaranlage, Parz. Nr. 616, Schönenbühl.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Ersatz alte Wasserleitung mit Unterquerung eingedolter Wüschbach, Parz. Nrn. 427, 440, 1491, 1492, Wüschbach.

Schmid Marcel, Oberdorf 874, Aufstockung bestehendes Einfamilienhaus, Neubau Garage und Ausser-Treppenanlage, Parz. Nr. 1170, Dorf. (sn)

Herzlich Willkommen Livia Schlesinger

Am Montag, 4. April 2022 hat Livia Schlesinger ihre Tätigkeit als Leiterin Sozialamt in unserer Gemeindeverwaltung aufgenommen.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal heissen Livia Schlesinger herzlich willkommen. (sn)

Handänderungen Januar - März 2022

Swiss Ecotec GmbH, in Lutzenberg (Erwerb 08.08.2016) an Inveron AG, in Balgach, Liegenschaft Nr. 806, 1'174 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 594, Lehn.

Erbengemeinschaft Johann Kellenberger (Erwerb 23.10.1998) an Heierli Thomas Ernst, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 1472, 3'122 m² Grundstückfläche, Unterwolfhalden.

Kellenberger Gabriele, Wolfhalden (Erwerb 07.11.2017) an Künzler Bruno, Illnau, und Künzler-Reinhard Silvia, Illnau, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1210, 1'899 m² Grundstückfläche, Geflügelhaus Nr. 1048, Remise Nr. 1093, Wohnhaus Nr. 900, Scheibe.

Schläpfer Edith Maria, Grub AR (Erwerb 11.06.2019) an Schläpfer Elias Daniel, Dozwil, Liegenschaft Nr. 1208, 8'291 m² Grundstückfläche, Obergatter.

Egli Hans Jörg, Thal (Erwerb 28.06.2010) an HJ Egli Immobilien GmbH, in Thal, Liegenschaft Nr. 113, 447 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 210, Unterlindenberg, Liegenschaft Nr. 116, 2'884 m² Grundstückfläche, Unterlindenberg, und Liegenschaft Nr. 969, 479 m² Grundstückfläche, Unterlindenberg.

Kellenberger Bruno, Wolfhalden (Erwerb 02.07.1991) an Kellenberger Stefan, Wolfhalden, und Winsauer Claudia Angelika, Wolfhalden, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 882, 907 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 660, Scheibe.

BS Architektur AG, in Horn (Erwerb 13.10.2014, 01.05.2018) an B+A Schweiz Bau AG, in Diepoldsau, Liegenschaft Nr. 946, 533 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 711, Dorf.

BS Architektur AG, in Horn (Erwerb 26.07.2013, 01.05.2018) an B+A Schweiz Bau AG, in Diepoldsau, Liegenschaft Nr. 1471, 2'879 m² Grundstückfläche, Dorf.

Gebr. Gloor Heiden AG, in Heiden, und Roman Anhorn AG, in Heiden, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 13.05.1993) an HAG Immobilien & Verwaltung AG, in Herisau, und RAX immo AG, in Wald, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1331, 2'496 m² Grundstückfläche, Gewerbehaus Nr. 709, Tobel.

Bericht des Gemeinderats zur Jahresrechnung 2021

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 5. April 2022 die Jahresrechnung 2021 genehmigt. Die Jahresrechnung des Vorjahres schloss mit einem Aufwandüberschuss ab. Auch der Voranschlag 2021 sah einen Aufwandüberschuss vor. Die Jahresrechnung 2021 schliesst nun aber mit einem Ertragsüberschuss ab.

Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten. Die Frist für das fakultative Referendum läuft vom 5. Mai bis zum 6. Juni 2022.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag von Fr. 10'662'541.44 und einem Gesamtaufwand von Fr. 9'364'680.41 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'297'861.03 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2021 beträgt der Besserabschluss Fr. 2'151'561.03.

Im Voranschlag 2021 war ein Aufwandüberschuss von Fr. 853'700.00 budgetiert.

Der unvorhersehbare Besserabschluss ist schwerwichtig darauf zurückzuführen, dass diverse Posten Mehrerträge resp. Minderaufwände aufweisen.

In der Verwaltung haben personelle Wechsel zwar zu erhöhten Lohnkosten, zeitgleich aber auch zu tieferen Ausgaben für externe Berater geführt. Seitens Schule hat der Wechsel der Informatik im Rechnungsjahr 2021 zu grösseren internen Verschiebungen im Nutzungsaufwand geführt, welche im Voranschlag noch nicht im Detail absehbar waren.

Der Unterhaltsaufwand der Liegenschaften fiel tiefer aus, dafür gab es aber bei der internen Verrechnung der Hauswartung grössere Abweichungen im Vergleich zum Voranschlag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Organisation der Hauswartdienste im Umbruch befindet.

Im Bereich Soziales sind ebenfalls grössere Abweichungen zu verzeichnen. Aufgrund der nur schwer vorhersehbaren Entwicklungen im Bereich Pflegefinanzierung, ambulante Krankenpflege, der Alimenbevorschussung wie auch in der übrigen Fürsorge wird im Voranschlag jeweils auf der Basis der Vorjahre eine Prognose erstellt.

Das seit 1. Januar 2021 in Kraft gesetzte kommunale Strassenreglement inkl. Strassenverzeichnis zeigt erstmals seine Auswirkungen auf den Anteil an den Strassenverkehrssteuern. Hier wird ein Rückgang von rund 26% verzeichnet.

Im Bereich Wasserversorgung führen planmässige Abschreibungen und höhere Einnahmen bei den Anschlussgebühren zu grösseren Abweichungen. Bei der Abwasserbeseitigung sind Folgearbeiten beim Generellen Entwässerungsplan (GEP) sowie Zustandsbeurteilungen mit geringerem Aufwand ausgefallen als budgetiert. Wie auch in der Wasserversorgung konnten Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren ausgewiesen werden. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Ortsplanungsrevision konnten noch keine Abschreibungen getätigt werden.

Der grösste Einflussfaktor auf den Besserabschluss haben einmal mehr die Steuereinnahmen. Der Steuerertrag bei den natürlichen und juristischen Personen wie auch bei den Sondersteuern fiel jeweils um rund 840'000 Franken höher aus als budgetiert.

Die Jahresrechnung 2021 weist wie bereits in den Vorjahren grössere Abweichungen bei diversen Posten auf. Der Gemeinderat ist stets bemüht, den Einwohnerinnen und Einwohnern eine möglichst genaue und korrekte Budgetierung zu unterbreiten. Die in letzter Zeit gehäuften, unerwarteten Entwicklungen wie die Corona-Pandemie oder aktuell der Ukrainekrieg haben vermehrt auch direkten Einfluss auf die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 835'058.84 aus. Im Voranschlag wurden diese mit Fr. 1'572'000.00 budgetiert.

Die daraus abzuleitenden Minderausgaben sind mehrheitlich auf die Verzögerung bei den Arbeitsvergaben im Bauprojekt «Sanierung und Umnutzung Dorf 2» im vergangenen Jahr aufgrund der guten Arbeitsauslastung bei den ortsansässigen Handwerkern zurückzuführen. Das Ausschreibungsverfahren musste im vierten Quartal 2021 wiederholt werden und so konnten die Arbeiten erst zu Beginn 2022 vergeben werden. Ebenfalls zu Verzögerung kam es beim kantonalen Strassensanierungsprojekt im Abschnitt Hintererger-

ten-Luchten. Der ursprünglich auf 2021 geplante Baustart musste auf 2022 verschoben werden.

In der Wasserversorgung konnte die Leitungserneuerung Hinteregg-Oberlindenberg erfreulicherweise markant unter dem budgetierten Kostenvoranschlag abgeschlossen werden.

Demgegenüber sind Mehrausgaben bei den grossen Projekten Schulraumplanung sowie Ortsplanungsrevision zu verzeichnen. Coronabedingt musste die öffentliche Mitwirkung in beiden Projekten kurzfristig umorganisiert werden. Im Projekt Ortsplanung haben die Behandlung der Einsprachen bei den Planungszonen sowie die Er- und Überarbeitung der Unterlagen zum kommunalen Richtplan zu wesentlichen Mehraufwänden geführt.

Die im Jahr 2021 getätigten Investitionen konzentrierten sich insbesondere auf folgende Projekte:

- Anpassung Kirchgasse
- Anbau an Remise Friedhof
- Leitungserneuerungen der Wasserversorgung

Bilanz

Durch das positive Jahresergebnis steigt das Eigenkapital von 14,2 auf 15,6 Mio. Franken.

Der zu Jahresbeginn bestehende Bilanzüberschuss von Fr. 8'295'701.08 ist auf Fr. 9'593'562.11 gestiegen.

Bei einer Bilanzsumme von Fr. 16'802'995.39 (Ende 2020 Fr. 15'226'742.35) entfallen 8,83 Mio. Franken auf das Finanzvermögen sowie 7,97 Mio. Franken auf das Verwaltungsvermögen. Dieses teilt sich wertmässig zum grössten Teil in Strassen mit 2,37 Mio. Franken, Wasserversorgung mit 3,22 Mio. Franken, Hochbauten mit 1,77 Mio. Franken sowie Investitionsbeiträge an den Kanton mit 0,8 Mio. Franken auf.

Entwicklung des Eigenkapitals

Das über die letzten Jahre kontinuierlich angewachsene Eigenkapital – mit Ausnahme von 2020 – weist im Jahre 2021 wieder einen Zuwachs aus.

in Mio. Franken	2021	2020	2019	2018	2017
Finanzvermögen	8,83	7,75	8,92	7,66	7,29
Verwaltungsvermögen	7,97	7,48	6,91	7,49	6,86
.J. Fremdkapital	1,20	0,98	1,32	1,45	1,41
Eigenkapital	15,60	14,25	14,51	13,70	12,74

Der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2021 wird vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen. Dies im Hinblick darauf, dass bei einem positiven Abstimmungsergebnis zum Projekt der Schulraumplanung grössere Investitionen anfallen werden.

Kommentar zum Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen

Der Fiskalertrag 2021 setzt sich im Vergleich zum Voranschlag sowie zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Einkommenssteuern natürliche Personen (inkl. Quellensteuern)	5'046'361	4'210'000	4'349'540
Vermögenssteuern natürliche Personen	890'187	850'000	717'267
Gewinnsteuern juristische Personen	223'111	293'000	-494
Kapitalsteuern juristische Personen	59'665	27'000	34'143
Total	6'219'324	5'380'000	5'100'456

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Gewinnsteuern und die Kapitalsteuern bei den juristischen Personen erhöht resp. die Erwartungen sogar übertroffen. Ebenso verzeichnen die Einkommens- wie auch die Vermögenssteuern bei den natürlichen Personen einen Zuwachs gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Anzumerken ist, dass es sich bei den zusätzlichen Einnahmen bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen zu rund 2/3 um Korrekturen aus den Vorjahren handelt.

Im Rechnungsjahr 2021 kann die Gemeinde Wolfhalden wiederum ausserordentliche Mehrerträge bei den Sondersteuern verzeichnen. Mit Fr. 729'293.95 Handänderungssteuern weist die Rechnung einen Zuwachs von 170% gegenüber dem Voranschlag (Fr. 270'000.00) aus. Im Jahr 2020 nahm Wolfhalden Fr. 288'161.60 an Handänderungssteuern ein.

Die Grundstückgewinnsteuern fielen mit Fr. 453'542.15 gegenüber den budgetierten Fr. 200'000.00 wiederum über den Erwartungen aus, erreichten jedoch nicht den Wert aus dem Vorjahr von Fr. 739'697.60. Auch bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern ist gegenüber dem Voranschlag von Fr. 20'000.00 mit Fr. 144'403.73 ein frappanter Zuwachs zu verzeichnen.

Nachdem die Gemeinden aus Datenschutzgründen keinen Zugriff haben resp. weil ihnen kein Einblick in die Details der verschiedenen Steuererträge gewährt wird, können die Gründe, welche zu den massiven Veränderungen geführt haben, nicht nachvollzogen werden. Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, basiert die Budgetierung aufgrund der vom Kanton zur Verfügung gestellten Daten und Prognosen.

Abschreibungen

Die planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen insgesamt Fr. 376'189.00. Ausserplanmässige Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 20'112.60. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Abschreibung des für das Schulhaus Dorf getätigten Vorprojektes im Jahre 2017. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse aus der Schulraumplanung ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft an diesem Gebäude keine Investitionen getätigt werden.

Öffentliche Informationsveranstaltung

Auf die Durchführung einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur Jahresrechnung wird wie bereits in vergangenen Jahren verzichtet. Dies hat der Gemeinderat im April 2019 entschieden. Mit der vorliegenden Kurzfassung sowie der ausführlichen Publikation der Jahresrechnung inklusive Ressort- und Verwaltungsberichte auf der Webseite der Gemeinde wird eine umfassende Informationsgrundlage geboten, anhand derer Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sich ein Bild der Finanzlage der Gemeinde Wolfhalden machen können.

Bei Fragen stehen Ihnen der Gemeinderat sowie die Gemeindeganzlei gerne zur Verfügung.

Wolfhalden, im April 2022

GEMEINDERAT WOLFHALDEN

Gino Pauletti
Gemeindepräsident

Sarah Niederer
Gemeindeschreiberin

Bilanz

	Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1 Aktiven	16'802'995.39	15'226'742.35	1'576'253.04
10 Finanzvermögen	8'831'124.25	7'747'628.45	1'083'495.80
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'784'130.47	3'458'589.30	1'325'541.17
101 Forderungen	487'950.92	693'758.03	-205'807.11
102 Kurzfristige Finanzanlagen	80'000.00	50'000.00	30'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	552'382.86	618'621.12	-66'238.26
107 Langfristige Finanzanlagen	250'260.00	250'260.00	
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'676'400.00	2'676'400.00	
14 Verwaltungsvermögen	7'971'871.14	7'479'113.90	492'757.24
140 Sachanlagen VV	7'638'583.96	7'397'053.35	241'530.61
142 Immaterielle Anlagen	395'420.63	182'194.00	213'226.63
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	31'250.00	31'250.00	
146 Investitionsbeiträge	798'616.55	814'616.55	-16'000.00
148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-892'000.00	-946'000.00	54'000.00
2 Passiven	-16'802'995.39	-15'226'742.35	-1'576'253.04
20 Fremdkapital	-1'203'703.62	-983'638.06	-220'065.56
200 Laufende Verbindlichkeiten	-740'745.57	-709'751.76	-30'993.81
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-259'037.25	-100'641.50	-158'395.75
205 Kurzfristige Rückstellungen	-27'092.00	-27'092.00	
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'122.30	-12'122.30	
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-164'706.50	-161'122.50	-3'584.00
29 Eigenkapital	-15'599'291.77	-14'243'104.29	-1'356'187.48
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'826'171.41	-1'720'327.52	-105'843.89
291 Fonds im Eigenkapital	-2'778'438.25	-2'825'955.69	47'517.44
296 Neubewertungsreserven Finanzvermögen	-1'401'120.00	-1'401'120.00	
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-9'593'562.11	-8'295'701.08	-1'297'861.03
Gewinn / Verlust			

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	9'275'317.78	9'977'600.00	9'205'584.43
30 Personalaufwand	4'161'375.75	4'171'700.00	4'144'935.68
31 Sach- und übriger Aufwand	1'899'444.15	2'283'200.00	1'861'354.73
33 Abschreibungen	370'301.60	390'800.00	353'981.65
35 Einlagen	7'200.00	5'000.00	19'147.35
36 Transferaufwand	2'494'614.33	2'815'800.00	2'529'202.02
37 Durchlaufende Beiträge			
39 Interne Verrechnungen	342'381.95	311'100.00	296'963.00
Betrieblicher Ertrag	10'506'823.59	8'663'900.00	8'789'331.28
40 Fiskalertrag	7'561'424.63	5'884'000.00	6'150'674.84
41 Regalien und KozeSSIONen			
42 Entgelte	1'253'962.87	1'169'000.00	1'151'776.37
43 Verschiedene Erträge		1'300.00	436.15
45 Entnahmen	3'616.00		11'044.05
46 Transferertrag	1'345'438.14	1'298'500.00	1'178'436.87
47 Durchlaufende Beiträge			
49 Interne Verrechnungen	342'381.95	311'100.00	296'963.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'231'505.81	-1'313'700.00	-416'253.15
34 Finanzaufwand	31'036.18	16'300.00	29'799.00
44 Finanzertrag	101'717.85	146'500.00	126'330.30
Ergebnis aus Finanzierung	70'681.67	130'200.00	96'531.30
Operatives Ergebnis	1'302'187.48	-1'183'500.00	-319'721.85
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	54'000.00	54'100.00	60'958.21
90 Spezialfinanzierungen und Fonds Aufwand/Ertrag	-58'326.45	275'700.00	28'686.03
Ausserordentliches Ergebnis	-4'326.45	329'800.00	89'644.24
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'297'861.03	-853'700.00	-230'077.61

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'087'531.04	306'402.93	1'190'600.00	332'700.00	1'102'866.27	266'567.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'128.11</i>		<i>857'900.00</i>		<i>836'299.27</i>
01 Legislative und Exekutive	191'632.35	352.15	222'900.00	300.00	191'800.05	328.55
02 Allgemeine Dienste	895'898.69	306'050.78	967'700.00	332'400.00	911'066.22	266'238.45
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	191'205.81	164'938.20	253'800.00	155'300.00	279'824.13	182'323.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'267.61</i>		<i>98'500.00</i>		<i>97'501.08</i>
14 Allgemeines Rechtswesen	21'726.35	10'822.80	42'700.00	7'500.00	36'433.28	13'552.65
15 Feuerwehr	128'858.69	140'669.40	172'600.00	140'000.00	186'260.50	135'819.00
16 Verteidigung	40'620.77	13'446.00	38'500.00	7'800.00	57'130.35	32'951.40
2 BILDUNG	4'337'843.84	1'031'909.85	4'312'000.00	961'000.00	4'213'267.01	951'748.56
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'305'933.99</i>		<i>3'351'000.00</i>		<i>3'261'518.45</i>
21 Obligatorische Schule	4'050'843.84	1'031'909.85	3'984'000.00	961'000.00	3'878'387.01	951'748.56
22 Sonderschulen	287'000.00		328'000.00		334'880.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	217'521.79	57'813.55	227'300.00	50'500.00	152'330.65	38'715.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'708.24</i>		<i>176'800.00</i>		<i>113'614.75</i>
31 Kulturerbe	150.00		200.00		150.00	
32 Übrige Kultur	26'031.70	2'163.00	45'900.00	2'000.00	28'453.35	3'013.00
33 Medien	73'439.50	14'220.00	50'500.00	10'800.00	19'618.45	
34 Sport und Freizeit	48'837.18		67'800.00		46'846.55	
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	69'063.41	41'430.55	62'900.00	37'700.00	57'262.30	35'702.90
4 GESUNDHEIT	412'635.20	465.00	515'800.00	500.00	431'157.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'170.20</i>		<i>515'300.00</i>		<i>431'157.20</i>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	281'798.10		357'000.00		297'057.10	
42 Ambulante Krankenpflege	128'542.10		156'000.00		131'836.10	
43 Gesundheitsprävention	2'295.00	465.00	2'800.00	500.00	2'264.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	994'439.70	63'297.14	1'061'600.00	31'300.00	921'284.35	29'865.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>931'142.56</i>		<i>1'030'300.00</i>		<i>891'418.85</i>
52 Invalidität	130'543.50		147'100.00		130'732.50	
53 Alter und Hinterlassene	217'252.75		232'900.00		220'597.00	
54 Familie und Jugend	39'970.60	15'214.49	72'700.00	10'000.00	59'678.65	20'059.75
57 Sozialhilfe und Asylwesen	606'672.85	48'082.65	608'900.00	21'300.00	510'276.20	9'805.75
6 VERKEHR	847'355.39	382'866.05	907'800.00	459'100.00	789'752.50	362'562.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>464'489.34</i>		<i>448'700.00</i>		<i>427'190.05</i>
61 Strassenverkehr	644'955.44	362'976.05	703'800.00	434'100.00	601'025.60	348'477.45
62 Öffentlicher Verkehr	202'399.95	19'890.00	204'000.00	25'000.00	188'726.90	14'085.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'071'940.04	966'851.49	1'028'600.00	873'100.00	1'000'769.74	900'101.74
<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'088.55</i>		<i>155'500.00</i>		<i>100'668.00</i>
71 Wasserversorgung	442'229.61	442'229.61	403'000.00	403'000.00	413'703.80	413'703.80
72 Abwasserbeseitigung	455'877.65	455'877.65	413'000.00	413'000.00	419'159.69	419'159.69
73 Abfallwirtschaft	67'417.28	65'294.23	56'200.00	54'600.00	61'944.50	60'153.20
74 Verbauungen	26'683.30		35'200.00		30'777.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'825.50		6'800.00		6'836.50	
77 Übriger Umweltschutz	42'747.75	3'450.00	38'800.00	1'500.00	46'454.45	7'085.05
79 Raumordnung	30'158.95		75'600.00	1'000.00	21'893.80	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	79'212.42	51'767.20	113'900.00	39'100.00	66'142.20	26'546.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'445.22</i>		<i>74'800.00</i>		<i>39'595.85</i>
81 Landwirtschaft	18'026.27	4'016.50	18'000.00	4'100.00	7'446.85	
82 Forstwirtschaft	49'250.55	47'750.70	71'500.00	35'000.00	48'153.85	26'546.35
84 Tourismus	3'900.00		4'300.00		3'900.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	8'035.60		20'100.00		6'641.50	
9 FINANZEN UND STEUERN	124'995.18	7'636'230.03	106'800.00	5'961'900.00	249'303.35	6'218'189.24
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'511'234.85</i>		<i>5'855'100.00</i>		<i>5'968'885.89</i>
91 Steuern	11'506.25	7'561'424.63	10'500.00	5'884'000.00	144'492.15	6'150'674.84
93 Finanz- und Lastenausgleich	82'400.00	31'000.00	80'000.00	31'000.00	74'800.00	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	31'088.93	42'806.95	16'300.00	43'900.00	30'011.20	65'609.20
97 Rückverteilungen		998.45		3'000.00		1'905.20
Gesamtergebnis	9'364'680.41	10'662'541.44	9'718'200.00	8'864'500.00	9'206'697.40	8'976'619.79
	1'297'861.03	10'662'541.44	9'718'200.00	853'700.00	9'206'697.40	230'077.61
		10'662'541.44	9'718'200.00	9'718'200.00	9'206'697.40	9'206'697.40

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	98'019.35		500'000.00		93'980.24	
<i>Nettoinvestition</i>		98'019.35		500'000.00		93'980.24
02 Allgemeine Dienste	98'019.35		500'000.00		93'980.24	
2 BILDUNG	112'862.88		60'000.00		9'835.20	
<i>Nettoinvestition</i>		112'862.88		60'000.00		9'835.20
21 Obligatorische Schule	112'862.88		60'000.00		9'835.20	
6 VERKEHR	404'242.85	33'813.20	577'000.00		203'568.35	1'321.55
<i>Nettoinvestition</i>		370'429.65		577'000.00		202'246.80
61 Strassenverkehr	404'242.85	33'813.20	577'000.00		203'568.35	1'321.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	387'293.06	133'546.10	475'000.00	40'000.00	589'691.72	3'235.45
<i>Nettoinvestition</i>		253'746.96		435'000.00		586'456.27
71 Wasserversorgung	286'929.31	133'546.10	445'000.00	40'000.00	534'823.42	3'235.45
79 Raumordnung	100'363.75		30'000.00		54'868.30	
	1'002'418.14	167'359.30	1'612'000.00	40'000.00	897'075.51	4'557.00
<i>Nettoinvestition</i>		835'058.84		1'572'000.00		892'518.51
	1'002'418.14	1'002'418.14	1'612'000.00	1'612'000.00	897'075.51	897'075.51

Umbau Bushaltestelle Dorf in Wolfhalden

Die meistbenutzte Postautohaltestelle in Wolfhalden liegt mitten im Dorf auf der Strecke Heiden-Rheineck. Sie soll hindernisfrei umgebaut werden. Damit wird eine Vorgabe aus dem Behindertengleichstellungsgesetz erfüllt.

Das kantonale Tiefbauamt hat mit der Gemeinde Wolfhalden ein entsprechendes Umbauprojekt ausgearbeitet: Die Haltekanten sollen neu eine Höhe von 22cm haben, sodass ein niveaufreier Ein- und Ausstieg möglich wird. Weil die heutigen Busbuchten auf beiden Seiten für einen solchen Umbau zu klein sind, wird eine Fahrbahnhaltestelle realisiert. Die Sichtweiten und die Verkehrszahlen lassen das zu. Zudem sind in beide Richtungen die nachfolgenden Haltestellen weiterhin als Buchten geplant, sodass das Postauto dort überholt werden kann.

Die Bushaltestelle Dorf in Wolfhalden wird hindernisfrei umgebaut.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat dieser Tage das Bauprojekt und den Kredit genehmigt. Der Gesamtkredit für den Umbau beläuft sich auf 253'000 Franken. Der Kanton und die Gemeinde Wolfhalden übernehmen je die Hälfte. Die Realisierung ist im Sommerhalbjahr 2022 geplant.

Mit vereinten Kräften für die Schule

Silvia Steinmann ist seit 2014 Schulleiterin in Wolfhalden. Wie es dazu kam und warum ihr das gemeinschaftliche Bewältigen von Herausforderungen in Schule und Gemeinde so wichtig ist, erzählt sie in diesem Interview.

Liebe Silvia, du bist 1973 in einer anderen schönen Ecke der Schweiz geboren.

Was hat deine Kindheit geprägt?

Aufgewachsen bin ich mit drei Geschwistern auf einem grossen Bauernbetrieb im luzernischen Napfgebiet. Die Arbeiten wurden gemeinschaftlich erledigt. Teamarbeit habe ich sozusagen schon als Kind erlebt. Gleichzeitig habe ich früh gelernt, Durchhaltevermögen und Durchsetzungsfähigkeit zu entwickeln und wie eigenständig Entscheidungen getroffen werden. Das hat mich sehr geprägt.

Wie war dein beruflicher Werdegang?

Eigentlich hätte ich eine KV-Lehre machen sollen, aber ich habe mich durchgesetzt, das Lehrerseminar in Hitzkirch besuchen zu können. Da ich einmal auf einer Alpstein-Exkursion war, nahm ich mir vor, mich in Appenzell zu bewerben. Aber ich blieb buchstäblich an der Dialektbarriere hängen. Meine erste Stelle in der Ostschweiz war dann in Reute AR. Zwei Jahre später studierte ich in Basel Heilpädagogik und kam 1998 das erste Mal nach Wolfhalden, wo ich das integrierte Schulmodell als Heilpädagogin aufbaute. Obwohl ich zwei berufliche «Abstecker» nach Frauenfeld und Aadorf machte, kehrte ich immer wieder hierher zurück. Da ich mich gerne so alle acht bis 10 Jahre verändere, entschloss ich mich zur Ausbildung zur Schulleiterin und blieb hier.

Was ist dir bei deiner Arbeit wichtig?

An die Herausforderungen der Schule muss gemeinschaftlich herangegangen werden. Die Schülerinnen und Schüler stehen im Zentrum. Darum ist es wichtig, mit allen Beteiligten, den Eltern, den Lehrpersonen und der Gemeinde im Gespräch zu bleiben.

Was fällt dir an Wolfhalden?

Das Miteinander funktioniert ganz gut. Wir bleiben in Kontakt, tauschen uns aus. Die Pandemie hat aufgezeigt, dass man in Wolfhalden nicht einer Meinung sein muss, aber trotzdem miteinander redet. So gelang es, aus mühsamen Umständen das Beste zu machen. Das war für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig.

Was sind deine Grundsätze?

Allen Menschen, denen ich begegne, möglichst unvoreingenommen und wertfrei gegenüber zu treten. Egal welcher Herkunft und beruflichem Hintergrund. Es geht mir in erster Linie um die Schülerinnen und Schüler.

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich bin auf den Hund gekommen. Mit meinem Australian Shepherd Tayo gehe ich in den Hundesport. Da bin ich geistig präsent und körperlich gefordert. Zur Musik reicht die Zeit nicht, dafür bin ich öfters mit dem Campster unterwegs.

Welche Lebensreform würdest du begrüssen?

Die Reform zu «Weniger ist mehr». Tempo herausnehmen. Dazu werden wir wohl noch gezwungen sein. Der Alltag ist für die Jugendlichen heute so vielfältig und komplex geworden. Wir sollten mehr schätzen, was wir bereits haben.

Danke für das Gespräch!

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

- Ausserrhoden reduziert sein Impf- und Testangebot (Info.: www.ar.ch/corona). Das Impfzentrum Heiden ist geschlossen; an 180 Tagen wurden dort 13'104 Arbeitsstunden geleistet und 31'535 Impfungen durchgeführt.
- Der RR hat beschlossen, Unternehmen rückwirkend auf den 1. Januar 2022 mit dem Härtefallprogramm 2022 finanziell zu unterstützen.

Ukraine

In Ausserrhoden sind bereits viele Schutzsuchende aus der Ukraine vorwiegend über private Initiativen bei Gastfamilien untergebracht. Kontaktmöglichkeiten zu Asylsozialdiensten und weitere Informationen: www.ar.ch/ukraine (-> Register «Asylbetreuung»). Kantonale Infoline: Montag, Mittwoch und Freitag, 9.00 bis 12.00 Uhr, Telefon 071 353 66 66. E-Mail: ukraine@ar.ch.

Kantonsrat (KR)

KR kehrt in Kantonsratssaal zurück

Ab Juni 2022 werden die Sitzungen des KR im Kantonsratssaal durchgeführt.

Regierungsrat (RR)

Staatsrechnung

Das Gesamtergebnis der Staatsrechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von 40,9 Mio. Franken aus. Die Corona-Pandemie be-

lasten die Rechnung mit 6,6 Mio. Franken. Aus dem Gewinnanteil der Schweizerischen Nationalbank konnte ein Mehrertrag von 17,2 Mio. Franken erzielt werden.

Der RR schickt die Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse AR in die Vernehmlassung

Die Vernehmlassung dauert bis am 20. Mai 2022. Infos: www.ar.ch/vernehmlassungen.

Neuer Leitfaden für Solaranlagen

Solaranlagen sollen bei der Erzeugung von Strom und Wärme künftig eine bedeutende Rolle spielen, weshalb ein neuer Leitfaden entstanden ist. Informationen: Homepage des Amtes für Umwelt.

Teilrevision der Bauverordnung ab 1. April in Kraft

Auf den 1. April 2022 traten Änderungen der kantonalen Bauverordnung in Kraft. Sie vereinfachen das Baubewilligungsverfahren für Heizanlagen und verbessern den Schutz vor gravitativen Naturgefahren.

Einführung Objektschutznachweis gravitative Naturgefahren

Per 1. Juli wird in Ausserrhoden der Objektschutznachweis für gravitative Naturgefahren eingeführt.

Richtplanänderungen zur Abfall- & Deponieplanung in Kraft

Ausserrhoden hat in den Jahren 2019 und 2020 seine Abfall- und Deponieplanung überarbeitet. Gleichzeitig wurde das Kapitel «Abfallbewirtschaftung» angepasst. Die Richtplanänderungen sind seit 1. April 2022 in Kraft.

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR): Richtungsweisende Entscheide des RR

Der RR hat Dr. med. Andreas Roos zum neuen Verwaltungsratspräsidenten des SVAR gewählt. Weiter erliess er die neue Eignerstrategie bis 2024. Siehe www.ar.ch/dgs.

Verschiedenes

Ausserrhoder Briefmarke zum Thema politische und kulturelle Identität

Auf dem Briefmarkenbogen «Mein Kanton – unsere Schweiz» ist jeder Kanton mit einem Sujet vertreten. Für Ausserrhoden gestaltete das Team der Tisato & Sulzer Communication Design in Heiden die Briefmarke. Der Briefmarkenbogen ist auf postshop.ch und in allen Postfilialen erhältlich.

Das audiovisuelle Erbe in den Kantonen erfassen

Memoriav hat zusammen mit den Kantonen AI & AR das Projekt «Kantonale Übersichtsinventare des audiovisuellen Erbes» lanciert und damit die Hauptphase dieses schweizweit angelegten Projekts gestartet. Ziel ist, das audiovisuelle Kulturerbe der Kantone zu erfassen.

Infoveranstaltungen rund um den Heizungsersatz

HauseigentümerInnen der Kantone AR und AI haben die Möglichkeit, sich über die neusten Entwicklungen in der Energiepolitik zu informieren. Im Mittelpunkt steht das Thema Heizungsersatz. Vorderländer Anlass: Montag, 20. Juni 2022, Restaurant Linde, Heiden.

(iks)

Werner Willi zum Gedenken

Am 12. Mai 1945 in Gais geboren, absolvierte Werner Willi in seinem Jugenddorf eine Ausbildung als Sanitärinstallateur in der Firma Elektro Sanitär AG. Die Firma war mit einem Zweigbetrieb auch in Wolfhalden vertreten, dessen Leitung Werner Willi in den späten 1960er Jahren übernahm. Trotz verschiedenster Änderungen hielt er dem heute zum Alpiqkonzern gehörenden Unternehmen über fünfzig Jahre lang die Treue. Qualitativ hochstehende Sanitär- und Spenglerarbeiten in und an verschiedensten Gebäuden in der ganzen Region tragen die unverkennbare Handschrift von Werner Willi und seinem Team, das sich immer auch der Lehrlingsausbildung verpflichtet fühlte.

Als unermüdlicher Schaffer präsidierte er von 1988 bis 2021 den appenzellischen Gebäudetechnikverband und wirkte ab 1998 überdies im Stiftungsrat des Ausbildungszentrums für die Gebäudetechnikerberufe in der Ostschweiz mit, wo ihm die Förderung des beruflichen Nachwuchses besonders am Herzen lag.

Als unermüdlicher Schaffer präsidierte er von 1988 bis 2021 den appenzellischen Gebäudetechnikverband und wirkte ab 1998 überdies im Stiftungsrat des Ausbildungszentrums für die Gebäudetechnikerberufe in der Ostschweiz mit, wo ihm die Förderung des beruflichen Nachwuchses besonders am Herzen lag.

Vizehauptmann, Schulpräsident und Kantonsrat

1978 wurde Werner Willi in den Gemeinderat gewählt, wo ihm das arbeitsintensive Ressort Schule anvertraut wurde. In seine Amtszeit fielen die Planung und der Bau des neuen Oberstufenschulhauses, und auch die enge Zusammenarbeit mit Grub im Bereich der Oberstufe war ihm wichtig. 1987 erfolgte die Wahl zum Vizehauptmann, und 1990 wurde er zudem in den Kantonsrat delegiert.

Werner Willi, Wolfhalden, 12.5.1945 – 12.3.2022

Förderer der Musik

Mit Herzblut stellte er seine karge Freizeit in den Dienst der Blasmusik. Als Posaunist gehörte er der Musikgesellschaft Wolfhalden an, die er ab 1969 präsidierte. Später erfolgte die Wahl an die Spitze des Appenzeller Blasmusikverbandes, der seine Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft und dem Ehrenpräsidium würdigte. 1998 wurde er in das Zentralkomitee des Schweizer Blasmusikverbandes berufen, wo er 2008 mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde.

Markante Häuser restauriert

Am Kirchplatz restaurierte er die beiden Häuser neben dem Restaurant «Adler» und leistete damit einen wertvollen Beitrag zur Dorfverschönerung. Mit dem Übertritt ins Pensionsalter unterzog er das schon früher erworbene Haus Restaurant «Bierquelle», Heiden, einer Totalsanierung. 2017 übernahm er auch dessen Führung, wobei ihm Gattin Maria Lucia Willi tatkräftig zur Seite stand. Als an sieben Tagen offene Wirtschaft etablierte

sich das Haus innert kürzester Zeit zum beliebten regionalen Treffpunkt, und in der heimeligen Gaststube kam Werners kommunikative Seite voll zum Tragen.

Engadin und Gäbris

Jahrelang nahm Werner erfolgreich am Langlauf-Grossanlass «Engadiner» teil, zumal das Bündner Hochtal zu seinen Lieblingsregionen gehörte. Fast heilig war ihm die sonntägliche Wanderung auf den Gäbris im heimatlichen Gais, wo er bei Familie Bodenmann im «Unteren Gäbris» regelmässig auf Altbekannte traf und in Erinnerungen schwelgte. Nach einem Unwohlsein am 12. März stand sein Herz völlig unerwartet still. Seine vielfältigen Spuren aber haben Bestand, und als verdiente Persönlichkeit bleibt Werner Willi unvergessen.

Die Abschiedsfeier findet an seinem Geburtstag, dem 12. Mai, 14.00 Uhr, in der Kirche von Wolfhalden statt.

Text und Bild: (egb)

Buebe Hallenschwingen Wolfhalden

Am Samstag, dem 26. März 2022 konnte der Schwingclub Wolfhalden das jährlich stattfindende Hallenschwingen in gewohnter Art durchführen.

Schon um 8.00 Uhr waren die ersten Athleten beim Mittelstufenschulhaus eingetroffen. Der club-eigene Nachwuchs half mit viel Elan die letzten Vorbereitungen zu treffen, damit Bühne, Schwingplatz und nicht zu vergessen die Festwirtschaft bereit für Teilnehmende und Besuchende waren.

96 Jungschwinger traten in vier Kategorien an.

Bei den jüngsten Athleten (Jahrgänge 2013 und 2014), einem reinen Appenzeller-Duell, konnte sich Mazenauer Niklaus gegen Manser Lukas mit Fusstich und Nachdrücken am Boden durchsetzen. Er konnte sich den Kategoriensieg mit 6 gewonnen Gängen und einer Gesamtpunktzahl von 59.50 sichern.

In der Kategorie der Jahrgänge 2011 und 2012 konnte der für Gais antretende Albin Manuel nach 30 Sekunden platt mit Kurz gegen Mazenauer Johann (Appenzell) den Schlussgang mit einer Punktzahl von 58.50 für sich entscheiden. Albin Manuel musste nur einen gestellten Gang gegen Streuli Nino hinnehmen.

Graf Marco, welcher für Wolfhalden startet, konnte sich erfreulicherweise in der Kategorie der 12-13 Jährigen (2009 und 2010) gegen den Appenzeller Dörig Fabian den Kategoriensieg mit einer Gesamtpunktzahl von 59.00 sichern. Graf Marco gewann im ersten zusammengreifen mit Kniestich platt. Auch er musste nur einen gestellten Gang hinnehmen.

In der Kategorie der Ältesten konn-

te sich Lauchenauer Lukas (St. Gallen und Umgebung) mit einem Hüfter nach 5.21 Min. unbestritten den Kategoriensieg gegen Sutter Silvan (Gais) sichern. Er gewann all seine 6 Gänge mit einer Endpunktzahl von 59.25.

Für den Schwingclub Wolfhalden war es ein erfolgreiches Fest

Mit 11 angetretenen Jungschwinger konnten 7 Auszeichnungen sowie ein Festsieg gesichert werden. Die Auszeichnungen holten sich im Jahrgang 2013-14, Steinhauser Luis, Fuchs Manuel und Zingerli Ramon. Im Jahrgang 2011-12 Rech-

steiner Kay, Führer Lars und Schmid Jakob sowie Marco Graf als Festsieger im Jahrgang 2009-10.

Die zahlreich erschienenen Besucher konnten sich in der Festwirtschaft stärken und bei gemütlichem Beisammensein dem Nachwuchs die Daumen drücken.

Dank der grossen Unterstützung der Gemeinde Wolfhalden, der Schule, den Funktionären, den freiwilligen Helfer/innen und nicht zuletzt den Athleten konnte so nach zwei Jahren wieder ein Fest im gewohnten Rahmen vom Schwingclub Wolfhalden durchgeführt werden.

Schwingclub Wolfhalden

Sieger Marco Graf

v.l. n. r. Lars Führer, Marco Graf, Rechsteiner Kay alle vom Schwingclub Wolfhalden

Auf den Spuren von Roger Federer

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit einem einmaligen Betrag von Fr. 120.00 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung unter www.tennisheiden.ch -> Club ->

Mitglied werden. Kostenloses Schnupperangebot für Junioren am Samstag, 18. und 25. Juni sowie am Samstag 2. Juli jeweils von 09.00 bis 10.00 Uhr auf der Anlage des Tennis-Club Heiden. Anmeldung an Daniel Hrusovsky, 076 234 87 67 oder dh.tennisacademy@gmail.com. Unterstützung erhalten Sie auch von unserem Tennistrainer Daniel (36), er verfügt über mehrjährige Erfahrung und diverse Diplome. Er wird von Benadik (26) unterstützt. *Tennis-Club Heiden*

Pfadi Schnuppertag «Eifach so richtig guet»

Das Wetter war gut und es kamen viele Kinder. Wir bildeten Gruppen und machten einen Parcours mit verschiedenen Posten. Wir bastelten, sammelten Steine und malten diese an, machten das Atom-Spiel und schauten einen Film vom letzten SOLA (Sommerlager). Ein Posten war ein richtiger Pfadiposten, wir krochen durch einen Schlauch/Tunnel hindurch. Auch

sammelten wir Holz für das Feuer und machten leckere Schoggibananen. Loro, der Pfadileiter, hat in kurzer Zeit ein Messer aus Holz geschnitzt und es uns geschenkt.

Am Schluss verabschiedeten wir uns mit einem lauten Pfadiruf.

Auf die Frage und wie war der Schnuppertag?

«Eifach so richtig guet»

Joa & Niklas, 8 Jahre

Volksinitiative...

...«Selbstbestimmte Gemeinden» zustande gekommen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das Zustandekommen der kantonalen Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» festgestellt. Eingereicht wurden 1'253 gültige Unterschriften.

Am 16. Februar 2022 hat ein überparteiliches Initiativkomitee unter Präsident Siegfried Dörig die kantonale Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» eingereicht. Die notwendige Anzahl von 300 Unterschriften wurde mit 1'253 gültigen Unterschriften erreicht. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat nun das Zustandekommen der Initiative festgestellt und die Initiative zur Vorbereitung einer Vorlage zuhanden des Kantonsrats – insbesondere zur Frage der Gültigkeit – dem Departement Inneres und Sicherheit zugewiesen.

Das Ziel der Initiative besteht gemäss Angaben auf der Unterschriftenliste darin, dass Gemeinden eigenständig über Fusionen entscheiden können. Konkret verlangt das Begehren mit einer entsprechenden Änderung der Kantonsverfassung, dass für Zusammenschlüsse neben der Zustimmung der Stimmberechtigten des Kantons auch die Zustimmung der Stimmberechtigten jeder betroffenen Gemeinde erforderlich ist.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Bühne frei: Besuchen Sie uns jetzt in Kiessern.

Telefon 071 757 10 10

luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

LÜCHINGER
**SCHAU
PLATZ**
800m²

ATV Unihockeyturnier Jugendriege Wolfhalden

Das ATV Unihockeyturnier der Jugendriege Wolfhalden fand am 19. und 20. März statt, wir konnten am Samstag, dem 19. März mit einer Mannschaft und am 20. März mit drei Mannschaften nach Gais fahren und das ATV Unihockey-

der Gruppenphase konnte sich sehen lassen: die Mädi Gruppen waren auf den Gruppenrängen 2 und 3, die Jugi konnte sich den 1. Gruppenplatz sichern. Die Spiele um die Rangierungen begannen. Nach spannenden Spielen konn-

Das Turnier war ein voller Erfolg für die Mädi und Jugi Wolfhalden. Wir konnten uns nicht nur sehr gut platzieren, wir hatten alle auch sehr viel Spass. Wir freuen uns auf das nächste erfolgreiche Jahr.

turnier, welches vom TV Bühler organisiert wurde, bestreiten. Das Turnier startete für unsere sieben Jugendriegler am Samstag sehr erfolgreich, nach der Gruppenphase konnten wir den 1. Gruppenrang sichern. Somit standen wir im Viertelfinale. Leider mussten wir eine knappe Niederlage in Kauf nehmen. Der Traum vom Sieg war somit geplatzt. Voller Elan gingen wir in den Kampf um den fünften Platz. Dort konnte unser Team mit Bravour gewinnen und sich den fünften Platz sichern.

Am Sonntag konnten wir mit zehn Mädi Mädchen und mit acht Jugi Jungs am Wettkampf teilnehmen. Jedes Team zeigte sein bestes, jedes einzelne Spiel war hart umkämpft, jeder wollte den Gruppensieg erzielen. Das Resultat nach

te sich die Mädi den 7. und 8. Platz sichern. Die Jugi stand mit dem 1. Gruppenplatz im Viertelfinal, welches sie mit Bravour meisterten. Nun stand das Halbfinal an. Ein erbitterter Kampf entfachte sich bei dem die Jugi ihr volles Potential ausschöpfte und den Sieg erringen konnte. Der Sieg stand nun zum Greifen nahe. Das Finale war ein wahres Spektakel.

Am Ende des Turniers stand die Jugi dann auf dem erfolgreichen 2. Platz.

Herzlich willkommen...

... auch im Mai in der Krone!

Gut Ding will Weile haben, es braucht noch ein bisschen Geduld, bis die Linde in Heiden wiedereröffnet werden kann. Deshalb bleiben wir noch bis zum 22. Mai in der Krone Wolfhalden und möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Wolfhändlerinnen und Wöflhändler, ganz herzlich für die vielen Besuche und die gezeigte Wertschätzung bedanken.

Wir haben uns hier in Wolfhalden von Anfang sehr willkommen gefühlt! Auf das Auffahrtswochenende vor dem Heiden Festival am 26. Mai werden wir dann aber die Linde wieder eröffnen, bis dahin sollten uns das Restaurant, der Saal sowie etwa die Hälfte der 20 Zimmer renoviert zur Verfügung stehen. Die restlichen Zimmer werden bis Ende Juni fertig gestellt. Wir sind aber froh und dankbar, hat uns die Gemeinde Wolfhalden nochmals Hand geboten und dürfen wir die Krone einen Monat länger mit Ihnen als Gäste betreiben. Das Team der Linde/Krone freut sich auf Ihren Besuch!

Heldenhafte Rettungstat

Die vielen anwesenden Kinder der Pfadis Eggersriet, Heiden, Rorschach und Trogen spielten gemütlich mit Annika und Pippi Langstrumpf. Doch dann kam Tommy mit einer Flaschenpost und einem Hilferuf von Kapitän Efraim Langstrumpf, dem Vater von Pippi. Wir machten uns sofort auf den Weg. Unterwegs trafen wir auf Piraten, die mehr mit sich selbst als mit Gold beschäftigt waren und sich zu einem Deal überreden liessen: Schnee-Statuen zum Thema Piraten gegen Ruderboote. Mit den

Booten reisten wir dann ins Taka-Tuka-Land, wo Pippis Vater gefangen war. Doch zwischen dem Hafen und dem Gefängnis lag ein Wald mit weiteren Piraten, welche Efraim Langstrumpf bewachten. Schliesslich gelang es, die Piraten in die Flucht zu schlagen und Efraim zu befreien. Am wärmenden Feuer verabschiedeten wir uns von allen. Da sich die vier Pfadis nun kennen, freuen wir uns gleich noch mehr aufs gemeinsame Bundeslager!

Pfadi Altenstein Heiden – Fox, Calvin Rüegg

Trainer/in im Juniorenfussball? Wir suchen DICH!

Als der Fussballverein im Appenzeller Vorderland bieten wir als FC Heiden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, ihr Hobby auszuüben.

Um dem wachsenden Andrang gerecht zu werden, benötigen wir besonders im Juniorenfussball einen breiten Trainerstaff, um unserem Nachwuchs den Fussballsport beizubringen.

Du arbeitest gerne mit Kindern und bist zuverlässig? Dann suchen wir genau dich! Denn das Fussball-ABC ist lernbar – dafür sorgen deine Trainerkollegen sowie diverse Trainerkurse (KIFU, J&S), die wir unseren Übungsleiter/innen vollumfänglich finanzieren. Für Fragen stehen unser Juniorenobmann Sepp Raimann (078 607 45 66 / info@fcheiden.ch), aber auch alle weiteren Trainer und Funktionäre, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Zwei Unihockeyturniere – zwei Achterbahnfahrten

Wie jedes Jahr stand am 26. März das ATV Unihockeymeisterschaftsturnier vor der Tür. Natürlich konnte der DTV und der TV Wolfhalden dort nicht fehlen, weshalb wir mit drei Mannschaften nach Gais zum Turnier, das der TV Bühler organisierte, fuhren. Da wir in jeder Kategorie – A, B und Frauen – eine Gruppe hatten, konnten wir nach der Gruppenphase in jeder Gruppe den 1. Platz holen. Die Hoffnung auf gute Platzierungen war gross und der Traum eines Turniersiegs lebte. Alle unsere Teams gingen als Favoriten in die Viertelfinalpartien. Die Enttäuschung war deswegen umso grösser, als das Team der Kategorie A und das Team der Frauen bereits im Viertelfinal ausschied. Somit war das Turnier für diese zwei Mannschaften beendet. Die ganze Hoffnung lag nun auf dem letzten verbliebenen Team des TV Wolfhalden, dem Team der Kategorie B. Diese meisterten die Hürde des Viertelfinals erfolgreich. Im Halbfinal waren sie dem TV Bühler jedoch klar unterlegen und mussten im kleinen Final um den 3. Platz spielen. Dort zapfte die 2. Mannschaft noch einmal seine letzten Reserven an und sicherte sich den 3. Platz. Die Freude und die Erleichterung war gross. Das Turnier war ein grosser Erfolg und gab dem Verein sehr viel Motivation für das kommende Turnier in Walzenhausen.

Das Unihockeyturnier Walzenhausen fand am Freitag, den 1. April statt. Selbstverständlich waren der DTV und der TV Wolfhalden dabei, wenn der TV Walzenhausen ein Turnier organisiert. Der TV Wolfhalden nahm mit einer Mixed Gruppe und einer Männer-

gruppe am Turnier teil. Die Gruppenphase war für die Mixed Gruppe nicht ganz so erfolgreich wie für die Männergruppe. Dies spielte jedoch keine grosse Rolle, weil auch der Letzte der Gruppe noch das Turnier gewinnen konnte. Die Männergruppe sicherte sich den 1. Gruppenrang und war somit bereits für den Halbfinal qualifiziert. Die Mixed Gruppe musste sich den Weg ins Final mühsam über das Viertel- und Halbfinal erkämpfen. Dies gelang ihnen mit Bravour. Die Männergruppe hingegen, hatte im Halbfinale grosse Mühe. Nach einem Rückstand von vier zu eins konnte sich die Männergruppe knapp in das Penaltyschiessen retten. Dort konnte unser Goalie mit

einer Topleistung die ganze Sache retten und hielt die Bälle wie ein Profi. Somit stand das Männer Team im Finale. Dieses konnten es dank einer super Leistung und gutem Zusammenspiel für sich entscheiden. Das Mixed Team stand ebenfalls im Finale. Dort konnte es leider nicht die Oberhand gewinnen und musste sich mit dem 2. Platz zufriedengeben. Somit konnten sich der DTV und der TV Wolfhalden den 2. Platz bei der Mixed Gruppe und den 1. Platz bei der Herrengruppe sichern. Dies war ein voller Erfolg und ein Trostpflaster für die Woche davor.

DTV und TV Wolfhalden

Mühltobel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

75 Jahre Landfrauen Wolfhalden

Der am 18. Mai 1947 gegründete Landfrauenverein Wolfhalden kann auf sein 75-jähriges Bestehen Rückschau halten. Mit seinen rund 60 Mitgliedern gehört die Vereinigung auch heute zu den festen Werten der Gemeinde.

Zu den ursprünglichen Zielen des Vereins gehörte ein vielseitiges Angebot von Kursen, die Kenntnisse in den Bereichen textile Arbeiten, Haushaltführung, Verwertung und Haltbarmachung von Obst, Gemüse und Fleisch vermittelten sowie die Pflege der Geselligkeit. Als erste Präsidentin ging Anna Kast in die Vereinsgeschichte ein.

die Landfrauen zum öffentlichen Vortrag «Für und gegen das Frauenstimmrecht» eingeladen hatten.

Ungarische Flüchtlinge unterstützt

1956 stand die Vereinstätigkeit unter anderem im Dienste der Ungarnhilfe, und von 1973 bis 1984 wurde Israel mit dem Verkauf von Orangen unterstützt. Die Kurse passten sich stets neuen Trends an, und entsprechende Themen waren in den Folgejahren Tiefkühlen, Kosmetik und Schminken, Flambieren, Seidenmalen, Glasritzen, fremdländische Kochkünste und viele andere.

Für und gegen das Frauenstimmrecht

Bereits ein Jahr nach der Gründung fand die Kantonaltagung aller Ausserrhoder Landfrauen – gewissermassen die Frauenlandsgemeinde – in der Kirche Wolfhalden statt. Dies in Würdigung der neu ins Leben gerufenen Sektion. Hoch gingen die Wogen 1953, als

Rekord-Präsidentin Rösli Schläpfer

Für viel Schwung sorgte Rösli Schläpfer-Niederer vom Hof Buchen, die von 1979 bis 1993 und damit am längsten als Präsidentin wirkte. Seit 2013 steht Elisabeth Lehner an der Vereinsspitze. «Mit dem Verschwinden vieler Bauernbetriebe hat sich auch der Hinter-

Rekord-Präsidentin Rösli Schläpfer, die hier ein Tänzchen mit Jakob Kellenberger, seinerzeit Metzger und Wirt im «Ochsen», Zelg, wagt.

grund unserer Mitglieder gewandelt. Längst sind wir für alle offen, und natürlich freuen wir uns über Neueintritte», erklärt die Präsidentin, die von den Vorstandsmitgliedern Heidi Peter (Kassa), Jenny Allen Biatel (Aktuariat), Martina Etter (Mitgliederwesen) und Monika Saner (Kursverantwortliche) unterstützt wird.

Grossanlass Viehschau

Trotzdem besteht noch ein enger Bezug zur Landwirtschaft, sorgen doch die Landfrauen am alljährlichen Grossanlass Viehschau für ein reich geschmücktes Eingangstor. Elisabeth Lehner: «Das 75-Jahr-Jubiläum werden wir am 18. Mai vereinsintern feiern, und auch 2022 gehört ein Ausflug zum Jahresprogramm.»

Text und Bild: (egb)

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau • 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Wintersportlager der Mittelstufe in Grüsch-Danusa

Nach der pandemiebedingten langen Pause konnten unsere Schülerinnen und Schüler endlich wieder Sport und Spass im Schnee erleben. Das Team rund um die Lehrpersonen Yolanda Löttscher, Juri

Schmid und Antje Biedermann verbrachte vom 14. bis 18. März vergnügliche, unfallfreie Stunden im Prättigau. Zusammen mit den beiden Studierenden der PHSG und zwei erfahrenen Helfern aus

den Reihen der Wolfs-Hüüler wurde in verschiedenen Gruppen geschlittelt, Snowboard und Ski gefahren. Wer eine sportliche Pause brauchte, konnte sich bei kreativen Kunstaktionen im Berghaus Schwänzelegg erholen.

Das Skigebiet in Grüsch mit dem Lagerhaus oben auf dem Berg ist ideal gelegen und konzipiert für eine so grosse Gruppe. Übersichtlich, familiär und angepasst auf die verschiedenen Bedürfnisse. Die neuen Leuchtwesten der Schule Wolfhalden bewährten sich bestens, um alle Kinder im Blick zu behalten und um die Gruppenleiter schnell wieder zu finden. Das von den Schülerinnen und Schülern gestaltete Abendprogramm sei «mega läss» gewesen, berichteten die Kinder nach dem Lager.

Aussergewöhnlich waren die Wetterverhältnisse. Der Saharastaub tauchte in der ersten Hälfte der Woche die Alpen in diffuses, mystisches Licht. Der Schnee, die Berge und der Himmel schillerten in allen Gelbtönen.

Es hat sehr gut getan, auf diese Weise wieder Gemeinschaft pflegen zu können.

Für das Team Mittelstufe – Barbara Camenzind

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Die Unterstufe auf dem Eisfeld

Am Mittwoch, 23. März, ging die Unterstufe aufs Eisfeld in Widnau. Dank der Hilfe von unseren Schulbusfahrern und einigen Eltern waren alle Schlittschuhe schnell gebunden und die Kinder konnten viel Zeit auf dem Eis verbringen. Es war wunderbar mit anzusehen, wie sich die Kinder unterstützten und alle auf dem Eis immer sicherer wurden.

Nach einer Znünipause, in welcher alle einen süssen Snack von uns bekamen, hatten die Kinder die Möglichkeit, auf einem Teil des Feldes Eishockey zu spielen. Um 11.30 Uhr waren alle Kinder gesund, glücklich und teilweise etwas müde wieder in Wolfhalden.

C. Wyss

Schülerhandballturnier

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW engagiert sich in vielfältiger Weise für das Wandern in der Region. Er fördert das Wandern als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und gesunde Aktivität in der Natur.

Zur Erhöhung der Kapazitäten für Projekte und zur Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands suchen wir eine/einen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer (40%)

Mit Engagement und Begeisterung vertritt die Geschäftsführung die Anliegen des Vereins.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Erledigung der administrativen Aufgaben wie Rechnungswesen, Mitgliederverwaltung und Korrespondenz
- Sicherstellen eines sympathischen kommunikativen Auftritts auf Homepage, in Social Media und Drucksachen
- Organisation von Versammlungen, Konferenzen und Anlässen
- Projektbegleitung bei zukunftsweisenden Veränderungen für das Wanderwegwesen
- Pflege der Kontakte zu den Schweizer Wanderwegen, zu anderen Fachorganisationen und Behörden

Eine selbständige, unternehmerische Arbeitsweise erlaubt es, den Einsatz flexibel am eigenen Domizil zu gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und auf eine offene, verlässliche Zusammenarbeit in einem motivierten Team!

Für Auskünfte steht Ihnen der Präsident gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Mai 2022 an:

Urs von Däniken, Präsident, Gfeld 24, 9043 Trogen,
urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch, 079 660 24 92

**Appenzeller
Wanderwege AR**

Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW
9100 Herisau
www.appenzeller-wanderwege.ch

Am Mittwochnachmittag, 6. April, haben Kinder der 4. und 5. Klasse Wolfhalden am Schülerhandballturnier in Heiden mitgemacht. Wir haben uns beim Schulhaus Wies in Heiden getroffen und uns dann die Sportsachen angezogen. Wir mussten auf das erste Spiel warten. Das erste Spiel der 5. Klasse endete mit 9:10, wir hatten verloren. Am Schluss des Turniers gab es eine Siegerehrung. Der Sieger der 4. Klasse war WOLFHALDEN. Die 5. Klasse wurde leider letzte, und landete auf dem 4. Platz.

Den schärfsten Schuss vom ganzem Handball Turnier hatte Eli-on Memetaj aus Wolfhalden mit 85,76 km/h.

Sina, Elion und Ruven (5. Klasse).

Abend der Dreamteams

Die Oberstufe Wolfhalden ohne die traditionelle Hockeynacht: Das ist wie Grasskifahren, Appenzeller ohne Käse oder der Bodensee ohne Sturmwarnung. Zwei Jahre mussten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen in Sachen Veranstaltungen Geduld beweisen, beziehungsweise geduldig Termine verschieben. Am Donnerstag 7. April, nach einer kurzen Vorbereitungsphase, traf sich die Hockeyanerin und Hockeyaner aller Stufen und Fachrichtungen zum fröhlich-schnellen Schlagabtausch in der grossen Sporthalle.

Den Auftakt machten die gemischten Teams, die aus den drei Altersstufen zusammengesetzt waren. Schnelle Ballwechsel und rasante Duelle unterhielten die Zuschauer. Eine Partie dauerte ja nur etwa fünf Minuten. Die Goalies hatten im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Kurz nach 18 Uhr war klar, das Team G, zusammengesetzt aus den Wolfhändlern Lina, Timm, Gian, Jeremias und den Grubern Levi, Sitara und Daniel waren verdiente Sieger dieser Kategorie.

Die kleine Festbeiz, organisiert von den Schülerinnen und Schülern zusammen mit Ulrike Trunz und Kathrin Wein, sorgten mit Hot Dogs, Kuchen und Sirup für den nötigen Energieausgleich. Sportmoderator Simon Schweizer, assistiert von Ursula Rohner, hatte den Zeitplan immer im Kopf und führte kompetent und amüsant durch den Abend. Da schlummern doch noch ungeahnte Talente bei einigen Schülerinnen und Schülern. Und genau bei solchen Anlässen können sie sich zeigen.

Der zweite Teil des Abends gehörte den Dreamteams, für die eigens

sehr originelle Namen erfunden wurden. Auch das ist Tradition in Wolfhalden, wie die «Fanplakate». Das Spieltempo zog deutlich an,

die Schiedsrichter Mirjam Massüger, Philipp Halter, Nadine Hasler und Lukas Tobler mussten ordentlich auf Zack sein, um «material gwörls», «Die Shippis us 03», «Power Rangers» und wie sie alle hiessen auf Kurs zu halten. Mittlerweile hatten sich auch Fans, Schlachtenbummler wie Ehemalige eingefunden, um die Teams zu feiern. Um 21,30 Uhr stand der Dreamteamsieger fest: «Houmou-Sapiens», die sehr widerstands-

fähige Hockey-Spezies bestehend aus Gruber und Wolfhändler Kids (siehe Foto) machte das Rennen und musste, auch das ganz tradi-

tionell, gegen das Lehrpersonenteam antreten. Letzteres hatte keine Chance, es wird darum über einmal wöchentlich regelmässiges Training statt Kaffeepause nachgedacht...

Der vergnügliche Abend endete kurz nach 22 Uhr. Bleibt zu hoffen, dass diese erfrischende, verbindende Tradition nun wieder wie gewohnt regelmässig stattfinden kann.

Für das Team Oberstufe
Barbara Camenzind

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Geometric animals

Kunst mal nicht auf dem Papier mit Pinsel und Farben. Die Schülerinnen und Schüler in Bildnerischen Gestalten Modul «Erlebniskunst» haben einen Wolf massstabsgetreu mit Klebsteifen nachgebastelt.

Der Wolf musste vorher ausgemessen und genau berechnet werden, wie er am Boden beklebt wird.

Dies haben die zwei Schüler Marco und Patrik der 3. Sekundarstufe sehr gut dargestellt.

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Willi Werner, gestorben am 12. März 2022 in Wolfhalden, geboren 1945.

MAiH statt Kantonsspital in Heiden

Mit der Neubeschriftung über der Eingangspforte ist das Kantonsspital in Heiden endgültig Vergangenheit: Neuerdings heisst es MAiH, was Medizinisches Ambulatorium in Heiden bedeutet. Das zum Ärztehaus gewordene Spital

vereint Hausarztmedizin (der bisher in Wolfhalden praktizierende Dr. med. Thomas Langer), Sprechstunden diverser Spezialärzte und physiotherapeutische Dienstleistungen unter einem Dach.

Text und Bild: (egb)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Die Zukunft des Museums sichern

Als Präsident des Museumsvereins und Leiter des Museums in Wolfhalden verfügt der 90-jährige Ernst Züst über ein immenses Wissen rund um die wertvolle Sammlung im 400-jährigen Haus «Alte Krone». Seine Kenntnisse gilt es heute zu sichern, um die Zukunft des Museums zu gewährleisten. An der im «Ochsen» durchgeführten 42. Hauptversammlung des

Museumsvereins wurde eine lebhaft diskutierte Diskussion um das «Wie weiter im Museum?» geführt. Die Hauptlast rund um die Betreuung des Museums tragen Ernst Züst und die ebenfalls längst im Pensionsalter stehende Christine Schläpfer. «Deren Kenntnisse müssen unbedingt und rasch gesichert werden. Die Exponate im Museum sind in Wort und Bild zu dokumen-

tieren, damit nachfolgende Museumsbetreuer Zugang zum Wissen ihrer Vorgänger haben», führte Gemeindepräsident Gino Pauletti aus und sicherte zu, dass die Gemeinde die entsprechende grosse Arbeit unterstütze.

Vorstandsmitglieder gesucht

Den üblichen HV-Traktanden wurde zugestimmt. Auf Antrag von Heinz Bischofberger wurde der seit 1982 unverändert gebliebene Mitgliederbeitrag von 20 auf 30 Franken erhöht. Nach dem Rücktritt von Kassier Edi Geiger hielt Eugen Schläpfer im Vorstand Einzug. Er aktualisierte die Mitgliederliste, die heute 79 Vereinsangehörige aufweist. Für den ausscheidenden Aktuar Johannes Enz konnte kein Nachfolger gefunden werden. Christine Schläpfer erklärte sich bereit, die Lücke bis auf weiteres zu schliessen. Die Suche nach Vorstandsmitgliedern geht folglich weiter. Als Revisoren wirken bisher Bruno Kobel und Hanskonrad Tobler.

Faszinierende Welt alter Nähmaschinen

Am Sonntag, 1. Mai, 10.00 Uhr, findet die Wiedereröffnung des sehenswerten Museums statt. Die Sonderausstellung ist der faszinierenden Welt uralter Nähmaschinen gewidmet. Gleichzeitig werden literarische Raritäten aus der ehemaligen Gemeindebibliothek präsentiert. Zum allen zugänglichen Eröffnungsanlass gehören traditionsgemäss Apéro und Zitherklänge, die harmonisch auf die Museumssaison 2022 einstimmen.

(egb)

Pfarrhaus wird Wohngebäude

Markantes Gebäude in der Dorfmitte ist das alte, weitgehend leerstehende Pfarrhaus. In den kommenden Monaten wird es zum Wohngebäude umgebaut.

«Mit dem Umbau möchten wir bezahlbare Wohnungen im Ortszentrum realisieren», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti. «Eigentümerin des Hauses ist die Gemeinde. Während die oberen Stockwerke seit längerer Zeit leer stehen, dienen die Lokalitäten im Erdgeschoss der öffentlichen Bibliothek. Das Haus untersteht dem Ortsbildschutz und wird sowohl im Buch der Vorderländer Kulturgüter als auch im Werk 'Gemeindeschichte von Wolfhalden' ausführlich gewürdigt. Das verpflichtet uns zu einem besonders sorgfältigen Umbau.»

Das ehemalige Pfarrhaus im Dorfzentrum wird zum Wohngebäude

Sitz der Vorderländer Sparkasse

1972 hatte das Gebäude als Pfarrhaus gedient. 1979 wurde das Haus Hauptsitz der Vorderländer Sparkasse mit Zweigstellen in Reute, Schachen und Lutzenberg. Im Herbst 1999 wurde die regionale Kleinbank von der Raiffeisenbank Heiden übernommen, die bis Ende 2016 in Wolfhalden tätig war. Nach einer Neugestaltung des Erdgeschosses hielt die Bibliothek im Gebäude Einzug.

Aufwertung mit Balkonen

Mit dem jetzigen Umbau entstehen drei komfortable Wohnungen, wobei der oberste Wohnbereich das Dachgeschoss miteinbezieht und sich somit über zwei Stockwerke erstreckt. Als zusätzliche Aufwertung werden alle Wohnungen mit seeseitigen Balkonen samt Windschutz ausgerüstet. Neu wird das Gebäude mittels Erdsonden beheizt, womit dem Umweltschutz Rechnung getragen wird.

Gino Pauletti: «Wir hoffen, das Kostendach von gut einer Million Franken einhalten zu können, obwohl derzeit mit höheren Preisen für verschiedene Baumaterialien gerechnet werden muss. Der von Architekt Ueli Sonderegger, Heiden, geleitete Umbau beginnt nach Ostern und sollte im Herbst abgeschlossen sein. Die Arbeiten werden von Firmen aus Wolfhalden und der Nachbarschaft ausgeführt.»

Text und Bild: (egb)

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Im Vorfeld:
e-mobile Forum Heiden
im Kirchgemeindehaus
05.05.2022 17:30 Uhr
Jetzt anmelden

e-mobile.ch
Driving Experience

Elektromobilität und Solarstrom am Samstag, 21. Mai 2022, am Bahnhof in Heiden.
Mehr Infos auf www.e-mobile.ch/heiden

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

JUGENDANLÄSSE

Let's sing / für die Grossen ab 15 Jahren

Wir singen Deine mitgebrachten Lieblingslieder.
Kirche Buechen, Sonntag, 1. Mai um 18.00 Uhr.

Eat & play mit Muttertagsbasteln, 4. Mai

Treffpunkt für alle SchülerInnen ab der 3. Klasse nach der Schule im Pfarreiheim. Einfacher Zmittag und Muttertagsbasteln. Anmeldung bis Montag, 2. Mai bei Daniela Schmid

meet & chill / 20. Mai, 18:00-20:00 Uhr

Treffpunkt für OberstufenschülerInnen im Jugendchäller Buechen zum plaudern, spielen etc.

1912 Jugendgottesdienst / Sonntag, 29. Mai, 19.12 Uhr

Junger, cooler Gottesdienst, Kirche St. Margrethen. Freu dich auf «gueti Musig» und bring deine Kolleg:innen mit.

Kirche Kunterbunt, 1. Mai, 14.00 Uhr

EntdeckerInnen erleben mit ihren Mamis, Papis, Grosseltern... die Kirche frech, wild und wundervoll. Treffpunkt im Bädli Altenrhein. Wir erleben das Ufer und Wasser, hören eine Geschichte aus der Bibel und braten die mitgebrachten Würste. Findet bei jedem Wetter statt (dann z.T. im Pfarreiheim).

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Der schwierigste Weg...

Anna Suns Karriere als Violinistin steht nach einigen Monaten unverhoffter Social-Media-Berühmtheit vor dem Stillstand. Sie ist blockiert, schafft es nicht einmal mehr, ein Stück ganz durchzuspielen. Und dann eröffnet ihr Freund ihr auch noch, dass er eine offene Beziehung will. Verletzt und wütend entschliesst Anna sich, einen One-Night-Stand mit dem unpassendsten Mann zu haben, den sie finden kann.

... ist der Weg zu sich selbst!

Und das ist Quan Diep. Auf den ersten Blick könnte der tätowierte sündhaft attraktive Mann kaum schlechter zu Anna passen. Doch bei ihm kann Anna mehr sie selbst sein als bei irgendjemand anderem. Er akzeptiert sie auf eine

Weise, die sie bisher nicht kannte. Selbst als eine Tragödie ihre Familie erschüttert und jeder Tag sie ein Stück näher an ihre Grenzen bringt. Und darüber hinaus...

Seniorenachmittage

...starten wieder

Wir fünf Frauen vom Seniorenteam haben für 2022 drei Anlässe organisiert.

Am 19. Mai wird uns Christoph Sonderegger von Thal mit einem Bildervortrag «Quer durch die Schweiz» begeistern.

Am 18. August wird uns der Trachtenchor Thal mit ihren Liedern erfreuen.

Am 20. Oktober spielt das Seniorentheater St. Gallen ihr neues Stück «Im Park».

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Programm in die Krone locken können.

Wir freuen uns auf die immer sehr interessanten Vorträge, Gespräche und Begegnungen und die feinen Zvieris.

Wir freuen uns auf euch.

Seniorenteam Wolfhalden

«Das Leben ist Liebe und die Frucht dieser Liebe ist Frieden. Das ist die einzige Lösung für alle Probleme unserer Welt.»
Mutter Teresa.»

Frieden – ein kostbares Gut. In Frieden leben zu dürfen, unbesorgt, fröhlich und frei. Alles andere als selbstverständlich. Ich bin dankbar, wir sind dankbar und wir halten an, am Gebet für alle Menschen in Not.

Wir sind da. Gemeinsam. In Liebe füreinander da.

Herzlich Miriam Sieber, Präsidentin

Veranstaltungen im Mai 2022

- | | |
|----------------------------|--|
| Donnerstag, 5. Mai | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Sonntag, 8. Mai | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder, Musik: Birgitta Roggors Müller |
| Sonntag, 15. Mai | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder, Musik: Simone Perron |
| Donnerstag, 19. Mai | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Samstag, 21. Mai | ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und Team. Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. |
| Sonntag, 22. Mai | Gottesdienst mit anssl. Kirchenkaffee, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder, Musik: Birgitta Roggors Müller |
| Dienstag, 24. Mai | Ausflug für Seniorinnen und Senioren
Die Reise mit dem Car führt uns zuerst nach Amden. Nach dem Mittagessen fahren wir weiter nach Dürnten ins Klang-Maschinen Museum. Die Einladung dazu erhalten Sie per Post oder auf Nachfrage bei Trudy Zeitz, Tel. 071 888 55 16.
Anmeldeschluss: 10. Mai 2022 |
| Donnerstag, 26. Mai | Regionaler Auffahrtsgottesdienst, 10.00 Uhr, Walzenhausen
mit Pfarrerin Barbara Signer, Musik: Martin Küssner |
| Samstag, 4. Juni | Abenteuer Klettern ab der 4. Klasse, 9.00 – 15.00 Uhr, Seilpark Gründenmoos
Anmeldung bis am 29. Mai. Weitere Infos zu diesem Anlass finden Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda . |

- * Für die Übernahme der Amtswochen im Mai konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen. Telefon Pfarramt: 071 891 13 34 – Natel: 079 546 46 23 – E-Mail/ulee@bluemail.ch
- * Das Kafi «Dorf 5» ist offen. Sie alle sind herzlich eingeladen, ob jung oder alt, ob reformiert oder konfessionslos, ob aus Wolfhalden oder auf der Durchreise. Vielleicht möchten Sie etwas mitbringen? Ein Spiel, die Gitarre, dein Lieblingsspielzeug, ein Buch oder einfach Sie selbst.
- * Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16
- * Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit; Veloreise 2022 zum Europapark für Jugendliche ab 11 Jahren vom 10. bis 15. Juli 2022. Dazu findet am 12. Mai ein Infoabend statt. Weitere Infos finden Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '22 Rosental. Das Kino.

So	1.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	1.5.	19:30	C'mon C'mon	12/10	E/d
Di	3.5.	14:15	Nachmittagskino: Luchs	6/4	D
Di	3.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Mi	4.5.	16:30	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
Fr	6.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
Sa	7.5.	17:00	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
So	7.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
So	8.5.	15:00	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
So	8.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Di	10.5.	19:00	Schwarzarbeit Gespräch mit dem Arbeitsinspektor AR	16/14	dialekt
Mi	11.5.	16:30	Der Schneeleopard	6/4	D
Mi	11.5.	20:00	Cinéclub: Days of the Bagnold Summer	16/16	E/d
Fr	13.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
Sa	14.5.	17:00	Wild Men	16/14	Dän/d
Sa	14.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
So	15.5.	15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
So	15.5.	17:00	Kurzfilmfestival «look&roll» in Zusammenarbeit mit dem Dunant Museum	12/10	D
So	15.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Di	17.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Mi	18.5.	16:30	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
Fr	20.5.	20:00	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Sa	21.5.	17:00	Der Schneeleopard	6/4	D
Sa	21.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
So	22.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	22.5.	19:30	La Mif	14/12	F/d
Di	24.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Mi	25.5.	16:30	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
Do	26.5.	19:30	The Batman	12/10	D
Fr	27.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
Sa	28.5.	17:00	Filmhit	10/12	D
Sa	28.5.	20:00	Downton Abbey II: Eine neue Ära	6/4	D
So	29.5.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	16/14	Dän/d
So	29.5.	19:30	Wild Men	12/10	E/d
Di	31.5.	19:30	Navalny		

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Häckseldienst

Mittwoch, 11. Mai

ab 7.00 Uhr
Anmeldung Telefon 079 779 42 06
(nur WhatsApp/SMS)

Café Ukraine

jeden Montag

9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

Redaktionsschluss

Montag, 16. Mai 2022

um 16.00 Uhr

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Mai 2022

Alle Anlässe und weitere Informationen sind auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» zu finden.

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
So	1.	8.30-11.30	Elektro FÜRer AG	öffentliche Wohnungsbesichtigung	Elektro FÜRer AG
Mi	4.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do	5.	15.00-19.	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Sa	7.	10.00-16.00	Kantonspolizei	50 Jahre – Tag der offenen Tür	Polizeiposten Heiden
So	15.	10.00-16.00	Rheintalischer-Eisenbahn-Amateur-Klub	Frühschoppenfahren	Im Aegetli 6, Thal
Mo	16.		Lesegesellschaft Hasli	Ausflug	
Do	19.	14.30	Seniorenachmittag	«Quer durch die Schweiz» Bildervortrag von Christoph Sonderegger	Kronensaal
Fr	20.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung / Lotto-Match	Rest. Bädli oder Theorieraum Volg
Sa	21.	13.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Ausflug	
Di	24.		Evang. Kirchgemeinde	Ausflug SeniorInnen: Tel. 071 888 55 16	siehe Seite 27
Do	26.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Sa	28.	14.00-16.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet					
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet. Eröffnung 1. Mai 2022 (siehe Seite 24)					

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-6 Gemeinde
- 7 Portrait
- 8 Kantonales in Kürze
- 9 Kirchgemeinde-
versammlung
- 10 - 12 Vereinsleben
- 13 - 16 Behördenverzeichnis**
- 17 - 20 Schule
- 21 Lesesommer
- 22 Tag der offenen Tür
- 23 - 24 Geschichte
- 25 Museum
- 26 - 27 Kirche
- 28 Veranstaltungen

mit
Behördenverzeichnis

23. April 2022

Narregmend Wolfhalden

Juni 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Konstituierung für das neue Amtsjahr 2022/2023

Der Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung vom 3. Mai 2022 folgende Ressortverteilung für das Amtsjahr 2022/2023 beschlossen. Diese bleibt unverändert.

Ressort

Präsidiales (Finanzen, Verwaltung)
Gemeindevizepräsidium
Entsorgung/Umwelt
Versorgung (Wasser)
Hochbau
Tiefbau
Bauverfahren
Bildung

Leitung / Vorsitz

Gino Pauletti
Heiko Heidemann
Eugen Schläpfer
Peter Sonderegger
Daniel Lindner
Michel Sieber
Ursula Albrecht
Heiko Heidemann

Ergänzende Kommissionswahlen Vollständiges Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Aufgrund vierer Rücktritte aus Kommissionen oder Einzelfunktionen sowie personeller Wechsel in der Verwaltung sind die Kommissionen vom Gemeinderat wieder ergänzt worden. Martin Antemann, Zelg wird ab 1. Juni Einsitz in die Schul- und Jugendkommission nehmen. Er ersetzt Jens Biatel, welcher seit 2017 in der Kommission tätig war. Für die zurückgetretenen Mitglieder der Baubewilligungskommission Beat Schläpfer und Hubert Bischoff hat der Gemeinderat Patrick Isepponi, Oberdorf und Christof Beyeler, Friedberg gewählt. Beat Schläpfer scheidet nach 12 Jahren und Hubert Bischoff nach 18 Jahren aus der BBK aus. Für das Bibliotheksteam konnte Karin Bänziger, Schönenbühl, gewonnen werden. Sie tritt die Nachfolge von Brigitte Lindner an, welche seit 2009 unermüdlich für die Schul- und Gemeindebibliothek Wolfhalden tätig war.

Insgesamt haben sich für die freigewordenen Kommissionssitze sowie die Mitarbeit im Bibliotheksteam 10 Personen beworben. Das hohe Interesse an der Mitwirkung in der Gemeinde freut den Gemeinderat sehr. Den zurücktretenden Personen sei an dieser Stelle nochmals ein grosser Dank für ihr langjähriges Engagement zugunsten der Gemeinde ausgesprochen. Die scheidenden Mitglieder sowie die neu gewählten Funktionärinnen und Funktionäre werden im Rahmen des Kommissionsabends offiziell verabschiedet resp. begrüsst.

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2022/2023 wird demnächst auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet und zudem in dieser Ausgabe des Wolfsblicks (ab Seite 13) abgedruckt.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti,
Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden» – Klärung Raumprogramm und Machbarkeit

Der Gemeinderat hat sich an seiner März-Sitzung eingehend mit den Erkenntnissen aus dem partizipativen Prozess «Zukunft Schule Wolfhalden» auseinandergesetzt und beschlossen, das von der Projektgruppe vorgeschlagene vierte Szenario «Friedberg-Zelg» weiterzuverfolgen. Dieses sieht vor, das in die Jahre gekommene Mittelstufenschulhaus einer Totalsanierung zu unterziehen oder durch einen Neubau zu ersetzen. Weiter beinhaltet es den Zusammenschluss der beiden Kindergärten in einem Neubau mit Kleinkinder-Spielplatz. Durch multifunktionale Raumgestaltung sind auch schulergänzende oder ausserschulische Zusatznutzungen möglich.

In einem nächsten Schritt muss nun zusammen mit den Nutzerinnen und Nutzern eine Konkretisierung und Definition des Raumprogramms erfolgen. Auch müssen technische und planerische Rahmenbedingungen mittels Machbarkeitsstudien geklärt werden. Dies schafft die Voraussetzung für eine genauere Ermittlung der Kosten. Ziel ist es, gefestigte Grundlagen für die Investitionsplanung sowie einen konkreten Zeit- und Vorgehensplan zu erhalten.

Der Gemeinderat hat dem Architektur- und Raumplanungsbüro Atelier Bottlang AG, St. Gallen, welches als Mitglied des Projektteams den Prozess von Beginn weg begleitet hat, den Auftrag erteilt, in enger

Zusammenarbeit mit Schule und Gemeinde die notwendigen Abklärungen vorzunehmen und die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten.

Die Haus-Analyse für das Mittelstufenschulhaus hatte ergeben, dass eine Sanierung zwar technisch möglich, die Umstrukturierung zu geeigneten Räumen für einen zeitgemässen Unterricht jedoch sehr aufwändig und die erforderliche räumliche Erweiterung durch Aufstockung statisch sehr anspruchsvoll ist. Der Gemeinderat stellt daher die Variante Sanierung aus Vernunftsgründen zurück und priorisiert für die Machbarkeitsstudie die Variante Neubau.

Für den Gemeinderat soll diese Phase auch die Grundsatzfrage klären, ob es mit einem geschickten Vorgehen gelingen kann, die neuen Schulräume ohne Provisorien zu erstellen. Die Ergebnisse der Abklärungen werden der Bevölkerung wiederum vorgestellt. Ziel ist es, eine solide Basis zu schaffen, um danach dem Stimmbölkchen einen Projektierungskredit beantragen zu können.

Arbeitsvergaben bei diversen Projekten

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung nachstehende Arbeitsvergaben beschlossen.

Im Rahmen des Leitungssanierungsprojekts Vorderdorf hatte der Gemeinderat Wolfhalden an seiner letzten Sitzung der Firma WWS, St. Margrethen, die Rohrverlegungsarbeiten vergeben.

Kurzfristig musste die Firma jedoch auf die Übernahme des Auftrages verzichten. Der Gemeinderat hat daher die Firma HWT AG, Au, mit der Ausführung betraut. Sie haben bereits den Zuschlag für die Rohrverlegungsarbeiten im Bereich Kindergartenstrasse erhalten.

Die Wasserversorgung Wolfhalden hat als drittes grosses Projekt die Leitungssanierung im Wüschbach für das Jahr 2022 budgetiert. Aufgrund der eingegangenen Offerten im Rahmen des Einladungsverfahrens hat der Gemeinderat den Zuschlag der Firma Züst Bau AG, Heiden für die Tiefbauarbeiten sowie der Firma HWT AG, Au, für die Rohrverlegungsarbeiten erteilt.

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Vernehmlassung

Das kantonale Departement Bau und Volkswirtschaft hat zur Vernehmlassung des 4. kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023-2026 geladen. Die im vorgelegten Programm enthaltenen Objekte umfassen die grösseren Ausbauprojekte, die in der Regel mit Landerwerb, Planaufgabe und Kostenbeteiligung durch die Standortgemeinde verbunden sind. Nicht aufgelistet sind Belagsanierungen und andere bauliche Unterhaltmassnahmen. In der Gemeinde Wolfhalden sind zwei Projekte bereits in der Umsetzung:

- P 1541; Auf der Kantonsstrasse Nr. 55, Wolfhalden–Thal, ist der untere Abschnitt ab Unterhasli bis zur Gemeindegrenze Lutzenberg in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Neu wünscht die Gemeinde ein Trottoir. Das Projekt ist Bestandteil des 3. Programms und soll im Verlauf 2022 baulich gestartet werden. Die Pläne lagen vom 7. März bis 5. April 2022 auf.
- P 1694; Auf der Kantonsstrasse 18, Heiden–Wolfhalden, ist im Abschnitt Hinterergeten–Luchten aus Verkehrssicherheitsgründen die Dreispurstrecke durch einen modernen Strassenquerschnitt zu ersetzen. Auf der Westseite ist der Rad- und Gehweg neu zu platzieren. Die Pläne lagen vom 28. März bis 26. April 2022 auf.

Weitere grössere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Der Gemeinderat Wolfhalden hat das 4. kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023-2026 zur Kenntnis genommen.

Unterstützung für die Pfadi

Die Pfadi Altenstein plant die Teilnahme am Bundeslager 2022 (BuLa), welches vom 23. Juli bis 6. August in Goms stattfindet. Als gemeinnütziger Verein bietet die Pfadi auch Kindern aus Wolfhalden ab 4 Jahren auf verschiedensten Altersstufen die Möglichkeit, sich samstags zu treffen, gemeinsam Aktivitäten in der Natur zu erleben und Freundschaften zu pflegen. Auch Kinder und Jugendliche aus Wolfhalden sind in diesem Verein Mitglied. Die Teilnahme an einem

Bundeslager ist ein einmaliger Anlass, da dieser nur alle 14 Jahre durchgeführt wird. Der Gemeinderat unterstützt dieses Vorhaben mit einem einmaligen Beitrag.

Öffnungszeiten über Pfingsten

Die Gemeindeverwaltung bleibt über Pfingsten von Samstag, 4. Juni bis und mit Montag, 6. Juni 2022 geschlossen. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt über die Feiertage unter Telefon 071 898 82 87 erreichbar. (sn)

Baubewilligungen

Andreoletti-Zuberbühler Verena, Steinbrüchelstrasse 74, 8053 Zürich, Abbruch / Wiederaufbau Schopf, Assek. Nr. 620, Parz. Nr. 716, Augsti.

Biatel Jens u. Jennifer, Schützenhalde 1064, Fensterersatz, Parz. Nr. 1336, Hinterdorf (Meldeverfahren).

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde für Wohnhaus Nr. 2, Parz. Nr. 216, Dorf.

Graf Werner, Mühltoibel 882, Erstellung Carport über bestehenden Parkplätzen und Vordach über bestehender Veranda, Parz. Nr. 168, Mühltoibel.

Ruppanner Martin u. Judith, Högli 672, Sanierung Ostfassade am Wohnhaus Nr. 672, Parz. Nr. 886, Högli.

Ruppanner Martin u. Judith, Högli 672, Demontage defekter Zentralheizungsherd mit Kombispeicher, Aussenaufstellung Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Solarboiler und Pufferspeicher, Parz. Nr. 886, Högli.

Schleich Franz u. Monika, Mühltoibel 995, Ersatz Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1300, Mühltoibel.

Sprecher Ueli u. Talia, Hinterbühle 1096, Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1382, Hinterbühle.

Vernehmlassung Fahrplan öffentlicher Verkehr 2023

Die Fachstelle öffentlicher Verkehr des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt für die Fahrplanperiode 2023/2024 ein öffentliches Vernehmlassungsverfahren durch. Vom 25. Mai bis 12. Juni 2022 be-

steht auch für Privatpersonen die Möglichkeit unter www.fahrplanentwurf.ch Stellung zum Fahrplan zu nehmen. Dabei geht es um Bemerkungen zu kleineren Optimierungen des Fahrplans im Mi-

nutenbereich oder z.B. um den Wegfall von einzelnen Kursen, die im neuen Fahrplan nicht mehr enthalten sind. Es geht dabei nicht um grössere Änderungen im Angebot.

(sn)

Zämäsitze

Mittwoch, 15. Juni 2022 ab 18 Uhr

Gasthof Krone

Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause lädt die Gemeinde Wolfhalden die gesamte Bevölkerung zum geselligen Beisammensein bei Wurst und Brot im Kronensaal – bei schönem Wetter auf der Terrasse - ein.

Der Gemeinderat Wolfhalden freut sich, Alteingesessene, Neuzugezogene sowie Mitglieder aus Vereinen und Gewerbe am Anlass begrüßen zu dürfen.

Gemeinde Wolfhalden

Die Linde Heiden pachtet die Krone Wolfhalden dauerhaft

Gemeindepräsident Gino Pauletti, Gemeinderat Daniel Lindner, Geschäftsführer Adrian Höhener und Genossenschaftspräsident Helmut Kobelt (v. l. n. r.) freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Seit Beginn der Sanierung des Hotels Linde in Heiden betreibt die Genossenschaft Linde den Gasthof Krone. Aufgrund von Bauverzögerungen wurde die temporäre Pacht bis zum 22. Mai verlängert.

Parallel dazu hat die Genossenschaft Linde ihr Interesse bekundet, den Gasthof langfristig zu betreiben.

Es freut die Genossenschaft Linde und den Gemeinderat Wolfhalden

ausserordentlich, verkünden zu können, dass ein neuer Pachtvertrag ab August abgeschlossen werden konnte. Am 22. Mai 2022 wird der Gasthof Krone kurzzeitig seine Tore schliessen, um ab August 2022 unbefristet unter der Leitung der Genossenschaft Linde wieder zu öffnen. (sn)

Hauptversammlung der Wolfs-Hüüler

Am Freitag, 6. Mai 2022 versammelte sich die Guggenmusik Wolfs-Hüüler Wolfhalden zu ihrer 28. Hauptversammlung im Restaurant

den Verein bestmöglich zusammenhalten. Für seine geleistete Arbeit als Präsident möchten wir uns herzlich bedanken. Neu wird

Hohe Lust in Lutzenberg. In diesem Jahr stand vor allem die Wahl unseres neuen Präsidenten im Vordergrund. Nach drei Jahren gab Remo Höhener sein Amt ab. Er hat das gesamte Rudel durch die unvorhersehbare und schwierige Pandemie geführt. Trotz dieser Umstände konnte er

unser Schlagzeuger Yannick Lenherr das Rudel führen. Er hat sich in der Vergangenheit mit seinem unermüdlichen Engagement für die Wolfs-Hüüler definitiv als verdienter Nachfolger bewiesen.

Es stand aber nicht nur die Wahl des Präsidenten zur Debatte. Ein weiterer, wichtiger Punkt war die Wahl unseres Jubiläums-Kostüms für das 30-Jährige der Wolfs-Hüüler. Dieses steht bereits in zwei Jahren, in der Saison 2023/24 an. Wir freuen uns darauf, an der Hüüler-Nacht 2024 unsere Entscheidung präsentieren zu dürfen.

Wolfs-Hüüler

Mit frischer Energie für das Lesen

Simone Frischknecht leitet seit etwa zwei Jahren die Bibliothek in Wolfhalden und ist als Sekretärin für die Regiwehr tätig. Der Wolfsblick sprach mit der 36jährigen Mutter zweier Kinder über ihren vielfältigen Alltag. Und warum es sich lohnt, positiv zu denken.

Simone, du bist in Heiden aufgewachsen.

Was hat deine Kindheit geprägt?

Das Kunstturnen. Ich habe sehr viel Zeit in der Turnhalle verbracht. Ich hatte eine schöne Kindheit. Die Bewegung ist mir heute noch wichtig.

Seit wann lebst du in Wolfhalden?

Mit meinem Partner und den Kindern bin ich vor zweieinhalb Jahren ins Mühltofel gezogen. Wolfhalden war ich aber schon vorher verbunden, durch den Turnverein. Dort leite ich die Gymnastikgruppe.

Wie war dein beruflicher Werdegang?

Die KV-Lehre absolvierte ich bei der SEFAR Heiden, danach gönnte ich mir drei Monate Auszeit in Südafrika. Dann kam ich zurück zur SEFAR, wechselte dann aber bald mal nach St. Gallen. Als dann die beiden Kinder, heute fünf- und vierjährig zur Welt kamen, begann meine Zeit als Mutter. 2017 konnte ich das Sekretariat der Regiwehr übernehmen, bei der ich seit 2020 zu 25% fest angestellt bin. Vor zwei Jahren kam dazu das Amt der Bibliotheksleitung in Nachfolge von Theres Heidemann.

Liest du gerne?

Ja sehr. Vor allem Krimis und Thriller. Allerdings sind meine Aufgaben in der Bibliothek mehr im administrativen Bereich. Aktuell beschäftigt uns die Digitalisierung sehr, wir müssen mit der Zeit gehen. Wir

sind ein fünfköpfiges Team und versuchen, auch auf die Wünsche der Mitglieder einzugehen. Dann orientieren wir uns auch an den Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, bei Orell Füssli.

Wie wird das Angebot der Bibliothek genutzt?

Wir sind eine kleine Dorfbibliothek mit interessierten Mitgliedern. Da bin ich diesbezüglich zufrieden. Sehr wichtig sind die Kinder, für die wir ein breites Angebot an Lese- stoff, CDs, DVDs und Tonies bieten.

Ich hoffe sehr, dass die Umstellung auf das digitale Ausleihsystem gut angenommen wird. Es ist einfach viel übersichtlicher und praktisch, weil man schon von zuhause aus checken kann, ob ein Buch bei uns verfügbar ist.

Was gefällt dir an Wolfhalden?

Das intakte Vereinsleben genieße ich sehr. Dass es so etwas gibt, ist nicht mehr selbstverständlich.

Wie gestaltest du deine Freizeit?

Mit meiner Familie bin ich viel unterwegs. Draussen, beim Skifahren, die Bewegung ist einfach wichtig. Und natürlich das Lesen!

Hast du ein Lebensmotto?

Wenn man es Lebensmotto nennen kann: Versuche, das Positive zu sehen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mit einem Lächeln kommt man besser durch den Tag. Es gilt doch, den Moment zu geniessen.

Liebe Simone, herzlichen Dank für das Gespräch.

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

- Das Testzentrum in Teufen ist geschlossen. Offen bleiben die Testzentren in Heiden und Herisau.
- Die Ostschweizer Kantone unterstützen das Grundlagenpapier des Bundes zur mittel- bis längerfristigen Entwicklung der Covid-19-Epidemie weitgehend. Sie fordern aber weniger strenge Vorgaben für eine Rückkehr in die «besondere Lage».
- Die Ostschweizer Kantone sind gegen die Änderung der vom Bund auf Anfang Januar 2023 vorgeschlagenen Teststrategie: Eine Übertragung der Verantwortung auf die Kantone ist für sie nicht sachgerecht.

Ukraine

Ausserrhoden beherbergt, gemessen an der Bevölkerungszahl, derzeit schweizweit am meisten Schutzsuchende aus der Ukraine. Deshalb hat das SEM für den Moment einen Zuweisungsstopp verfügt. Sobald der Bund Ausserrhoden weitere Schutzsuchende zuweist, werden sie u.a. im Kinderdorf Pestalozzi untergebracht.

Verschiedenes

Energietag an der Ausserrhoder Volksschule

In Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung und Kultur und der Appenzeller Industrie griffen die Schulen das aktuelle Thema «Energie» mit verschiedenen Aktivitäten auf. Infos: www.ar.ch/energietag-schulen.

Emotionskarten für altersgerechte Stärkung der psychischen Gesundheit

Das Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit (OFPG) hat für Kinder und Jugendliche altersgerechte Emotionskarten entwickelt. Markus Meitz, Präsident OFPG, empfiehlt, die Karten regelmässig als Einstieg in den Tag oder in Form eines Rückblicks einzusetzen.

Zwischenstaatliche Zusammenarbeit im Bodenseeraum stärken

Am 5. Mai fand das Pilottreffen der geplanten Regierungskommission Bodensee statt. Vertretende aus Deutschland, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz haben eruiert, wie die Erreichbarkeit im Bodenseeraum verbessert werden kann. Der Besuch von Bundespräsident Ignazio Cassis unterstrich die Bedeutung der geplanten neuen Plattform.

Appenzeller Kantone lehnen Bundesvorlage zum STEP entschieden ab

Der Bund unterbreitet den Kantonen das Strategische Entwicklungsprogramm (STEP Nationalstrassen). Beide Appenzeller Kantone lehnen die Vorlage ab.

Breites Bündnis fordert Zubringer Appenzellerland

Prominente Vertretende aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung beider Appenzell und St. Gallen bekräftigen an einer Pressekonzferenz ihre breit abgestützte Forderung nach dem Zubringer Appenzellerland.

Industrievergangenheit und Fluglärm – Tagung der IPBK in Herisau

An der Frühjahrskonferenz der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz (IPBK) in Herisau sprach alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz zum Thema «Zukunft dank Vergangenheit? Die Industrie in Appenzell Ausserrhoden und der Bodenseeregion». Danach befassten sich die Delegierten mit Fragen zum Fluglärm.

Autobiografie Festival 1.–3. Juli, Hotel Linde Heiden AR

«Aus dem Leben lesen», unter diesem Motto treffen sich Autobiografiebegeisterte in der Linde Heiden. Elf Autorinnen und Autoren tragen am 1./2. Juli Passagen aus ihren Lebensgeschichten vor und erhalten ein Echo von der Schriftstellerin Annette Hug und dem Philosophen Georg Kohler. Am 2. Juli um 20 Uhr spricht der Regisseur Fredi M. Murer mit dem Volkskundler Alfred Messerli über sein Leben und Werk. Am 3. Juli um 10 Uhr gibt Andreas Ennulat im Dunant Plaza Einblick in die autobiografischen Notizen von Henry Dunant und führt durch die Ausstellung. Mehr Info: www.autobiografiefestival.ch

(iks)

Kirchenvorstehererschaft wieder komplett – fehlt «nur» noch die Pfarrperson

Nach intensiver Suche durfte die Evangelische Kirchgemeinde an ihrer Kirchgemeindeversammlung vom 24. April zwei neue Mitglieder in die Vorstehererschaft wählen. Roland Zimmermann als Aktuar und Jörg Tobler freuen sich beide sehr auf ihr neues Amt. In ihrem Amt bestätigt wurden Miriam Sieber als Präsidentin, Urs Buff als Kassier und Trudi Zeitz.

Nach 28 Jahren Amtstätigkeit hat sich Urs Buff aufgrund fehlender Nachfolge dazu entschieden, das Amt ein weiteres Jahr auszuüben. Dafür danken wir ihm herzlich, auch wenn wir ihm seinen «Ruhestand» sehr gegönnt hätten.

Mehr Glück hatte Michael Schwarz. Nach zwölfjähriger Tätigkeit konnte seine Nachfolge gesichert und

er somit erleichterten Herzen aus der Vorstehererschaft verabschiedet werden. Wir danken ihm von Herzen für all seine geleistete Arbeit.

Ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurden Felix Sonderegger, Gabi Zürcher und Roger Abderhalden als GPK-Mitglieder sowie Urs Sturzenegger und Miriam Sieber als Synodale der Landeskirche beider Appenzell.

Was uns in nächster Zeit beschäftigen wird? Ein aktuelles Thema bleibt zum einen die Pfarrsuche. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die zukünftige Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Heiden. Ebenfalls den Aufbau von Freiwilligenarbeit in verschiedensten Bereichen und ein geselliges kirchliches Leben möchten wir vorantreiben. Gern weise ich Sie abschliessend darauf hin, dass am Sonntag, 19. Juni die Abstimmung über unsere neue Kirchenverfassung stattfindet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Die Kirchenvorstehererschaft freut sich weiterhin auf ihr Mitdenken und Mitwirken, ihre Anregungen und guten Ideen, sowie auf konstruktive, aber auch kritische Gespräche mit Ihnen. Wir sind für Sie da. Komplettda. Engeln sei Dank!

*Miriam Sieber, Präsidentin
Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden*

Zivilstandsnachrichten

Traung

Matschie René und Marlen,
getraut am 22. April 2022.

HÖRMANN

TORE, TÜREN,
VERGLASUNG,
& SERVICE.

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch

De Martin

Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Verabschiedung aus dem Brocki-Team

Doris Kugler, Ruth Zogg, Toni Heeb und Doris Gähler

Am 21. April 2022 fand im Restaurant Ochsen, Zelg-Wolfhalden, ein Abschiedssessen für die zurückgetretenen Helferinnen und Helfer statt.

Dabei wurden Ruth Zogg mit 37 Dienstjahren, Doris Kugler mit 14 Dienstjahren und Doris Gähler so-

wie Toni Heeb mit je 10 Dienstjahren aus dem Team verabschiedet.

Das Brocki-Team dankt allen Zurückgetretenen für ihre ausgezeichnete Mitarbeit in der Brockenküche und wünscht für die Zukunft alles Gute.

Auszeichnung für Emma Nader

Bei ihrem ersten Wettkampf in ihrer Turnkarriere sicherte sich Emma Nader (Geräteriege Rehetobel) im K1 eine Auszeichnung.

Den Auftakt machte die Geräteturnerin am Reck. Ihr gelang die Übung trotz Nervosität sehr gut und sie wurde mit 9.15 Punkte belohnt. Auch am Boden konnte sie überzeugen und sicherte sich eine Note um 9.0. Die Schaukelringe im Bühler waren sehr speziell, aber Emma meisterte die Aufgaben mit Bravour. Für einen sauberen Sprung konnte die Wolfhändlerin eine weitere Note um 9.00 verbuchen. In der Endabrechnung gab es Platz zwanzig bei 85 Turnerinnen und eine Auszeichnung.

Mord in Hollywood

Nach einem rätselhaften Mord kurz vor der Oscar-Verleihung macht sich die Pfadi Altenstein Heiden auf, um den Mord zu klären und die Oscars zu retten. Dazu werden sich die teilnehmenden Ermittler als Newcomer Schauspielende nach Zuzwil begeben und über Auffahrt vier spannende Tage verbringen. Wir schauen mit grosser Vorfreude auf dieses spannende Abenteuer.

Nach diesen Tagen wird sich dann die ganze Aufmerksamkeit auf das Highlight jeder Pfadikarriere richten; auf das Bundeslager. Auch wir von der Pfadi Altenstein Heiden werden zusammen mit drei anderen Pfadi Abteilungen daran teilnehmen. Bis dahin werden wir noch einige Stunden in die Planung und Vorbereitung investieren. Wir werden dann über unsere Homepage www.pfadiheiden.ch aus dem Lager berichten.

Fox, Calvin Rüegg

Herzliche
Gratulation

Bischofberger Ruth
20. Juni 1942

«Bierquelle» bleibt erhalten

Lucia Willi, Wolfhalden, führt das Restaurant «Bierquelle» weiter.

Die «Bierquelle» in Heiden wurde vor einigen Jahren von Werner Willi, Wolfhalden, umfassend renoviert. Nach seinem Tod hat sich Gattin Lucia für die Weiterführung des Restaurants entschieden. Sie bleibt in Wolfhalden wohnhaft.

Offen ist die Wirtschaft von Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 24.00 Uhr, am Freitag von 14.00 bis 02.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 02.00 Uhr. Der Sonntag ist Ruhetag.

Text und Bild: (egb)

Gospelchor probt mittwochs in Heiden

Vorstand seit der 11. HV, Hinten (v.l.n.r.):

Angela Mühlheim, Michaela de Aza Martinez;

Mitte: Karin Siebeneicher, Fabienne Betschon;

Vorne: Bubu Corozza

Am 30. März 2022 fand im Restaurant Hirschen, Heiden, die 12. Hauptversammlung des Gospelchors statt. Die Freude war gross, dass die Versammlung dieses Jahr wieder vor Ort abgehalten

werden konnte. Im Jahresbericht der Präsidentin Angela Mühlheim kam zum Ausdruck, dass auch im Gospelchor das Vereinsjahr durch die Pandemie geprägt war. Unser Chorleiter, Michael Stübi, liess sich aber etwas einfallen und schickte uns wöchentlich ein Video zum Üben und Singen. Dies gab uns das Gefühl, trotz allem in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein.

Das Chorweekend im September fand im veränderten Rahmen in unserem Probenlokal in Heiden statt. Leider mussten fast alle Auftritte abgesagt werden.

An der Versammlung konnten drei Mitglieder für das 10-jährige Jubiläum mit einer Blume geehrt werden.

Helfer gesucht!

Am Appenzeller Kantonalmusikfest 2022 werden rund 1'800 Musikanter und ungefähr 3'000 Besucher erwartet. Die Durchführung eines Anlasses dieser Grösse ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich – jeder Einsatz zählt!

Für das Festwochenende vom 24. bis 26. Juni sind wir deshalb noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern in den verschiedensten Bereichen – von der Unterstützung des Gastro-Teams, über den Verkauf von Losen bis hin zur Bekämpfung von Littering. Ausserdem wird auch für den Aufbau und Abbau vor und nach dem Fest noch nach helfenden Händen gesucht.

Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit, Heiden ein unvergessliches Festwochenende zu beschicken?

Weitere Infos und Anmeldung unter heiden2022.ch/helfer-in.

Auch der Chorleiter Michael Stübi dankte dem Chor für das gemeinsame unterwegs sein. Es macht ihm Spass und er geniesst den guten «Sound» des Chors. Seit dem 23. Februar ist der Chor wieder jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Aula des Schulhauses Gerbe in Heiden am Proben.

Nach der Hauptversammlung wurde ein feines Nachtessen serviert und danach noch einige Runden Lottomacht gespielt.

Pflanzen-Aktion des Imkervereins Vorderland AR

Der Imkerverein Vorderland AR hat im Januar 2022 in seinen Statuten den Vereinszweck erweitert: «Er setzt sich ein für die Bienen und engagiert sich für den Schutz und Erhalt der Biodiversität.» Dies soll unter anderem durch Aktionen erreicht werden, die der Aufklärung und Sensibilisierung der Gesellschaft bezüglich Entwicklung von Landschaft und Wald als Lebensgrundlage dienen. Das Augenmerk gilt zum Beispiel einem grösseren Blütenangebot oder mehr Nistgelegenheiten. So richtet sich diese Pflanzen-Aktion an die breite Bevölkerung. Pflanzen Sie einheimische Wildsträucher, um die Situation zu verbessern – für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insektenarten oder Vögel! Fünf verschiedene Aktionspakete können erworben werden: Bienenweiden, Schmetterling-Nährgehölze, Wildrosen-Gehölze (Hagenbutten), Vogel-Nährgehölze und Wildfrucht-Gehölze. Jedes Paket wird mit einem Aktions-Rabatt von 40% für 90 Franken abgegeben

und beinhaltet zehn verschiedene vorwiegend einheimische Sträucher.

Diese können an Waldrändern, als Gartenabgrenzung einzeln oder als Hecke gepflanzt werden. Bestellungen bitte bis Ende August 2022 via Homepage: <https://www.imkerverein-vorderland.ch/projekte/pflanzen-aktion>

Dort finden sich auch genauere Details zu den fünf Aktions-Paketen.

Die 10er-Bündel werden «wurzel-nackt», das heisst ohne Erdballen im November 2022 geliefert und können dann an verschiedenen Orten im Appenzellerland abgeholt werden.

Exemplarisch seien hier die Gehölze zur Arterhaltung von unse-

ren Schmetterlingen vorgestellt: Leider sind heute viele Tag- und Nachtfalter selten geworden und in ihren Beständen bedroht. Die Raupen jeder Falterart benötigen ihre artspezifischen Futterpflanzen. Das Sortiment beinhaltet zehn verschiedene Gehölze, die Schmetterlingsraupen als Nahrungsgrundlage dienen: Schwarzdorn, Wildapfel, Liguster, Kreuzdorn, Feldahorn, Felsenbirne, Salweide, Mandelweide, Hundso- oder Heckenrose, Heckenkirsche. Für weitere Auskünfte steht Bernhard Thurnherr gerne zur Verfügung (Telefon 071 890 03 30).

Imkerverein Vorderland AR

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Gemeinde Wolfhalden Dorf 36 9427 Wolfhalden	Schalteröffnungszeiten: Montag – Freitag 09.30 - 11.30 Uhr Montag, Mittwoch und Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr Auf Voranmeldung sind wir auch ausserhalb der Öffnungszeiten gerne für Sie da.
Telefon 071 898 82 82 gemeinde@wolfhalden.ar.ch www.wolfhalden.ch	Schalteröffnungszeiten Sozialamt: Montag und Donnerstag 09.30 - 11.30 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr

071 898 82 73	Bausekretariat Jäger Roger roger.jaeger@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 84	Einwohneramt / Bestattungsamt / AHV-Zweigstelle / Sachbearbeitung Erbschaftsamt Blatter Yvonne yvonne.blatter@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 83	Finanzverwaltung Steininger Pascal pascal.steinger@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 81	Gemeindepräsident Pauletti Gino gino.pauletti@wolfhalden.ar.ch / Mobile: 079 460 10 26
071 898 82 71	Gemeindeschreiberinnen / Notariat / Erbschaftsamt Eichbaum Sandra sandra.eichbaum@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 70	Niederer Sarah sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 86	Schulleitung Steinmann Silvia silvia.steinmann@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 75	Schulsekretariat Saner Monika monika.saner@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 85	Sozialamt (nur Montag und Donnerstag anwesend) Schlesinger Livia livia.schlesinger@wolfhalden.ar.ch
071 898 82 89	Werkhof / Wasserversorgung werkhof@wolfhalden.ar.ch Schmid Werner, Leiter Werkhof / Wasserwart Mobile: 079 646 04 00 Glättli Markus, Mitarbeiter Werkhof / Stv. Wasserwart

Externe Verwaltungsstellen

071 898 89 76	Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden, 9410 Heiden
071 898 88 60	Betreibungsamt Appenzeller Vorderland, 9410 Heiden
071 353 62 90	Kantonale Steuerverwaltung AR, 9100 Herisau
071 898 83 83	Soziale Dienste Vorderland AR, 9410 Heiden
071 878 70 31	Zivilstandsamt Vorderland AR, 9038 Rehetobel

A. Behördenfunktionen mit Volkswahl

Kantonsrat

Wüthrich Stephan, Hinterbühle
Ruppanner Martin, Högli

Gemeinderat

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Kronenstrasse
Heidemann Heiko, Gem.-vizepräs., Hinterhasli (M: 079 643 51 13)
Albrecht Ursula, Lehn (M: 079 736 94 26)
Sonderegger Peter, Högli (M: 076 506 65 95)
Sieber Michel, Hinteregg (M: 079 331 34 74)
Schläpfer Eugen, Unterlindenberg (M: 079 235 38 42)
Lindner Daniel, Oberdorf (M: 079 409 60 68)

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Bänziger René, Schönenbühl, Präsident
Kobel Bruno, Plätzli
Hohl Hans Peter, Mühltoibel
Kugler Walter, Hinterergeten
Rageth Chris, Vorderhasli

B. Kommissionen (Wahl durch Gemeinderat)

Baubewilligungskommission

Albrecht Ursula, Gemeinderätin, Präsident
Wehrli Natalia, Lehn
Tobler Hansjörg, Hinterhasli
Jussel Andreas, Luchten
* Beyeler Christof, Friedberg
* Isepponi Patrick, Oberdorf
Jäger Roger, Bausekretär (beratende Stimme)

Büro des Gemeinderates

Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident
Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin
Eichbaum Sandra, Gemeindeschreiberin

Erbteilungskommission

Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident
Eichbaum Sandra, Gemeindeschreiberin

Finanzkommission

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Präsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident
Steininger Pascal, Finanzverwalter, Aktuar
Rommel Holger, Ris
Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin

Forstkommision

Schläpfer Eugen, Gemeinderat, Präsident
Tobler Matthias, Bleichstrasse
Schmid Frowin, Inneres Holz

Friedhofkommission

Sieber Michel, Gemeinderat, Präsident
Züst Hans, Mesmer
Glättli Markus, Mitarbeiter Werkhof
Blatter Yvonne, Leiterin Bestattungsamt, Aktuarin

Gantkommission

Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident, Präsident
Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Eichbaum Sandra, Gemeindeschreiberin

Gemeindeführungsstab (GFS)

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Präsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident
Sonderegger Peter, Gemeinderat
Schmid Werner, Leiter Werkhof / Wasserwart
Sonderegger Felix, Luchten
Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin

GIS-Kommission

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Präsident
Sonderegger Peter, Gemeinderat
Schläpfer Eugen, Gemeinderat
Jäger Roger, Bausekretär

Hochbaukommission

Lindner Daniel, Gemeinderat, Präsident
Frischknecht Marco, Hinterbühle
Reuteler Markus, Augsti
Vetsch Martin, Hechtgasse
Keller Roman, Hinterbühle

Kommission für das Arbeitsgesetz

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Präsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident

Kulturkommission

Sieber Michel, Gemeinderat, Präsident
Albrecht Peter, Lehn
* Frischknecht Simone, Mühltoibel
* Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin, Aktuarin
vakant

Landwirtschaftskommission

Schläpfer Eugen, Gemeinderat, Präsident
Ineichen Thomas, Hinterbühle
Schmid Frowin, Inneres Holz
Krüsi Stefan, Lippenrüti
Ulmann Claudia, Guggenbühel

Schul- und Jugendkommission

Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident, Präsident
Allenspach Michael, Schützenhalde
Kummer Irina, Schützenhalde
Pinter Nadine, Hinterergeten
* Antemann Martin, Zelig
Tobler Lukas, Lehrervertreter (beratende Stimme)
Steinmann Silvia, Schulleiterin (beratende Stimme)
Saner Monika, Schulsekretärin (beratende Stimme)

Sozialhilfekommission

Pauletti Gino, Gemeindepräsident, Präsident
Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident
Albrecht Ursula, Gemeinderätin
Eichbaum Sandra, Gemeindeschreiberin
* Schlesinger Livia, Leiterin Sozialamt, Aktuarin

Stiftungsaufsichtskommission

Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin

Tiefbaukommission

Sieber Michel, Gemeinderat, Präsident
Stäheli Hans, Tanne
Mielsch Roger, Unterlindenberg, Aktuar
Schläpfer Michael, Mühltoibel
Schmid Werner, Leiter Werkhof (beratende Stimme)

Umweltschutzkommission

Schläpfer Eugen, Gemeinderat, Präsident
Heierli Thomas, Alte Landstrasse
Lötscher Jolanda, Zelig
Thaler Gisela, Augsti
Peter Ulrich, Gmeindli
Schmid Werner, Leiter Werkhof / Wasserwart (ber. Stimme)

Wasserkommission

Sonderegger Peter, Gemeinderat, Präsident
Bänziger Markus, Hinterdorf, Aktuar
Sonderegger Felix, Luchten
Schmid Werner, Wasserwart (ber. Stimme)
Glättli Markus, Stv. Wasserwart (ber. Stimme)

Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen

Costa Eveline, Kindergartenstrasse, Präsidentin
Niederer Sarah, Gemeindeschreiberin, Aktuarin
Eichbaum Sandra, Gemeindeschreiberin, Stv. Aktuarin
Reuteler Markus, Augsti
Stäheli Hans, Tanne
Rölli Ernst, Hinterbühle
Kummer Annalise, Unterlindenberg
Sonderegger Silvia, Luchten
Eugster Susanne, Bleichstrasse
Capol Barbara, Mühltoibel
Aberhalden Annalise, Unterwolfhalden
Locher Rebecca, Dorf
Sgarbi Bruno, Mühltoibel
Albrecht Peter, Lehn
Geiger Bruno, Unterlindenberg

C. Delegationen (Wahl durch Gemeinderat)

Abwasserverband Altenrhein	Pauletti Gino, Gemeindepräsident Schläpfer Eugen, Gemeinderat
Betriebsamt Appenzeller Vorderland	Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Elektrikorporation Wolfhalden	Sonderegger Peter, Gemeinderat
Energie-Delegierte	Albrecht Ursula, Gemeinderätin
Feuerschau Region Vorderland	Albrecht Ursula, Gemeinderätin
Forstkorporation Vorderland	Schlöpfer Eugen, Gemeinderat
Ersatz	Tobler Matthias, Bleichestrasse
Genossenschaft Alterssiedlung "Kronenwiese"	Pauletti Gino, Gemeindepräsident
Kehrichtabfuhr (A-Region)	Schlöpfer Eugen, Gemeinderat
Museumsverein	Schlöpfer Eugen, Gemeinderat
Musikschule Appenzeller Vorderland	Heidemann Heiko, Gemeindevizepräsident.
Regionale Tierkörpersammelstelle und Notschlachanlage	Schlöpfer Eugen, Gemeinderat Sieber Michel, Gemeinderat
Regionales Pflegeheim (Betreuungszentrum) Heiden	Pauletti Gino, Gemeindepräsident Albrecht Ursula, Gemeinderätin
Regiwehr / Feuerwehr	Pauletti Gino, Gemeindepräsident Sonderegger Peter, Gemeinderat
Soziale Dienste Vorderland AR, Heiden	Pauletti Gino, Gemeindepräsident Albrecht Ursula, Gemeinderätin
Wasserversorgungskorporation Vorderland	Sonderegger Peter, Gemeinderat

D. Einzelfunktionen (Wahl durch Gemeinderat)

AHV-Zweigstelle	Blatter Yvonne Stellvertreterin Jäger Roger
Bausekretariat	Jäger Roger Stellvertreterin Blatter Yvonne
Bestattungsamt	Blatter Yvonne Stellvertreter * Steininger Pascal
Bestattungswesen	Glättli Markus, Mitarbeiter Werkhof Stellvertreter Tobler Werner, Lippenrüti
Betriebsamt Appenzeller Vorderland (in Heiden)	Bischof Michael
Bibliothekarin	Frischknecht Simone, Mühltoibel
Bibliotheksteam	Lutz Lotti, Hinterergeten Sgarbi Stefanie, Mühltoibel Steiner Zingerli Alexandra, Mühltoibel * Bänziger Karin, Schönenbühl
Einwohneramt	Blatter Yvonne Stellvertreterin Jäger Roger
Erbschaftsamt	Eichbaum Sandra Stellvertreter Blatter Yvonne
Feuerschauer	Rohner Daniel, Gde. Heiden
Feuerungskontrolleur (Emissionsmessungen)	Tobler Peter, Kaminfeger, Reute
Finanzverwaltung	Steininger Pascal Stellvertreterin Niederer Sarah
Förster	Berli Hans, Heiden
Gemeindesaalmeister	Schär Markus Stellvertreter vakant
Gemeindeschreiberin	Eichbaum Sandra Stellvertreter Niederer Sarah Steininger Pascal
Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung	Steininger Pascal, Finanzverwalter Stellvertreter Lindner Daniel, Gemeinderat
Gemeindestelle für das Militärwesen	Schmid Werner, Leiter Werkhof Stellvertreter Züst Johannes, Lehn
Grundbuchverwalter	Näscher Philippe, Gde. Heiden Stellvertreter Müller Michael, Gde. Heiden * Bösch-Cehic Denisa, Gde. Heiden
Kaminfeger	Tobler Peter, Reute
Landwirtschaftliche Strukturdatenerhebung	Heierli Thomas, Alte Landstrasse

Lehrerschaft (ab 1. August 2022)

- Kindergarten:
Zelg 071 888 47 01 Murer Scherrer Martina
Dorf 071 891 49 11 Heim Käthi
Jäger Lisa

- Primarschule:
Zelg Unterstufe Barbian Manuela
071 888 47 26 Loacker Helene
Sonderegger Anita
Wyss Corinne
Züst Esther

- Friedberg Mittelstufe* Lötscher Bühler Jolanda
071 891 59 91 Schmid Juri
Seitz Kevin

- Sekundarstufe I:
Sekundarschule Halter Philipp
071 891 21 40 Hasler Nadine
Kast-Lüthi Franziska
Rohner Ursula
Salton Riccardo
Tobler Lukas
Trunz Ulrike
Wein Kathrin

- Fachlehrpersonen:
Camenzind Barbara
Degen-Schefer Silvia
Keller Marianna
Massüger Mirjam
Tarantino Regula

- Schulische Heilpädagogik (SHP):
Hasler Viktoria
Schmid-Egert Maya
Ranieli Claudia

- Schulsozialarbeit (SSA):
Zürcher Martina

- Mesmer** Züst Hans, Lehn
Stellvertreterin Heierli Manuela, Alte Landstrasse

- Notariat** Eichbaum Sandra
Niederer Sarah
Stellvertreter Steininger Pascal

- Schulärztliche Dienste**
Schularzt Langer Thomas, Dr. med., Heiden
Schulzahnarzt Abbing Per, Dr. med. dent., Kronenwiese

- Schulhauswarte** Züst Hans
Züst Esther
Schär Markus
Schär Ursula

- Schulleiterin** Steinmann Silvia

- Schulsekretariat** Saner Monika

Sicherheitsbeauftragter (SIBE) / Sicherheitsdelegierter BfU

Schmid Werner, Leiter Werkhof

Sozialamt * Schlesinger Livia
Stellvertreterin Eichbaum Sandra

Spitex-Kontaktperson
Pauletti Gino, Gemeindepräsident

Steuerschätzer für nichtlandw. Liegenschaften
Schläpfer Eugen, Gemeinderat

Steuerschätzer für landw. Liegenschaften
Schläpfer Eugen, Gemeinderat

Strassensachverständiger
Stäheli Hans, Tanne

Wanderweg-Delegierter
Sieber Michel, zust. Gemeinderat

Wasenmeister (ZIVAR)
Stellvertreter Schläpfer Eugen, Gemeinderat
Lindner Daniel, Gemeinderat

Wasserwart Schmid Werner
Stellvertreter Glättli Markus

Wechselnotar Eichbaum Sandra
Stellvertreter Steininger Pascal

Zivilschutz-Kontaktperson
Lindner Daniel, Gemeinderat

nicht vom Gemeinderat gewählte Funktionäre:

Fleischkontrolleur (Wahl durch Kanton / Dep. Gesundheit)
Enz Johannes, Dr. med. vet., Dorf

Hundekontrolle / Hundesteuern
Veterinäramt AR, Herisau

Vermittleramt Kreis 3, Vorderland (Wahl durch Kantonsrat)
Hofmänner Christian
Standort:
Rathaus Heiden, Kirchplatz 6

Lernteamtag der Oberstufe

Gemeinsam Zeit miteinander verbringen, tolle Erlebnisse erfahren, dies stand am Lernteamtag speziell im Vordergrund. Dieser Lernteamtag wurde am Freitag, 6. Mai 2022 durchgeführt.

Durch Corona konnten solche gemeinsamen Aktionen nicht mehr realisiert werden. Daher freuten sich die Oberstufenschüler und -schülerinnen sehr auf einen «einfach coolen» Tag ausserhalb der Schule.

Die Aktivitäten der Lernteams waren sehr unterschiedlich. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Wünsche und Ideen abgegeben und danach wurde darüber abgestimmt beziehungsweise gemeinsam entschieden, welche Ideen umgesetzt werden konnten und welche sich aus witterungstechnischen Gründen als schwierig erwiesen.

Für das Lernteam A und D ging es nach Arbon zur Mosterei Möhl mit einem anschliessenden Spaziergang zurück nach Rorschach. Trotz Regenwetter wurde auf eine Glace selbstverständlich nicht verzichtet.

Das Lernteam B verbrachte den Morgen mit dem Gemeinschaftsspiel Mister X. Nach einem gemeinsamen Pizzaessen ging es in den Säntispark zum Rutschen.

Das Lernteam C erlebte einen sehr kulturellen sowie kriminellen Lernteamtag. Am Morgen fand eine Stadtführung in St. Gallen mit Besuch der Kathedrale sowie der Stiftsbibliothek statt. Am Nachmittag ging es sehr kriminell weiter: mit einem Besuch im Escape Room in St. Gallen. *Viktoria Hasler*

Autorenlesung in der Oberstufe

Am Freitag 13. Mai 2022 besuchte der Autor Severin Schwendener die Oberstufe Wolfhalden mit seinem Buch Biohacker.

Alle Oberstufenschüler durften gespannt sein. Severin Schwendener ist es sehr gut gelungen, die Schülerinnen und Schüler mit in den Bann zu ziehen. Er erzählte von seinem Leben, von seiner

Schulzeit, von seinem gelernten Beruf. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf eine ganz tolle Art und Weise in seine Lebenswelt mitgenommen. Berührend war natürlich die Schulzeit! Wie ist es, einen Aufsatz zu schreiben. «Warum sind die zwei ersten Sätze von einem Aufsatz die schwierigsten?», fragte ein Schüler. All diese

Fragen konnte Severin Schwendener erklären und hat die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert, mutig zu sein. Denn ein Buch lässt sich nicht über Nacht schreiben, es braucht etwa 5 Jahre.

In diesem Sinne, aus jeder Schülerin und aus jedem Schüler kann ein Schriftsteller werden! Seid kreativ und erfinderisch! *Viktoria Hasler*

Blutspenden...

... im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

Schulreise 3. Klasse

Am Montag, 9. Mai 2022, fand die Schulreise der 3. Klasse statt. Unser Reisli begann in Gontenbad und führte dem Barfussweg entlang bis Jakobsbad. Da es am Wochenende etwas geregnet hatte, war der Weg ziemlich nass und matschig. Die meisten Kinder fanden das aber überhaupt nicht schlimm und stapften freu-

dig durch die (Matsch-) Pfützen. Nach einigen kurzen Znünipausen und einer gründlichen Fussreinigung im Bach kamen wir in Jakobsbad an und assen den mitgebrachten Zmittag.

Als Abschluss unserer Schulreise durften die Kinder noch mit der Bobbahn fahren und auf den Spielplätzen spielen.

C. Wyss

Heute Erspartes.

Morgen Vermögen.

Beim Anlegen setzen wir auf Sicherheit, Werterhalt sowie eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung:
[sgkb.ch/rheineck](https://www.sgkb.ch/rheineck)

Meine erste Bank.

St. Galler
Kantonalbank

Tauschbazar in der Zelg

Am Energietag des Kantons Appenzell Ausserrhoden veranstaltete der Kindergarten und die 1.-3. Klasse einen Tauschmarkt im Schulhaus Zelg. Mit schwer gefüllten Taschen machten sich die Kinder auf den Schulweg. Auf einer Decke richtete sich jeder seinen eigenen Tauschstand ein. Am Stand durften alte Bücher, Spiele

und Spielzeuge getauscht werden. Mit grosser Freude wurden die Stände der anderen Kinder erkundet, verhandelt und natürlich getauscht.

Es war eine wunderbare Gelegenheit, gebrauchten Spielsachen wieder neues Leben einzuhauchen.

M. Barbian

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Leiter/-in für unser Muki-/Vaki-Turnen gesucht

Hast du Freude an der Bewegung und am Umgang mit Kindern zwischen zwei und vier Jahren?

**Wir suchen ab Ende Oktober 2022
eine aufgestellte Leiterin oder Leiter
für unser Muki-/Vaki-Turnen.**

Jeweils montags von 8.45-9.45 Uhr dürfen sich die Kinder in Begleitung eines Elternteils in der Turnhalle austoben.

Hast du Freude daran, ein Turnprogramm für die kleinen Sportler zu gestalten? Sagt es dir zu, den Kontakt zu den Kindern und den Mamis und Papis herzustellen? Möchtest du mit spielerischen Übungen die Koordination, Ausdauer und Geschicklichkeit mit den Kindern trainieren?

Wir freuen uns auf dich!

Daniela Hohl, 071 891 36 48, hohl@jemako-mail.com
Andrea Ineichen, 071 888 09 62, andrea.ineichen@bluewin.ch

Achtung, fertig, lesen - Appenzeller Lesesommer 2022

Vor zwei Jahren war der Appenzeller Lesesommer ein grosser Erfolg. Mehr als 700 Kinder haben damals am Projekt teilgenommen. Eltern waren beeindruckt vom Leseifer ihrer Schützlinge und Lehrpersonen fühlten sich unterstützt in ihrem Bestreben, die Kinder zum Lesen zu ermuntern. Dieses durchwegs positive Echo von Eltern und Lehrpersonen hat die Appenzeller Bibliotheken dazu bewogen, dieses Projekt auch 2022 durchzuführen.

Ein Organisationsteam hat sich wieder auf die Suche nach Unterstützung gemacht. Innerhalb von kurzer Zeit haben fünf Stiftungen namhafte Beiträge zugesichert: Steinegg Stiftung, Dr. Fred Styger

Stiftung, Friedrich und Anita Frey-Bücheler Stiftung, Huber+Suhner Stiftung, Metrohm Stiftung.

Vor den Sommerferien werden nun den Kindern und Jugendlichen der Gemeinden über die Schulen und Bibliotheken Lese-pässe abgegeben. Während der Sommerferien haben sie dann die Möglichkeit, täglich dreissig Minuten zu lesen oder sich vorlesen zu lassen und dies im betreffenden Feld des Lesepasses zu markieren. Wer zwischen dem 1. Juli und 21. August mindestens dreissig Tage angekreuzt hat, kann den Lese-pass in der Bibliothek abgeben und qualifiziert sich so für die Preisverleihung. Nach dem Abgabetermin werden in jeder der 14 Bibliothe-

ken Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. So werden aus jeder Bibliothek Kinder mit Gutscheinen von der Preisverleihung zurückkommen, die ihnen erlauben, mit der ganzen Familie den Säntispark, den Zürich Zoo oder das Technorama zu besuchen. Andere erhalten Mehrfahrtenkarten für die Bobbahn Kronberg, Gutscheine für den Trampolinpark in Rorschach oder Kino- und Büchergutscheine.

efürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ

per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Samstag, 18. Juni 2022

Tag der offenen Tür

10 – 17 Uhr

Betreuungs-Zentrum Heiden
Gerbestrasse 3 · 9410 Heiden
www.bz-heiden.ch

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

REGIONALES PFLEGEHEIM

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Hausbesichtigungen
Verkaufsstand Aktivierungstherapie
Blutdruck / Blutzucker messen

Live-Musik
Verpflegung und Festzelt

Schätzwettbewerb
Hüpfburg für Kinder
Kinderprogramm mit Pfadi Heiden

Ältestes Schwimmbad befindet sich in Wolfhalden

Das älteste Schwimmbad der Region Vorderland wurde 1909 im Schönenbühl erbaut.

Die Schwimmbäder sind wieder zugänglich. Geschlossen bleibt hingegen das 113 Jahre alte Bad im Schönenbühl, das die älteste Anlage dieser Art ist.

Das stattliche Haus im Weiler Schönenbühl wurde als Gasthaus «Ochsen» erbaut und 1901 vom Ferienkolonieverein Töss, Winter-

thur, erworben, um Stadtkindern gesunde Ferienaufenthalte zu ermöglichen. 1909 wurde die zum Haus gehörende Parkanlage mit einem Schwimmbad erweitert, das jahrelang als Attraktion galt. Nachdem Ferien in Wolfhalden nicht mehr gefragt waren, erwarb 2014 Immobilienunternehmer Walter

Hönig, Heiden, die Liegenschaft und renovierte die Gebäude umfassend.

Fragen rund um Wartung und Sicherheit

«Das Schwimmbad war damals eine vielbeachtete Pionierleistung», lobt Hönig die frühere Eigentümerschaft. «Es befindet sich heute in meinem Besitz. Vor einer Wiederaufnahme des Badebetriebs müssten sämtliche Zuständigkeiten rund um Benützung, Unterhalt, Wartung, Sicherheit, Aufsicht sowie Wasserbezug- und Qualität klar geregelt werden. Erst dann wären Badefreuden im Schönenbühl wieder denkbar.»

Text und Bild: (egb)

Frühlingserwachen in der Kita Wirbelwind

Beobachtungen in der Natur mit einem Sonnenstrahl im Gesicht, die Sinne werden nach dem Winter neu erlebt und gespürt. Die Sonne zaubert lächelnde Gesichter. Der Kita Alltag ist für jedes Kind und dessen Betreuung ein Erlebnis. Die Kinder geniessen den familiären Umgang in der Gruppe während ein paar Stunden, einem oder mehreren Tagen in der Woche. Fröhliches Kinderlachen und Spielen sind eine Freude für das Leben. Täglich vergnügen sich Kinder im

Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten im Wald, auf dem Spielplatz, bei einem kleinen Ausflug oder ganz einfach im Haus Wirbelwind beim Spielen.

Unser qualifiziertes Fachpersonal nimmt gerne eine telefonische Voranmeldung für einen Besuch in unseren Häusern in Heiden und Wolfhalden entgegen.

Besuchen Sie unsere Website:
kita-wirbelwind.ch

Edith Grand, Kita Wirbelwind

Haus dokumentiert Kräutermedizin

Fast auf Schritt und Tritt sind derzeit blühende Pflanzen zu bewundern. Passend dazu präsentiert sich das mit Heilpflanzen künstlerisch gestaltete Naturärzte-Haus an der alten Landstrasse, das an die grosse, gut 150 Jahre alte Tradition der freien Heiltätigkeit in Ausserrhoden erinnert.

Bis weit ins vorletzte Jahrhundert gab es im Appenzellerland nur wenige studierte Ärzte. Man verliess sich auf heilkundige Frauen und Männer. Viele verfügten über ein grosses Wissen rund um die vielfältige Anwendung von Heilkräutern. Andere wiederum waren nichts weiter als Scharlatane, die auf Kosten der Kranken zum schnellen Geld kommen wollten. Die Ma-

chenschaften fragwürdiger Heilerinnen und Heiler führten seitens der studierten Ärzte und vor allem auch ausserhalb des Kantons zu grosser Kritik. Klarheit schaffte dann die Landsgemeinde vom 30. April 1871 in Hundwil, als dem aus der Versammlungsmittelgestellten Antrag auf Freigabe der Heiltätigkeit mit grossem Mehr zugestimmt wurde. Entgegen dem Willen der Kantonsregierung war nun der Quacksalberei erst recht Tür und Tor geöffnet. Diese Zeiten sind aber

Die mit Heilkräutern geschmückte Hausfassade in Wolfhalden ist ein vielbewundener Blickfang, der an die grosse Ausserrhoder Tradition der Naturmedizin erinnert.

längst vorbei, und seit Jahrzehnten haben auch Ausserrhoder Naturärztinnen und Naturärzte eine Ausbildung, bestandene Abschlussprüfung und Praxisbewilligung nachzuweisen.

Text und Bild: (egb)

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches
Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A
9410 Heiden
+41 71 898 40 80
maih@hin.ch / www.maih.ch

● MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Das MAiH vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten, Therapien und Beratungen unter einem Dach. Lernen Sie unser Team kennen und werfen Sie einen Blick in unsere Praxis.

Spitex Vorderland

Im Januar 2020 bezog die Spitex Vorderland ihren neuen Räumlichkeiten. Auch hier besteht die Möglichkeit für einen Rundgang an der Asylstrasse 16.

Faszinierende Nähmaschinen-Ausstellung im Museum

Zum 40-jährigen Bestehen des Museums Wolfhalden wurde eine faszinierende Ausstellung mit Nähmaschinen aus uralten Zeiten realisiert.

1982 wurde im 400 Jahre alten, unverfälscht erhalten gebliebenen Haus «Alte Krone» auf Initiative von Ehrenbürger Ernst Züst ein Museum eingerichtet. Es vermittelt Einblicke in das frühere Leben der einfachen Leute am Kurzenberg, der einst die Gemeinden Wolfhalden, Heiden, Lutzenberg und Wienacht-Tobel umfasste. Wichtiger Erwerbszweig waren textile Fertigungen, und passend dazu präsentieren sich die uralten Nähmaschinen.

Eröffnung mit Zitherklängen

Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, begrüusste am ersten Maisonntag eine stattliche Schar Besuchender (darunter auch Gemeindepräsident Gino Pauletti und Isabelle Chappuis vom Ausserrhoder Amt für Kultur) und freute sich, dass nach zweijährigem Unterbruch wieder eine Sonderausstellung zustande kam. Nebst Nähmaschinen liegen Raritäten aus der ehemaligen Gemeindebibliothek auf, die unter anderem mittels gebundener illustrierter Zeitschriften die Epo-

che vor hundert und mehr Jahren lebendig werden lassen. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Zitherspielerinnen Christine Schläpfer und Ruth Meissen.

Vor der Vernichtung gerettet

Die Ausstellung der hundert und mehr Jahre alten Nähmaschinen zeigt Modelle mit Hand- und Fussantrieb sowie als Abart Kettenstich-Maschinen, die dank einer ausgeklügelten Mechanik das Besticken von Vorhangstoffen ermöglichten. Humorvoll und informativ führte Christine Schläpfer durch die Ausstellung. Teilweise abenteuerlich anmutende Rettungsaktionen bewahrten wertvolle Geräte vor der Verschrottung. Nebst der Marke Pfaff weckten Maschinen der einstigen Herstellerfirmen Naumann, Cornely, Adler, Naumann und andere Erinnerungen an fleissige Gross- und Urgrossmütter, die mit ihrer Näh-tätigkeit massgeblich zum Lebensunterhalt der meist armen Familien beigetragen hatten.

Geöffnet ist das Museum «Alte Krone» jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Bei Voranmeldung an Ernst Züst sind Besichtigungen auch anderntags möglich. *Text und Bild: (egb)*

Zwei interessierte Besucherinnen lassen sich von einer Nähmaschine mit Handantrieb der Marke Naumann in die Vergangenheit entführen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

BESONDERE GOTTESDIENSTE IM JUNI

Im Rahmen des musikalisch vom Kirchenchor mitgestalteten Pfingstgottesdienstes am Sonntag, 5. Juni, 8.30 Uhr, nehmen wir die neuen MinistrantenInnen auf. Am 26. Juni feiern wir um 10.00 Uhr unser Kirchenfest und laden nach dem Gottesdienst alle herzlich zum Apéro ein.

JUGENDANLÄSSE

Let's sing/für die Grossen ab 15 Jahren

Wir singen Deine mitgebrachten Lieblingslieder. Kirche Buechen, Sonntag, 1. Mai um 18.00 Uhr.

eat & play

Für alle SchülerInnen ab der 3. Klasse: Mittwoch, 1. Juni, nach der Schule im Pfarreiheim.

Anmeldung bis Montag, 30. Mai bei Daniela Schmid

Grill & Chillparty

Am Samstag, 4. Juni sind alle ab der Oberstufe zum Grillieren und Chillen eingeladen.

Treffpunkt: 18.00 Uhr, Pfarreiheim Altenrhein

meet & chill am 24. Juni, 18.00 - 20.00 Uhr

Chillen für OberstufenschülerInnen im Jugendchäller Buechen.

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Seine Liebe wird sie verbrennen. Doch sie kann ihm nicht widerstehen.

Endlich vergessen, was vor fünf Jahren geschah. Die Flammen, den Lärm, und all das, was ihr Leben danach zerstörte. Das ist es, was Louisa sich wünscht, als sie ans Redstone College kommt. Und tatsächlich: Gleich zu Beginn ihres Studiums begegnet sie Paul und alles scheint plötzlich anders. Mit seinem unwiderstehlichen Lachen und seinen Bernsteinaugen weckt er Gefühle in ihr, die sie schon längst vergessen glaubte. Mit ihm ist sie wild und frei und endlich wieder glücklich. Sie ist dabei, sich unwiederbringlich in ihn zu verlieben. Doch was sie nicht ahnt: Paul hütet ein dunkles Geheimnis. Die Wahrheit könnte ihre Liebe in Flammen aufgehen lassen ...

Der Auftakt zur Redstone Reihe von Sophie Bichon

»Eine unfassbar berührende Geschichte, die jedes Leserherz gleich mit der ersten Seite erobert.« zeilenverliebt

Sophie Bichon wurde 1995 in Augsburg geboren. Dort studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen lebt und arbeitet sie direkt auf dem bunten Hamburger Kiez, umgeben von Büchern und ihren geliebten Pflanzen. Sophie Bichon liebt lange Schreibnachmittage in Cafés, durchgetanzte Nächte und Tage, an denen die Sonne scheint. In ihren Büchern schreibt sie nicht nur über die kleinen und grossen Momente des Lebens, über Fehler und neue Chancen, sondern auch über die Liebe in all ihren wunderbaren Facetten.

«Sommertage duften nach Glück.»

Ich wünsche Ihnen unbeschwerte, glückliche und laue Sommertage. Nehmen Sie sich Zeit zum Ausgelassen sein, aber auch zum Ausspannen und still werden. Denn um wahrzunehmen, müssen wir stillstehen, wie des Sommers Reife.

Herzlich Miriam Sieber, Präsidentin

Veranstaltungen im Juni 2022

- | | |
|-----------------------------|--|
| Sonntag, 5. Juni | Pfingst-Gottesdienst mit Abendmahl, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer René Häfelfinger, Musik: Josef Heinzle |
| Donnerstag, 9. Juni | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Sonntag, 12. Juni | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder, Musik: Simone Perron |
| Sonntag, 19. Juni | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder, Musik: Ursula Ölke
Anschliessend sind Sie herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. |
| Dienstag, 21. Juni | Frauenabend, 18.30 Uhr, St. Gallen
Stadtführung mit Pfarrer Klaus Stahlberger. Treffpunkt: Vadiandenkmal |
| Donnerstag, 23. Juni | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Samstag, 25. Juni | ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und Team
Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen.
Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. |
| Sonntag, 3. Juli | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer René Häfelfinger, Musik: Gospelchor Heiden |

Amtswochen

Für die Übernahme der Amtswochen im Juni konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen.
Kontakt: Tel. Pfarramt 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – e-Mail ulee@bluemail.ch

Gastauftritt Gospelchor Heiden

Im Gottesdienst vom 3. Juli in der Kirche Wolfhalden. Besuchen Sie uns!

Kafi «Dorf 5»

OFFEN FÜR ALLE(S). Sie alle sind recht herzlich eingeladen, ob jung oder alt, ob reformiert oder konfessionslos, ob aus Wolfhalden oder auf der Durchreise. Vielleicht möchten Sie etwas mitbringen? Ihr Liederbüchlein, ein Spiel, dein Lieblingsspielzeug oder Sie möchten einfach nur Gemeinschaft geniessen? Wir freuen uns auf Sie.

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli '22 Rosental. Das Kino.

Mi	1.6.	16:30	The Bad Guys	6/4	D
Fr	3.6.	20:00	Lost in Paradise	10/8	dialekt
Sa	4.6.	17:00	Gegenwind	10/8	E/d
Sa	4.6.	20:00	Nobody Has to Know	12/10	D
So	5.6.	15:00	Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse	12/10	F/d
So	5.6.	19:30	Tout s'est bien passé	6/4	D
Mo	6.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
Mo	6.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	10/8	dialekt
Di	7.6.	14:15	Nachmittagskino: Lost in Paradise	8/6	E/d
Di	7.6.	19:30	The Duke	6/4	D
Mi	8.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	16/14	Ital/d
Mi	8.6.	20:00	Cinéclub: The Truffle Hunters	10/8	D
Fr	10.6.	20:00	Gegenwind		
Sa	11.6.	17:00	Hebammen – Auf die Welt kommen mit Regisseurin Leila Kühni	8/6	dialekt
Sa	11.6.	20:00	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
So	12.6.	15:00	The Bad Guys	6/4	D
So	12.6.	19:30	The Duke	8/6	E/d
Di	14.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Mi	15.6.	16:30	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
Fr	17.6.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	8/6	E/d
Sa	18.6.	17:00	The Duke	10/8	E/d
Sa	18.6.	20:00	Nobody Has to Know	6/4	D
So	19.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	10/8	dialekt
So	19.6.	19:30	Lost in Paradise	12/10	F/d
Di	21.6.	19:30	Tout s'est bien passé	6/4	D
Mi	22.6.	16:30	The Bad Guys	16/14	dialekt
Fr	24.6.	19:00	Paracelsus Ein Landschaftsessay mit Autor Primin Meier	10/8	E/d
Sa	25.6.	17:00	Nobody Has to Know		
Sa	25.6.	20:00	Filmhit	6/4	D
So	26.6.	15:00	Immenhof – Das grosse Versprechen	10/8	D
So	26.6.	19:00	Adolf Muschg – der Andere mit Filmemacher Erich Schmid	8/6	dialekt
Di	28.6.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	6/4	D
Mi	29.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	8/6	E/d
Fr	1.7.	20:00	The Duke	10/8	D
Sa	2.7.	17:00	Adolf Muschg – der Andere	6/4	D
Sa	2.7.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
So	3.7.	15:00	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
So	3.7.	19:30	Paracelsus Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt

Papier-/
Kartonsammlung
Mittwoch, 8. Juni

ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Café Ukraine
jeden Montag

9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

Redaktionsschluss
Donnerstag, 16. Juni 2022
um 16.00 Uhr

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Juni 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	1.	17.00	Appenzeller-Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do	2. 16. 30.	15.00- 16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Mi	15.	18.00	Gemeinde	Zämäsitze	Landgasthof Krone
Fr	17.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Rest. Bädli oder Theorieraum Volg
Mo	20.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Mo	20.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Rest. Ochsen
Mo	20.		Verein Energie AR/AI	Infoveranstaltung Heizungsersatz	Hotel Linde, Heiden mit Anmeldung
Fr - So	24. - 26.		Jugendmusik Heiden	Appenzeller Kantonalmusikfest	Heiden
Do	30.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet					
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.					

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-5 Gemeinde
- 6 Jubilarin
- 7 Kantonales in Kürze
- 8 Betreuungs-Zentrum
- 9 Vereinsleben
- 10 Rückblick
- 11-13 Schule
- 14-15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Zämäsitze – ein rundum gelungener Anlass

Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause lud die Gemeinde Wolfhalden die gesamte Bevölkerung zum geselligen Beisammensein bei Wurst und Brot bei herrlichem Sommerwetter auf die Terrasse des Landgasthofs Krone ein.

Rund 150 Alteingesessene und Neuzugezogene sowie Mitglieder aus Vereinen und Gewerbe folgten der Einladung und nutzen die Gelegenheit, um Altbekannte wiederzusehen, neue Bekanntschaften zu knüpfen und das breite Angebot unserer Vereine und dem Gewerbe (wieder) zu entdecken.

Die Gemeinde Wolfhalden dankt allen, die am Anlass teilgenommen haben und freut sich auf den nächsten gemeinsamen Anlass.

Text: (sn), Bilder: Sandra Eichbaum

Juli 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Baubewilligungskommission:

Wahl einer externen Fachperson

Nach dem Rücktritt von Hubert Bischoff aus der Baubewilligungskommission (BBK) hat der Gemeinderat Wolfhalden entschieden, ihr eine externe Architektur-Fachperson zur Seite zu stellen. Anlässlich seiner Juni-Sitzung hat der Gemeinderat Thomas Künzle mit diesem Mandat beauftragt. Thomas Künzle betreibt ein Architekturbüro in Gais. Er widmet sich vor allem der identitätserhaltenden Sanierung von Häusern und dem behutsamen Weiterbauen im Appenzellerland. Ebenfalls engagiert er sich im kleinen Vorstand des Vereins Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden. Er wird die BBK bei jenen Gesuchen mit beratender Stimme unterstützen, die einer unabhängigen fachlichen Beurteilung bezüglich Gestaltung bedürfen.

Ersatz zweiter Schulbus

Aufgrund zunehmender kostspieliger Reparaturen beim zweiten Schulbus und der steigenden Lieferzeiten hat der Gemeinderat auf Antrag der Jugend- und Schulkommission entschieden, die Nachfolgelösung bereits jetzt anzugehen. Seit diesem Frühjahr betreibt die Firma Herold AG eine der beiden Schulbustouren. Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen ist der Gemeinderat zum Schluss gekommen, dass sich das Outsourcing bewährt hat und die zweite Schulbustour per 1. Januar 2023 ebenfalls an die Firma Herold AG vergeben wird.

Arbeitsvergaben

Die Abwasserleitungen im Gebiet Gemsli-Vorderbühle sollen mittels Inlinerverfahren saniert werden. Der Gemeinderat hat der Firma KA-TE Insituform AG, Waldkirch, den Auftrag zur Ausführung erteilt.

Die Heizung in der Gemeindeliegenschaft Dorf 42 muss aufgrund anhaltender Störungen ersetzt werden. Die alte Gasheizung wird durch eine neue Gasheizung und einen Wärmepumpenboiler ersetzt. Die alternative Luftwasser-Wärmepumpe wurde ebenfalls geprüft. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Bedingungen in dieser alten Liegenschaft nicht dafür geeignet sind. Der Gemeinderat hat der Firma Langenegger, Lutzenberg, den Zuschlag erteilt.

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen und den gemeinderätlichen Delegierten, wo nötig, Instruktionen erteilt: Regiwehr, Regionale Tierkörpersammelstelle und Notschlachanlage Wolfhalden sowie Wasserversorgungskorporation Vorderland.

Die Jahresrechnung 2021 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (Zusammenschluss der Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 759'334.33 und einem Gesamtertrag von Fr. 637'864.07 mit einem grossen Minderaufwand von Fr. 121'470.26 ab. Der Gesamtertrag von Fr. 759'334.33 abzüglich den Subventionen, div. Einnahmen

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

und Dienstleistungen Dritter von Fr. 121'470.26 ergeben die gesamten Gemeindebeiträge 2021 von Fr. 637'864.07.

Die Jahresrechnung 2021 der regionalen Tierkörpersammelstelle und Notschlachthanlage Wolfhalden schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 112'804.05. Auf der Ertragsseite stehen nebst den Schlacht-/Benützungsgebühren (Fr. 14'160.50) und den TVD-Rückerstattungen des Bundes (Fr. 7'751.40) die Gemeindebeiträge in der Höhe von total Fr. 91'420.30, welche zur Deckung des Defizits verwendet werden.

Die Jahresrechnung 2021 Wasserversorgungskorporation Vorderland (WVKVL) schliesst bei einem Aufwand von Fr. 566'600.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 83'000.00 ab, welcher dem Reservefonds zugewiesen werden kann. Zusätzlich zur Jahresrechnung liegt das Beitritts-gesuch der Gemeinde Wald AR vor. Der Gemeinderat Wolfhalden ist grundsätzlich mit der Aufnahme von Wald AR in die Wasserversorgungskorporation Vorderland einverstanden.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung während den Sommerferien

Wie in den letzten Jahren sind die Schalter der Verwaltung während den Sommerferien (09.07. bis 14.08.2022) nur vormittags von 9.30-11.30 Uhr geöffnet.

(sn)

Bundesfeier

31. Juli 2022

ab 18.00 Uhr beim Sportplatz

Herzlich willkommen!

Ansprache zur Bundesfeier

mit Nationalrat David Zuberbühler

Musikalische Unterhaltung

mit «äfachi Musig»

Fackel- und Lampionumzug

jedes teilnehmende Kind erhält ein Glace!

Festwirtschaft

Wir freuen uns auf ein gelungenes Dorffest!

Wolfhalden
mit Weitblick

FTV Wolfhalden

MR Wolfhalden

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87
Martin Sonderegger
Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg

An der Kantonsstrasse Wolfhalden–Zelg–Walzenhausen wird im Hinterbühle ein neuer Fussgängerstreifen erstellt. Der Ortsteil Mühltoibel hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt. Die Anzahl an Strassenüberquerungen ist angestiegen. Die Bauarbeiten werden Ende Juli 2022 abgeschlossen sein.

Die Kantonsstrasse wurde vor 14 Jahren ausgebaut und mit einem Gehweg versehen. Der Gehweg verläuft bis zur Einfahrt Hinterbühle nördlich der Kantonsstrasse. Die Fortsetzung des Gehwegs in Richtung Westen liegt auf der Südseite der Kantonsstrasse. Bei der Einfahrt Hinterbühle muss die Strasse überquert werden.

Zwischenzeitlich hat sich das Mühltoibel baulich weiterentwickelt.

Das widerspiegelt sich auch in den Schülerzahlen aus diesem Gebiet. Die Querungsstelle Hinterbühle ist auf dem Weg von Primarschülerinnen und -schülern zum Schulhaus Zelg. Das Querungsbedürfnis bei der Einfahrt Hinterbühle ist gestiegen. Es zeigte sich, dass die für einen Fussgängerstreifen erforderlichen Querungsfrequenzen heute erreicht werden.

Der neue Fussgängerstreifen wird 25 m östlich der Einfahrt Hinterbühle erstellt. Dafür wird auf der Nordseite das Trottoir verlängert.

Plananschnitt mit Verlängerung vom Trottoir und neuem Fussgängerstreifen

Die Sichtweite kann mit der Verschiebung verbessert werden. Die Beleuchtung wird so ausgelegt, dass die Fussgänger auch bei schlechten Lichtverhältnissen erkannt werden. Dafür wird ein neuer Kandelaber auf der Nordseite erstellt.

Das Projekt wurde vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigt. Im Kostenvoranschlag sind Gesamtkosten von 105'000 Franken ausgewiesen. Die Gemeinde Wolfhalden beteiligt sich mit einem Beitrag von 52'500 Franken. Die Bauarbeiten werden durch das Kantonale Tiefbauamt ausgeführt. Ende Juli 2022 werden die Arbeiten für den neuen Fussgängerstreifen fertig sein.

Simon Mayr,

Projektleiter, Kantonales Tiefbauamt

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Wir sagen DANKE!

Nach 13 Jahren wird Brigitte Linder die Gemeindebibliothek im Sommer 2022 verlassen.

Das Bibliotheksteam möchten sich ganz herzlich für die zahlreichen geleisteten Stunden bei dir bedanken! Ob beim Büchereinkaufen, Einfassen oder beim Dekorieren in der Bibliothek, wir konnten immer auf dich zählen und es war stets eine angenehme und schöne Zusammenarbeit mit dir.

Wir wünschen dir alles Liebe und Gute für die Zukunft.

Als Nachfolgerin von Brigitte Linder dürfen wir Karin Bänziger recht herzlich willkommen heissen.

Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen allen schöne Sommerferien.

Herzliche
Gratulation

Weingart-Elmer
Adelheid
13. Juli 1923

Redaktionsschluss
Samstag, 16. Juli 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Baubewilligungen

Buff Urs u. Gabi, Luchten 89, Ersatz Gasgerät durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 380, Luchten.

Huber Ruth, Oberlindenberg 186, Ersatz Gas-Wandheizgerät, Parz. Nr. 490, Oberlindenberg.

Lütolf Daniel u. Danielle, Lehn 838, Aussenaufgestellte Wärmepumpe für Beheizung Pool Projektänderung: Innenaufstellung der Wärmepumpe für Beheizung Pool, Parz. Nr. 1050, Lehn.

Die Bibliothek feiert!

Am **02.07.2022** wird, mit einem **Bücher-FLOHMARKT**

von **09.00 Uhr bis 10.30 Uhr** und einem Stück Kuchen gefeiert!

Die Bibliothek geht online!

... ist das Buch in der Bibliothek vorhanden?
... ich möchte es für mich reservieren.
... ich brauche noch mehr Zeit zum Lesen und möchte die Frist verlängern.

Das alles und vieles mehr gibt es ab August 2022 in der Bibliothek Wolfhalden.

Kommt am 02.07.2022, zu Öffnungszeiten der Bibliothek, bei uns vorbei. Wir informieren euch gerne.

Wir freuen uns.
Das Bibliothek-Team

Die älteste Wolfhändlerin jubiliert

Was für ein bewegtes Leben...

Über Heidy Weingart-Elmer liesse sich mit Leichtigkeit ein Buch schreiben oder ein Film drehen...

Am 13. Juli feiert die quirlige Frau als Älteste der Einwohnerschaft von Wolfhalden ihren 99. Geburtstag. Die Kinderschar des Ehepaars Josef und Emma Elmer-Dubler zählte elf Köpfe, und die 1923 geborene Heidy war die Zweitjüngste.

Die Eltern führten am Kirchplatz von Wolfhalden das Restaurant «Rössli», wo der Vater zudem eine Spenglerei betrieb. Nach dem Primarschulbesuch folgte die Realschule in Walzenhausen und später in Heiden, und 1940 wurde Heidy von Pfarrer Winkler in der Wolfhändler Kirche konfirmiert.

Nun zog es sie mit aller Macht in die Fremde. Ihr Ziel war Genf, wo sie ein Jahr lang in einer Familie diente, um vor allem Französisch zu lernen. Nebst freier Kost und Logis erhielt sie einen Monatslohn von 15 Franken.

Soldatenmutter, Krankenpflegerin und Samariterin

Als sprachgewandte und ankehrige Tochter trat Heidy 1942 eine Bürostelle in der damaligen Firma HWB in Wolfhalden an, die Stoffknöpfe für die Modeindustrie produzierte. Weil das «Rössli» viele Aktivdienst leistende Soldaten beherbergte und rege frequentierter Treffpunkt war, hatte sie auch ihre Eltern zu unterstützen. Obwohl noch jung, war sie für viele Ansprechperson. Gleichzeitig besuchte sie Kurse für Krankenpflege und liess sich zur Samariterin ausbilden. Nach Kriegsende lockte erneut die Ferne, und ihr neuer Arbeitsort war nun das Hotel «Bahnhof» in Birrwil AG.

Heidy Weingart-Elmer,
feiert am 13. Juli den 99. Geburtstag.

Familie, Druckerei, Zivilschutz und Nähmaschinen

1946 heiratete sie Walter Weingart. Dem Ehepaar wurden drei Kinder geschenkt. Nebst der Familienarbeit half Heidy ihrem Gatten in seiner in Reinach AG ansässigen Druckerei. Vielseitig interessiert, liess sie sich später zur Zivilschutz-Instruktorin ausbilden, war als Samariterlehrerin tätig und stand

ihren Schwestern als Geburtshelferin zur Seite. Nach einer Ausbildung in Genf war sie von 1950 bis 1965 als Nähmaschinen-Instruktorin für die Firma Elna unterwegs.

Rückkehr ins Appenzellerland

Mit ihrem Gatten kehrte Heidy 1990 nach Wolfhalden zurück und bezog im Unterlindenberg ihr Haus. Hier engagierte sie sich auch nach dem Tod von Walter (1994) als Kassierin für die Altersstube und leistete mit ihrem Auto Transportdienste für Betagte und Behinderte, bis sie als 95-jährige den Führerausweis abgab. Heute freut sich die im Geiste jung gebliebene Seniorin über Besuche, über spannende Momente mit ihrem Lieblings-Kartenspiel Skip-Bo oder bei einem währschaften Jass. Familie, Verwandte und Freunde gratulieren herzlich zum Geburtstag und wünschen der Jubilarin weiterhin eine möglichst beschwerdefreie Zeit.

Text und Bild: (egb)

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

Seit dem 14. Juni 2022 werden wöchentlich Covid-Impfungen am Spital Herisau angeboten. Termine: wir-impfen.ch. Infos zum künftigen Impfangebot in Heiden folgen. Das Testangebot in Heiden und Herisau bleibt bestehen. Infos und bei Fragen: ar.ch/corona, covid-info@ar.ch, Tel. 071 353 67 97.

Regierungsrat (RR)

244'016 Franken Kulturförderung

Der RR hat auf Empfehlung des Kulturrats vier Projekte im Umfang von 100'000 Franken aus dem Kulturfonds unterstützt. Das Departement Bildung und Kultur sprach von November 2021 bis März 2022 zudem für 48 Gesuche weitere 144'016 Franken. Die geförderten Projekte wurden im OBACHT KULTUR Nr. 42 aufgeführt.

Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2022/2023

Der RR hat die Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2022/2023 erlassen. Die Ausserrhoder Hochwildjagd beginnt am 1. September, die Niederwildjagd am 5. September. Der Jagdplan sieht den Abschuss von 536 Rehen, 68 Hirschen und 16 Gämsen vor.

Regierungsrat lehnt Anpassung der Epidemienverordnung ab

Der Bundesrat schlägt im Rahmen einer Anpassung der Epidemienverordnung vor, dass die Kosten für weitere Covid-Auffrischimpfungen, insbesondere für Reisen, selber übernommen werden sollen. Der RR ist damit nicht einverstanden.

Tourismusabgabe 2021: Rückkehr zur Normalität

Der RR erhebt die Tourismusabgabe für das Jahr 2021 wieder regulär. Damit trägt er dem Umstand Rechnung, dass die einschneidenden Massnahmen gegen COVID-19 Mitte Februar aufgehoben wurden.

Keine Wirtschaftsmittelschule per 2023/2024 für Neulernende

Der RR hat entschieden, als Reaktion auf die tiefe Lernendenzahl die Wirtschaftsmittelschule (WMS) ab Schuljahr 2023/24 für künftige Lernende nicht mehr anzubieten. Das Bildungsangebot bleibt für die

teilnehmenden und aktuell angemeldeten Lernenden bis zu deren regulären Abschlüssen im Sommer 2026 bestehen.

Verschiedenes

Mit der Bahn auf Kreuzfahrt

Die Appenzeller Bahnen lancieren die Bahnkreuzfahrt in Zusammenarbeit mit dem Hotel Heiden. Täglich entdecken die Gäste mit der Bahn neue Ecken des Appenzellerlands und Umgebung. Weitere Infos: www.appenzellerbahnen.ch/bahnkreuzfahrt. (iks)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Wolfhalden engagiert sich für das Betreuungs-Zentrum

Die Aufhebung des Spitals (rechts) führte zu vermehrter Eigenständigkeit des benachbarten Betreuungs-Zentrums Heiden BZH (links).
Neu wird die ehemalige Spitalküche vom Kochteam des BZH genutzt.

«Wir nehmen die Spitalschliessung als Chance wahr, unsere Eigenständigkeit weiter zu festigen, die Qualität zu verbessern und die Dienstleistungen weiter auszubauen», schreibt Markus Pfister als Präsident der Delegiertenversammlung des Betreuungs-Zentrums Heiden (BZH), im Jahresbericht 2021. Getragen wird die wertvolle Institution auch von der Gemeinde Wolfhalden.

«Mit der Spitalschliessung war vorrangig die Verpflegung zu sichern», blendet Ursina Girsberger als BZH-Geschäftsleiterin zurück. «Wir entschieden uns für ein eigenes Team und die Miete der Spitalküche.» Markus Pfister ist des Lobes voll für die von Dieter Schopp geleitete Küchenbrigade: «Bereits ab dem ersten Tag war eine Verbesserung der Qualität des Essens festzustellen.

Ein weiteres Angebot des BZH ist der Mahlzeitendienst, der auf Bestellung warme Mittagessen in private Haushalte liefert.»

Neuausrichtung erfolgreich

Mit der Spitalschliessung entfiel auch in anderen Belangen die vorherige Zusammenarbeit. Eigenständige Lösungen waren etwa für die Bewohnerwäsche, die Nutzung von Physiotherapie und Labor, die Lieferung von Energie und Wärme, die Entsorgung und die Sicherstellung des Winterdiensts gefragt. Auch in diesen und weiteren Bereichen ist die Neuausrichtung erfolgreich verlaufen.

Text und Bild: (egb)

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Laientheater Wolfhalden plant Aufführung 2023

v.l.n.r. Roland Benz (Präsident), Carolin Kugler (Regie), Roger Kugler (Aktuar), Gertrud Forrer, Doris Fisch (neu Beisitzerin), Johannes Enz (Kassier)

An der HV gab Gründungsmitglied Gertrud Forrer ihren Austritt aus dem Verein und Doris Fisch wurde neu als Beisitzerin gewählt. Endlich nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause begrüßte Präsi-

dent Roland Benz, im Ochsen Zelg, die Mitglieder des Laientheaters Wolfhalden zur HV 2022 und ging gleich zu den ordentlichen Geschäften über. Bei den Mutationen stand leider der Austritt von

Gertrud Forrer als Schauspielerin/Beisitzerin an. Sie hatte mit Carolin Kugler zusammen 2009 den Verein gegründet und hat in all ihren Rollen mit viel Freude und Können auf der Bühne brilliert und ihre Fangemeinde stets begeistert. Präsident Roland Benz schlug im Namen des Vorstandes vor, sie als Ehrenmitglied aufzunehmen, was mit grossem Applaus und der Überreichung eines Geschenkes bestätigt wurde. Neu als Beisitzerin konnte Doris Fisch, Wolfhalden gewonnen werden. Der Verein plant im Frühjahr 2023 ein neues Theaterstück aufzuführen. Alle freuen sich wieder spielen zu können und so schloss Roland Benz die Hauptversammlung und leitete umgehend zum feinen Nachtessen aus der Ochsenküche über. (pd)

Abschlussreisli Waldspielgruppe Wölfli

Bei sonnigem Wetter sind wir am Freitag 10.6.2022 um neun Uhr auf unser Abschlussreisli gestartet. Wir machten eine aufregende Schnitzeljagd und durften verschiedene Sachen suchen, bestaunen, kennenlernen und mitnehmen. Am Grillplatz in der Klus wurde bereits für uns grilliert. Wir durften feine Würste dazu Brot, Chips und Gemüse geniessen und zum Dessert gab's Bananen mit Schokolade und feine Muffins. Zum Schluss wurden unsere grossen Kinder, die ab den Sommerferien in den Kindergarten gehen, mit einem wunderschönen Glückswichel verabschiedet. Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt.

Wer auch gerne mit uns in die Waldspielgruppe kommen möchte, wir haben noch Plätze frei.

Das Wölfli-Team

Rückblick 2. Quartal 2022

Eine erfreuliche Nachricht vorweg: Im April wurde die gute finanzielle Lage der Gemeinde publik, konnte doch für das Steuerjahr 2021 ein Ertragsüberschuss von 1,297 Millionen Franken verbucht werden. Eine Steuersenkung ist aber trotzdem kein Thema, steht doch in naher Zukunft vor allem der Bereich Schule vor grossen Herausforderungen. Zur nötig gewordenen Schaffung neuer Räume steht u.a. ein Um- oder Neubau des Mittelstufen-Schulhauses zur Diskussion.

Personalien

Neue Leiterin des kommunalen Sozialamtes ist Livia Schlesinger. Nach 18 bzw. 12 Jahren aktiver Mitgliedschaft in der Baukommission sind Hubert Bischoff und Beat Schläpfer zurückgetreten. Ihre Nachfolge konnte mit der Wahl von Patrick Isepponi und Christof Beyeler geregelt werden. In der Schul- und Jugendkommission löste Martin Antemann seinen Vorgänger Jens Biatel ab, und neu im Bibliotheksteam wirkt Karin Bänziger als Nachfolgerin von Brigitte Lindner mit. Zusammen über 50 Jahre lang leisteten Ruth Zogg und Doris Kugler Freiwilligenarbeit in der Brockenstube. Ebenfalls aus dem Brocki-Team verabschiedet wurden Toni Heeb und Doris Gähler nach je zehn Dienstjahren. Nach 12-jähriger Mitarbeit trat Michael Schwarz als Mitglied der Kirchenvorsteherschaft zurück. Neu in die Vorsteherschaft wurden Roland Zimmermann und Jörg Tobler gewählt. Noch immer vakant ist die Pfarrstelle. Im Vorstand des 2009 gegründeten Vereins «Laientheater Wolfhalden» wurde Gertrud Forrer von Doris Fisch abgelöst.

Wiedereröffnung «Krone»

Anfang August

Von Januar bis Mai wurde der Landgasthof «Krone» vom Team des Hotels «Linde», Heiden, geführt. Nach dem derzeitigen Unterbruch wird das Lindenteam die «Krone» ab August definitiv weiterführen. Ein entsprechender Pachtvertrag zwischen der Genossenschaft «Linde» und der Gemeinde wurde unterzeichnet.

Anlässe aller Art

Am 23. April fand auf dem Kirchplatz die «Narregmend» statt, die auf vergnügliche Art an die einstige Ausserrhoder Landsgemeinde erinnerte. Am ersten Sonntag im Mai eröffnete das seit 40 Jahren bestehende Museum Wolfhalden die Saison 2022 mit der Sonderausstellung «Nähmaschinen aus Urgrossmutterzeiten». Unter dem

Motto «Zämesitze» wurde am 15. Juni die gesamte Bevölkerung auf das Kronenareal zu einem geselligen Sommerabend eingeladen. Zum Tag der offenen Türen lud am 18. Juni das Betreuungszentrum Heiden ein, das von Wolfhalden mitgetragen wird.

Tischtennisclub auf Erfolgskurs

Zu den weniger bekannten Vereinen in der Gemeinde gehört der 1970 gegründete, aktuell von Remo Altherr präsierte Tischtennisclub Wolfhalden (TTC), der regelmässig jeden Montag von 19 bis 22 Uhr im Mittelstufenschulhaus trainiert. Der Club ist unlängst in die 2. Liga aufgestiegen, wobei zum erfolgreichen Team der zweifache Seniorenweltmeister Ding Yi gehört.

Text und Bild: (egb)

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Herzlich Willkommen an der Schule Wolfhalden

Im neuen Schuljahr 22/23 dürfen wir Patricia Alder (Jobsharing mit Manuela Barbian in der 3. Klasse), Lisa Jäger (Jobsharing mit Käthi Heim, Kindergarten Dorf), Patricia Riesle (Klassenassistentin Oberstufe) und Kevin Seitz (Klassenlehrperson 5. Klasse) herzlich in Wolfhalden begrüßen.

Gerne stellen sich die vier neuen Mitarbeitenden kurz vor.

Jobsharing in der 3. Klasse

Mein Name ist Patricia Alder. Mit meinem Mann und meinen drei Söhnen im Schulalter wohne ich in Goldach. Ab August werde ich mit Manuela Barbian im Jobsharing die 3. Klasse unterrichten. Neben meinem Pensum in Wolfhalden bin ich im Lutzenberg für einige Lektionen angestellt und erteile an der Musikschule Goldach Blockflötenunterricht. Ich freue mich riesig darauf, nach einigen Jahren als Fachlehrperson wieder in einer eigenen Klasse Verantwortung zu übernehmen.

Patricia Alder

Klassenlehrperson 5. Klasse

Mein Name ist Kevin Seitz, ich bin 24 Jahre alt und wohne in Berneck. Letzten Sommer habe ich das Studium an der Pädagogischen Hochschule zum Primarschullehrer abgeschlossen. In meiner Freizeit engagiere ich mich beim FC Au-Berneck und spiele selbst dort Fussball. Die Arbeit mit Kindern bereitet mir grosse Freude, deshalb ist mir wichtig, ihnen mit Wohlwollen und Respekt zu begegnen, sie in ihrer Individualität zu fördern aber auch zu fordern.

Kevin Seitz

Jobsharing Kindergarten Dorf

Ich bin Lisa Jäger und wohne seit etwas mehr als zwei Jahren mit meiner kleinen Familie in Wolfhalden.

Nach über sieben Jahren im Kindergarten in Oberuzwil freue ich mich darauf, ab August im Kindergarten Dorf jeweils montags die Kindergartenkinder zu unterrichten.

Lisa Jäger

Klassenassistentin an der Oberstufe

Ich heisse Patricia Riesle und bin 21 Jahre alt. Ursprünglich stamme ich aus dem Hochschwarzwald in Deutschland.

Nun lebe ich im schönen Gais. Momentan absolviere ich ein berufsbegleitendes Fernstudium im kaufmännischen Bereich. Durch meinen Freiwilligen Dienst mit Kindern konnte ich bereits Erfahrung im pädagogischen Bereich

sammeln. Umso mehr freue ich mich, die Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen in Wolfhalden zu unterstützen. In meiner Freizeit gehe ich am liebsten mit meinem Pferd reiten oder mit unserem Hund im Alpstein wandern. Ich freue mich sehr darauf, ab August die Stelle der Klassenassistentin besetzen zu dürfen.

Patricia Riesle

Nachhaltigkeits-Tag in der Mittelstufe

Am Donnerstag, dem 5. Mai 2022 fand der nationale Energietag statt und die Lehrenden der Mittelstufe organisierten vier Projektinhalte zum Thema «Nachhaltigkeit». Die Schülerinnen und Schüler durften vorgängig auswählen, mit welchem Thema sie sich näher auseinandersetzen wollten. Folgende Workshops wurden angeboten: Re-Using oder der lange Weg einer Jeans, Vegetarismus, Solarenergie und Food Ninja.

Wir Reporterinnen besuchten den Workshop bei Marianna Keller im Dorfschulhaus.

Zuerst mussten die interessierten Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter zum Thema «Die Reise einer Jeanshose» bearbeiten. Wir haben gelernt, dass eine Jeans über 64'000 Kilometer von der Herstellung bis zu uns in den Verkauf und dann in die Sammlung zurücklegt. Dann wurde ein Film angeschaut, in dem über die Produktion einer Jeanshose berichtet wurde. Wir fanden es schon krass, was wir da zu sehen bekamen. Die Produktionsbedingungen zum Beispiel in China sind schockierend. So viele Herstellungsfirmen verwenden Chemie und vor allem schädliche «Zutaten». Statt Reste richtig und fachgerecht zu entsorgen, werden diese immer noch einfach in Flüsse oder in den Boden abgeleitet.

Das Thema «Vegetarismus» wurde doppelt angeboten, da sich hier so viele angemeldet haben. Natürlich wurde vegetarisch gekocht.

Die Solarenergiegruppe versuchte sich unter anderem im Zepplin hochsteigen lassen, um zu erleben, wie warme Luft steigt.

Die Food Ninjas besuchten das Hoflädeli von Sandra Züst im Luchten.

Einige Mitglieder des Departements Bildung besuchten unseren Unterricht und waren begeistert.

Leona Braunwalder und Sophie Koller

Thementage an der Oberstufe

In der Woche vor Auffahrt findet jedes Jahr an der Oberstufe eine Sonderwoche statt.

Am Montag und Dienstag waren die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrpersonen jeweils in zugeordneten Gruppen unterwegs.

Am ersten Tag ging es mit Herrn Tobler und Herrn Halter mit «Forschen und Entdecken» in die Natur. Die Gruppe von Frau Trunz und Frau Viktoria Hasler gingen auf eine Zeitreise, nach St. Margrethen in die Festung Haldsberg.

Die dritte Gruppe von Frau Rohner und Frau Nadine Hasler hatten Besuch vom Nationalrat David Zuber-

bühler. Am Nachmittag durften sie noch das TVO/fm1 Studio in St. Gallen kennenlernen.

Der zweite Tag gestaltete sich wieder in Gruppen. Dabei ging es mit Frau Camenzind, Frau Degen und Herrn Salton zum Thema «Kunst und Handwerk» in die Schmiede nach Rorschach, danach ins Würth-Kunstmuseum.

Eine weitere Gruppe erlebte mit Herrn Halter und Herrn Salton «Technik und Raum» in und um Wolfhalden.

Zum Thema «Foodwaste» koch-

ten die Schülerinnen und Schüler mit Frau Kast, Frau Wein und Frau Tarantino ein eigenes Menü aus einem «Foodwaste»-Karton, der von der Migros und vom Coop so zusammengestellt wurde.

Am letzten, aber doch sehr sportlichen Tag fand das klassische Lernteam Battle statt. Hier traten die Lernteams in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Dem Lernteamsieger winkte ein stolzer Preis. Die Motivation war sehr hoch – hopp Lernteam!

Viktoria Hasler

Junibummel Oberstufe

Perfektes Wetter für eine Wanderung - aus diesem Grund blieb das Schulhaus der Oberstufe am 14. Juni 2022 den ganzen Tag geschlossen. Ab in die Badi!

Wir nutzten diverse Wanderwege von Wolfhalden nach St. Margrethen zur Badi «Brugger Horn». Eine kleine Strecke wanderten wir den Witzwanderweg entlang Richtung Thal zum Burgstock in Rheineck. Weiter führte unsere Route durch Rheineck zum Uferweg. Einmal

um den «Eselschwanz» mit einer kleinen Mittagspause erreichten

wir am Schluss die Badi in St. Margrethen.

Viktoria Hasler

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

FRISCH GESTÄRKT IN DEN TAG!

Damit das gemeinsame Frühstück nach den adventlichen Roratefeiern weiter stattfindet, sucht das Pfarramt motivierte Helfer/Innen, die für die Durchführung des Zmorge sorgen.

Pfarramt Thal: 071 886 61 20.

JUGENDANLÄSSE

Weltreise um den Buechberg

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse sind zu Spiel und Spass eingeladen, wenn wir uns mit Jona auf nach Ninive machen.

Vom 9. - 13. August, jeweils von 10.00 - 16.00 Uhr. Es kann an einzelnen oder allen Weltreisetagen teilgenommen werden.

Anmeldung: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19

Gottes Segen zum Schulstart

Für alle Kindergärtler, Schüler und Schülerinnen. Komm und lass Dich für das neue Schuljahr, die neue Schule und die Lehre segnen.

Schüleröffnungsgottesdienst am Samstag, 13. August um 18.00 Uhr in der Kirche Thal.

Übergangsritual sechste Klassen

Einladung für unsere Sechstklässler zum Übergangsritual mit persönlichem Segen am Samstag, 13. August um 18.00 Uhr in der Kirche Thal. Brötlä im Anschluss.

Wir suchen DICH als
**Elektroinstallateur/in o.
 Montage-Elektriker/in**

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

«Wie sich der Himmel über die Erde wölbt,
so umgibt Gottes Liebe alle, die ihm vertrauen»

Psalm 105,11

Gott, du bist die Liebe, und wer in ihr bleibt, der bleibt in dir und du in ihm. Gib, dass wir als Menschen deine Liebe weitertragen in eine Welt, die sich nur um sich selbst dreht. Mach unsere Liebe stark und ausdauernd im Verhältnis zueinander und im Verständnis füreinander. Lass unsere Liebe Grenzen durchbrechen, denn du hast uns alle in Jesus Christus zu Brüdern und Schwestern gemacht. Deine Liebe bleibt, du liebender Gott
Schaffe ihr Raum in uns und in der Welt.

Gebet aus «Wenn ich rufe» - Das reformierte St. Galler Gebetbuch

Veranstaltungen im Juli 2022

- | | |
|----------------------------|--|
| Sonntag, 3. Juli | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer René Häfelfinger, Musik: Gospelchor Heiden |
| Donnerstag, 7. Juli | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus
Während den Schulferien bleibt das Kafi Dorf 5 geschlossen. |
| Sonntag, 10. Juli | Regionaler Gottesdienst, 10.00 Uhr, Evangelische Kirche Heiden
mit Pfarrerin Martina Tapernoux, Musik: Birgit Steiner
Anschliessend sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen. |
| Sonntag, 24. Juli | «Unterwegs»-Gottesdienst, 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Martina Tapernoux, Musik: Bernhard Roth
Anschliessend sind Sie herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. |

Amtswochen

Für die Übernahme der Amtswochen im Juli konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrer René Häfelfinger und Pfarrerin Ursula Lee gewinnen.

1. bis 15. Juli: Pfr. René Häfelfinger, Pfarramt 071 891 13 34 – Natel 079 285 25 57 – Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

16. bis 31. Juli: Pfarrerin Ursula Lee, Pfarramt 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – Mail: ulee@bluemail.ch

Gastauftritt Gospelchor Heiden

Im Gottesdienst vom 3. Juli in der Kirche Wolfhalden. Besuchen Sie uns!

Gottesdienste «Unterwegs»

Unser neues Gottesdienstformat «Unterwegs» bietet jeweils einmal im Monat in den beiden Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden dieselbe Predigt durch denselben Pfarrer oder dieselbe Pfarrerin an. Dieser Gottesdienst findet um 9.15 Uhr in Heiden oder um 10.30 Uhr in Wolfhalden statt. Sie haben die Wahl, ob Sie den früheren oder den späteren Gottesdienst besuchen möchten.

Kafi «Dorf 5»

OFFEN FÜR ALLE(S). Sie alle sind recht herzlich eingeladen, ob jung oder alt, ob reformiert oder konfessionslos, ob aus Wolfhalden oder auf der Durchreise. Vielleicht möchten Sie etwas mitbringen? Ihr Liederbüchlein, ein Spiel, dein Lieblingsspielzeug oder Sie möchten einfach nur Gemeinschaft geniessen?

Wir freuen uns auf Sie.

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Das Abendrot spiegelt sich im See am Fusse des Haupterhorns. Während das Vieh friedlich weidet, blickt eine junge Frau ins Wasser. Sie sieht ein Gesicht, ihr eigenes, doch sie erkennt sich nicht. In der Hand hält sie ein blutiges Messer – und weiss nicht, warum ... Giulia de Medici, Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, wollte ein paar Tage in ihrer Hütte im Hochtal Sapün verbringen, in der Abgeschiedenheit der Berge, auch um ihre grosse Liebe Erkki zu vergessen. Doch dann steht mitten in der Nacht eine verstörte Frau mit einem blutverschmierten Messer vor Giulias Tür: Woher kommt sie? Ist sie Täterin oder Opfer? Braucht sie Hilfe, oder will sie Giulia etwas antun?

Noch in derselben Vollmondnacht begeben sich Giulia und ihre Kollegin Nadia Caminada auf Spurensuche. Schnell wird klar, dass die Alpweiden nicht so verlassen sind, wie sie scheinen: Die Polizistinnen geraten in Lebensgefahr, und ihre Ermittlungen führen sie zurück bis ins Jahr 1984, als der Linthebene-Mörder im Unterland Angst und Schrecken verbreitete.

Das Kino Rosental macht vom
4. Juli bis Ende August
Sommerpause!

Auf Wiedersehen im September -
nach einem hoffentlich schönen
und entspannten Sommer!

Café Ukraine
jeden Montag

9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

Veranstaltungen Juli 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Fr	1. 16.00	Primarschule und Turnverein	Schulschlussfest	Mittelstufenschulhaus
Fr	1. 18.00	Turnverein	«Dä schnellst Wolfhändler»	Sportplatz
Fr	1. 19.00	Lesegesellschaft Tanne	evtl. Grillabend mit Partner/innen	wird noch bekanntgegeben
Di/Mi	5./6.	Schleich Monika	Bärennähkurs	Bärenatelier Mühltoibel 995
Mi	6. 17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do	7. 15.00-16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi Dorf 5	Kirchgemeindehaus
Mo - So	11.-17.	Int. Bodensee-Konferenz	Kontainertour	Dunant-Platz Heiden
Sa	16. 17.40	Appenzeller Wanderwege	16. Schweizer Wandernacht	Treffpunkt: Postplatz Heiden
Do	21. 11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
So	31. 18.00	Gemeinde, FTV, MR	Bundesfeier	Sportplatz
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)				
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)				
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet				
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.				

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Wir wünschen allen weiterhin

schöne Sommerferien

wir sehen uns
an der Bundesfeier
am 31. Juli 2022

Inhalt

- 2-6 Gemeinde
- 7 Kantonales in Kürze
- 8 Seniorenausflug
- 9 Vereinsleben
- 10-13 Schule
- 14 Museum
- 15 Jubiläum
- 16 Erfolg
- 17 Alte Mühle
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

August 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Temporäre Erhöhung des Arbeitspensums

Seit September 2021 wird die Gemeindeganzlei mit einem Pensum von insgesamt 90% im Jobsharing geführt. Bei beiden Gemeindeganzleiberinnen haben sich aufgrund von Projekten (insbesondere Ortsplanung), zusätzlicher Aufgaben im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie Aufarbeitung von Pendenzen in den vergangenen Monaten viele Überstunden angesammelt. Der Gemeinderat hat deshalb einer temporären Pensenerhöhung um 20 % ab August bis Ende Jahr zugestimmt.

Dorf 2 – Beitrag der kantonalen Denkmalpflege

Die Einwohnergemeinde Wolfhalden hat als Eigentümerin der Liegenschaft Dorf 2 in Wolfhalden für das Renovations- und Umnutzungsprojekt ein Beitragsgesuch bei der kantonalen Kommission für Denkmalpflege eingereicht. Dieses Ansuchen wurde von der Kommission positiv beantwortet. An die anrechenbaren Mehrkosten wird ein Kantonsbeitrag von rund Fr. 12'400.00 entrichtet.

Die Bauarbeiten schreiten derweilen zügig voran. Aktuell werden die bestehenden Räumlichkeiten stockwerksweise neu eingeteilt und anschliessend die Rohinstallationen (Strom, Wasser, Heizung) in allen Wohnungen montiert. An der Aussenfassade wird der Schindelschirm saniert und die angefaulten Schindeln ersetzt. Nach den Sommerferien werden die Balkone mit der Dachgaube erstellt.

Totalrevision Benutzungsordnung Bibliothek

Mit der Zustimmung zur Einführung der neuen Bibliothekssoftware und des Online-Bibliothekskatalogs sowie der Erfassung der Medien hat der Gemeinderat Wolfhalden die Schul- und Gemeindebibliothek auf den Weg ins digitale Zeitalter gebracht. Die Bibliothek ist nun bereit für den Go-Live nach den Sommerferien. Das aus dem Jahr 2008 stammende Benutzungsreglement erfüllt die Anforderungen an die neue Ausgangslage jedoch nicht. Aus diesem Grund wurde eine Totalrevision vorgenommen. Die Neuerungen treten per 1. August 2022 in Kraft. An den Mitgliederbeiträgen und den Öffnungszeiten ändert sich aktuell nichts. Die komplette Benutzungsordnung findet sich auf der Webseite der Gemeinde.

Wahl einer neuen externen Revisionsstelle

Alle sechs Jahre ist gemäss Art. 29 der Gemeindeordnung eine neue Revisionsstelle durch die Geschäftsprüfungskommission zu beauftragen. Der Gemeinderat Wolfhalden hat zur Kenntnis genommen, dass nach der Firma Contrag Consulting + Treuhand AG, Gossau, die Appenzeller Treuhand AG, Appenzell, als externe Revisionsstelle für die Gemeinde in den nächsten sechs Jahren fungieren wird.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Projekt «Wissenserhalt im Museum Wolfhalden»

Das Museum Wolfhalden besitzt mehrere hundert Alltagsobjekte aus dem Zeitraum zwischen 1650 und 1950, welche die Wohn- und Arbeitsverhältnisse von Wolfhalden und Umgebung dokumentieren. Diese wertvollen Zeugnisse sind jedoch in Gefahr, denn die Geschichten zu den einzelnen Gegenständen sind nicht schriftlich erfasst worden und drohen verloren zu gehen. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Kultur und dem Museumsverein Wolfhalden hat die Gemeinde ein Projekt lanciert, in welchem die Herkunft und Bedeutung der Objekte systematisch und digital erfasst sowie kulturhistorisch eingeordnet werden. Der Gemeinderat Wolfhalden unterstützt dieses Projekt finanziell und durch die Übernahme der Projektadministration auch in personeller Hinsicht.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung am 1. August

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Montag, 1. August aufgrund des Nationalfeiertags geschlossen. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt unter 071 898 82 87 erreichbar.

Baubewilligungen

Friedli Claudia, Augsti 622, Aussen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 721, Augsti.

Hofstetter Hans Ulrich, Luchten 93, Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 381, Luchten.

Reuteler Pascal u. Sabrina, Augsti 623, Demontage Elektroheizung mit Boiler, Installation aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Holzleistenschirm an Westfassade, Parz. Nr. 714, Augsti.

Rommel Holger, Ris 676, Dachsanierung Wohnhaus Nr. 676, Parz. Nr. 772, Ris.

Stadtman Edwin u. Diana, Klus 618, Ersatz Ölheizkessel, Parz. Nr. 711, Klus.

Steurer Michael u. Carmen, Mühl-
tobel 996, Erstellung Sichtschutz-
wände an Ost- und Westseite und
Einfriedung Grundstück, Parz. Nr.
1301, Mühl-
tobel.

Weber Franco u. Brigitte, Hinter-
lochen 333, v.d. Dr. Fridolin Störi,
Planungs- und Baurecht, Hasen-
weg 11, 8405 Winterthur, Ersatz
Holzlager durch Kucheneinbau
für Zweitwohnung, Sitzplatz mit
Metallbrunnen, Gartengestaltung
(bereits ausgeführt) und Einbau
Zweitwohnung / Umgebungsge-
staltung (bereits ausgeführt),
Parz. Nr. 90, Hinterlochen.

(sn)

Hinweis Bausekretariat

Ab 1. Juli 2022 sind nur noch folgende Baugesuchs- und Zusatzformulare mit dem auf Seite 1 im linken unteren Seitenrand deklarierten Datum 1. Januar 2022 gültig.

- Baugesuchsformular B1
- Solaranlage B5
- Zusatzformular (Objektschutznachweis) B15
- Zusatzformular (Hochwasser) B15.1
- Zusatzformular (Rutschungen) B15.2
- Zusatzformular (Steinschlag) B15.3
- Zusatzformular (Lawinen) B15.4
- Zusatzformular (Liegenschaftsentwässerung) B20
- Zusatzformular (Wärmepumpenanlagen) B60
- Zusatzformular (Dispensation Schutzraumbau) B70
- Zusatzformular (Genehmigung Schutzraumbau) B71

Die aktuellsten Versionen sind unter folgendem Link zum Download bereitgestellt:

<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/departementssekretariat/baukoordinationsdienst/baugesuchsformulare/>

Baugesuche, welche ab dem 01.07.2022 ältere Versionen der oben zusammengestellten Formulare aufweisen, können nicht mehr entgegengenommen werden.

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns im Voraus und stehen selbstverständlich für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.

Bausekretariat Wolfhalden

Handänderungen April - Juni 2022

Sonderegger Melanie Esther, Wolfhalden (Erwerb 10.02.1989, 11.11.2008) Länzlinger Marco, Teufen, und Gerber Carole Alice, Teufen, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 871, 1'330 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 668, Högli.

Diem Patric, Wittenbach (Erwerb 20.08.2009) an Obertüfer Patrik, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 147, 251 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 207, Unterlindenberg, und Liegenschaft Nr. 500, 328 m² Grundstückfläche, Unterlindenberg.

Krauspe Jörg und Jana, Wolfhalden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 28.01.2014) an Rassai Far Ramin, Wolfhalden, und Sanguanini Tanja, Wolfhalden, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1375, 923 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1194, Gartenhaus Nr. 1398, Gartenhaus Nr. 1386, Vorderhasli.

Schlumpf Richard, Schmerikon (Erwerb 25.10.1972, 18.10.2018) an Züst Peter, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 1257, 3'513 m² Grundstückfläche, Blatten.

Wachter Boas, Heiden (Erwerb 13.07.1960) an Ritz Marianne, Balgach, Liegenschaft Nr. 395, 804 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 108, Inneres Holz.

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 23.10.2020, 23.04.2021) an Nolo Pedrat Moreno, Zuzwil, Stockwerkeigentum Nr. 5099, $\frac{175}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1575, Zelg.

Bruderer Peter, Wolfhalden (Erwerb 16.07.1996) an Rüdüsühli Hans Peter, Lanterswil, Liegenschaft Nr. 1265, Wohnhaus mit Anbau Nr. 599, Betriebsgebäude Nr. 600, Heitersberg.

Hasler Josef und Esther Hedwig, Wolfhalden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 13.02.2008) an Hasler Nadine, Rheineck, Liegenschaft Nr. 1350, 857 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 1059, Mühltoibel.

Langer Thomas, Wolfhalden (Wert 23.08.2001, 08.05.2014) an AYAS AG, in Wollerau, Liegenschaft Nr. 242, 929 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 59, Vorderdorf.

Herzig Peter, Wolfhalden, und Brunner-Herzig Monika, Wolfhalden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 27.10.2011, 28.01.2015) an Plüss Andreas, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 1530, 962 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1302, Mühltoibel.

Kugler Holzbau AG, in Wolfhalden (Erwerb 26.01.2018, 27.01.2005, 26.10.2000, 09.07.1976) an MRN Immo AG, in Wettingen, Liegenschaft Nr. 411, 279 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 121, Hinterergeten, Liegenschaft Nr. 412, 6'176 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 124, Lagergebäude Nr. 125, Hinterergeten, und Liegenschaft Nr. 415, 2'525 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 128, Hinterergeten.

Feist Elke, Wolfhalden (Erwerb 18.05.2009) an Richter Manuel, Altstätten, Liegenschaft Nr. 520, 1'628 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 818, Bruggtobel.

Heiniger Adrian Markus, Egliswil, und Gujer Corinna Susanne, Merenschwand, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 11.02.2022) an Bilgeri Eric, FR-Aillevillers et Lyaumont, und Betti Vania Sara Helga, Engelburg, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1262, 683 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 262, Bleichestrasse.

Pfirter Paul Markus, St. Gallen (Erwerb 29.06.1976) an tijara ag, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 268, 1'132 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 65, Kronenstrasse.

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden

Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Grillstelle Bruggtobel aufgewertet

Die Lernenden der thyssenkrupp Presta AG in Oberegg hatten im Zuge ihrer Ausbildung einen Grill hergestellt. Auf Anfrage nach einem öffentlich zugänglichen Standort stellte die Gemeinde Wolfhalden erfreut die Grillstelle im Bruggtobel zur Verfügung. Bei dieser Gelegenheit wurden der Platz sowie die Tischgarnitur vom Werkhof instand gestellt und ein Vorrat an Brennholz zusätzlich

herbeigeschafft. Am 8. Juli 2022 wurde die Grillstelle im Bruggtobel offiziell im Beisein der Ausbildungsverantwortlichen der Firma thyssenkrupp Presta AG sowie von Gemeindevertretern eingeweiht.

Die Gemeinde freut sich über eine weitere gemütliche Grillstelle für die Bevölkerung von Wolfhalden sowie für alle Wander- und Grillfreudigen. (sn)

Bushaltestelle Dorf

Ab dem 22. August 2022 wird das Kantonale Tiefbauamt mit der Sanierung der Bushaltestelle Dorf und den damit verbundenen Anpassungen an der Kantonsstrasse beginnen. Die Bauarbeiten werden durch die Firma Implenia Schweiz AG ausgeführt. Die Gemeinde wird vorgängig, ab 15. August 2022, eine Schadstelle an der Strassenentwässerung reparieren.

Während den Bauarbeiten wird der Verkehr grösstenteils zweispurig geführt. Zeitweise ist mit Behinderungen und einspuriger Verkehrs-führung zu rechnen. Der Gehweg wird gesperrt und die Umleitung für die Fussgänger signalisiert. Der Zugang zu den Liegenschaften bleibt möglich. Während den Bauarbeiten verkehren alle Busse normal. Die Haltestellen werden provisorisch leicht verschoben. Die Arbeiten sollten Ende September 2022 beendet sein.

Besten Dank fürs Verständnis bezüglich der unvermeidlichen Behinderungen sowie der Lärmmissionen.

Kantonales Tiefbauamt AR

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bischofberger Walter, gestorben am 19. Juni 2022 in St. Gallen, geboren 1933

Geburt

Keller Noah, geboren am 11. Juni 2022, Sohn des Bick Reto und der Keller Corina, wohnhaft in Wolfhalden

Sommerzeit ist Grillzeit

Die Sommertage und die lauen Sommernächte laden dazu ein, im Freien zu grillieren und gemütlich um ein Feuer zu sitzen. Damit solch schöne Momente im positiven Sinn im Gedächtnis bleiben, ist zu beachten, dass Feuer im Freien Umwelt und Bevölkerung nicht schädigen oder durch Rauch belästigen dürfen. Deshalb darf nur natürliches, unbehandeltes und trockenes Brennmaterial verwendet werden.

Erlaubte Brennstoffe	Verbotene Brennstoffe
<p>✓ nur natürliche Materialien aus dem privaten Unterhalt von Wald, Feld und Garten wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Baum- und Strauchschnitt + Reisig + Zapfen + aufbereitetes Brennholz <p>davon ausgenommen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materialien aus dem gewerblichen Gartenunterhalt – das Abbrennen von Ernterückständen, Böschungen und Hecken <p>✓ zusätzlich in Brauchtumsfeuer</p> <ul style="list-style-type: none"> + gesammelte Christbäume + Schlagabfälle + Holzabschnitte aus Sägereien <p>Zum Anzünden nur Zeitungspapier in kleiner Menge, Reisig, Holzspiesschen oder zugelassene Zündhilfen</p>	<p>✗ Abfälle aller Art aus Haushalt, Gewerbe, Industrie und Baustellen wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kehrlicht – Kunststoffe aller Art – Papier und Karton – Verpackungsmaterial – Möbel und Matratzen – Holz aller Art von Gebäudeabbrüchen und Umbauten – Schalungsbretter und -balken – Bauholz – Altöl und Lösungsmittel <p>✗ Holz aus Schreinereien und Zimmereien wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abschnitte und Resten von verleimtem, beschichtetem oder behandeltem Massivholz – Spanplatten – Sägemehl und Späne <p>Einsatz von Altöl, Benzin, Lösungsmitteln, Plastik, Altholz und Ähnliches als Brandhilfen</p>

Das Verbrennen verbotener Brennstoffe verstösst unabhängig von Klagen gegen die umweltrechtlichen Bestimmungen. Fehlbare können angezeigt werden. Die Gemeinde dankt für das Einhalten der Bestimmungen und wünscht allen eine schöne Sommerzeit.

Bühne frei: Besuchen Sie uns jetzt in Kriessern.

LÜCHINGER
**SCHAU
PLATZ**
800m²

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

Die Hirslanden-Gruppe bietet beim Medizinischen Ambulatorium Heiden MAiH Impfungen jeweils donnerstags alle zwei Wochen von 11–15 Uhr an. Es können Personen ab 12 Jahren einen Termin für die Corona-Impfung (Pfizer oder Moderna) wahrnehmen. Die Impfung ist kostenpflichtig. Neu wird neben immungeschwächten Personen auch Personen über 80 Jahren ab sofort eine weitere Auffrischimpfung empfohlen. Diese Impfung ist kostenfrei. Infos und Fragen: ar.ch/corona oder Tel. 071 353 67 97.

Regierungsrat (RR)

Mehr Nationalstrassen einbinden

Am 20. Juni hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Regierungsdelegation der Ostschweizer Kantone empfangen. Gemeinsam haben sie die Ausbauprojekte im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms (STEP) Nationalstrassen diskutiert. Die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) setzt sich dafür ein, dass der Bund bis 2040 weitere für die Ostschweiz wichtige Projekte einbindet.

Vision eines grenzüberschreitenden Schienenverkehrs

Am 24. Juni 2022 fand das Strategiegelgespräch der IBK-Regierungschefs und Regierungsvertreter unter dem diesjährigen Vorsitz des Kantons AR in Heiden statt. Dabei stand die langfristige Verbesserung des grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs im Bodenseeraum im Fokus.

Martin Walser wird neuer Leiter des Amtes für Finanzen

Der RR hat Martin Walser zum Leiter des Amtes für Finanzen gewählt. Er wird seine Aufgabe am 1. April 2023 von seinem Vorgänger Bruno Mayer übernehmen, der per Ende August 2023 in den Ruhestand geht.

RR fördert die Betreuung von Menschen mit Demenz

2021 lebten in Appenzell Ausserrhoden 970 Personen mit einer diagnostizierten Demenz. Es ist wahrscheinlich, dass die Dunkelziffer höher ist. Mit verschiedenen Massnahmen soll die Betreuung von Menschen mit Demenz gefördert werden. Der RR hat dafür das Demenzkonzept genehmigt und für dessen Umsetzung 47'000 Franken veranschlagt.

Hohe Einstiegsquote in die Berufsbildung und an den Mittelschulen

Das Ausserrhoder Departement Bildung und Kultur zieht eine positive Bilanz aus der diesjährigen Erhebung der Anschlusslösungen der Lernenden aus der Volksschule und den Brückenangeboten: Rund 95 % haben einen Einstieg in die Sekundarstufe II gefunden.

Referendum gegen Teilrevision Energiegesetz

Der RR hat das Zustandekommen des Referendums mit 366 gültigen Unterschriften gegen die Teilrevision des Energiegesetzes festgestellt.

Über zehn Millionen Franken für den kantonalen Finanzausgleich

Dieses Jahr erhalten zwölf Ausserrhoder Gemeinden rund 10,5 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Finanziert werden diese Ausgleichszahlungen durch einen Kantonsbeitrag von 4,9 Millionen Franken; den Rest steuern acht Gebergemeinden bei, darunter auch Wolfhalden mit 80'200 Franken.

Verschiedenes

Gewässer werden neu verpachtet

Appenzell Ausserrhoden hat die staatlichen Fischereireviere zur Verpachtung für die Pachtperiode 2023 – 2028 ausgeschrieben. Ab sofort können sich Interessierte dafür bewerben.

Infos unter www.amtsblatt.ar.ch oder auf www.ar.ch/fischerei

Internationale Auszeichnung für kantonales Kulturmagazin

OBACHT KULTUR, das vom Kantonalen Amt für Kultur herausgegeben wird, erhält die Bronze-Auszeichnung in der Kategorie «Magazin» bei den European Design Awards.

Treffen der Parlamentspräsidenten in Heiden

Das Treffen der Parlamentspräsidenten der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz fand am 17. Juni in Heiden statt. Thema des Austausches war der Tourismus in der Ostschweiz.

(iks)

Seniorenausflug 2022

Nach einer längeren Zwangspause wegen Corona durften wir – Kirchengemeinde Wolfhalden - im Mai einen Ausflug wagen. An einem eher trüben Dienstagmorgen kamen 35 Senioren und Seniorinnen um halb zehn Uhr auf dem Kirchplatz zusammen. Pünktlich um Viertel vor Zehn startete Sonja Käfer die Fahrt mit dem komfortablen Bus von Firma Käfer-Reisen Arbon.

Die Stimmung war sehr gut und es spielten sich sofort viele anregende Gespräche auf der ruhig verlaufenden Fahrt ein. Über Oberegg und Heerbrugg führte uns die Fahrt durchs Rheintal nach Sargans und zum Walensee. Der Kenzenzerberg empfing uns mit Regen und Nebel, zurück im Thal ging es bergwärts nach Amden. Im schönen Restaurant Arvenbüel erwartete uns ein feines Mittagessen in gemütlicher Runde.

Nach der Stärkung ging es weiter Richtung Zürcher-Oberland mit Ziel Dürnten. Im Musikautomaten-Museum wurden wir erwartet und freundlich von den Museumsführern empfangen. Eine spannende Zeit verging im Flug. Es gab viel Neues über die Entwicklung der Musikautomaten zu hören und

zu sehen. Bei einer Fahrt mit dem Nostalgischen Karussell mit Jahrmarkt-Feeling wurden Erinnerungen wach und auf manch ein Gesicht ein Lächeln gezaubert.

Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und feinem Nussgipfel machten wir uns auf den Heimweg. Die Fahrt war sehr angenehm, sie führte uns über die Hulttegg, Drei-

en, Bazenheid, Wil, St.Gallen und Rheineck nach Wolfhalden zurück.

Zufriedene, etwas müde gewordene Gesichter durften wir – Miriam Sieber und ich – verabschieden.

Ein herzliches Dankeschön geht an Sonja Käfer, die uns die Reise so angenehm gemacht hat.

Für die KIVO Wolfhalden, Trudy Zeitz

Rotkreuz-Fahrdienst

«Dank dem Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

Terminvereinbarung
Walzenhausen-Wolfhalden-
Lutzenberg

078 847 75 05

Wir sind gerne für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Turnfest 2022 in Beringen SH

Am 11. und 12. Juni traten die Turnerinnen und Turner von Wolfhalden beim Einzelwettkampf am Turnfest in Beringen SH an. Am Volleyballturnier in der Kategorie Mixed erspielten sie sich den siebten Rang.

Am 18. Juni 2022 fand das Vereinsturnfest statt. Die aktiven Damen

und Herren des TV Wolfhalden reisten mit dem Car in den Kanton Schaffhausen. Nach dem Aufstellen der Zelte starteten alle motiviert in den dreiteiligen Wettkampf. Die Turnerinnen und Turner zeigten einen enormen Einsatz.

Im ersten Teil bestehend aus Pendelstaffette und Wurf wurde die

Note 7.88 und im zweiten Teil, im Fachtest, die Note 8.68 erreicht. Im dritten Teil bestehend aus Gymnastik und Schleuderball gab es die Endnote 8.86.

Der grosse Einsatz der Fachtestgruppe hat sich besonders ausgezahlt, denn sie erreichten bei der Aufgabe 2 die sehr gute Note 9.67. Auch die intensiven Vorbereitungen der Gymnastikgruppe haben sich gelohnt, sie erturnten sich die Top-Note 9.58.

Der Verein erhielt eine Gesamtnote von 25.42 und erreichte damit den neunten Schlussrang in der 3. Stärkeklasse. Diese gute Platzierung wurde ausgiebig gefeiert. Am Sonntag reisten alle gemeinsam mit dem ÖV wieder nach Wolfhalden.

DTV und TV Wolfhalden

Sportlicher Frühsommer der Jugi und Mädi Wolfhalden

Viele motivierte Kinder durften im Mai und Juni am Super 8 Kampf in Hundwil und am Spiel ohne Grenzen in Gonten unter sehr heissen Temperaturen ihr Bestes geben.

Der Zusammenhalt und Spass standen jeweils im Vordergrund. Die Wolfhändler-Gruppen klassierten sich bei beiden Anlässen im guten Mittelfeld.

Das Leiterteam gratuliert zu den super Leistungen!

Vanessa Heidemann + Team

Trendsetter Schule Wolfhalden

Am Abend des 1. Julis fand nach drei Jahren Pause endlich wieder ein Schulschlussfest der Primarschule und der Kindergarten Wolfhalden beim Mittelstufenschulhaus statt. Leider sagten die Verantwortlichen des Turnvereines, aufgrund der vorhergesagten Gewitter, den schnellsten Wolfhändler/die schnellste Wolfhändlerin ab.

Zahlreiche Familien strömten durch das Schulhaus, in dem einerseits ein Malatelier zum Ausprobieren bereitstand. Anhand des Themas «Mittelalter» wurde

demonstriert, wie heute Unterricht stattfindet. Im Gang zeigten fast zweihundert Bilder den fröhlichen Schulalltag. Aussenspiele luden alle kleineren Besucher ein und die Schülerband erfreute die Gäste mit einer coolen Musikperformance.

Höhepunkt Hobby Horsing

Der Höhepunkt fand in der Turnhalle statt, in der unsere Hobby Horse-Reiterinnen ihr Können darboten und uns allen einen Einblick

in diese einzigartige Sportart lieferten. Mutig und gekonnt beeindruckten die Reiterinnen mit ihren sportlichen Darbietungen. Hobby Horsing erfreut sich immer grösser werdender Beliebtheit und ist eine Sportart aus Finnland, in der mit Gymnastikelementen Bewegungsabläufe ähnlich wie beim Springreiten oder Dressur teilweise in Parcours nachgestellt werden – und zwar mit selbst gefertigten Steckenpferden!

Junge, freche Sportart

Wir sind unglaublich stolz auf unsere mutige Reiterinnengruppe! Anschliessend war die Turnhalle für Klein und Gross frei, um sich in dieser jungen, frechen Sportart zu versuchen. Viele sassen lange beisammen. Es gab viel zu reden und zu lachen. Die Festwirtschaft mit Grill und Kuchentheke bewirtete bis weit in die Nacht hinein.

Danke

Wir danken an dieser Stelle euch allen für ein tolles, erlebnisreiches und spannendes Schuljahr. Bedanken uns zudem bei allen Lehrkräften und dem Hauswartpaar Hans

und Esthi Züst für die grossartige Mithilfe und zusammen freuen wir uns auf das neue Schuljahr!

*Marianna Keller, Gaby Cioce,
Maya Schmid, Barbara Camenzind,
Yolanda Lötscher und Juri Schmid*

Mut Neues auszuprobieren

Kreativität, Planung, Zeitmanagement und den Mut, etwas Neues auszuprobieren – das brauchten die Schülerinnen und Schüler im dritten Oberstufenjahr, um ihr eigenes Projekt herzustellen.

Alle Lernenden der dritten Oberstufe haben 133 Tage für diesen einen Moment geschuftet.

Am 13. Juni 2022 war es dann so weit. Die Projekte wurden am Abend vor allen Eltern und Projektlehrpersonen präsentiert. Als kleine Vorbereitung konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Werk zuvor am Nachmittag vor der jetzigen 2. Sek präsentieren und Feedback von den Projektlehrinnen, Nadine Hasler und Silvia Degen, einholen.

Werbespots zu Projekten

Am Abend stellten sich zu Beginn alle Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe vor. Dann, als kleine Kostprobe, gab es zu jeder Konzeption einen kleinen Werbespot. Diese sollten die Zuschauer davon überzeugen, ihr Projekt anschauen zu kommen. Daraufhin war es für die Eltern an der Zeit, sich für vier von insgesamt 22 Arbeiten zu entscheiden und anzuschauen, eine grosse Herausforderung bei so vielfältig ausgeführten Ideen. Es konnten verschiedene handwerkliche, musikalische, bunte, köstliche Projekte bestaunt werden.

22 Meisterwerke präsentiert

Jede Präsentation dauerte ungefähr zehn Minuten und dann ging es gleich im nächsten Zimmer weiter. Zum Schluss gab es noch einen kleinen Apéro mit allen und es wurde auf die erfolgreichen Projekte angestossen. Die Projekte sind zwar alle unterschiedlich, doch jedes davon ist ein Meisterwerk.

Das war der Projektabend der Abschlussklasse 2022. Wir hoffen, dass sich die nachkommende Abschlussklasse inspirieren lassen konnte und die Eltern mit Stolz auf den Abend zurückblicken können. Wir freuen uns jetzt schon auf die Projekte der anderen Klassen.

Rasika Krishnaraja

Schulabgehende herzlich verabschiedet

Am 7. Juli 2022 fand der Abschlussabend der Oberstufe statt. Um 19 Uhr versammelten sich die gesamte Oberstufe, die Eltern, Geschwister, Grosseltern, Göttis und Gottis unserer Absolventinnen und Absolventen im Kronensaal Wolfhalden. Bevor die 28 Jugendlichen über den roten Teppich auf die Bühne traten, spielte die Band ein erstes Lied. Danach wurden alle von den Moderatoren Fynn Bischofberger und Kyaro Lüchinger begrüsst. Nach der Begrüssung wurden die Schulabgängerinnen und -abgänger teils unter Tränen von den 1. und 2. Sek Schülerinnen

und Schülern verabschiedet. Zwischen den Verabschiedungen gab es ein Intermezzo, welches vom Theater- und Musikmodul gestaltet wurde. Danach folgte die Zeugnisübergabe durch den Schulpräsidenten Heiko Heidemann. Zum Schluss wurden alle vom Beitrag der Schulabgängerinnen und -abgänger überrascht. Sie bereiteten eine Präsentation vor, in der sie nochmals erzählten, was sie nach der Oberstufe machen werden. Folgende Personen wurden aus der 2. Sek verabschiedet: Chiara Stetka, Janis Sieber, Leon Stadler, Mirco Matthis und Robin Sacher.

Und aus der 3. Sek wurden verabschiedet: Aline Peter, Amon Altherr, Anja Züst, Ayda Yavuz, Beatrice Fischbacher, Elena Mettler, Fynn Bischofberger, Jana Fitz, Kyaro Lüchinger, Lily Hohl, Lina Hohl, Livio Bättschmann, Marco Niederer, Oliver Solenthaler, Patrik Bänziger, Rasika Krishnaraja, Raul Sieber, Robin Winkler, Ronja Signer, Samanta Schweitzer, Steffi Braune, Sven Rechsteiner und Timm Kellenberger.

Bei einem gemütlichen Apéro liessen wir den Abend ausklingen.

Nadine Hasler

Hotel Heiden
★★★★

**20%
RABATT**
auf Kosmetik-
und Beauty-
Behandlungen

hotelheiden.ch

BEAUTY-GUTSCHEIN

Immer Montag und Dienstag auf alle Kosmetik- und Beauty-Behandlungen bei uns im Haus.

**Buchen Sie jetzt
Ihren Termin**
Tel. 071 898 15 15
(Bitte bringen Sie den
Gutschein mit
zur Behandlung)

SCAN MICH

Angebot gültig bis 30.10.2022, je nach verfügbaren Terminen. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten oder Gutscheinen.

Historisches Wissen wird gesichert

Das enorme Wissen von Museumsleiter Ernst Züst, hier mit Verena Roesli, wird digitalisiert und damit der Nachwelt erhalten.

An der Ende Juni im Restaurant «Ochsen» durchgeführten ausserordentlichen Versammlung des Museumsvereins Wolfhalden wurde die Sicherung des immensen historischen Wissens von Ernst Züst beschlossen. Der nötige Kre-

dit von gut 100'000 Franken bedeutet ein grosser «Lupf» für das kleine Museum.

Das den Mitgliedern unterbreitete Konzept orientiert umfassend über das geplante Vorgehen. Mit Museumsgründer und -leiter Ernst

Züst werden eine Historikerin und nötigenfalls weitere Helfer die vielen Objekte und Exponate digital erfassen. Diese gründliche und zeitgemässe Inventarisierung schafft solide Grundlagen für künftige Museumsführer, aber auch für Internetauftritte und entsprechende Kontakte. Für die Realisierung des Vorhabens werden knapp 110'000 Franken aufgewendet, wobei der Museumsverein 42'000 Franken der Kosten übernimmt. Weitere Beiträge leisten die Gemeinde, kulturell tätige Stiftungen und andere Institutionen.

Gesunde Basis sichert die Zukunft

Nach intensiver, von Eugen Schläpfer, Vizepräsident des Museumsvereins und Gemeinderatsmitglied, geführter Diskussion rund um Finanzierung, zukünftige Ausrichtung des Museums, personelle Aufstockung des Vereins und des Vorstands sowie weitere Belange wurde das wichtige Vorhaben einstimmig gutgeheissen. Auch Ernst Züst zeigte sich über den Beschluss erleichtert, sichert er doch die Zukunft des sehenswerten Museums im Haus «Alte Krone» und damit sein Lebenswerk.

Text und Bild: (egb)

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

25 Jahre im Dienst

Vor 25 Jahren, am 11. August 1997, trat Pascal Steininger als Lerner in die Gemeindeverwaltung Wolfhalden ein. Nach erfolgreichem Lehrabschluss übernahm er bis Ende 2000 eine Stelle bei der Gemeindekasse, um daraufhin das Amt des stellvertretenden Gemeindegassiers zu übernehmen. Im Mai 2003 wurde er vom Gemeinderat zum Gemeindegassier (Finanzverwalter) gewählt.

Der Gemeinderat gratuliert Pascal Steininger herzlich zu seinem Jubiläum und dankt ihm für sein unermüdliches Engagement zum Wohle der Gemeindefinanzen sowie seine tatkräftige Unterstützung allgemein in der Verwaltung und wünscht ihm weiterhin viel Freude bei seinen Aufgaben.

Sommerfäscht im Mühltofel

Vor zwei Jahren, 2020, konnte die Lesegesellschaft Aussertobel, LGA ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Im Gemeindegassal wurde in Anwesenheit von Gemeinde- und Kantonsvertretern das Lesebuch "Nöd lugg lo" mit Geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten präsentiert. Das ebenfalls geplante, schon vorbereitete Sommerfest fiel wegen Corona ins Wasser, dies auch im letzten Jahr 2021. Das Fest findet nun im dritten Anlauf am

Freitag, 19. August 2022 ab 18:00 statt.

Die Lesegesellschaft lädt Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden und Umgebung ein, mit ihr zusammen das verschobene 150-Jahr-Jubiläums-Sommerfest zu feiern. Das Festzelt mit Festwirtschaft, Barbetrieb, Musik, Harassenklettern, Päcklifischen, Armbrustschiessen und einem Auftritt der Wolfshüüler bietet dafür den perfekten Rahmen. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

!!! 10-jähriges Jubiläum - Frischknecht Urs !!!

Nach seiner 4-jährigen Ausbildung bei uns zum Elektroinstallateur EFZ hat Urs seine Weichen gestellt und wurde ab 07.07.2012 fester Bestandteil unseres Teams. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen und laufenden Weiterbildungen stetig weiterentwickelt. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor treu zur Seite. Mit Stolz dürfen wir weiterhin auf ihn bauen und schätzen es sehr, dass er uns auch zukünftig bei allen Herausforderungen als Elektro-Projektleiter unterstützt.

Es freut uns daher ausserordentlich, dass wir ihm zu seinem Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Erfolgreiche Abschlüsse

Die Gemeinde Wolfhalden gratuliert zum erfolgreichen Abschluss und wünscht für die berufliche Zukunft weiterhin viel Freude und Erfolg:

Detailhandelsassistentin EBA
Nahrungs- und Genussmittel
– Schweitzer Seline, Hinterbühle

Kleinmotorrad- und
Fahrradmechaniker EFZ
– Graf Noah, Scheibe

Detailhandelsfachmann EFZ
Beratung/Elektrofach
– Zimmermann Benedict, Klus

Koch EFZ
– Akyel Aramis, Luchten

Fachfrau Gesundheit EFZ
– Egger Sonja,
Kindergartenstrasse
– Sieber Saskia, Hintereg

Landmaschinenmechaniker EFZ
– Heierli Andrin, Alte Landstrasse

Fachmann Betreuung EFZ
Fachrichtung Kinderbetreuung
– Vogt Robin, Obergatter

Malerin EFZ
– Krüsi Franziska, Lippenreute

Fachmittelschulabschluss FMS
– Mühlheim Loana,
Kindergartenstrasse

Matura FMS
– Vetsch Jana, Hechtgasse

Matura Gymnasium
– Bellemans Linne, Luchten
– Bischofberger Salome,
Bleichestrasse
– Scherrer Anouk, Bleichestrasse

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

Schwingfest 1982

Am 11. Juli 1982 fand in Wolfhalden der Appenzeller kantonale Schwingertag statt. Bei strahlendem Wetter strömte viel Volk aus der ganzen Ostschweiz aufs Festgelände unterhalb der Kirche. Als Sieger klassierte sich mit Ernst Schläpfer ein Einheimischer, der 1980 den Titel «Schwingerkönig» errungen hatte.

Text und Bild: (egb)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Alte Mühle erhält Wasserrad

Zu den schönsten historischen Bauwerken im Vorderland gehört die Alte Mühle am Gstaldenbach in Wolfhalden. Das vor dem Zerfall gerettete und etappenweise restaurierte Kulturobjekt erhält jetzt wieder ein Wasserrad, womit sich ein lange gehegter Wunsch erfüllt.

Die 1789 erbaute Mühle stand längere Zeit leer, war vom Zerfall bedroht und wies kein Wasserrad mehr auf. Als Anfang der 1980er Jahre der Verkauf und die Demontage der wertvollen Malereien im Innern drohte, formierte sich der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden», der das Gebäude mit Hilfe von Stiftungen, der angrenzenden Gemeinden und zahlreicher Gönner kaufte und anschliessend restaurierte.

Funktionierende Mühle

Geplant ist nicht nur die Installation eines Wasserrads, sondern auch dessen Nutzung für den Betrieb einer Schaumühle nach historischen Vorbildern. «Zuerst muss

allerdings der Müllekeller umfassend saniert werden, zumal die statische Beurteilung dringenden Handlungsbedarf nachweist», sagt Vereinspräsident Romeo Böni.

Finanzierung gesichert

Das anspruchsvolle Bauvorhaben kostet rund 280'000 Franken. «Die Finanzierung ist dank Eigenmitteln, Spenden, Beitrag der Denkmalpflege und hypothekarischem Fremdkapital gesichert. Auch die Baubewilligung liegt vor, so dass nach den Sommerferien gebaut wird», freut sich Böni.

Belebtes Nebengebäude

Der Wohnbereich in der Mühle ist vermietet. Sinnvoll belebt ist auch das umfassend restaurierte Ne-

In Bälde wird das eindruckliche Müllereigebäude am Gstaldenbach mit einem Wasserrad und Mühlenraum aufgewertet. Das Nebengebäude dient dem Atelier «Einklang» und den Vorderländer Pfadfindern.

bengebäude mit dem musiktherapeutischen Atelier «Einklang» von Andreas Vuissa, der neu auch das Obergeschoss zugemietet hat. Ein weiterer Gebäudeteil wird durch die Vorderländer Pfadfinder genutzt, und der umliegende Landwirtschaftsbereich ist an einen Schafhalter verpachtet.

Hauptversammlung mit Dessertbuffet

An der im Juni durchgeführten Hauptversammlung konnten sämtliche Traktanden in zustimmendem Sinne erledigt werden.

Der Vorstand besteht aus Romeo Böni (Präsident), Silvio Pizio (Kassier), Dorothea Stacher (Aktuarin), Heinz Keller (Internet/Web-site) Markus Heil (Beisitzer), Eugen Schläpfer (Gemeinderatsvertreter Wolfhalden) und Stefan Züst (Gemeindevertreter Heiden). Für kompetente Führungen steht Andres Stehli, Heiden, zur Verfügung.

Im Anschluss an die Hauptversammlung lockte ein italienisches Vorspeisen- und Dessertbuffet, für das Gabi Oggier, Tina Klein und Iris Böni verantwortlich zeichneten.

Text und Bild: (egb)

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Gottesdienst unterm Lindenbaum

Am Sonntag, 28. August, um 11.15 Uhr feiern wir unseren Familiengottesdienst unterm Lindenbaum – bei Schlechtwetter in der Kirche. Wenn der Gottesdienst draussen stattfinden kann, wird dieses Jahr eine Stoff- und Haustiersegnung angeboten: Teddys, Hamster, Katzen, Hunde, Ross und so weiter sind herzlich eingeladen. Den Gottesdienst gestaltet das Familifir-Team mit Seelsorger Tibor Veres – für die gute Musik sorgt der Gospelchor RhyThal. Im Rahmen dieses Gottesdienstes werden die neuen Erstkommunionkinder von Rheineck und Thal vorgestellt.

LINDENBAUM DAYS

Kino-Abende unterm Lindenbaum

Die Pfarrei Thal lädt zum Kino-Erlebnis ein:

Fr., 26. August, 21.00 Uhr, unterm Lindenbaum*
Mr. Bean macht Ferien (FSK 0)

Sa., 27. August, 17.00 Uhr, Pfarreiheim
Mister Link (FSK 6)

Sa., 27. August, 21.00 Uhr, unterm Lindenbaum*
007: Keine Zeit zu sterben (FSK 12)

**bei Schlechtwetter: im Pfarreiheim*

Alle Filmvorführungen sind unentgeltlich. Getränke und Snacks stehen zur Verfügung.

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

nüd logloh
 gwönnt*

* Beharrlichkeit zahlt sich aus

Heinz Stäheli, Niederlassungsleiter Obereg

Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie oft einen langen Atem.
 Denn beharrliches, zielstrebiges Schaffen lohnt sich.
 Wir unterstützen Sie und ziehen mit Ihnen am gleichen Strick.

appkb.ch

Empfehlenswert.

Appenzeller
 Kantonalbank

«Schöpfung, Atem, Ruhe, Anker, Heilung.»

Für dich und alle anderen.

Dankbarkeit – sie kann dein Leben verändern. Danken kommt von denken. Die Dankbarkeit möchte dich lehren, bewusst zu denken. Wenn du zu denken anfängst, kannst du dankbar erkennen, was dir in deinem Leben alles gegeben wird. Du wirst nicht nur dankbar sein für die positiven Dinge, wie zum Beispiel die Schönheit der Schöpfung, sondern auch für die Wunden und Verletzungen, die dir widerfahren. Denn auch sie haben dich geformt. Ohne sie wärst du vielleicht satt und unempfindlich, du würdest den Menschen neben dir in seiner Not übersehen. Wer dankbar auf sein Leben blickt, der wird einverstanden sein mit dem, was ihm widerfährt.

Danke auch für die Menschen, mit denen du zusammenlebst. Sie sind so, wie sie sind, wertvoll. Oftmals merken die Menschen, dass wir für sie danken. Denn von unserem Danken geht eine Bejahung aus, von der sie sich bedingungslos angenommen fühlen. Bitte um das Wunder, dass Menschen sich durch deinen Dank bedingungslos geliebt fühlen und sie so Heilung erfahren dürfen.

Herzlich Miriam Sieber, Präsidentin

Veranstaltungen im August 2022

- | | |
|-------------------------------|---|
| Sonntag, 7. August | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Bernhard Roth |
| Sonntag, 14. August | Gottesdienst «Unterwegs», 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer Hajes Wagner, Musik: Martin Küssner |
| Donnerstag, 18. August | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Freitag, 19. August | 1. Treffen für Konfirmanden, 17.00 – 21.00 Uhr
Sternwanderung mit Abendessen |
| Sonntag, 21. August | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer Ruedi Balz, Musik: Simone Perron
Anschliessend sind Sie herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. |
| Sonntag, 28. August | Regionaler ökumenischer Gottesdienst, 10.45 Uhr, Gupf
mit Pfarrerin Judit Bedö, Pfarrerin Ulrike Hesse und Bettina Wissert |

Amtswochen

Für die Übernahme der Amtswochen im August konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen. Kontakt: Pfarramt 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – e-Mail ulee@bluemail.ch

Gottesdienste «Unterwegs»

Unser neues Gottesdienstformat «Unterwegs» bietet jeweils einmal im Monat in den beiden Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden dieselbe Predigt durch denselben Pfarrer oder dieselbe Pfarrerin an. Dieser Gottesdienst findet um 9.15 Uhr in Heiden oder um 10.30 Uhr in Wolfhalden statt.

Kafi «Dorf 5»

OFFEN FÜR ALLE(S). Sie alle sind recht herzlich eingeladen, ob jung oder alt, ob reformiert oder konfessionslos, ob aus Wolfhalden oder auf der Durchreise. Vielleicht möchten Sie etwas mitbringen? Ihr Liederbüchlein, ein Spiel, dein Lieblingsspielzeug oder Sie möchten einfach nur Gemeinschaft geniessen? Wir freuen uns auf Sie.

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16

Veranstaltungen August 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	3.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Mi	10.	19.00	Samariterverein	Übung Wasser	Badi Heiden
Fr	12.	17.00	Restaurant Frohe Aussicht	Haslifest mit Live-Musik	Restaurant Frohe Aussicht
Sa	13.	16.00	Restaurant Frohe Aussicht	Haslifest mit Live-Musik	Restaurant Frohe Aussicht
Mo	15.		Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum über Volg
Do	18.	14.30	Gemeinde	Seniorenachmittag mit Trachtenchor Thal	Kronensaal
Do	18.	15.00-16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Fr	19.	18.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Sommerfäscht	Mühltoibel
Fr	19.	18.00-20.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden
Fr	19.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Restaurant Bädli
Di/ Mi	23./ 24.	13.00-15.00	Monika Schleich	Bären-Nähkurs für Anfänger	Bärenatelier Mühltoibel 995
Do	25.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Sa	27.	18.00	Restaurant Mer isch glich	Schlager Party	Restaurant Mer isch glich
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet					
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.					

Inhalt

- 2 - 4 Gemeinde
- 5 Forstkorporation
- 6 Persönlich
- 7 Krone
- 8 - 9 Vereinsleben
- 10 - 11 Schule
- 12 Witzweg
- 13 Energie AR/AI
- 14-15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Bundesfeier 2022 – wenig gefragt

Ein herrlicher Sommerabend, schön dekorierte Festbänke, ein «gluschtiges» Angebot an Getränken und Speisen, ein Nationalrat als Festredner sowie motivierte Mitglieder des Frauenturnvereins und der Männerriege Wolfhalden sollten die besten Voraussetzungen für eine gelungene Bundesfeier sein.

Doch am Sonntag, 31. Juli 2022 fanden bedauernswerterweise nur wenige Wolfhändler und Wolfhändlerinnen den Weg zum Sportplatz. Diejenigen jedoch, die auf den Bänken Platz nahmen, erfreuten sich an unterhaltsamer Musik durch das Duo «äfachi Muig», selbstgebackenen Kuchen, erfrischenden Sommerdrinks und feinem Grillgut. Die Höhepunkte bildeten die Ansprache durch Nationalrat David Zuberbühler, welche die Anwesenden auf die im Bundesbrief festgehaltenen Werte besann, sowie der Fackel- und Lampionumzug der Kinder durchs Dorf.

Text und Bilder: Sarah Niederer, Aktuarin FTV

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Schul- und Gemeindebibliothek online

Der Gemeinderat Wolfhalden hat vom erfreulichen Abschluss des Projekts «Einführung Bibliothekssoftware & Onlinekatalog» Kenntnis genommen. Im Zeitraum von Januar bis anfangs Juli 2022 erfasste die Bibliothekarin Simone Frischknecht mit Unterstützung durch Sarah Niederer insgesamt 3'953 Medien. Medien, welche in den letzten 3 Jahren nicht mehr ausgeliehen wurden, wurden ausgeschieden und am Bibliotheksflohmarkt vom 2. Juli 2022 verkauft. Bereits vor den Sommerferien wurde das Bibliotheksteam geschult, sodass seit 1. August 2022 die Ausleihe der Medien über die Bibliothekssoftware abgewickelt werden kann. Der gesamte Bestand der Schul- und Gemeindebibliothek Wolfhalden kann online unter <https://www.winmedio.net/> Wolfhalden durchsucht werden.

Rotbuche Kronenkreuzung

Es ist zu beobachten, dass einige Äste der imposanten Rotbuche gegenüber der Kirche abgestorben sind. Der Laubbewuchs sowie die Fäulnis auf einer Seite des Stammes lassen darauf schliessen, dass der Baum möglicherweise krank ist. Für die genaue Abklärung bei diesem Naturobjekt im kantonalen Schutzzonenplan wird

ein Baupflegespezialist beigezogen. Damit die Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann, werden die abgestorbenen Äste vorgängig entfernt.

Bundesfeier 2022

Mit Bedauern hat der Gemeinderat die geringe Besucherzahl an der Bundesfeier 2022 zur Kenntnis genommen. Umso erstaunlicher, da immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner aus Wolfhalden mit dem Wunsch an den Gemeinderat treten, dass wieder mehr Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden sollen. Die Gründe für das Fernbleiben sind der Gemeinde nicht bekannt. Gerne dürfen diese dem Gemeinderat oder der Gemeindekanzlei mitgeteilt werden, damit bei der Organisation der Bundesfeier im nächsten Jahr darauf Rücksicht genommen werden kann. 2023 möchte der Gemeinderat diesem Anlass nochmals eine Chance geben.

Den organisierenden Vereinen (Frauenturnverein & Männerriege) dankt der Gemeinderat für ihren Einsatz.

Baubewilligungen

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 254, Dorf.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Erstellung eines Halbhinterflurbehälters Parz. Nr. 1162, Hintertegg.

Gebele Peter, Pfistergasse 54, 4800 Zofingen, Ersatz Gasgerät (reines Heizungsgesuch), Parz. Nr. 974, Högli.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Halter Marc, Kurhausstrasse 20, 8032 Zürich, Ersatz Ölheizkessel, Parz. Nr. 854, Weid.

Kos Martin u. Riedener Nadine, Alte Landstrasse 242, Demontage Gas-Heizkessel, Ausserbetriebnahme Heizungskamin und aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung, Parz. Nr. 345, Unterwolfhalden.

Mühlheim Robert u. Angela, Kindergartenstr. 1005, Ersatz Ölheizung mit Abmeldung und Stilllegung Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1310, Oberlindenberg.

Schmid Gian, Lippenrüti 390, Sanierung Fassaden mit Fensterersatz (teilweise bereits ausgeführt), Parz. Nr. 571, Lippenrüti.

von Kempis Johannes u. Sophia, Alte Landstrasse 23, Demontage Gasgerät mit Boiler und Stilllegung Gasleitung, Installation aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 372, Hinterdorf

Winter Urs u. Ruth, Badstr. 158, 5323 Rietheim, Einbau Zimmerofen für Raumheizung mit Abgasanlage an der Südfassade, Parz. Nr. 1204, Unterwolfhalden. (sn)

Grosse Turnhalle nicht nutzbar

Seit dem Schulbeginn muss der Schulbetrieb von Wolfhalden ohne die Turnhalle des Oberstufenschulhauses auskommen.

Im Rahmen der geplanten Bodenenerneuerung im Juli wurde festgestellt, dass der Unterboden auf einer Breite von bis zu zwei Metern entlang der Wände aufgrund von stetigem Wassereintritt feucht ist. Bei der unmittelbar eingeleiteten Lecksuche wurde die Ursache entdeckt und erste Massnahmen zur Behebung eingeleitet.

Seit dem 16. August laufen die

Trocknungsarbeiten. 43 Trocknungsanlagen entziehen dem Boden mittels 101 Bohrlöchern die Feuchtigkeit. Voraussichtlich wird die Trocknungszeit 21 Tage dauern. Im Anschluss an die Schliessung der Bohrlöcher kann mit der Verlegung des neuen Hallenbodens begonnen werden.

Ein Teil des Schulturnbetriebs wurde in die Turnhalle der Mittelstufe verlegt. Zwei Klassen der Oberstufe turnen temporär in Heiden.

Text: sn / Bilder: Markus Schär

Entfernung des alten Turnhallenbodens

Turnhalle bei Beginn der Trocknungsarbeiten

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Herzliche Einladung zur Viehschau Wolfhalden am Freitag 30. September

Eine Viehschau ist auch ein Treffpunkt mit der Dorfbevölkerung. Traditionen, Brauchtum und Kultur werden gelebt. Fast 120 Schafe werden ausgestellt und über 210 Kühe, Rinder und Stiere werden farbenfroh geschmückt auf dem Schauplatz in der Kronenwiese aufmarschieren. Für Unterhaltung wird mit Marktständen, Informationen auf dem Schauplatz und aus dem Mikrofon, Strohhurg, grosser Tombola, Vorführungen von Tieren mit Misswahlen, einer Festwirtschaft mit gutem Schaukaffee gesorgt sein. In der Festwirtschaft serviert der Turnverein. Der Einzug der Bauernfamilien mit den Tieren auf den Schauplatz und Abmarsch zur Heimkehr ist ein Spektakel und sehenswert.

Dienstleistungs- oder Gewerbebetriebe können vorgängig einen Marktstand bei Eugen Schläpfer (Tel. 079 235 38 42) mieten, um ihre Produkte auszustellen und zu verkaufen. Auch Sponsoren sind herzlich willkommen und dürfen Werbung machen.

Tagesprogramm

bis 8 Uhr: Aufmarsch der Schafe / Eröffnung Festwirtschaft

8.55 Uhr bis 9.15 Uhr:

Farbenfrohe Auffuhr der Kühe

12 Uhr: Mittagessen im Kronensaal oder auf der Gartenterrasse

13 Uhr: Vorführungen und Spezial-Rangierung der Kühe, Rinder und Schafe mit Kommentar der Abteilungen im Schauring, Misswahlen ab 16 Uhr: Heimkehr der Ausstellungstiere. Gemütlicher Ausklang in der Festwirtschaft

Die Dorfbewohner von Wolfhalden und Lutzenberg sind herzlich eingeladen.

Auf Ihren Besuch freut sich die Landwirtschaftskommission und das OK der Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg 2022.

Text und Bild: Eugen Schläpfer

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Herzliche
Gratulation

Beer-Hugi Hedwig,
16. September 1927

Personelle Veränderungen in der Forstkorporation Vorderland

Kilian Motzer wird Nachfolger von Förster Hans Beerli

Der Verwaltungsrat der Forstkorporation Vorderland, bestehend aus sechs Delegierten der Mitgliedergemeinden Grub AR, Heiden, Reute, Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden, hat an der letzten Verwaltungsratssitzung den jungen, ausgebildeten Förster Kilian Motzer, Grub SG, zum neuen Revierförster der Forstkorporation Vorderland gewählt.

Kilian Motzer absolvierte seine Lehre zum Forstwart beim Forstbetrieb Staatswald, Witen, Goldach. Nach Wanderjahren als Forstwart hat Kilian Motzer 2016/17 die höhere Fachschule Südostschweiz Lehrgang Förster HF erfolgreich abgeschlossen. Zur Zeit arbeitet Kilian Motzer als selbstständiger Forstunternehmer. Von Vorteil für seine Wahl war, dass Kilian Motzer einige Jahre als Forstwart in der Forstkorporation Vorderland tätig war. Er kennt die Arbeitsabläufe

sowie den Wald in unserem Forstrevier.

Mit Beginn des neuen Forstjahres am 1. Oktober 2022 wird Kilian Motzer die Betriebsleitung und -führung, sowie auch die Verantwortung der Forstkorporation Vorderland übernehmen. Für die Beförderung (Beratung und Hoheitliche Aufgaben) der 1'000 ha

Wald in unserem Revier wird Kilian Motzer die neue Ansprechperson sein.

Wir heissen Kilian Motzer herzlich willkommen und wünschen einen guten Start als Revierförster in der Forstkorporation Vorderland.

*Im Namen des Verwaltungsrates der
Forstkorporation Vorderland
Präsident Eugen Schläpfer, Wolfhalden*

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Sturzenegger Alice, gestorben am 18. Juli 2022 in Herisau, geboren 1927.

Trauung

Hörler Mario und Daniela, getraut am 22 Juli 2022.

Geburt

Bänziger Sofia, geboren am 07. August 2022, Tochter des Bänziger Reto und der Bänziger Anastasia.

Anspiel für Kevin Seitz

Neues Schuljahr, neue Gesichter...

Die Schule Wolfhalden ist extrem froh, hat sie alle offenen Stellen mit passenden Fachpersonen besetzen können. Der Wolfsblick stellt sie in Folge vor und beginnt mit Kevin Seitz, der neu als Klassenlehrer an der Mittelstufe (5.Klasse) arbeitet.

Kevin wie hast du deine Kindheit und Jugend verbracht?

Geboren bin ich 1998 in Heiden und in Berneck aufgewachsen. Ich habe noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Meine Kindheit war sehr schön. Wir sind mit meinen Eltern oft ins Tessin gefahren, wo wir einen Wohnwagen hatten. Schon früh habe ich begonnen, mich für Fussball zu begeistern.

Wie war denn deine eigene Schulzeit?

In der ersten Klasse hatte ich nicht so viel Glück. Mir war oft langweilig, weil wir so viel ausmalen mussten und sonst nicht viel passierte. Ab der dritten Klasse hatte ich dann eine Lehrerin die mit uns wirklich viel unternahm. Es war spannend und sie hat auch viel gelacht. Ich fühlte mich wahrgenommen und gut begleitet. Sie war wirklich prägend für meine weitere Laufbahn. Aufgrund dieser Erfahrung beschloss ich das erste Mal, Lehrer zu werden. In der Sek begann ich, den Klassenkameradinnen Mathe zu erklären. Mir kam vor, ich fand die verständlicheren Worte, wie unser Lehrer. (lacht)

Wie ging es dann weiter?

Ich besuchte die FMS und war ja gleichzeitig auch Fussballtrainer. Ich bringe Kindern wirklich gerne etwas bei. Darum war es klar, dass ich die Pädagogische Hochschule in Rorschach besuchen werde. Im Sommer 2021 habe ich abgeschlossen, kam als Zivi nach Grub SG und dann ein halbes Jahr als Stellvertretung nach Eggersriet.

Deine ersten Erfahrungen hast du also gemacht.

Wie ist dein Fazit zur Ausbildung?

Bei allem, was gut läuft im Studium, ist die Schere zwischen dem Schulalltag und der Hochschule doch recht gross. In einigen Fächern hätte ich mir mehr Praxisbezug gewünscht, das heisst, wie setze ich so etwas konkret mit einer Klasse um. Vielleicht bisschen mehr päd-

agogisches Lehrerhandwerk, weniger Wissenschaft, so wichtig die auch ist. Das würde die PH sicher auch attraktiver machen, wenn sie alltagsnäher rüberkommt.

Was hat dich bewegt, nach Wolfhalden zu kommen?

Ich habe nach einer Stelle in der Nähe meines Wohnorts Berneck gesucht und merkte beim Vorstellungsgespräch schnell: Da gefällt es mir. Das Team ist sympathisch, da wird zusammengearbeitet und der Humor hat auch seinen Platz.

Was sind deine Wünsche für die Zukunft?

Unabhängig von Bildungsplan und Stoff wünsche ich mir, dass ich mit meiner Klasse einen guten Weg gehen, zu den Schülerinnen und Schülern eine herzliche, prägende Beziehung aufbauen kann. Ja, ich hoffe, sie kommen gerne zu mir in die Schule.

Wie holst du dir den Ausgleich?

Sport, Fussball ist meine grosse Leidenschaft. Wenn ich nicht selber spiele und trainiere (FC Au-Berneck), bin ich Fan von FC Schalke 04 und dem HC Davos.

Lieber Kevin, wir wünschen dir einen ganz guten Start und ein gutes Ankommen in unserer Gemeinde.

(bc)

Neuer Schwung für alte «Krone»-Tradition

Das Bild der «Krone» Wolfhalden um 1880 dokumentiert die lange Tradition des Hauses, der jetzt Adrian Höhener mit seinem Team zu neuem Schwung verhilft.

Nachdem der Landgasthof «Krone» seit Frühling geschlossen war, erfolgte dieser Tage die Wiedereröffnung. Geschäftsführer Andreas Höhener setzt alles daran, neuen Schwung in die alte Gasthaustradition zu bringen.

Die oberhalb des Ortszentrums gelegene «Krone» gehört zu den

ältesten Wirtschaften im Appenzeller Vorderland. «Viehhändler und Metzger Johann Jakob Niederer erwarb die Liegenschaft 1839. In der Folge führten vier weitere Niederer-Generationen das Haus, dem 1899 ein grosser Saal angegliedert wurde», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden».

Im Eigentum der Gemeinde

Zu den späteren Eigentümern gehörte Ernst Sutter-Fisch, der die «Krone» 1980 an die Gemeinde veräusserte. Seitdem wurde das Haus verschiedentlich umgebaut und vergrössert, und grösstes Bauvorhaben war der 1982/83 realisierte, dem Haus angegliederte neue Gemeindesaal. Für den Betrieb waren seitdem verschiedene Pächter verantwortlich.

Kooperation mit der «Linde», Heiden

Neu wird die «Krone» von der Genossenschaft «Linde» gepachtet, die in Heiden das gleichnamige Hotel führt. Geschäftsführer für beide Betriebe ist Adrian Höhener. «Mit meinem Team freue ich mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass sich die Häuser bestens ergänzen. Wir wissen um die Bedeutung der Restaurants als Treffpunkte und möchten diesbezüglich die in uns gesetzten Erwartungen erfüllen. 'Krone' und 'Linde' verfügen über verschiedenste Lokalitäten unterschiedlicher Grösse, und in unseren Hotelzimmern können wir gesamthaft 48 Gäste beherbergen.»

Direkt am Witzwanderweg gelegen

Die unmittelbar am Witzwanderweg gelegene «Krone» mit grossem Gartenrestaurant und ausreichend Parkplätzen ist von Dienstag bis Samstag von 9 bis 22.30 Uhr geöffnet. Ruhetage sind Sonntag und Montag.

Text und Bild: (egb)

HÖRMANN

TORE, TÜREN,
VERGLASUNG,
& SERVICE.

LÜCHINGER
 METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch

Starkes BuLa (Bundeslager)

Das Material ist aufgeräumt, die Kleider sauber und wir sind ausgeschlafen. Was bleibt sind die einmalig starken Erinnerungen. Während zwei Wochen war die Pfadi Altenstein Heiden Teil der 30'000 Pfadis im Goms. Wir lernten neue Leute kennen, tauschten uns in Fremdsprachen aus und erlebten eine unvergessliche Zeit. Stark, was die Pfadi mit unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden da aus dem Boden gestampft hat.

An dieser Stelle bedanken wir uns

bei unseren Sponsoren für ihre starke Unterstützung! Auf www.pfadiheiden.ch sind sämtliche Sponsoren aufgelistet. Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die in irgendeiner Form mehr oder weniger stark am BuLa mitgewirkt und der gesamten Pfadi ein Geschenk fürs Leben ermöglicht haben.

Das BuLa ist vorbei, die Erinnerungen aber leben in uns weiter.

Calvin Rüegg v/o Fox

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Abschiedskonzert

Kultur in der Kirche Wolfhalden verabschiedet sich nun definitiv von seinem Publikum mit einem «All-Star Abschiedskonzert» am 18. September 2022 und blickt dankbar auf über 50 Konzerte mit insgesamt über 6'000 Besucherinnen und Besuchern zurück.

Neben MusikerInnen, die schon mehrmals in Konzerten zu hören waren, werden vier junge ukrainische Jazz-MusikerInnen aus der Ukrainian Youth Jazz Band begrüsst, die seit März 2022 in der Nähe von Bern Schutz gefunden haben.

Wir freuen uns auf das Trio Anderscht, auf Peter & Enrico Lenzin, auf die Familienband RJAM aus Winterthur sowie auf ein Ensemble aus der Kantonschule Trogen. Der Eintritt in dieses Konzert ist frei und im Anschluss sind alle Gäste zu einem Abschieds-Apéro in die Krone Wolfhalden eingeladen.

Konzert in der Kirche Wolfhalden 18. September 2022 17.30 Uhr

info@kukkik.ch

Andreas Ennulat / 071 891 20 54.

Feuerverbot...

...im Wald und in Waldesnähe

Das Ende Juli vom Kanton Appenzell Ausserrhoden verordnete Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und bis 200 Meter vom Waldrand entfernt gilt bei Redaktionsschluss vom 16. August nach wie vor.

Infos: www.ar.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Ja, Dich brauchen wir!

www.firefighters-gesucht.ch

Zur Verstärkung unseres Korps benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr.

Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehr-, Alarmsamariterarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung...) und hast du Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt?

Bist du fit, teamfähig und über 18 Jahre alt?

Dann bist du genau der/die RICHTIGE.

Wir laden dich gerne zu einem Informationsanlass ein, damit wir uns und die REGIWEHR vorstellen können.

**Mittwoch, 21. September 2022,
19.30 Uhr**

REGIWEHR Depot Ost,
Mittelbissastr. 6, 9410 Heiden
oder

**Dienstag, 27. September 2022,
19.30 Uhr**

REGIWEHR Depot West,
Riemen 613, 9035 Grub AR
Dauer: ca. 1 Stunde

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

REGIWEHR

8. Biedermeier-Fest in Heiden

Samstag, 3., und Sonntag, 4. September 2022

10.00 bis 17.00 Uhr

Altes Handwerk und Nostalgiemarkt im Biedermeier-Dorf

Blicken Sie den Handwerkern aus der Biedermeier-Zeit über die Schulter, bewundern Sie die flanierenden Biedermeier in ihren Kleidern, stöbern Sie an den Marktständen, lassen Sie sich von den Gauklern und Spielleuten faszinieren, besuchen Sie das militärische Lager der Compagnie 1861, geniessen Sie eine Kutschenfahrt durch das Biedermeier-Dorf, applaudieren Sie den Musikformationen und Tanzgruppen auf den verschiedenen Bühnen, besuchen Sie das Museum...

Sonntag, 4. September 2022

14.00 Uhr

Biedermeier-Festumzug

Der Höhepunkt am Biedermeier-Fest 2022 wird der Biedermeier-Festumzug mit verschiedenen Gruppen aus Nah und Fern sein. Start des Festzuges ist auf der Obereggerstrasse und er endet auf dem Kirchplatz. Lassen Sie sich von der Atmosphäre der verschiedenen Themen aus der Biedermeier-Zeit verzaubern.

Das Festprogramm steht unter www.biedermeier.ch zum Download bereit.

Biedermeier Heiden

CH-9410 Heiden

www.biedermeier.ch, info@biedermeier.ch

Hohl
gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden

Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Vor 50 Jahren verschwand die «Helvetia»

1972 hatte im Ortszentrum von Wolfhalden die markante «Helvetia» der Strassenkorrektur zu weichen.

Geradlinig verlaufende und breite Strassen haben häufig den grösseren Stellenwert als alte Häuser. Deshalb hatte vor fünfzig Jahren auch die «Helvetia» trotz Widerstand aus Heimatschutzkreisen der Strassenbegradigung zu weichen. Im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden» schreibt Verfasser Ernst Züst: «Das Gebäude wurde 1782 von Johannes Lendenmann erbaut und diente als Schulhaus. 1843 wurde es in eine Wirtschaft mit dem Namen 'Engel' und später 'Helvetia' umgewandelt.»

Bis 1966 Restaurant

1966 wurde der gegenüber der Kirche gelegene Restaurantbetrieb aufgehoben, und das verlotterte Gebäude ging an den Kanton über. Dieser veranlasste den Abbruch, womit Wolfhalden ein das Ortsbild prägendes Gebäude verlor. Das imposante Kellerportal der «Helvetia» wurde von Ernst Züst gerettet. Es ist heute Blickfang im Untergeschoss des Museums im Haus «Alte Krone». Das Buch «Geschichte von Wolfhalden» kann nach wie vor bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Text und Bild: (egb)

Herzlich Willkommen im Schulhaus Zelg

Am 15. August begann nach 5 Wochen Sommerferien endlich das neue Schuljahr. Die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler und deren Eltern wurden traditionsgemäss von den Kindern und Lehrpersonen musikalisch begrüsst. Nach den (mit vollem Elan gesungenen) Liedern und den Begrüssungsworten der 3. Klasse durften die neuen Mitschüler:innen und Eltern unter dem selbstgebastel-

ten Regenbogen ins Schulhaus eintreten und den ersten Schultag geniessen.

Am darauffolgenden Tag durften auch die neuen Kindergartenkinder und deren Eltern dieses schöne Begrüssungsritual erleben. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Eltern ein schönes und spannendes Schuljahr.

Das Zelg Team

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Schulstart an der Oberstufe Wolfhalden/Grub

«In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben.»
(Hermann Hesse)

Wiederum hat mit dem Schulstart am 15. August ein neues Schuljahr begonnen. 25 neue 1. Sek. SchülerInnen betraten mit erwartungsvollen Gesichtern unsere Schule. Die grösste Gruppe macht neu die 2. Sek. mit 29 SchülerInnen aus. Die diesjährige 3. Sek. beläuft sich auf 17 SchülerInnen. Somit beträgt unsere aktuelle Schülerzahl derzeit 71.

Wir wünschen allen Lernenden von Herzen ein lehrreiches, freudiges und erlebnisreiches Schuljahr an unserer Oberstufe. Das Lehrerteam freut sich auf viele achtsame, bewegte und unvergessliche Stunden mit unserer Schülerschaft.

Mit viel Vorfreude auf alles, was kommen mag – das Team Oberstufe Wolfhalden/Grub.

Ursula Rohner Keller

Appenzeller Witzerlebnis ab 2023 in neuem Glanz

Der Appenzeller Witzwanderweg ist gemeinsam mit der Erlebnisrundfahrt ein beliebtes Ausflugsziel im Appenzeller Vorderland – und feiert 2023 Jubiläum. Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen soll die Attraktion in neuem Glanz erstrahlen.

Erlebnisrundfahrt & Witzweg

Der Witzweg wurde 1993 auf Initiative von Peter Eggenberger ins Leben gerufen. In der Folge konnten in regelmässigen Abständen neue Witztafeln auf dem Weg installiert werden. Bis heute befinden sich 40 Witztafeln auf einer Strecke von rund 8.5 Kilometer, die zum Verweilen und Schmunzeln einladen. Gemeinsam mit der Erlebnisrundfahrt, bestehend aus Bahn, Postauto und Schiff, bietet der Weg ein attraktives Tagesprogramm, welches jährlich rund 40'000 Wanderinnen und Wanderer zählt. Der Kauf des Rundfahrtentickets ermöglicht dem Gast die Nutzung der Zahnradbahnstrecken Rorschach – Heiden und Walzenhausen – Rheineck sowie die Postau-

tostrecke Heiden – Walzenhausen und die Schifffahrt auf dem Alten Rhein.

Neuinszenierung zum Jubiläum

In Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen, Postauto und der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt hat Appenzellerland Tourismus AR ein neues Konzept für die Rundfahrt erstellt. Pünktlich auf die Saison 2023 sollen die neuen Attraktionen des Witzwegs dem Gast ermöglichen, den Appenzeller Witz mit allen Sinnen zu erleben. Dazu gehören beispielsweise Witz-Audiostellen, eine Witz-Ausstellung und humorvolle Elemente entlang des Wegs. Voraussichtlich im Frühsommer ist eine Jubiläumsfeier geplant.

Finanzierung

Die Projektsteuerungsgruppe rechnet mit Investitionen in der Höhe von Fr. 1.3 Millionen für die Planung und Umsetzung der Neuinszenierung. Diese sollen neben Beiträgen der beteiligten Unternehmen auch dank der Unterstüt-

zung aus der Neuen Regionalpolitik, von verschiedenen Gemeinden sowie Stiftungen gedeckt werden.

Appenzellerland-Tourismus

Appenzeller Witz

Seit 2012 ist der Appenzeller Witz ein immaterielles Kulturgut, das von der UNESCO im entsprechenden Inventar aufgeführt wird. Herausgebildet hat sich das Klischee vom Appenzeller Witz bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Zeugnisse von Witz im Appenzellerland finden sich aber schon früher. Es sind weit herum erfolgreiche Witzerzähler und Satiriker, die das Bild der lustigen Appenzeller besiegeln. Als Standardwerk gilt die bekannte Sammlung von Alfred Tobler aus dem Jahr 1902. Die politische Seite der Appenzeller Satire repräsentiert Carl Böckli mit veröffentlichten Karikaturen unter dem Pseudonym «Bö».

Buchtipps Bibliothek Wolfhalden

Elizabeth Zott wird ihr Herz erobern, ganz sicher!

Elizabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961, und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei.

Niemand traut ihnen zu, Chemikerin zu werden. Ausser Calvin Evans, dem einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in Elizabeths Verstand

verliebt. Aber auch 1961 geht das Leben eigene Wege. Und so findet sich eine alleinerziehende Elizabeth Zott in der TV-Show «Essen

um sechs» wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie.

Und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände...

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Bewährt und effektiv: Stromsparen

Die Verknappung von Gas durch den Konflikt in der Ukraine hat laut Prognosen der Energieversorger auch steigende Strompreise in privaten Haushalten zur Folge. Klassisches Stromsparen kann in der Miet- und Eigentumswohnung sowie im Einfamilienhaus zu einer Entlastung der Stromrechnung führen.

Der typische Stromverbrauch (vgl. Kasten) liegt im 4-Personen-Haushalt in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus bei rund 3'100 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, während er im Einfamilienhaus gut 4'000 kWh ausmacht. Rund die Hälfte dieses Bedarfs wird typischerweise zum Kochen, Spülen, Waschen und Trocknen gebraucht. 10% fliesst in die Beleuchtung und circa 30% in Elektronik und verschiedene Kleingeräte. Auf diesen Verbrauch haben neben Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer auch Mieterinnen und Mieter Einfluss und können das Sparpotenzial nutzen, um der steigenden Stromrechnung entgegenzuwirken.

Stromsparen – als Begriff etwas verpönt, aber für alle einfach umzusetzen – ist in der Regel nicht mit Komforteinbusse, sondern mit Veränderung der Gewohnheiten verbunden. Zu den prominenten Beispielen gehört die Eier-Koch-Methode des Alt-Bundesrats Ogi. Er demonstrierte 1988 im Schweizer Fernsehen, wie wir effizient Eier kochen können: zwei Finger breit Wasser und Deckel auf die Pfanne, wenn das Wasser ordentlich sprudelt, Herdplatte ausschalten und Restwärme nutzen.

Spartipps vom Kühlen bis zum Trocknen

Wer die Geräte richtig nutzt, schont bereits das Portemonnaie. Beim Geschirrspüler bedeutet das beispielsweise erst den Startknopf zu drücken, wenn die Maschine voll ist. Auf das Vorspülen unter dem Wasserhahn kann verzichtet werden.

Bei Kühl- und Gefriergeräten reicht die Temperatur von 7°C beziehungsweise -18°C. Zudem sind warme Speisen vor dem Einräumen ins Kühl- oder Gefriergerät immer abzukühlen. Der beste Ort, Gefriergut aufzutauen, bildet der Kühlschrank, da sich dadurch sein Innere abkühlt.

Wer den Backofen nutzt, kann getrost aufs Vorheizen verzichten und spart damit 20% der Energie. Zu den weiteren Sparmöglichkeiten gehört das Backen mit Umluft an Stelle Ober- und Unterhitze sowie das Ausschalten des Geräts bereits 5 Minuten vor Backende, um von der Nachwärme zu profitieren.

Auch bei der Waschmaschine gilt: Erst bei voller Trommel in Betrieb setzen, eine tiefe Temperatur und das Sparprogramm wählen. Es dauert zwar länger, hat aber den Vorteil, dass es gegenüber dem Kurz-

programm viel weniger Strom und Wasser braucht. Und für das Trocknen der sauberen Wäsche sorgen am energiesparendsten Wind und Sonne im Freien.

Einfach ausschalten

Für die Beleuchtung kommt heute nur noch LED-Technik in Frage. Sie setzt neue Massstäbe bezüglich Effizienz, Qualität und Lebensdauer. Am meisten Energie lässt sich ausserdem noch immer sparen, wenn das Licht ausgeschaltet wird, wo es keines braucht.

Das grösste Sparpotenzial bei Fernseher, Computer und weiteren Geräten der Unterhaltungselektronik bildet das Vermeiden von Standby-Verbrauch. Geräte sind deshalb bei Nichtgebrauch ganz vom Netz zu trennen, was sich meistens sehr komfortabel mit einer schaltbaren Steckdosenleiste erreichen lässt.

Der Verein Energie AR/AI hilft mit vielen weiteren Stromspar-Tipps und bietet unter anderem kostenlose telefonische Beratung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Gute Vergleichswerte

In Gebäuden, die über Elektroheizung oder Elektroboiler verfügen, ist der Stromverbrauch deutlich höher als im durchschnittlichen Haushalt. Für die anderen Haushalte hat deshalb EnergieSchweiz ein Rechenmodell zum Stromverbrauch eines sogenannten «typischen» Zwei-Personen-Haushalts entwickelt.

Es bietet die Möglichkeit den jährlichen Stromverbrauch nach Wohnsituation und Anzahl im Haushalt lebender Personen mit dem eines typischen Haushalts zu vergleichen.

Weitere Infos: www.energieschweiz.ch > Suche > Stromverbrauch eines typischen Haushalts

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

Erntedank-Gottesdienst

Die Pfarreien Altenrhein, Buechen-Staad und Thal feiern gemeinsam Erntedank mit einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Steinigen Tisch. Die Eucharistiefeier am Sonntag, 25. September, musikalisch umrahmt von der MG Thal, beginnt um 10.30 Uhr. Im Anschluss gibt's eine Festwirtschaft. Der Parkplatz am Nagelstein darf genutzt werden. Bei schlechtem Wetter findet alles in der Kirche bzw. im Pfarrsaal Buechen-Staad statt.

JUGENDANLÄSSE

Info: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch

Eat & play

Für alle SchülerInnen ab der dritten Klasse: Mittwoch, 7. September, nach der Schule im Pfarreiheim. Anmeldung bis Montag, 5. Sept. bei Daniela Schmid

meet & chill

Für alle OberstufenschülerInnen. Wir treffen uns am 23. September von 18.00 – 21.00 Uhr im Jugendchäller Buechen zum chillen, Billiarden, tschüttälä, Werwölflä, und mehr.

Unerwünschte exotische Pflanzen im Garten

Sie heissen Kirschlorbeer, Sommerflieder, Drüsiges Springkraut, Henry Geissblatt, Jungfernebe, Schneebeere, Topinambur, Einjähriges Berufkraut oder Greiskraut und wachsen in der freien Natur, an Strassenrändern und in heimischen Gärten. Sie wirken harmlos und sind oftmals schön anzuschauen. Doch sie alle gehören zu den insgesamt 58 invasiven Neophyten, von denen knapp 20 im Appenzellerland vorkommen. Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die bei uns eingeführt wurden, sich rasant ausbreiten und dadurch Probleme mit sich bringen. So verdrängen sie beispielsweise einheimische Arten, verursachen Schäden an der Infrastruktur und können sogar

die Gesundheit beeinträchtigen. In Appenzell Ausserrhoden wird der Ausbreitung von invasiven Neophyten seit mehreren Jahren erfolgreich entgegengewirkt. Ein Bekämpfungsteam befreit Jahr für Jahr öffentliche Flächen von gebietsfremden Problempflanzen. Aber auch die Bekämpfung durch Privatpersonen und Gartenbesitzenden ist nötig, damit invasive Neophyten verschwinden. Dabei muss beachtet werden, dass sich die Methoden zur erfolgreichen Bekämpfung von Pflanze zu Pflanze unterscheiden. Grundsätzlich gilt aber, die Pflanzen samt Wurzeln auszujäten und im Kehricht zu entsorgen. Mitarbeitende der Fachstelle Pflanzenschutz des Amtes für Landwirt-

Einjähriges Berufkraut

schaft Appenzell Ausserrhoden sind auf Nachfrage gerne bereit, Gärten auf invasive Neophyten abzusuchen und Alternativen zu empfehlen (Kontakt: 071 353 67 64 / landwirtschaft@ar.ch). Die Fachstelle dankt für die Mithilfe bei der Bekämpfung von invasiven Neophyten im Wohngebiet.

Infos: www.ar.ch/neophyten

Fachstelle Pflanzenschutz AR

Geschätzte Kirchbürger und Kirchbürgerinnen
Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ursula Lee ab dem 1. September zu 50% als Stellvertretende Pfarrerin in der Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden tätig sein wird. So dürfen wir die sich nicht ganz einfach gestaltende Suche nach einer Pfarrperson für unsere Kirchgemeinde mit etwas mehr Gelassenheit fortführen. Ursula Lee wird ebenfalls in die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit der Kirchgemeinde Heiden integriert sein und ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den laufenden Prozess miteinbringen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Pfarrerin Ursula Lee und wünschen Ihr für ihre Arbeit viel Freude.

Herzlich Miriam Sieber, Präsidentin

Veranstaltungen im September 2022

- | | |
|----------------------------------|---|
| Donnerstag, 1. September | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Samstag, 3. September | ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und Team
Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. |
| Sonntag, 4. September | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Bernhard Roth
Anschliessend sind Sie herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. |
| Donnerstag, 15. September | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Freitag, 16. September | 2. Treffen Konfirmanden, 18.00 – 21.00 Uhr
gemeinsames Kochen |
| Sonntag, 18. September | Gottesdienst zum eidgenössischen Betttag, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Bernhard Roth
KUKKIK – All-Star Konzert zum Abschied, 17.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit anschliessendem Apéro im Gasthof Krone |
| 23. bis 25. September | Konfestival – Weekend im Jugendhaus Valbella
Überkantonales Lager für Konfirmanden in Kooperation mit Cevi Ostschweiz |
| Sonntag, 25. September | Gottesdienst «Unterwegs», 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer Hajes Wagner, Musik: Birgitta Roggors Müller |

Kontakt Pfarramt

Büro 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – e-Mail ulee@bluemail.ch

Gottesdienst «Unterwegs»

Unser neues Gottesdienstformat «Unterwegs» bietet jeweils einmal im Monat in den beiden Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden dieselbe Predigt durch denselben Pfarrer oder dieselbe Pfarrerin an. Dieser Gottesdienst findet um 9.15 Uhr in Heiden oder um 10.30 Uhr in Wolfhalden statt.

Kafi «Dorf 5»

OFFEN FÜR ALLE(S). Sie alle sind recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie.

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz Tel. 071 888 55 16

Café Ukraine
jeden Montag
9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

Häckseldienst
Mittwoch, 14. September
ab 7.00 Uhr
Städlergärten GmbH
Anmeldung: 079 779 42 06

September '22 Rosental. Das Kino

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr	2.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	3.9.	17:00	Hit the Road	12/10	OV/d
Sa	3.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
So	4.9.	15:00	Fünf Franken-Kino: Minions 2	6/4	dialekt
So	4.9.	19:30	Fünf Franken-Kino: Elvis	12/10	D
Di	6.9.	14:15	Nachmittagskino: Paracelsus – Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt
Di	6.9.	19:30	Hit the Road	12/10	OV/d
Mi	7.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
Fr	9.9.	20:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa	10.9.	17:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	10.9.	20:00	Semret	12/10	dialekt
So	11.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
So	11.9.	19:30	Drii Winter	12/10	dialekt
Di	13.9.	19:30	Elvis	12/10	D
Mi	14.9.	16:30	Minions 2	6/4	dialekt
Mi	14.9.	19:00	HV Cinéclub und Film: Madres paralelas	16/16	OV/d
Fr	16.9.	20:00	Elvis	12/10	D
Sa	17.9.	17:00	Semret	12/10	dialekt
Sa	17.9.	20:00	Drii Winter	6/4	D
So	18.9.	15:00	Bibi & Tina – einfach anders	8/6	dialekt
So	18.9.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	12/10	D
Di	20.9.	19:30	Der Gesang der Flusskrebse	6/4	D
Mi	21.9.	16:30	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	12/10	dialekt
Fr	23.9.	20:00	Drii Winter	12/10	OV/d
Sa	24.9.	17:00	Hit the Road	8/6	F/d
Sa	24.9.	20:00	En corps	6/4	D
So	25.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	12/10	dialekt
So	25.9.	19:30	Filmhit	6/4	D
Di	27.9.	19:30	Semret	8/6	F/d
Mi	28.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	8/6	F/d
Fr	30.9.	20:00	En corps		

Redaktionsschluss
Freitag, 16. September 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen September 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Do	1. 15.00 - 15. 16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Mi	7. 17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Sa	10. 14.00 - 2.00	Restaurant Mer isch glich	Day Dancing	Restaurant Mer isch glich
So	11. 17.00	Urs Rechsteiner	4. Drehorgelkonzert	Kirche
Mi	14. 19.00	Samariterverein	Vertiefung Regionalübung	Theorieraum über Volg
Fr	16. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Restaurant Bädli
So	18. 17.30	KuKKiK	«All-Star» Abschiedskonzert	Kirche Wolfhalden
Mo	19. 14.00 - 16.00	Zwäg is Alter	Erzählcafé zum Thema Frieden Anmeldung: 071 353 50 30	Betreuungs-Zentrum Heiden
Di	20. 18.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Restaurant Krone
Mi	21. 19.30	REGIWEHR	firefighters gesucht	Depot Ost, Heiden
Sa	24. 10.00 - 17.00		1. Biodiversitätsmarkt	Schulhaus Grub AR
Sa	24. 8.30 - 10.30	Häädler Frauen	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden
Mo	26. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Restaurant Ochsen
Di	27. 19.30	REGIWEHR	firefighters gesucht	Depot West, Grub AR
Do	29. 11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Fr	30. ab 8.55	Viehzuchtgenossenschaft	Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg	Kronenareal
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00-11.00 Uhr geöffnet				
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.				

Inhalt

- 2 - 6 Gemeinde
- 7 Rückblick 3. Quartal
- 8 Rotkreuz-Fahrdienst
- 9-13 Vereinsleben
- 14 Museum
- 15 Kantonales in Kürze
- 16 Pro Senectute
- 17 Sonderbriefmarke
- 18-21 Schule
- 22-23 Kirche
- 24 Veranstaltungen

Drehorgelkonzert in Wolfhalden

Bereits zum vierten Mal kamen die zahlreich erschienenen Besucher am Sonntag, 11. September in der Kirche Wolfhalden in den Genuss eines abwechslungsreichen Drehorgelkonzerts.

Wie immer wurde der Anlass organisiert und durchgeführt von Urs Rechsteiner. Er und vier weitere Spieler sorgten mit bekannten und beliebten Liedern für gute Unterhaltung, bei der so manche Erinnerung geweckt wurde.

Als Besonderheit unter den Drehorgeln hatte Albert Weiss eine Oehleinorgel dabei. Sie wird nicht durch ein Band gesteuert, sondern durch ein Notenbuch. Das ist ein Papierstreifen, der wie eine «Handorgel» gefaltet ist. Beim Durchlaufen der Steuerung wird der Streifen entfaltet und auf der anderen Seite wieder zusammengelegt.

Der Höhepunkt des Konzerts war die Uraufführung eines Zäuerlis (Naturjodel) auf der Drehorgel: «Am Schwingfest i Gonten». Das von Walter Neff komponierte Zäuerli wurde von Matthias Ammann für die Drehorgel arrangiert und von Urs Rechsteiner auf seiner Deleikadrehorgel 26/44 vorgetragen.

Auch das inzwischen obligatorische Schlusslied «See You Later Alligator» durfte, als Aufforderung nächstes Jahr wieder zu kommen, natürlich nicht fehlen.

Nicht vergessen: Das 5. Drehorgelkonzert findet nächstes Jahr am Sonntag, 10. September 2023 um 17.00 Uhr in der Kirche statt.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Gemeindestrukturen

Der Gemeinderat hat sich anfangs September im Rahmen eines Workshops mit dem Thema «Strukturen – Ist-Analyse und Eruiierung von Optimierungspotential» befasst.

Der erste Teil befasste sich mit der Definition, wie gute Strukturen aufgebaut sein sollen. Anschliessend wurde die aktuelle Organisation der Gemeinde Wolfhalden in einem Organigramm grafisch abgebildet.

Dieses sieht wie folgt aus:

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti,
Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halting-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Die darauffolgende Auseinandersetzung mit der Organisation der einzelnen Ressorts zeigte auf, dass diese sehr unterschiedlich aufgebaut sind und dass gewisse angesiedelte Zuständigkeiten thematisch nur bedingt in die entsprechenden Ressorts passen. Auch wurden die Chancen und Herausforderungen der Organisationsstrukturen dargelegt und

Überlegungen zu Optimierungsmöglichkeiten angestellt. Der Gemeinderat möchte sich im Frühling 2023 in einem Fortsetzungsworkshop intensiv den Themen Ressortaufteilung und Aufgabenteilung widmen. Auf die Anzahl der zu besetzenden Sitze im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen 2023 hat dies keinen Einfluss.

Amtliche Publikationsorgane

Als amtliche Publikationsorgane der Gemeinde Wolfhalden sind seit Jahrzehnten das kantonale Amtsblatt, die Appenzeller Zeitung sowie der Rheintaler definiert. Die von Gesetzes wegen vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen, Aufforderungen und Auskündigungen erfolgen durch Publikationen in diesen Printmedien. Die Gemeinde hat die hohen Kosten für die Veröffentlichung in diesen Medien bei amtlichen Bekanntmachungen (zum Beispiel bei der Jahresrechnung – fak. Referendum) oder eigenen Bauvorhaben zu tragen. Dies gilt auch für die Bauherrschaften, welche die Publikationskosten der Baugesuche in allen drei Organen zu begleichen haben.

Allgemein kann beobachtet werden, dass sich die Berichterstattung zu Geschehnissen in den Gemeinden mehrheitlich nur noch auf grosse Ereignisse beschränkt. Zudem verzeichnen die Printmedien sinkende Abonnementszahlen.

Daher hat der Gemeinderat Wolfhalden entschieden, dass per 1. Oktober 2022 neu folgende Kommunikationskanäle als amtliche Publikationsorgane gelten:

- Kantonales Amtsblatt (www.amtsblatt.ar.ch)
- Webseite der Gemeinde Wolfhalden (www.wolfhalden.ch)
- Anschlagkästen beim Gemeindehaus, Dorf und der Zivilschutzanlage, Mühltoibel

Aufgrund des monatlichen Erscheinungsrhythmus eignet sich das Gemeindeblatt Wolfsblick nicht als offizielles amtliches Publikationsorgan. Im Gemeindeblatt werden weiterhin, wo immer möglich und sinnvoll, gemeindeeigene Informationen abgedruckt.

Die Appenzeller Zeitung sowie der Rheintaler gelten per 30. September 2022 nicht mehr als amtliche Publikationsorgane.

Umlegung Wasserleitung Luchten

(Sanierung 3-Spur-Strecke) – Arbeitsvergabe

Im Rahmen der Erneuerung des Kantonsstrassenabschnitts Hinterergeten–Luchten auf der Strecke Heiden–Wolfhalden wird bergseitig ein neuer Gehsteig zur Erschliessung der neuen Hal-

tebucht des Postautos erstellt. In diesem Bereich verläuft eine Werksleitung, die infolge der Neugestaltung neu verlegt werden muss. Die Arbeitsvergabe und Koordination der Ausführung liegen in der Verantwortung der Wasserversorgung Wolfhalden. Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung der Firma HWT AG, Au SG, den Zuschlag für die Rohrverlegungsarbeiten erteilt. Die Kosten für die Leitungsverlegung gehen zu Lasten des Kantons AR.

Baubewilligungen

Memetaj Astrit und Zwatz Mara Regina, Metzgergasse 5, 9000 St. Gallen
Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1144, Unterwolfhalden. (sn)

HUUSMETZGETE

Rest. Bädli

Schönenbühl 418

9427 Wolfhalden

071 891 25 43

Freitag: 28.Okt.

Samstag: 29.Okt.

Sonntag: 30.Okt.

Es freut sich Fam. Bruhin und Team

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Crescenti Elisabeth, gestorben am 1. September 2022 in St. Gallen, geboren 1948

Herzig Hans Rudolf, gestorben am 11. September 2022 in Herisau, geboren 1940

Trauung

Heitz Corinne und Susanne, getraut am 26.08.2022

Erstes Paar im Vorderland, welches eingetragene Partnerschaft in Ehe umgewandelt hat.

Durchfahrt im Ortszentrum erschwert

Engpass Ortszentrum Wolfhalden, wo die Bus-Haltestelle bei der alten Post saniert wird.

In Wolfhalden-Dorf treffen sich die drei Postautolinien St. Margrethen – Heiden via Lachen und via Zelg sowie Rheineck – Heiden. Entsprechend rege wird die Haltestelle im Ortszentrum frequentiert. Diese wird derzeit im Auftrag des kantonalen Tiefbauamts saniert. Gleichzeitig erfolgen entsprechende Anpassungen der vielbefahrenen

Kantonsstrasse. Der Verkehr wird zeitweilig einspurig geführt, und für die Fussgänger ist eine Umleitung signalisiert.

Die Postautos verkehren gemäss Fahrplan, wobei die beidseitigen Haltestellen in Richtung Kirchplatz verschoben worden sind. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende September. *Text und Bild: (egb)*

Bauherrenregel 23:

**WENN SIE EINEN
UMBAU ANSTREBEN,
KÖNNEN SIE BEI
UNS QUALITÄTSARBEIT
LIVE ERLEBEN.**

9451 Kriessern
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Drei Komfortwohnungen am Kirchplatz

Das Bibliotheksgebäude am Kirchplatz wird derzeit restauriert und zum Haus mit drei Komfortwohnungen umgebaut.

Das ehemalige Pfarrhaus am Kirchplatz diente langjährig der Gemeindesparkasse und anschliessend der Raiffeisenbank Heiden als Filiale. Nach deren Aufhebung erfolgte ein Umbau, der den Einzug der Gemeindebibliothek ermöglichte. Eigentümerin des als Kulturobjekt eingestuftes Gebäudes ist die Gemeinde, die sich nun für

eine umfassende Sanierung entschieden hat, für welche gut eine Million Franken aufgewendet wird. In den oberen Geschossen entstehen drei komfortable Wohnungen, die mit seeseitigen Balkonen samt Windschutz ausgerüstet werden. Das Erdgeschoss dient nach wie vor der Bibliothek.

Text und Bild: (egb)

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhägen so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis 31. Oktober 2022 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

**Tiefbaukommission
Wolfhalden**

Weiterer Zusammenschluss im Grundbuchwesen

Das Grundbuchamt Lutzenberg schliesst sich dem bestehenden regionalen Grundbuchamt der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald und Wolfhalden an. Damit stärken die Gemeinden ihre Zusammenarbeit und verbessern das Dienstleistungsangebot bei gleichzeitig tieferen Kosten. Die Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald und Wolfhalden führen bereits seit einigen Jahren erfolgreich ein regionales Grund-

buchamt in Heiden. Aufgrund personeller Wechsel im Grundbuchamt Walzenhausen-Lutzenberg-Reute hat der Gemeinderat Lutzenberg entschieden, die Zusammenarbeit mit dem bestehenden regionalen Grundbuchamt in Heiden zu suchen.

Die Mitgliedsgemeinden haben diesem Anliegen zugestimmt und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit, welche am 1. September 2022 begann.

Dank dem Schulterschluss von mehreren Gemeinden im Grundbuchbereich können Synergien genutzt und die Kosten optimiert werden. Zusätzlich werden auch die personellen Stellvertretungen jederzeit gewährleistet, was der Bevölkerung zu Gute kommt.

Gemeindekanzlei Heiden

Neuer Fussgängerübergang für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Der Wolfhändler Ortsteil Mühltoibel hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt, wodurch auch die Schülerzahlen zunahm. Daher wurde nun an der Kantonsstrasse Wolfhalden-Zelg-Walzen-

hausen im Hinterbühle ein neuer Fussgängerübergang erstellt. Die Planung und die Arbeiten konnten fristgerecht auf den Schulanfang abgeschlossen werden.

Die Kantonsstrasse Wolfhalden-Zelg-Walzenhausen wurde vor 14 Jahren ausgebaut und mit einem Gehweg versehen, welcher bis zur Einfahrt Hinterbühle nördlich der Kantonsstrasse verläuft. Die Fortsetzung des Gehwegs in Richtung Westen liegt auf der Südseite der Kantonsstrasse. Bei der Einfahrt Hinterbühle musste die Strasse zuvor ohne Hilfsmittel überquert werden.

Das Querungsbedürfnis bei dieser Einfahrt ist in den letzten Jahren aber gestiegen, denn das Mühltoibel hat sich baulich weiterentwickelt. Das widerspiegelt sich auch in den Schülerzahlen aus diesem Gebiet. Die Querungsstelle befindet sich auf dem Weg von Primarschülerinnen und -schülern zum Schulhaus Zelg. Es zeigte sich nun, dass die für einen Fussgängerstreifen erforderlichen Querungsfrequenzen heute erreicht werden.

So wurde nun 25 Meter östlich der Einfahrt Hinterbühle ein neuer Fussgängerstreifen erstellt. Dazu wurde auf der Nordseite das Trottoir verlängert. Die Sichtweiten konnten mit der Verschiebung verbessert werden. Zudem wurde ein neuer Kandelaber auf der Nordseite erstellt. Mit der neuen Beleuchtung sieht man den Fussverkehr auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 105'000 Franken. Die Gemeinde Wolfhalden beteiligt sich mit einem Beitrag von 52'500 Franken. Die Bauarbeiten wurden durch das kantonale Tiefbauamt ausgeführt und sind Anfang August rechtzeitig auf den Schulstart abgeschlossen worden.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Rückblick 3. Quartal 2022

Rege Bautätigkeit herrschte im Ortszentrum, wo das ehemalige Pfarrhaus und heutige Bibliotheksgebäude saniert und mit drei komfortablen Wohnungen samt seeseitigen Balkonen ausgerüstet wird. Teilweise zu Verkehrsbehinderungen führte der Umbau der beidseitigen Postauto-Haltestellen bei der ehemaligen Post, die eine behindertengerechte Gestaltung erfahren.

Personalien

Zum neuen Revierförster der von Eugen Schläpfer präsierten Forstkorporation Vorderland wurde Kilian Motzer gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Beerli an. Pascal Steininger steht als Finanzverwalter seit einem Vierteljahrhundert im Dienst der Gemeinde. Überstunden und Mehrarbeit führten zu einer 20-prozentigen temporären Pensumerhöhung (befristet bis Ende Jahr) der beiden im Jobsharing tätigen Gemeindefreiberinnen Sarah Niederer und Sandra Eichbaum.

Am Schaffhauser Kantonal-schwingfest vom 7. August klassierte sich Fezaj Naim als bester Appenzeller auf dem 5. Schlussrang. In der Kirchgemeinde ist neu Ursula Lee mit einem 50-Prozent-Pensum als stellvertretende Pfarrerin tätig. Am 13. Juli konnte mit Heidy Weingart-Elmer die älteste Wolfhändlerin den 99. Geburtstag feiern.

«Krone» wieder offen

Seit Anfang August ist die «Krone» wieder offen. Ausser Sonntag und Montag ist der Betrieb täglich von 9 bis 22.30 Uhr zugänglich. Der Besuch der auf dem Sport- und Schulareal durchgeführten Bun-

Beim Schulhaus Zelg wird der Schul- und Wanderweg in Richtung Restaurant «Ochsen» wegen einer Baustelle bis auf weiteres umgeleitet. Er wird im oberen Bereich über eine Metalltreppe geführt.

desfeier liess bedauerlicherweise zu wünschen übrig. Die Grillstelle im Bruggtobel oberhalb des Witzwanderwegs wurde vom Team des kommunalen Werkhofs saniert. Der installierte neue Grill ist das Werk von Lernenden der Presta AG Oberegg. In Anwesenheit von Gemeindepräsident Gino Pauletti erfolgte die offizielle Freigabe am 8. Juli. Im Hinterbüeli wurde auf der Höhe des Hofes der Familie Ineichen ein Fussgängerstreifen realisiert, der die beiden Gehwege verbindet und den Schulweg sicherer macht.

Offene Türen im Medizinisches Ambulatorium

In Wolfhalden gibt es keine Hausarztpraxis mehr. Neue Anlaufstelle für Patienten ist das im Spitalgebäude von Heiden eingerichtete medizinische Ambulatorium, in das die Praxis von Dr. med. Thomas Langer integriert wurde. Anfang Juli wurde zum Tag der offenen Türen eingeladen. Nach 36-jähriger Tätigkeit wurde die Leiterin der auch in Wolfhalden aktiven Vorderländer Spitex-Orga-

nisation, Monika Niederer, pensioniert. Nachfolgerin wurde Brigitte Bühler.

Historisches Wissen sichern

Der Museumsverein beschloss die Sicherung und Digitalisierung des immensen historischen Wissens von Ernst Züst, Gründer und Leiter des Museums «Alte Krone». Unterstützt wird das Vorhaben von der Gemeinde und dem Amt für Kultur. Die Alte Mühle im Weiler Hinterergeten wird mit einem Wasserrad und Mühlenraum aufgewertet, die entsprechende Finanzierung ist geregelt. Am 19. August führte die Lesegesellschaft Aussertobel beim ehemaligen «Schweizerbund» im Mühltofel ein Sommerfest durch. Die schlechte Witterung zwang zu Programmeinschränkungen. Im September fanden in der Kirche das Drehorgelkonzert sowie die Abschiedsveranstaltung der Organisation «Kultur in der Kirche Wolfhalden» statt. Der 30. September stand im Zeichen der traditionellen Viehschau, über die separat berichtet wird.

Text und Bild (egb)

Rotkreuz-Fahrdienst sucht Fahrerinnen und Fahrer

In den Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden sucht der Fahrdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) freiwillige Fahrerinnen und Fahrer. Diese chauffieren und begleiten betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen für medizinische Zwecke und gelegentlich zu sozio-kulturellen Anlässen.

Andreas Signer koordiniert den SRK-Fahrdienst in den Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden. Er sucht freiwillige Fahrerinnen und Fahrer.

Andreas Signer koordiniert die Fahrten in den drei Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden. Er gibt Auskunft: «Da die Fahrten vom Wohnort der Fahrerinnen oder des Fahrers aus berechnet werden, ist es wichtig, dass diese so nahe wie möglich bei den Passagieren wohnen, sodass der Fahrpreis für die Kundinnen und Kunden klein gehalten werden kann.»

Fahrt mit Privatauto

Derzeit engagieren sich viele, oft pensionierte Personen für den SRK-Fahrdienst des Kantonalverbands beider Appenzell. In oben erwähnten drei Gemeinden werden noch weitere Freiwillige dafür gesucht. Sie holen die Fahrgäste mit ihrem Privatauto ab und fahren sie zum Arzt, ins Spital, zur Therapie oder zu einem Kurauf-

enthalt. Bei Bedarf helfen sie beim Finden der genauen Örtlichkeiten und begleiten sie bis in die Praxis und zurück in die Wohnung, ins Haus, ins Alterswohnheim, in Walzenhausen zum Beispiel auch in die Rheinburg-Klinik oder in andere Institutionen.

Freiwilligkeit hohes Gut

Signer: «Wenn bei mir eine Fahrt gebucht wird, suche ich eine Fahrerinnen oder einen Fahrer, welche in der Nähe des Passagiers wohnt und frage dort an. Hier gilt die absolute Freiwilligkeit. Nur wer Zeit hat, fährt. Es gibt keine Verpflichtung, die Fahrt zu übernehmen. Als Koordinator der drei Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden ist es mir wichtig, dass ich meine Leute nicht überfordere, weshalb ich genügend Zeit einplane.» Wer sich für den SRK-

Fahrdienst engagiert, erhält eine Entschädigung für die Fahrkosten und ist während dem Einsatz vollumfänglich versichert. Zur Einführung werden die Fahrerinnen und Fahrer zu einem Infoanlass und zu einem Fahrtraining eingeladen.

Melden für den Rotkreuz-Fahrdienst

Franziska Manser,
Geschäftsführerin,
Telefon 071 352 11 50

Ruth Schönenberger-Schläpfer,
Mitarbeiterin Administration,
Telefon 079 850 35 95.

Weitere Informationen:
www.srk-appenzell.ch/angebot/fahrdienst

Kreativer Schnuppertag der Pfadi

Obwohl das Wetter zunächst nicht mitspielte, trafen viele interessierte Kinder im Pfadiheim Heiden ein. Nach einer Vorstellungsrunde liefen wir gemeinsam in den Waldpark.

Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und gingen zu den Posten. Der erste Posten, den unsere Gruppe ausführte, war der

Bewegungsposten. Während wir Brennball spielten, hörte es auf zu regnen. Wir waren heilfroh! Als das Spiel beendet war, gingen wir zum zweiten Posten: Steine bemalen. Wir pinselten und sprühten die Steine an. Es entstanden tolle Kunstwerke! Beim dritten und letzten Posten sangen wir Lieder und trockneten unsere Kleider am Feuer. Gemeinsam assen wir Zvieri. Danach machten wir uns auf den Rückweg ins Pfadiheim und verabschiedeten uns nach einem gemeinsamen Pfadi-Ruf.

Wir würden uns freuen, wenn viele neue Kinder in die Pfadi kommen würden. – Allzeit bereit!

Smarties (Emilia Rossatti)

Öffentliche Probe

Mitte August war es so weit. Die Guggenmusik Wolfs-Hüüler Wolfhalden startete mit den Proben für die kommende Fasnachts-Saison 2022/23. Jeden Mittwochabend trifft sich das Rudel in der Krone und übt altbekannte und neue Lieder.

Wie es Tradition ist, war die zweite Probe am 24. August öffentlich und interessierte potenzielle Neumitglieder hatten die Möglichkeit die Wolfs-Hüüler besser kennenzulernen. Zum Ende der Probe gab es eine kurze Präsentation, was ein Fasnachtsleben so mit sich bringen wird und anschliessend einen Apéro für einen gemütlichen Ausklang der öffentlichen Probe.

Wolfs-Hüüler

Sprechen wir über Ihre Heizung!

Profitieren Sie von unserem
«Komplett-sorglos-Paket»

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Erfolgreiche Turnsaison der Gymnastikgruppe

Voller Vorfreude startete das 12-köpfige Gymnastikteam Wolfhalden am 21. Mai am diesjährigen Leubergcup in Zuzwil. Der erste Durchgang wurde bereits mit der Wahnsinnsnote von 9.62 belohnt und die Turnerinnen und Turner durften als Erstplatzierte der Vorrunde nochmals im Finale antreten. Diesen ersten Platz konnten sie auch im Finale mit der Note 9.62 verteidigen. Der absolut gelungene Start in die Turnsaison wurde anschliessend rege gefeiert. TV und DTV Wolfhalden sind sehr stolz auf die Leistung und gratulieren herzlichst!

Am 11. Juni startete die Gymnastikgruppe Wolfhalden am Tann-

zapfencup in Dussnang und zeigte wieder eine sehr gute Leistung,

welche mit 9.38 benotet wurde. Leider reichte es diesmal nicht fürs Finale.

Wir haben Neu eröffnet:

RESTAURANT

Blume

wo man sich trifft...

Öffnungszeiten : Mo/Di Ruhetag
 Mittwoch bis Donnerstag: 09:00 - 22:00
 Freitag und Samstag: 09:00 - 24:00
 Sonntag: 09:00 - 21:00
 Warme Küche / Mittagsmenus: 11:30 - 14:00
 Abends: 17:30 - 21:00

**PLÄTZLI 471
 9427 WOLFHALDEN
 071 888 21 22
 FAM. GABRIEL**

Am Turnfest in Beringen SH am 18. Juni zeigte das aufgrund von zwei verletzten Mitgliedern nur noch 10-köpfige Team wieder eine enorm gute Leistung, was mit der Note 9.58 belohnt wurde. An drei Wettkämpfen solch gute und konstante Noten zu erturnen, ist eine Wahnsinnsleistung und der gesamte Turnverein Wolfhalden ist sehr stolz auf die Gymnastikgruppe. Diese liess am Sportfest des Turnvereins die Saison mit einem letzten Auftritt ausklingen und konnte nochmals auf die erfolgreiche Saison anstossen.

Ladina Derungs

Alpengaudi und sausende Trotti-Talfahrt am FTV-Ausflug

Am 20. August trafen sich 11 Frauen des FTVs zum Vereinsausflug. Wie jedes Jahr starteten wir mit Kaffee und Gipfeli im Hecht, bevor wir mit zwei Autos losfuhren.

Schon seit einiger Zeit rästelten wir, wohin unser Ausflug gehen könnte. Doch auch während der Fahrt fanden wir das Ziel nicht heraus. Denn plötzlich galt unsere Aufmerksamkeit dem Fahrrad, das mitten auf der Autobahn lag. Im letzten Moment konnten wir noch ausweichen und eine Kollision mit einem ebenfalls ausweichenden Auto knapp verhindern. Vor lauter Aufregung merkten wir nicht, dass wir bereits am Ziel angekommen waren. In Chur versammelten wir uns bei der Bergbahn Brambrüesch. Wir freuten uns über die Ballone, die wir von unseren Organisatorinnen Yvonne und Manuela erhielten und pusteten sie auf. Zehn Personen nahmen ihr «Leider nein» freudig entgegen und jemand wollte lieber nicht gewonnen haben. Jänu... mit Blöckli, Regenbogenstift und Schokolade ausgerüstet nahm ich mein Schicksal als Berichteschreiberin an.

Bahn und Gondel führten uns auf den Berg. Oben angekommen waren wir immer noch planlos bezüg-

lich unseres Programms. Nach einigen Minuten laufen erreichten wir den Ort des Geschehens und wurden endlich eingeweiht. Alpengaudi war angesagt! In Zweiertteams traten wir gegeneinander an und massen uns in den Disziplinen Nageln, Garettenrennen, Sackhüpfen, Kuhmelken, Gummistiefelweitschleudern, Alpengolf und noch mehr. Das war eine Gaudi! Zum Zmittag im nahegelegenen Restaurant gab es leckere Pizokel. Dort fand dann auch die Rangverkündigung statt: Herzlichen Glückwunsch an die Gruppe Twix & Gast zum Sieg!

Auch für den Rückweg hatten sich die Organisatorinnen was Tolles ausgedacht, nämlich eine Trotti-fahrt zur Mittelstation. Nach den ersten zwei erfolgreich zurückgelegten Kilometern sollten noch ein paar Fotos gemacht werden. Nachdem sich die Fotografin positioniert hatte, fuhren die Trottifahrerinnen los. Eine von ihnen posierte etwas zu spektakulär und stürzte ins Kies. Resultat: Kaputter Finger und verletztes Knie! Dank unserer super Vereinsjacke blieb sie vor weiteren Verletzungen verschont und konnte weiterfahren. Doch leider hat sich das Ganze überhaupt nicht gelohnt, die Fotografin hat nämlich nicht abgedrückt.

In Chur angekommen kehrten wir noch ein, bevor wir wieder nach Wolfhalden zurückkehrten. Dort wartete bereits der letzte Programmpunkt auf uns: Wir wurden vom Turnverein zum Sportfest eingeladen und konnten den Tag mit Pommes, Chicken Nuggets, Kuchen und Getränken wunderschön ausklingen lassen.

Ganz herzlichen Dank an Yvonne Lindner und Manuela Heierli für die Organisation unseres Ausflugs!

für den FTV – Melanie Scherrer

Schön wars!

Was für ein schöner Tag der 20. August doch für die turnenden Vereine Wolfhalden war. Obschon die Sportbekleidungen an diesem Tag nicht nur durch schweisstreibende Aktivitäten, sondern auch einige Regenschauer etwas nass wurden, zeigten die Mundwinkel der Besucher des Wolfhändler Sportfests ausnahmslos nach oben. Schuld daran waren nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Migros.

Plausch am Sport beim Nachwuchs

Die diesjährige Förderaktion für Amateursportvereine «Support your Sport» der Migros hat sich, wie für viele andere Vereine in der Schweiz, auch für die turnenden Vereine Wolfhalden gelohnt. Durch das fleissige Sammeln der Migros-Vereinsbons und die darin resultierenden Förderbeiträge konnten sich an jenem Samstag Jung und Alt in Wolfhalden zu einem geselligen Fest treffen. Um 14.00 Uhr ging es los. Nahezu 100 Kinder aus Mädchen- und Jungen-

Riegen versammelten sich auf der Sportwiese zum Kindersportplausch. Der Nachwuchs bestritt diverse, spielerische Wettkämpfe, bei denen sowohl Geschicklichkeit als auch Schnelligkeit und Ausdauer gefragt waren. Auch wenn nur die besten unter ihnen mit einer Medaille belohnt wurden, das Mitmachen lohnte sich für die Kinder alleine wegen der leckeren Verpflegung. Chicken Nuggets mit Pommes standen auf dem Speiseplan, selbstverständlich vom Verein offeriert. Nach den Spielen war es mit dem Spass aber noch nicht vorbei. Ob beim Fussballspielen oder in der Hüpfburg, an Gelegenheiten, überschüssige Energie zu verbraten, mangelte es den Kindern bestimmt nicht.

Ehre, wem Ehre gebührt

Der Abend war für die Erwachsenen reserviert. Wer nicht bereits den Nachmittag mit den Kindern verbracht hatte, fand sich spätestens um 18.00 Uhr in Wolfhalden ein. Da während der Pandemie die

Hauptversammlungen ins Internet verschoben wurde, mussten zuerst die Ehrungen des vergangenen Jahres nachgeholt werden. Nebst der jährlichen Ehrung von FunktionsträgerInnen, wie zum Beispiel Jugi und Mädi-LeiterInnen, und der Vergabe von Fleisspreisen für die TurnerInnen, die am meisten in der Halle oder auf dem Sportplatz standen, wurden noch zwei weitere Auszeichnungen verliehen. Simone Frischknecht wurde für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin der Gymnastikgruppe mit einer grossen, gemütlichen Sonnenliege für den Garten belohnt. Eine besondere Ehre wurde Bruno Dobler zuteil. Er wurde für sein fast zehnjähriges Engagement als Leiter in der Jugendriege und seine sechs Jahre als Oberturner im Turnverein zum Ehrenmitglied erkoren. Als Dank gab es nicht nur den obligaten, metallenen TVW-Wolfskopf auf einer rustikalen Holzplatte, sondern auch noch eine überdimensionale Schnupfdose, gefüllt mit kleinen Geschen-

ken und Leckereien und selbstverständlich einer grossen Dose Schnupftabak.

Der Tag ist noch nicht vorbei

Nach den Ehrungen ging es weiter mit dem sportlichen Teil für die Turnerinnen und Turner. Zufällig zugeloste Teams bestritten eine Reihe neu kreierter, kreativer Wettkämpfe, bei denen zur grossen Belustigung der Organisatoren nicht nur Wasser Ballons sondern gleich auch noch Wasserpistolen

zum Einsatz kamen. Medaillen gab es am Ende keine, für die Ehre alleine wurde gekämpft. Als die Wettkämpfe vorbei waren, brach der Abend herein, was für TurnerInnen aus Wolfhalden aber noch lange

kein Anlass war, nach Hause zu gehen. Bei Wein und Bier wurde noch bis tief in die Nacht gelacht und geplaudert, bis sich dann auch der Letzte auf den Heimweg machte.

Luca Lätsch

Bruno Dobler ist neues Ehrenmitglied

Céline Reuteler
classy nails by Céline

Friedberg 1317
9427 Wolfhalden
Terminanfragen unter 079 525 19 98

Neumodellage 80.-
Auffüllen 50.-

Bei mir sind Ihre Nägel
in guten Händen!

Der verkaante Stuhl

Er ist winzig, schlicht, aus hellem Holz, eher unscheinbar und steht im Museum Wolfhalden. Einzig auffällig ist die kurze Rückenlehne. Dennoch lädt er Besuchende ein, auf ihm Platz zu nehmen, zu verweilen und die Eindrücke aus vergangenen Zeiten auf sich wirken zu lassen. Diese kleine Sitzgelegenheit ist allerdings geschichtsträchtig und sein ursprünglicher Zweck wird zuweilen heute noch verkannt. Das Museum erhielt das Möbelstück aus dem damaligen Waisenhaus Wolfhalden, welches um 1866 in Wüschbach zusammen mit einem Armenhaus eröffnet wurde. Nach rund 150 Jahren folgte die finale Schliessung der Institution, welche zuletzt ein Altersheim war.

Die merkwürdigen Proportionen des kleinen Möbels weisen darauf hin, dass er nicht ursprünglich der Bequemlichkeit von Kindern diente, sondern eher Einsätze auf einem Hauptplatz fand. Und damit einer damaligen Enthauptungsstätte, der Einwohner zur Belustigung oder zur Abschreckung beiwohnten und das grausame Spektakel verfolgten. Somit trägt auch der kleine Stuhl den eigentlichen Namen Richtstuhl. Ein Richtstuhl wurde auf das Schaffott gestellt, die zur Enthauptung verurteilten Menschen auf ihm platziert und das Urteil mit dem Schwert vollzogen.

Sinn der markanten kurzen Lehne war die gewünschte Hindernisfreiheit. Es mag grausam anmuten, war aber vor allem im Mittelalter und auch darüber hinaus ein bekanntes Vorgehen bei straffällig gewordenen Menschen. Gegenüber dem Erhängen galt diese Form der Exekution sogar als ehrenhafter. Im Appenzellischen Jahrbuch von 1862 liest man noch von letzten Hinrichtungen im 19. Jahrhundert im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Jedoch wohl keine explizit in Wolfhalden, denn der Richtplatz befand sich in Trogen.

Der unschöne Start in das Berufsleben des Richtstuhls hat am Ende doch eine friedvolle Wende genommen. So konnte er in seiner neuen Tätigkeit im Waisenhaus den Kindern dienen, mal abgesehen von seinem heutigen Nutzen im Museum Wolfhalden: Anschauungsobjekt, Zeugnis vergangener Zeiten und gelegentlich auch Sitzplatz.

(LHH)

Spannendes...

...aus der Vergangenheit

Lara Halding wird dann und wann über Spannendes aus dem Museum berichten.

Holzdiebstahl...

...ist kein Kavaliersdelikt

Die drohende Energiekrise führt zu einem stark angestiegenen Bedarf an Brennholz.

Scheiterbeigen in Wäldern und entlang von Wanderwegen verlocken zur Selbstbedienung zum Nulltarif, und verständlich, dass – wie hier im Grenzgebiet von Wolfhalden und Walzenhausen – Dieben mit einer Anzeige gedroht wird.

Text und Bild: (egb)

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

«Die Patronin»

Eine Frau greift nach den Sternen

Zürich, 1914: Die junge Edda Wiederkehr hat einen Traum. Sie will eines Tages ein eigenes Restaurant besitzen und darin die berühmtesten und angesehensten Gäste bewirten. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Edda stammt aus einfachsten Verhältnissen und muss als Serviermädchen anfangen. Als sie unerwartet schwanger wird und ihr Verlobter stirbt, rückt ihr Traum in weite Ferne. Aber sie gibt nicht auf und arbeitet sich immer weiter nach oben, bis sie eines Tages das berühmteste Lokal Zürichs führt: das sagenumwobene «Juwel». Als sie sich in den charismatischen Maler Reto verliebt, wird sie vor eine schwierige Entscheidung gestellt.

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Kein Platz für Sexismus: Neuer Leitfaden für Jugendliche

Mit einem Leitfaden zu Flirts und Berührungen im Spannungsfeld zwischen Spass, Stress und Belästigung soll die Reflexion der eigenen Verhaltensweisen angestossen werden. Info: Amt für Soziales, Abt. Chancengleichheit, ar.ch/be-laestigt

Energiewende im Heizkeller

Ausserrhoder GebäudebesitzerInnen setzen 2022 vermehrt auf mit erneuerbaren Energien betriebene Heizsysteme. Info zum Förderprogramm Energie: www.ar.ch/energiefoerderung

Koordinierte Unterstützungs- massnahmen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ziel des Bundesprogramms «Programm S» ist es, dass die Kantone ein Jahr lang finanzielle Beiträge erhalten. In Ausserrhoden liegen die Schwerpunkte beim Erwerb von Sprachkompetenzen in Deutschkursen, Integrationsklassen für Jugendliche sowie beim Zugang zum Arbeitsmarkt.

Infos: www.ar.ch/ukraine

Regierungsrat (RR)

Sitzverteilung im Kantonsrat für die Amtsdauer 2023-2027 festgelegt

Der RR hat aufgrund der neuesten Bevölkerungszahlen die Sitze im Kantonsrat für die Amtsdauer vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2027 verteilt. Wolfhalden behält zwei Sitze.

RR lehnt Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» ab

Die Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» bringt keine neuen Gesichtspunkte in die Diskussion um die Gemeindestrukturen ein. Sie steht zudem den Bestrebungen der hängigen Vorlagen und Vorstösse, einen Zusammenschluss von Gemeinden zu begünstigen, entgegen.

Ausserrhoder Führungsstab aktiviert

Wie der Bund bereitet sich auch Ausserrhoden auf einen möglichen Energiemangel im Winter vor. Der RR hat dazu den kantonalen Führungsstab aktiviert.

149'031 Franken Kulturförderung - flächendeckendes Obacht

Der RR unterstützt drei Projekte im Umfang von 51'000 Franken aus dem Kulturfonds. Das Dep. Bil-

dung und Kultur sprach von März bis Juni 2022 für 26 Gesuche 98'031 Franken. Die Projekte sind im Kulturblatt OBACHT KULTUR Nr. 43 aufgeführt.

Verschiedenes

ORK plädiert für Einsetzung eines nationalen Krisenstabs zur Bewältigung der Energiemangellage

Die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) ersucht den Bundesrat, einen departementsübergreifenden Krisenstab auf Ebene Bund einzusetzen und die Kantone miteinzubeziehen. Damit soll zur Bewältigung der bevorstehenden Energiemangellage der Informationsfluss zwischen Bund und Kantonen auf operativer Ebene sichergestellt werden. (iks)

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Der Unterstützungsbedarf älterer Menschen nimmt zu

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr mit mehr als 4'000 Einsätzen im Bereich «Hilfen zu Hause» dazu beigetragen, dass Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Mit ihrem Engagement unterstützt und entlastet die Pro Senectute auch unzählige Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit.

Das Älterwerden wird früher oder später beschwerlich. Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch ihre Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, sich um ihre Liebsten zu kümmern: Vielen fehlt die Zeit, die Kraft oder die finanziellen Mittel. Genau in solchen Situationen ist auf Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Verlass: Die freiwilligen und sozialzeitengagierten Mitarbeitenden haben im Jahr 2021 mehr als 4'000 Einsätze sprich beinahe 9'000 Stunden geleistet und 1'163 Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt. Zudem nahmen rund 700 Personen während knapp 2'750 Beratungsstunden die kostenlose Sozialberatung zu Themen wie Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Lebensgestaltung sowie Recht (Vorsorgethemen) in Anspruch. Der Bedarf an Unterstützung ist gross und nimmt jährlich zu.

Funktionierende Gesellschaft dank Unterstützung zu Hause

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ältere Menschen in ihrem Alltag, damit sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung

steht allen älteren Menschen zur Seite. Damit bewahrt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden auch zahlreiche betreuende Angehörige vor Überlastung und Überforderung.

Umfassendes Angebot für alle Seniorinnen und Senioren

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies macht Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden mit gezielten Betreuungsangeboten wie Haushaltshilfen, administrative und finanzielle Hilfen, Steuererklärungs- und Besuchsdiensten sowie kostenlosen Beratungen zu

den unterschiedlichsten Themen. Im Sinne einer guten und umfassenden Betreuung fördert Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden aber auch soziale Kontakte und Beziehungen und vermittelt sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten.

Unterstützung auch in Zukunft – dank Spenden

Damit wir älteren Menschen und ihren Angehörigen im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.prosenectute.ch

Pro Senectute AR

Speed-Dating sucht noch Männer

Im Mai 2019 führte Pro Senectute AR zum ersten Mal ein sogenanntes «Speed-Dating» für Seniorinnen und Senioren in Herisau durch. Der Anlass namens «Schatz-Suche» war ein grosser Erfolg und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv. Trotz grosser Nervosität und Unsicherheit im Vorfeld, waren die Teilnehmenden froh, den Schritt gewagt zu haben.

Aufgrund der grossen Nachfrage organisiert Pro Senectute nun bereits die dritte «Schatz-Suche». Das «Speed-Dating», übersetzt «schnelles Rendezvous», läuft folgendermassen ab. Mann und Frau sitzen sich gegenüber und führen während ca. 7 Minuten ein Kurzge-

spräch, danach wird gewechselt, bis jeder Mann mit jeder Frau ein Gespräch geführt hat. Wer sich am Ende der Veranstaltung gegenseitig sympathisch findet, kann dieser ersten Begegnung weitere folgen lassen.

Die «Schatz-Suche» findet am 24. November um 14.00 Uhr in Speicher statt und es fehlen noch Männer. Deshalb werden alleinstehende kontaktfreudige Männer gebeten, den Schritt zu wagen und sich anzumelden.

Auskunft und Anmeldung unter: 071 353 50 30 (vormittags) oder info@ar.prosenectute.ch

Pro Senectute AR

Sonderbriefmarke

Gertrud Kurz-Hohl

1972 verstarb in Bern Gertrud Kurz-Hohl. Im kleinen Lutzenberg aufgewachsen, gehört sie zu den grossen Schweizerinnen. Zum 50. Todestag wird die verdiente Appenzellerin mit einer Sonderbriefmarke gewürdigt. Am Friedensweg erinnert eine Station im Hinterbüeli (Zelg) an die verdiente Persönlichkeit

Die Lutzenbergerin Gertrud Kurz-Hohl wird mit einer Sonderbriefmarke gewürdigt.

Als Tochter von Weberei-Fabrikant und Oberrichter Reinhard Hohl-Custer wurde Gertrud 1890 in Lutzenberg geboren. Nach Lehr- und Wanderjahren verehelichte sie sich 1912 in Bern mit Gymnasiallehrer Albert Kurz. 1930 schloss sie sich der internationalen Friedensbewegung «Kreuzritter» an. 1942 gelangte die mutige Frau mit ihren Anliegen an Bundesrat Eduard von Steiger, wonach die Landesgrenze für Flüchtlinge teilweise geöffnet wurde. Für ihren humanitären Einsatz wurde Kurz-Hohl 1958 als erster Frau die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Zürich verliehen. Die Sonderbriefmarke mit dem Wert von 110 Rappen (A-Post) ist an den Schaltern der Postbüros und -agenturen erhältlich.

Text: (egb), Bild: (zVg)

zu vermieten in Wolfhalden

nach Vereinbarung (2. Obergeschoss)

2 ½ -Zimmer-Wohnung

an schönster, zentrumsnaher Lage
in Wolfhalden, Kronenwiese 1163

Bruttomiete CHF 1'150.00

(CHF 965.00.– plus CHF 185.– akonto) ca. 56 m²

grosszügige, helle Wohnung – ruhige, sonnige Lage
Lift – offene Küche – Bad mit Badewanne und Dusche
grosser Balkon – Sicht nach Süden
teilweise Holzausbau – helle Parkettböden
Kellerabteil – Gemeinschaftsterrasse

Postautohaltestelle in Gehdistanz
Verbindungen nach Rheineck,
Obereggen – Heerbrugg, Heiden – St. Gallen

Kontakt für Besichtigungen:

071 891 91 90 (Frau Hutter) oder

info@weber-verwaltungen.ch (Herr Sulser)

Lagerbericht Klassenlager Lernteam A

Am Montagmorgen um 8.00 Uhr trafen wir uns bei der Kirche in Wolfhalden.

Um 8.18 Uhr kam das Postauto und wir fuhren mit dem Lernteam C in Richtung St. Gallen. In der Grub stiegen dann die anderen Kinder dazu.

Als wir in St. Gallen ankamen, haben wir uns von LT C verabschiedet und sind danach auf Gleis 3 nach Luzern abgefahren. Als wir endlich in Luzern ankamen, machten wir in der Stadt Luzern einen Foto OL. Danach durften wir in der

Stadt noch etwas shoppen gehen. Um ca. 17.30 Uhr waren wir beim Lagerhaus. Wir richteten uns ein und danach gab es auch schon Abendessen.

Am Dienstag waren wir auf dem Pilatus. Wir sind oben einen Rundweg gelaufen und danach mit der Seilbahn nach Fräkmüntegg gefahren. Da unten durfte jedes Kind zweimal rodeln. Das hat mega Spass gemacht. Anschliessend liefen wir wieder zurück zum Haus. Wir mussten eine steile Treppe überwinden, aber es haben es alle

überlebt. Beim Haus angekommen waren alle kaputt und müde.

Am Mittwoch waren wir in der Glasi in Hergiswil. Es war mega eindrücklich zu sehen, wie Glas gemacht wird. Nach der Glasi waren wir im Hallenbad. Es hatte eine Rutschbahn, einen Sprungturm, ein Schwimmerbecken und natürlich noch zwei Bäder zum Entspannen.

Am Donnerstag waren wir im Verkehrshaus. Wir liefen vom Bahnhof aus ins Verkehrshaus. Als wir dort ankamen, durften wir in Gruppen das Verkehrshaus erkundigen. Wir haben uns einen 3D Film angeschaut und das Swiss Chocolat Adventure besucht. Am Abend gingen wir dann noch in eine Pizzeria essen.

Am Freitag war leider schon wieder die Abreise angesagt. Zuerst mussten wir das Haus putzen, dann sind wir via Zürich und St. Gallen zurückgefahren, bis wir alle wieder zu Hause angekommen sind.

Elin und Chiara

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Lagerbericht Klassenlager Lernteam B

Montags in der Früh fuhren wir nach Scuol los. Dort machten wir einen Foto OL durch das ganze Dorf. Nach zwei anstrengenden Stunden gingen wir schliesslich zu unserem Lagerhaus, das über eine hohe Brücke erreichbar war. Nachdem wir das Lagerhaus eingerichtet hatten, genossen wir einen schönen Abend zusammen.

Am nächsten Morgen mussten wir schon um 5.30 Uhr aufstehen, was sich, wie sich später herausstellte, gelohnt hat, denn wir gingen in den Nationalpark. Dort haben wir Murmeltiere und Hirsche gesehen, was uns sehr beeindruckte. Wir waren insgesamt vier Stunden unterwegs und als wir völlig erledigt zurückkehrten, freuten wir uns auf einen entspannten Abend.

Am Mittwochmorgen hatten wir unseren Energietank wieder aufgefüllt und waren somit bereit für unseren nächsten Ausflug: Die Besichtigung des Schloss Tarasp. Es war ein sehr schönes Schloss und die Kunstwerke von Not Vital (dem Besitzer des Schlosses) waren sehr eigenartig. Erstaunlich war auch, dass es in der Schule von Tarasp nur fünfzehn Schüler gibt, die auf sechs Klassen verteilt sind. Mittags genossen wir unser exzellentes Mittagessen mit zermantschtem Brot, Früchten und Gemüse.

Nach kurzer Freizeit im Dorf Scuol gingen wir in eine Boulderhalle. Es war anstrengend und es hatte uns unbekannte und dadurch unbequeme Schuhe, doch es gefiel uns. Auch der Donnerstag war ein tolles Erlebnis. Wir gingen in einen Seilpark und verbrachten dort unseren Morgen, bevor wir grillten

und Essen nach unserer Wahl ver-speisten. Am Nachmittag hatten wir einige Stunden Freizeit und am Abend gab es eine lustige Disco, die mit der Beleuchtung und allem Drum und Dran sehr gut organisiert war.

Dann kam der Freitag, an dem wir am Morgen ins Mineralbad gingen und die verschiedenen Bäder genossen. Anschliessend fuhren wir mit dem Zug zurück nach Hause. Im Bus nach Heiden war es sehr voll, eng und laut.

Froh, wieder zurück zu sein, genossen wir das Wochenende, bevor wir mit unserem gewohnten Schulalltag fortfuhren.

Luana, Giulia, Sonja

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltofel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Lagerbericht Klassenlager Lernteam C

Montag, 29. August 2022

Anreise nach La Chaux-du-Milieu

Um 8.18 Uhr fährt unser Lernteam C mit Ursula Rohner und Philipp Halter mit dem Postauto nach St. Gallen, dann weiter mit dem Zug Richtung Neuchâtel. Dort angekommen, machen wir das 'Jeu de piste', eine Art Stadtschnitzeljagd. Wir haben zum Glück Berner getroffen und sie nach Lösungen gefragt. Danach sind wir nach La Chaux-du-Milieu im Vallée de la Brévine zu unserem Lagerhaus Chante-Joux gefahren. Barbara Camenzind, unsere Lagerköchin, hat unterdessen die besten Spaghettis der Welt gekocht.

Lara Tobler, 2. Sek. und Sophie Koller, 1. Sek.

Dienstag, 30. August 2022

Creux-du-Van NE

Am Dienstag sind wir auf den Creux-du-Van, ein imposanter Felskessel mit 160 m steilen Wänden, gewandert. Beim Hinaufwandern mussten wir 14 Haarnadelkurven bewältigen. Oben angekommen haben uns zwei nette Wanderer aus Gossau zu einem Getränk auf «Le Soliat» eingeladen. Auf dem Wanderweg zurück, zog plötzlich ein Gewitter auf. Zurück am Bahnhof in Noiraigue bekamen wir alle ein Glacé. Die Rückfahrt via Neuchâtel dauerte fast zwei Stunden.

Elias Weber, 2. Sek. und Sitara Sharp, 2. Sek.

Mittwoch, 31. August 2022

Moulins Souterrains du Col-des-Roches und Badi Le Locle

Heute besichtigten wir die unterirdischen Getreidemühlen, welche im 17. und 18. Jahrhundert in Betrieb waren. Das natürliche Kalkgestein (Karst) und der sumpfige Boden waren die perfekten Voraussetzungen für diese unterirdische Getreidefabrik. Am Nachmittag liefen wir von Le Locle Bahnhof hinauf zum Piscine communal (Freibad), wo einige Mutige vom 10m-Turm sprangen. Die anderen chillten. Nach dem Badibesuch hatten wir eine Stunde freie Zeit in Le Locle, was wir sehr cool fanden.

Ona Bellemans, 2. Sek. und Lara Tobler, 2. Sek.

Donnerstag, 1. September 2022 La Chaux-de-Fonds: Swiss-O-Finder (OL) und Uhrenmuseum

Am Morgen fuhren wir in die Planstadt La Chaux-de-Fonds. Dort machten wir einen Swiss-O-Finder OL mit unseren Swisscom Leihhandys in Zweier-Gruppen, bei dem wir verschiedene Posten suchen und abscannen mussten. Ein elektronischer OL, sozusagen.

Am Nachmittag gingen wir ins Uhrenmuseum, wo wir eine Führung bekamen. Nur leider waren wir sehr müde. Später haben wir das Stadtpanorama vom Aussichtsturm L'Espacité aus bestaunt. Am Schlussabend haben wir Würste gegrillt und eine lustige Schnitzeljagd bei Nacht gemacht.

Nino Bättschmann, 2. Sek.

Freitag, 2. September 2022

Hausputz und Heimreise

Nach dem Frühstück war Lagerhaus putzen angesagt. Mit vielen schönen, lustigen und unvergesslichen Erinnerungen reisten wir in 4 Stunden 40 Minuten wieder zurück in die Ostschweiz. Herzlichen Dank an die mitwirkenden Lehrpersonen sowie an alle SchülerInnen für dieses gelungene, unbeschwertere und sonnige Klassenlager in der Westschweiz: «Je jure.»

Frau Ursula Rohner Keller, Lerncoach LT C

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Lagerbericht Klassenlager Lernteam D

Wir waren mit dem LT D in Dornach (SO) im Lagerhaus, verbrachten aber mehr Zeit in Basel.

Am ersten Tag machten wir einen Foto-OL in der Stadt Basel. Wir genossen es sehr, danach Freizeit zu haben. Nachdem wir unser Gepäck vom Bahnhof abgeholt hatten, fuhren wir mit dem Zug und dem Bus ins Lagerhaus.

Das Lagerhaus war frisch renoviert und sah sehr gut aus.

Als wir alles Gepäck ins Zimmer gebracht hatten, kochte die Gruppe A für uns. Es gab Spaghetti mit drei verschiedenen Saucen: Carbonara, Bolognese und Pesto.

Nach dem Essen räumte die Gruppe A auf und die Gruppe B plante bereits das Abendprogramm. Wir spielten alle gemeinsam Pingpong. Am zweiten Tag gingen wir am Morgen in die Salzsaline und den Nachmittag verbrachten wir in der Badi. Es gab am Abend Wraps, gekocht von der Gruppe B. Während die Gruppe B aufräumte, bereitete sich die Gruppe C für das Abendprogramm vor. Sie haben uns einen Tanz beigebracht.

Am dritten Tag waren wir im Tinguely Museum und beim Hafen bei den Schiffcontainern und bekamen eine Führung durch den Hafen. Riz Cazimir gab es am Abend, Gruppe C kochte. Wir spielten Fussball als Abendprogramm.

Am vierten Tag besuchten wir das Papiermuseum und stellten selbst Papier her. Danach gingen wir in den Zoo. Der Zoo war sehr spannend. Wir hatten auch eine kurze Führung. Da Feuerverbot herrsch-

te, konnten wir am Abend nicht grillieren, deshalb organisierten wir auf der Ruine Dornach ein Picknick. Wir haben den letzten Abend sehr genossen. Alle waren sehr müde und gingen bald schlafen.

Am Freitag räumten wir alles auf und putzten unser Lagerhaus. Diese Woche war sehr spannend und machte echt Spass. Wir haben uns alle sehr gut verstanden.

*Riana Sieber, 2. Sek. Elvira Fetahi, 3. Sek.
und Dario Casserini, 3. Sek.*

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

ÖKUM. GOTTESDIENST, WEINSEGNUNG

Mit den katholischen und evangelischen Pfarreien Altenrhein, Buechen-Staad und Thal feiern wir am 30. Oktober einen ökumenischen Gottesdienst mit Weinsegnung um 10.00 Uhr in der Kirche Thal. Anschliessend wird zu Raclette und Wein vor der Kirche eingeladen, bei Schlechtwetter im Evang. Kirchgemeindehaus Thal.

JUGENDANLÄSSE

Info: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch

meet & chill

Für alle ab der Oberstufe: Wir treffen uns am Freitag, 28. Oktober von 18.00-20.00 Uhr im Jugendchäller Buechen zum Chillen und Spielen.

Halloweenparty

Jetzt wird's gruselig. Für alle ab der 6. Klasse. Komm am 31. Oktober von 19.00-22.00 Uhr ins Pfarreiheim Thal. Wir feiern Halloween. Es erwartet Dich ein Spielcasino, gute Musik und hoffentlich viele gruselig verkleidete Kollegen und Kolleginnen. Anmeldung bis 28. Oktober oder spontan in-ägüggslä.

Pfarrer Zürcher war eine aussergewöhnliche Persönlichkeit

1816 kam Daniel Zürcher (1790 – 1857) als Vikar von Pfarrer Johann Heinrich Walser nach Wolfhalden. 1818 wurde Zürcher zum ordentlichen Pfarrer gewählt. In seiner Amtszeit hat er in Wolfhalden Aussergewöhnliches geleistet.

Im Buch «Gemeindeggeschichte von Wolfhalden» würdigt Autor Ernst Züst eingehend den riesigen Einsatz von Pfarrer Zürcher. Neben seiner Tätigkeit als Geistlicher führte er eine Privatschule, war kommunaler Schulpräsident und kantonaler Schulinspektor. Weiter war er Eherichter und Mitglied der Landesschulkommission. Der 1845 gegründeten Gemeindeparkasse diente er als Verwalter, und die Förderung des Gesangswesens

Pfarrer Daniel Zürcher hat sich in verschiedenen Bereichen tatkräftig für Wolfhalden engagiert.

war ihm ein besonderes Herzensanliegen. Zudem ging er 1835 als Erbauer des Hauses 42 gegenüber der Kirche in die Geschichte ein.

Vater von 21 Kindern

Im Buch «Die appenzellische reformierte Pfarrerschaft» wird weiter erwähnt, dass Zürcher Vater von 21 Kindern war, wovon ihn deren 16 überlebten. 41 Jahre lang wirkte er in Wolfhalden. Nach der 1857 erfolgten Amtsaufgabe wechselte er nach Thal, wo er wenige Monate später verstarb.

Text und Bild: (egb)

«Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben». Katharine Hepburn

Es gibt viele Menschen, die sich engagieren, um ihren Mitmenschen auf die eine oder andere Weise Gutes zu tun. Freiwilliges Engagement erfordert viel Herz, Liebe, Zeit und Arbeit. Es bedeutet, dass Sie etwas tun, für das Sie nicht mit Geld bezahlt werden. Freiwillig engagierten Menschen sagt man nach, dass sie länger leben als Menschen, die das nicht tun. Freiwilligenarbeit stärkt Körper, Geist und Seele, macht glücklich, stärkt das Selbstvertrauen und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Sie ist auch eine Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen, sich Gleichgesinnten näherzubringen und fruchtbare und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Wir haben Ideen, wie wir uns in Wolfhalden gern engagieren möchten. Wir sind auch offen für die Umsetzung von Ideen, welche dem Wohl unserer Dorfgemeinschaft dienen. Was wir brauchen, sind Menschen, welche ihre Zeit gern in freiwilliges Engagement investieren. Freiwilliges Engagement muss nicht immer riesig sein. Jeder Beitrag ist wertvoll. Ihre Talente sind ein Geschenk, um sie mit anderen zu teilen. Möchten Sie mithelfen, Licht ins Leben einzelner Menschen zu tragen? Wir finden eine Möglichkeit, wie Sie ihr Talent einsetzen und so einen Beitrag dazu leisten können. Danke.

Herzlich Miriam Sieber, Präsidentin

Veranstaltungen im Oktober 2022

- | | |
|--------------------------------|--|
| Sonntag, 2. Oktober | ZÄMÄ FIIRE – Erntedank-Familiengottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und Team, Musik: Birgitta Roggors Müller
Anschliessend sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen. |
| Donnerstag, 6. Oktober | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Sonntag, 9. Oktober | Gottesdienst mit Taufe, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Josef Heinzle |
| Donnerstag, 20. Oktober | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Sonntag, 23. Oktober | Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Birgitta Roggors Müller |
| Freitag, 28. Oktober | 3. Treffen Konfirmanden, 19.00 – 21.00 Uhr, KGH Heiden
Unterricht zum Thema «Ich und meine Beziehung zu mir selbst» |
| Sonntag, 30. Oktober | Gottesdienst «Unterwegs», 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Martina Tapernoux, Musik: Birgit Steiner |

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16

Präsenzzeiten Stellvertretende Pfarrerin Ursula Lee

Ursula Lee ist jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in ihrem Büro im Evangelischen Kirchgemeindehaus anwesend. Auch ausserhalb der Präsenzzeiten können Sie gern auf Anfrage einen Termin für ein Gespräch oder einen Besuch vereinbaren.

Kontakt Pfarramt

Büro 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – e-Mail ulee@bluemail.ch

Veranstaltungen Oktober 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Sa	1.	17.00 - 2.00	Restaurant Mer isch glich	Rock Nacht	Restaurant Mer isch glich
Mi	5.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do	6.	15.00 - 16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Mi	12.	20.00	Samariterverein	Übung	Theorieraum über Volg
Sa	15.	9.00 - 17.00	Landgasthof Krone	Flohmarkt mit Festwirtschaft	Landgasthof Krone
Di	18.	19.30	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Landgasthof Krone
Do	20.	15.00 - 16.45	Evang. Kirchgemeinde	Kafi «Dorf 5»	Kirchgemeindehaus
Fr	21.	18.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Schlussakkord	Turnhalle Schulhaus Zelg
Fr	21.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung / Lotto-Match	Restaurant Bädli
	24.	14.00 - 16.00	Zwäg ist Alter	Erzählcafés in Heiden Anmeldung erwünscht: 071 353 50 30	Betreuungs-Zentrum Heiden
Do	27.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Sa	29.	11.45	Gospelchor Rhy Thal	SWEET HOUR OF PRAY'R	Evang. Kirche Niederuzwil Kath. Kirche Buechen-Staad
So	30.				
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					
Brockenstube: jeden Mittwoch von 13.30 - 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00 - 11.00 Uhr geöffnet					
Ortsmuseum: jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.					

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2 - 5 Gemeinde
- 6 - 7 Diverses
- 8 Dienstjubiläum
- 9 Wiedereröffnung
- 10 - 11 Viehschau
- 12 Wie stellen uns vor!
- 13 Weltneuheit
- 14 Kantonales in Kürze
- 15 - 17 Schule
- 18 - 19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

sähen, ernten, danken und geniessen

Aus dem Samen, den wir und die Bauern sähen, spriesst ein Spross, der gepflegt werden will, nicht zu viel, nur so viel wie nötig. Zwischendurch immer wieder das Staunen und viel Geduld, bis es endlich so weit ist. Dann ist der Moment gekommen! Die Erntezeit! Herrlich und jedes Mal ein Wunder der Schöpfung. Viel Arbeit und Schweiß stecken hinter der Ernte. Danke allen, die dies für uns tun. Wir dürfen und können die Köstlichkeiten einkaufen und geniessen.

Ein Fest des Dankes für die Ernte bei uns in der Kirche Wolfhalden mit den Kindern, Eltern, Grosseltern, Verwandten und Freunden. Leben und Feiern in der Kirche durch Singen und aktives Mitwirken aller Anwesenden. Schön warst du dabei!

Obst und Gemüse, liebevoll auf- und angerichtet durch die Landfrauen von Wolfhalden. Esther Züst und ihr «zämä fiire»-Team gestalteten und begleiteten Jung und Alt durch den mit Leben gefüllten Erntedank-Gottesdienst.

Jeder hatte die Möglichkeit seinen Dank mit eigenen Worten auf den dafür vorbereiteten Papierapfel zu schreiben und anschliessend nach vorne an den «leeren Apfelbaum» zu hängen. Kinder und Esther Züst lasen einige davon der Gemeinde vor.

Anschliessend gab es durch Trudi Zeitz und das KIVO-Team einen Apéro. Gemütlich stand und sass man zusammen. Die Erntezeit ist Dank und Genuss.

Für die Kirchenvorsteherschaft – Roland Zimmermann

November 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Fällen und Ersetzen einer im Inventar der schützenswerten Naturobjekte erfassten Blutbuche

Auf dem Grundstück Nr. 248 befindet sich im unmittelbaren Einmündungsbereich in die Kronenstrasse eine Blutbuche, welche im kommunalen Inventar der schützenswerten Naturobjekte gelistet ist. Die Gemeindeverantwortlichen haben diese Blutbuche aufgrund von Sicherheitsbedenken durch die Baumart AG, St. Gallen, untersuchen lassen und gestützt auf deren Analyse resp. Beurteilung vom 25.08.2022 bei der Baubewilligungskommission um die Genehmigung zur Fällung des kranken Baumes ersucht. Der Schwerpunkt des Gesuchs bildet die nicht mehr gewährleistete Sicherheit für Per-

sonen und Umgebung. Das Sicherheitsinteresse überwiegt das öffentliche Interesse am Schutz des Baums.

Die Baubewilligungskommission hat an ihrer Sitzung vom 20.09.2022 dem Gesuch entsprochen und somit die Genehmigung für das Fällen der kranken Blutbuche in Aussicht gestellt. Das Pflanzen eines gleichwertigen Ersatzbaums an selbiger Stelle begrüsst sie.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 27.09.2022 den Entscheid der Baubewilligungskommission wohlwollend zur Kenntnis genommen. (sn)

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)
Barbara Camenzind (bc)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Zur kommunalen Abstimmung vom 27. 11. 2022

Voranschlag 2023

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2023 zuhanden der Volksabstimmung vom 27. November 2022 verabschiedet.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'275'300.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 9'968'800.00 sieht der Voranschlag 2023 einen Aufwandüberschuss von Fr. 306'500.00 vor. Der Voranschlag 2022 verzeichnete bereits einen Aufwandüberschuss von Fr. 467'100.00. Der Gemeinderat ist sich bewusst, im fünften Jahr in Folge einen Aufwandüberschuss zur Abstimmung vorzulegen. In den Jahren 2019 bis 2021 erzielten die Jahresabschlüsse jedoch entgegen den Voranschlägen bessere

Ergebnisse und im Vergleich zum Vorjahr fällt der Aufwandüberschuss um rund Fr. 160'000.00 tiefer aus. Der tiefer ausfallende Aufwandüberschuss ist darauf zurückzuführen, dass mit Mehrerträgen, vorwiegend im Bereich Steuern, budgetiert wurde.

Der Voranschlag 2023 basiert auf dem seit 2020 für die natürlichen Personen geltenden Gemeindesteuerfuss von 3,9 Einheiten. Sowohl bei den Steuern der natürlichen Personen wie auch bei den Sondersteuern (v.a. Grundstück- und Handänderungssteuern) wurde auf der Basis der vom Kanton gemeldeten Datenlage 2022 optimistisch mit Mehreinnah-

men von Fr. 280'000.00 gerechnet. Es wird von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 5'320'000.00 (um Fr. 70'000.00 über dem Voranschlag 2022) erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 430'000.00 geschätzten Ertrag beider juristischen Personen (2022: Fr. 330'000.00) wird von einem Gesamtertrag von Fr. 5'750'000.00 (2022: Fr. 5'580'000.00) ausgegangen.

Bei den Ausgaben fallen Unterhaltsarbeiten und Auswirkungen rechtlicher Bestimmungen ins Gewicht. Die zusätzlich zu den normalen Unterhaltsarbeiten geplanten Arbeiten an den Schulliegenschaften fallen mit rund Fr. 150'000.00 ähnlich wie im Vorjahr aus. Speziell der Ersatz der Turnhallenfenster im Oberstufenschulhaus schlagen mit Fr. 110'000.00 zu Buche. Voraussichtlich per 1. Januar 2023 wird das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz; KibeG) in Kraft treten. Gemäss Angaben des Kantons hat Wolfhalden mit jährlichen Zahlungen an den Kanton von rund Fr. 75'000.00 zu rechnen. Bislang hat die Gemeinde Wolfhalden Direktzahlungen an die Familien in der Höhe von rund Fr. 15'000.00 bei vergleichbaren Kriterien bezahlt. Um die finanziellen Auswirkungen bei den Gemeinden abzufedern, ist die anteilmässige Auszahlung von Bundessubventionen über die ersten drei Jahre geplant.

Der Kanton geht für Wolfhalden im ersten Jahr von einer Subventionshöhe von Fr. 46'500.00 aus. Weiter wirken sich zwei Fälle von Fremdplatzierung mit voraussichtlichen Kosten von insgesamt Fr. 289'000.00 negativ auf das Budget aus.

Der Voranschlag 2023 steht exemplarisch dafür, dass die Gemeinde trotz zurückhaltender Budgetierung immer stärker durch neue Gesetzgebungen und rechtliche Bestimmungen durch den Kanton in ihrer Finanzhoheit eingeschränkt wird. Ohne die neuen Ausgaben (verursacht durch die Inkraftsetzung des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz; KibeG) sowie die unvorhersehbaren Ausgaben (herbeigeführt durch andere rechtliche Bestimmungen, wie die Finanzierungspflicht der beiden Fremdplatzierungen durch die Wohngemeinde), könnte der Gemeinderat in diesem Jahr einen ausgeglichenen Voranschlag präsentieren.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'078'000.00 vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'116'000.00 stehen dabei Einnahmen von Fr. 38'000.00 gegenüber. Der Gemeindeanteil für Arbeiten an den Staatsstrassen und Bushaltestellen in der Höhe von Fr. 528'000.00 ist der grösste Posten im kommenden Jahr. Wasserleitungserneuerungen an drei Standorten fallen mit Fr. 345'000.00 ins Gewicht. Für den Friedhof ist aufgrund der konstant hohen Nachfrage eine weitere Urnenwand geplant. Ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 25'000.00 ist vorgesehen. Für die bereits laufenden Projekte Schulraumplanung und Ortsplanungsrevision sind Fr. 30'000.00 resp. Fr. 90'000.00 für die Fortführung der Arbeiten budgetiert.

Der Voranschlag wird den Stimmberechtigten am 27. November 2022 mit der Empfehlung zur Zustimmung unterbreitet. Die de-

taillierten Unterlagen zu den verschiedenen Budgetpositionen können auf www.wolfhalden.ch eingesehen werden. Bei Bedarf können Exemplare in Papierform bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden (071 898 82 82).

Aufgaben- und Finanzplan

Gemäss Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben die Gemeinden einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, zu erstellen. Der für 2022 erarbeitete AFP wird aufgrund des Voranschlags 2023 auf die öffentliche Orientierungsversammlung hin überarbeitet und aktualisiert. Der AFP dient zum einen dem Gemeinderat als Strategie- und Führungsinstrument, zum anderen soll er aber auch gegenüber der Bevölkerung die Ziele und die dazugehörigen Aufgaben sichtbarer und verständlicher machen, indem er die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigt.

Pünktlich zur öffentlichen Orientierungsversammlung hin wird die Publikation auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben. Der AFP ist nicht Bestandteil der Abstimmungsvorlage zum Voranschlag 2023.

Orientierungsversammlung

Zur näheren Erläuterung des Voranschlags 2023 lädt der Gemeinderat alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer öffentlichen Orientierung am **Mittwoch, 9. November 2022, 19.30 Uhr**, in den Gemeindesaal Krone ein. (sn)

Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden»

Klärung Raumprogramm für den Schulunterricht und die schulergänzenden Tagesstrukturen

Auf der Grundlage des in einem partizipativen Prozess entwickelten Masterplans zur «Zukunft Schule Wolfhalden» geht es in der aktuellen Projektphase darum, den Raumbedarf für den Bereich mit gesetzlichem Auftrag zu klären, das heisst, es werden Anzahl, Grösse und Art der Räume für das Mittelstufenschulhaus, die Kindergärten und die Betreuung ermittelt. Dazu wurden in einem ersten Schritt Empfehlungen von Kantonen und Städten (sog. Richtraumprogramme) analysiert und verglichen sowie Informationen zu Referenzprojekten eingeholt. Zusammen mit den Lehrpersonen wurden in einem zweiten Schritt die Erkenntnisse mit den spezifischen Gegebenheiten von Wolfhalden abgeglichen und schliesslich in einem «Raumprogramm» zusammengestellt.

Die Ermittlung des Raumbedarfs für den Schulunterricht stützt sich

auf Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl Lernenden. In Bezug auf die Betreuung sollen die Gemeinden mit der aktuellen Revision des kantonalen Schulgesetzes verpflichtet werden, bedarfsgerechte Tagesstrukturen anzubieten. Damit müssen künftig auf die üblichen Arbeitszeiten ausgerichtete Tagesstrukturen, in denen Lernende über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden, zur Verfügung gestellt werden. Beim diesbezüglichen Bedarf wird auf Erfahrungswerte aus Wolfhalden und von umliegenden Gemeinden abgestellt.

Das Raumprogramm gibt Auskunft über Anzahl, Grösse, Art und Funktion aller notwendigen Räume und bildet die Basis für die nächstfolgende Projektphase, die Überprüfung der baulichen Umsetzbarkeit (Machbarkeit). Der Gemeinderat wird sich nach den Herbstferien mit dem von der Pro-

jektgruppe erarbeiteten Entwurf auseinandersetzen und einen Abgleich mit den Voten aus dem öffentlichen Forum vornehmen. Sobald die definitive Version des Raumprogramms vorliegt, wird eine weitere Information erfolgen.

(Sandra Eichbaum)

Viel Staub in der...

Alten Mühle Wolfhalden

Im Grenzgebiet von Wolfhalden und Heiden steht am Gstaldenbach die schönste der einst vielen Mühlen im Appenzeller Vorderland. 1789 erbaut, kümmert sich seit rund vierzig Jahren ein Verein um den Erhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Nach verschiedenen Restaurierungsetappen herrscht derzeit im Erdgeschoss eine rege, viel Staub verursachende Bautätigkeit. Realisiert wird hier ein Mühlerraum, der das einstige Müllereigewerbe sichtbar machen wird. Zum Bauprogramm gehört ferner die Installation eines Wasserrades, das künftig das im Entstehen begriffene Mahlwerk antreiben wird.

Text und Bild: (egb)

Fristen Amtsrücktritte

Gemäss Art. 42^{bis} Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) weisen wir auf folgende Rücktrittsfristen hin:

Der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden ist bis Ende November 2022 schriftlich zu erklären.

Zurücktretende Kommissionsmitglieder haben ihren Rücktritt bis spätestens Ende Februar 2023 schriftlich der Gemeindekanzlei einzureichen.

Handänderungen Juli bis September 2022

Malom Invest AG, in Amriswil (Erwerb 01.06.2021) an Schenk Bruno, Winterthur, Liegenschaft Nr. 1281, 1'559 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 984, Zivilschutzanlage Nr. 1022, Oberdorf.

Bischoff Hubert, Wolfhalden (Erwerb 18.08.1995, 17.02.1997, 12.04.2006) an G. Bopp & Co. AG, in Zürich, Liegenschaft Nr. 165, 2'660 m² Grundstückfläche, Mühltoibel.

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 15.11.2021, 13.04.2022) an Magek Gerald Herbert, Langwiesen, und Magek Ursula Maria, Langwiesen, zu ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5104, 172/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1576, Zelg.

tijara ag, in St. Gallen (Erwerb 28.06.2022) an Finanz und Immobilien AG, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 268, 343 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 65, Kronenstrasse.

Halter Daniel Paul, Altstätten (Erwerb 09.05.2019) an Halter Jeremy James, Wolfhalden, 1/10 Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 5091, 117/1000 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 230, Friedberg, 1/10 Miteigentumsanteil an Grundstück Nr. 10066, 1/9 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5093, Friedberg, und 1/10 Miteigentumsanteil an Grundstück Nr. 10067, 1/9 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5093, Friedberg.

Reuteler Rolf Markus, Wolfhalden (Erwerb 27.06.2007) an Reuteler Pascal Markus, Staad, Liegenschaft Nr. 1586, 1'774 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 623, Garagengebäude Nr. 1258, Augsti.

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg (Erwerb 15.11.2021, 13.04.2022) an Roth Andreas Michael, Nierderteufen, Stockwerkeigentum Nr. 5106, 337/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1576, Zelg.

Graf Werner, Wolfhalden (Erwerb 19.02.2020) an Deisenroth Martin, Walzenhausen, und Deisenroth Ina, Walzenhausen, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1164, 928m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 882, Mühltoibel.

HUUSMETZGETE

Rest. Bädli

Schönenbühl 418

9427 Wolfhalden

071 891 25 43

Freitag: 25.Nov.

Samstag: 26.Nov.

Sonntag: 27.Nov.

Es freut sich Fam. Bruhin und Team

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Treffen, aber wo? Im Park?

In der Krone Wolfhalden!

Eine aktive Gruppe von Frauen und Männern lädt am 3. November um 14.30 Uhr in die Krone ein.

Die Seniorentheatergruppe St. Gallen konnte für einen unterhaltsamen Nachmittag engagiert werden.

Der legendäre Zvieri kommt. Aber zuerst zum Inhalt:

Im Pärklein mitten in einer Kleinstadt begegnen sich Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können: da ist die biedere, altmodische Frau Hässig mit ihrer lebensklugen Nachbarin, dann

die umschwärmte Frau Sommer. Eine sehr stolze Grossmutter. Ein etwas unglücklicher ehemaliger Geschäftsmann. Dazu die zwei etwas heruntergekommenen Typen Jim und John. Findet man im Park Freunde?

Einiges an Bewegung können wir in diesem vielfarbigen Grüppchen versprechen.

Mysteriöse Beobachter finden das zumindest.

Mehr verraten wir nicht.

Herzlich grüsst Sie Ihr Seniorenteam.

Buchtipp

Bibliothek Wolfhalden

Wie schreibt man am besten einen Liebesroman? Indem man ihn selbst erlebt!

Der erfolgreiche Eishockeyspieler Vlad Konnikov hat ein Geheimnis: Seine Ehe ist nicht echt. Elena hat ihn nur geheiratet, damit sie in den USA studieren konnte. Vlad hingegen hoffte immer, dass irgendwann mehr aus ihnen wird. Nur deshalb hat er sich überhaupt dem Secret Book Club angeschlossen. Durch die Liebesromane, die die Männer dort zusammen lesen, wollte Vlad lernen, wie er das Herz seiner Frau gewinnen kann. Und die wichtigste Lektion lautet Ehrlichkeit. Also gesteht er ihr endlich, dass er eine echte Beziehung will. Im Gegensatz zu Elena. Sie will die Scheidung. Aber dann verletzt Vlad sich im wichtigsten Spiel seiner Karriere, und Elena weicht ihm nicht von der Seite. Gibt es doch noch Hoffnung? Oder findet sich das einzige Happy End in dem Liebesroman, den Vlad heimlich schreibt?

Der Secret Book Club ist zurück! Band 4 der Bestseller-Reihe.

«Die Liebesgeschichte ist herzzerreissend, hat aber viel Humor. Sie bietet sowohl Fans der Serie als auch neuen Leser:innen beste Unterhaltung.»

Library Journal

Gwunderstübli

Wir sind umgezogen!

Neu Dorf 1129 (ehemals Tierarztpraxis Dr. H.ENZ)

Genuss Getränke Geschenke

Erliesene Tessiner Spezialitäten Chömed eifach go luege

Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch 09:00 – 12:00 14:00 – 18:30

Samstage siehe Homepage 10:00 – 16:00

Tel.: 079 237 57 39 / 079 600 80 22

Mail: info@gwunderstuebli.ch

Web: www.gwunderstuebli.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37

in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Laternenumzug

Am 15. November 2022 um 18.00 Uhr findet bei schönem Wetter unser Laternenumzug statt. (Verschiebedatum: 17. November 2022).

Wir werden folgende Route machen:

Mittelstufe – Kirche – Kronenstrasse – Oberdorfstrasse – Schützenhalde – Gemeindehaus – Hecht – Alte Landstrasse – Oberstufe
Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, welche am Strassenrand unsere schönen, selbstgebastelten Laternen bestaunen und unseren Herbstliedern lauschen.

Kindergarten und Unterstufe Wolfhalden

Terre des hommes Sammelaktion in Wolfhalden

Es ist wieder soweit: Am Samstag, dem 19. November 2022 zwischen 9.30 und 12.00 Uhr werden die ReligionsschülerInnen aus dem ökumenischen Unterricht zu Gunsten von Terre des hommes durch die Strassen ziehen. Unter der Leitung von Esther Züst verkaufen die ReligionsschülerInnen der 4. Klasse mit ihren Bauchläden verschiedenste Artikel, darunter selbst gebackene Kekse, gebrannte Mandeln und weitere selbst hergestellte Waren.

Natürlich wäre es schade, wenn diese grosse Arbeit umsonst gemacht würde. Daher bitten wir Sie, im Namen der ReligionsschülerInnen und der Stiftung Terre des hommes, die Strassenkinder in Not zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Machen Sie doch an jenem Samstagmorgen einen Abstecher auf den Wolfhändler Dorfplatz, und überzeugen sie sich selbst von den Fertigkeiten und Bemühungen der Schüler! Wir besuchen Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause und bieten unsere Ware an.

Im Namen der ReligionsschülerInnen und der Stiftung Terre des hommes bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mithilfe!

ReligionsschülerInnen mit Esther Züst

Joy to my soul

Mit viel Freude traf sich der Gospelchor am 10./11. September zum alljährlichen Chorweekend. Es wurde fleissig geprobt und unter der Leitung unseres Chorleiters Michael Stübi einige neue Lieder einstudiert. Auch die Gemeinschaft wurde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen und einem feinem Pizzaschmaus gepflegt. Wer gerne Gospelluft schnuppern möchte, der ist herzlich eingeladen, an einer Probe am Mittwoch im Schulhaus Gerbe um 19.30 Uhr teilzunehmen. Am 30. November

2022 findet ein offenes Adventssingen statt, für alle die gerne wieder einmal singen möchten. Voller Vorfreude plant der Chor für das Jahr

2023 wieder ein Konzert! Weitere Infos auch unter www.gospelchorheiden.ch

Karin Siebeneicher

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Dienstjubiläum von EKW-Betriebsleiter Colin Harrison

Anfang Oktober 2002 und damit vor 20 Jahren trat der heutige Betriebsleiter Colin V. Harrison in den Dienst der Elektra-Korporation Wolfhalden (EKW). Heute kann er das 20-Jahr-Jubiläum feiern.

Seine Grundausbildung als Elektromonteur hat er seinerzeit im Elektrogeschäft von Karl Gut, Wolfhalden, absolviert.

Dann folgten intensive Weiterbildungs- und Wanderjahre, ehe Harrison nach Wolfhalden zurückkehrte. Seit 2002 hat er eine rasante Entwicklung erlebt und mitgestaltet, wobei das Jahr 2009 mit der Änderung des eidgenössischen Energiegesetzes und der damit verbundenen Liberalisierung des Strommarkts auch von der EKW enorm viel abverlangte. Als Dienstleister versorgt die EKW Wolfhalden und einige Nachbargemeinden mit elektrischer Energie und hält das entsprechende Netz in tadellosem Zustand.

Strom aus erneuerbarer Energie

«Unseren Strom beziehen wir fast ausschliesslich vom EW Zürich, dessen Wasserkraftwerke Garant für die Lieferung von Strom aus erneuerbarer, zu hundert Prozent in der Schweiz produzierter Energie sind», sagt Harrison. «Die aktuell unerfreuliche Lage im Energiesektor zwingt auch uns zu Preiserhöhungen, die mit rund 25 Prozent allerdings im unteren Drittel angesiedelt sind.

Unsere Kundinnen und Kunden kommen im Vergleich mit anderen Gemeinden mit einem blauen Auge davon, wobei das Befolgen von Sparappellen zusätzlich Geld sparen lässt.»

Gemeindepräsident Gino Pauletti, seit 2009 Präsident der EKW, freut sich über die 20-jährige Treue von Betriebsleiter Colin Harrison (rechts).

Kabelfasernetz, Photovoltaik, Freileitungsabbau...

In den vergangenen zwanzig Jahren wurde das Kabelfasernetz fast überall auf dem Gemeindegebiet ausgebaut. Eine rasante Entwicklung erfuhr weiter die Photovoltaik, und regelmässig wurden das Landschaftsbild beeinträchtigende Freileitungen in den Boden verlegt. «Demnächst verschwindet die 1,5 Kilometer lange Leitung Hinterergeten bis Lippenreute», erinnert Harrison an einen kommenden Grosseinsatz.

Belegschaft vergrössert, eigenes Ladengeschäft

In der Dienstzeit des Jubilars ist die Zahl der Arbeitsplätze von drei auf acht gewachsen, wobei Arbeitssicherheit und -komfort dank einer modernen Infrastruktur wie etwa dem Allzweckfahrzeug mit Kran und Hebebühne deutlich verbessert worden ist. Grosser Wurf war die 2018 realisierte Einrichtung eines Ladengeschäfts im EKW-eigenen Gebäude beim Gemeindefeuerhaus. «Hier beraten wir gerne Kundinnen und Kunden aus der ganzen Region in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Zudem ist die EKW anerkannter UPC-Servicepoint mit breitem Dienst- und Installationsangebot», freut sich Colin Harrison über einen weiteren wichtigen Bereich der EKW.

Text und Bild: (egb)

«Blume» wieder offen

Längere Zeit war «Blume» in Wolfhalden geschlossen.
Neue Wirtsleute ermöglichen ab sofort wieder eine Einkehr.

Nach längerer Schliessung ist das Restaurant «Blume» wieder offen. Das Haus befindet sich im einst belebten Sägerei-Quartier Plätzli.

Das stattliche, auch einige Wohnungen umfassende Gebäude befindet sich seit 2015 im Eigentum von Jan Soller, Heiden. Mit Ava und Ramesh Gabriel hat er nun ein neues Pächterpaar gefunden, das an die einstige Blütezeit der «Blume» anknüpfen will. Früher sorgten im Weiler Plätzli nebst der «Blume» eine Sägerei mit Holzbaubetrieb, eine Fuhrhalterei und eine Bäckerei für Leben und Betrieb. Heute befindet sich im Quartier noch die Schreinerei von Bruno Kobel.

Typischer Familienbetrieb

In den 50er Jahren war die «Blume» ein typischer Familienbetrieb. Ab 1945 wurden Restaurant und Bäckerei von Hans und Anni Niederer geführt. Nach der 1965 erfolg-

ten Aufgabe der Bäckerei arbeitete Hans auswärts, und Anni war als Wirtin tätig. Die aufgehobene Bäckerei ermöglichte eine Vergrösserung des Sälis, das zum beliebten Treffpunkt für Vereine wurde. Tradition hatten aber auch die Fas-

nachtsanlässe und viele weitere Veranstaltungen.

Zahlreiche Wechsel seit 1979

Nach 34jähriger Wirtstätigkeit wurde die «Blume» 1979 verkauft. Seither verzeichnete das Haus diverse Eigentümer- und Wirtwechsel, und vielen blieb der erhoffte Erfolg mit dem Restaurant versagt. Verschiedentlich war die Wirtschaft auch geschlossen. Ab sofort aber kann von Mittwoch bis Sonntag jeweils ab 9 Uhr wieder eingekehrt werden.

Text und Bild: (egb)

HÖRMANN

TORE, TÜREN,
VERGLASUNG,
& SERVICE.

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch

Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg vom 30. September 2022

Bei frischem Herbstwetter sind sechs Bauerfamilien mit insgesamt 239 Kühen, Rindern und zwei Stieren farbenfroh durchs Dorf aufmarschiert. Auf dem schön hergerichteten Schauplatz wurden die Tiere zur Bewertung in den 22 Abteilungen angebunden. Die zahlreichen Schaubesucher waren begeistert von den unterschiedlich geschmückten Auffuhrvarianten. Es war eine Augenweide. Einen herzlichen Dank allen Helfenden, für ihren grossen Einsatz, dass dieses Jahr die Viehschau wieder durchgeführt werden konnte! Der schöne Schauplatz mit Seesicht, der bezaubernde Schaubogen von den Landfrauen, die Marktstände, die Infotafel, die Strohbürg für die Kinder, die reichhaltige Tombola, die Schafschau, das gut organisierte Festzelt unter Leitung von Patrik Ineichen und des TV Wolfhalden, sowie das Rahmenprogramm mit Felix Sonderegger am Mikrofon sorgten für gute Stimmung. Herzlichen Dank allen Helfenden und Sponsoren für den Einsatz und die Unterstützung.

Bei den weiteren Vorführungen wurde die Leistungsbereitschaft der am Morgen rangierten Tiere

sichtbar gemacht. Die Schöneuterwettbewerbe, Champion- und Misstittel wurden unter Applaus den stolzen Besitzern zugesprochen. Die Siegerinnen von 20 Abteilungen wurden vorgeführt und die Züchterarbeit von unseren Bauern gelobt. Die Darbietungen erfreuten unsere Zuschauer und machten beste Werbung für die Landwirtschaft.

Nach dem Nachmittagsprogramm wurde in der Festwirtschaft noch wacker gefachsimpelt. Viele Besuche haben es genossen, wie-

der einmal Kontakte zu pflegen und zusammen zu sitzen. Die Wärter und Helfenden der Bauernfamilien haben inzwischen die Tiere Betriebsweise wieder zusammen gebunden. Zügig um 16 Uhr sind unsere Bauernfamilien und Helfenden, friedlich aber mit Stolz, mit den preisgekrönten Tieren heimwärts gezogen. Es freut uns jedes Mal, wenn dabei Kultur, Traditionen und Brauchtum gelebt und gepflegt werden.

Intelligent Strom sparen

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Im Namen der Schaukommission, danke ich allen für den Besuch an der Vihschau. Es hat uns geehrt. Danken möchte ich nochmals den vielen Helfenden, dem Turnverein, den Landfrauen, den Bauerfamili-

en für die Darbietungen und den grossartigen Arbeitseinsatz.

Auf Wiedersehen bis zur nächsten Vihschau in Wolfhalden 2023

Der Schaupräsident Eugen Schläpfer

Winterpause

Die Brockenstube Wolfhalden schliesst per 26. Oktober 2022 und macht vorerst Winterpause bis am 19. November 2022.

Am Samstag, 19. November 2022, findet erstmals ein spezieller Weihnachtsverkauf von 10.00 bis 14.00 Uhr statt. Somit letzte Gelegenheit für einen Besuch in der «Brocki», vielleicht finden Sie noch das eine oder andere «Schnäppchen». Wir danken allen Spendenden und Kunden für die finanzielle Unterstützung während dem ganzen Jahr und freuen uns bereits auf die Wiedereröffnung im Frühling 2023.

Das Brocki-Team

Wägelitag

Der Wägelitag vom Samstag, 26. November 2022 findet beim Coop Heiden statt.

Die Lebensmittelabgabe vom Verein Haus zur Bergulme ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am Samstag, 26. November von 9.00-12.00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialhilfebezüger. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Verein «Haus zur Bergulme» Heiden

Rangliste

Experten:	Roth Johann Wildhaus, Tanner Armin Herisau, Wickli Markus Ennetbühl
Auffuhr:	239 Tiere
Höchste Lebensleistung:	Maia 99'002 Lt. Lebensleistung (Stefan Krüsi)
Schöneuterpreis 1 Laktation:	1. Rang Amada / Cadence (Stefan Jost) 2. Rang Dolores / Barney (Hans Schmid) 3. Rang Bida / Biver (Daniel Ulmann)
Schöneuterpreis 2 & 3 Laktationen:	1. Rang Robin / Nayar (Hans Schmid) 2. Rang Silvy / Vidal (Stefan Krüsi) 3. Rang Soleil / Juperstar (Stefan Krüsi)
Schöneuter 4 & mehr Laktationen:	1. Rang Janel / Jongleur (Daniel Ulmann) 2. Rang Gabi / Fantastic (Stefan Krüsi) 3. Rang Merci / Pizol (Hans Schmid)
Jungviehchampion:	Gurt / Lividon (Marcel Schläpfer)
Erstmelkchampion:	Dolores / Barney (Hans Schmid)
Zellzahl Star:	Petra, Zellzahl 16 (Hans Schmid)
Fruchtbarkeit Star:	Bluemli, SP 43 Tg (Marcel Schläpfer)
Betriebscup:	1. Rang: Fam. Stefan Krüsi 2. Rang Fam. Hans Schmid 3. Rang Fam. Stefan Jost
Miss Wolfhalden:	Gabi / Fantastic (Stefan Krüsi)
Vice Miss:	Janel / Jongleur (Daniel Ulmann)
Ehrenerwähnung:	Robin / Neymar (Hans Schmid)

Wir stellen uns vor!

Bereits seit dem 1. August dürfen wir nun die Krone bewirten und wir freuen uns natürlich sehr, konnten wir schon so viele Wolfhändlerinnen und Wolfhändler bei uns begrüßen. Während der Umbauphase der Linde, als wir die Krone Zwischennutzen durften, hat es uns so gut gefallen, dass der Entscheid, die Krone weiter zu betreiben, leicht viel. Da die Frage immer wieder aufgetaucht ist: als kleine Schwester der Linde in Heiden dürfen wir zwar vom Wissen und von einzelnen Synergien profitieren (zentraler Einkauf, gewisse Vorproduktionsarbeiten wie z.B. Salat waschen), wir funktionieren jedoch als eigenständiger Betrieb mit eigenem Angebot und einer frischen Küche.

Gerne stellen wir Ihnen unser Team kurz vor. Am häufigsten treffen Sie unsere Sandra an. Sie ist sowohl am Mittag wie auch am Abend im Service und schaut, dass der Weinkeller immer genügend gefüllt ist. Heidi kümmert sich um die Hotellerie samt Frühstück und ist ebenso jeweils am Mittag hier. Unterstützt werden die Beiden zudem von Marisa, welche hauptsächlich im Abendservice mithilft. Zudem besteht das Küchenteam aus jeweils 2 Köchen, welche am Mittag wie auch am Abend für Ihre kulinarischen Bedürfnisse sorgen. Eine Etage ob der Gaststube hat Natalie ihr Büro und macht die Finanzen

und das Personelle für die Linde und die Krone und hilft natürlich mit. Bei viel Betrieb kann sie überall einspringen. Das Housekeeping mit insgesamt 4 Mitarbeitenden ist sowohl für die Krone wie auch für die Linde verantwortlich.

Unsere Philosophie ist: alle sind bei uns Willkommen und wir freuen uns über jeden Gast. Unser Konzept basiert auf der Grundlage, für Menschen da zu sein, ihnen in unserer hektischen, rastlosen Zeit einen Raum zu schaffen, in dem der Alltag an Bedeutung verliert und wo Begegnungen stattfinden. Aber wir wollen auch ein Ort sein,

an dem man zur Ruhe kommen kann. Unser Rezept dazu: nebst der schönen Gaststube braucht es dafür feines Essen, gute und regionale Getränke und aufgestellte Mitarbeitende und das versuchen wir, täglich zu erreichen.

Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei der Gemeinde Wolfhalden, dass wir die Krone bewirten dürfen. Und freuen uns weiterhin über regelmässigen Besuch bei uns in der Krone.

Herzliche Grüsse – Das Kronen-Team

Walzenhauser Bahn wird vollautomatisiert

Weltneuheit im Appenzellerland

1896 wurde die Bergbahn Rheineck – Walzenhausen eröffnet. 1958 erfolgte die Inbetriebnahme des derzeitigen Fahrzeugs, das heute am Ende seiner Lebensdauer steht. Nachdem sich Bund, Kantone und Anrainergemeinden für den Weiterbestand der Bahn entschieden haben, setzen die Appenzeller Bahnen als Betreiberin der Linie Rheineck – Walzenhausen ein einzigartiges Projekt um: Künftig wird die neue Bahn das Unterrheintal mit dem Appenzeller Vorderland vollautomatisch und ohne Wagenführer verbinden. Mit dem neuen Schienenfahrzeug wird die erste vollautomatisierte Überland-Adhäsions- und Zahnradbahn der Welt entstehen. Die Produktion des Triebwagens erfolgt bei der unter anderem in St. Margrethen und Altenrhein ansässigen, auf Schienenfahrzeuge spezialisierten Firma Stadler Rail. Die Inbetriebnahme ist 2026 vorgesehen. Mit der neuen Bahn er-

Visualisierung des neuen Fahrzeugs der Bergbahn Rheineck – Walzenhausen.

hofft man sich nicht zuletzt eine weitere touristische Belebung der Region, die mit dem seit dreissig

Jahren bestehenden Witzwanderweg klar an Profil gewonnen hat.

Text: (egb), Bild: (zVg)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltobel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Wanderwege AR

Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Am Dienstag, 22. November 2022 führt die Schlusswanderung ins Gebiet Kaien – Wald – St. Anton.

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Tipps um gemeinsam Energie zu sparen

- Die Raumtemperatur in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden wird auf höchstens 19 bis 20 Grad eingestellt.
- Eine Reduktion der Leuchtmittel in den Korridoren und Büros wird geprüft und ein Austausch der Beleuchtungen durch LED – falls sinnvoll – vorgenommen.
- Die Nutzung von Aufzügen wird eingeschränkt; sie sollen z.B. nur noch für Materialtransporte, durch den Reinigungsdienst oder Personen mit Einschränkungen genutzt werden.
- Der Standby-Betrieb von Rechnern, Bildschirmen und Druckern soll vermieden und Bildschirme in öffentlichen Räumen abgeschaltet werden.
- Klimaanlage sollen wenn möglich nur noch für systemrelevante technische Infrastrukturen betrieben werden.

Gartenpflege im Herbst

Vor dem Wintereinbruch stehen noch die letzten Gartenarbeiten an. Obst und Gemüse werden geerntet, Verblühtes wird entfernt und das Laub wird weggeräumt. Mit verschiedenen Tipps und Tricks kann die Biodiversität im Garten auch über die kalten Monate gefördert werden. Informationen: www.ar.ch/naturwerte -> Faktenblatt 4: Herbst / Ökologisches Gartenjahr

Kantonale Kunstsammlung im Zeughaus Teufen

Der Kanton und die Trägerschaft des Zeughaus Teufen, die Stiftung Grubenmann-Sammlung,

sind übereingekommen, dass das Zeughaus Teufen Werke aus der kantonalen Kunstsammlung zeigen wird. Damit erhalten hiesige Kunstschaffende die Möglichkeit, ihre Arbeit einer breiten Bevölkerung angemessen zu präsentieren. Aktuell ist ein Kabinett mit Werken aus der kantonalen Kunstsammlung von Ursula Palla, Christoph Rütimann, Thomas Stüssi und Helga Sturzenegger eingerichtet.

Covid-Auffrischimpfung

Seit dem 10. Oktober gelten neue Covid-Impfempfehlungen. Personen über 65 Jahre und allen weiteren besonders gefährdeten Personen wird für die Herbst-Winter-Saison 2022 eine Auffrischimpfung empfohlen. Terminbuchungen ar.wir-impfen.ch, Impf-Hotline 071 353 67 97.

Regierungsrat (RR)

RR gibt Strategie der Kinder- und Jugendpolitik in Auftrag

Die meisten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in App. Ausserrhoden sind mit sich und ihrer Lebenssituation zufrieden, wie eine Situationsanalyse im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik ergab. Auf Basis dieser Erkenntnisse und fachlichen Empfehlungen erteilt der RR den Auftrag, eine kantonale Strategie der Kinder- und Jugendpolitik auszuarbeiten.

Neue Gebiete für Nutzung der Windkraft ermittelt

In App. Ausserrhoden sind die Voraussetzungen für die Windenergienutzung gut, besonders im Vorder- und Mittelland. Dies zeigt die Studie «Ermittlung Eignungsgebiete Windenergie Appenzell

Ausserrhoden». Auf dem Kantonsgebiet werden neu drei von sechs möglichen Gebieten priorisiert, in denen der Bau von Windkraftanlagen sinnvoll wäre. Sie alle weisen ein gutes Verhältnis von Schutz- und Nutzungsinteressen auf. Der RR hat die Studie zur Kenntnis genommen und den Auftrag zur Anpassung des kantonalen Richtplans erteilt.

Volksschulgesetz geht in die zweite Lesung

Der RR hat das Gesetz über die Volksschule zur zweiten Lesung an den KR überwiesen. Neu hat der RR Änderungen aus der ersten Lesung im KR aufgenommen. Diese betreffen u.a. den Anspruch auf Reduktion der Arbeitszeit im Alter und die Einführung der Schulsozialarbeit. Der RR ist überzeugt, dass das Volksschulgesetz den künftigen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Anforderungen gerecht wird.

Verschiedenes

Ostschweizer Kantone unterstützen, fordern aber Nachbesserungen

Die Ostschweizer Kantone befürworten die Verordnungsentwürfe zu den Verboten und Verwendungsbeschränkungen sowie zur Kontingentierung im Bereich Erdgas, die das eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vorgeschlagen hat. Verbrauchsbeschränkungen und eine Kontingentierung von Erdgas gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. In einer koordinierten Stellungnahme verlangen die Kantone auch ein entsprechendes Vorgehen beim Strom. (iks)

Sportmorgen 1. Oberstufenklasse im Skaterpark Kreuzbleiche, St. Gallen

Am Mittwoch, 21. September fuhr die 1. Klasse der Oberstufe von Wolfhalden mit dem Postauto nach Rheineck und mit dem Zug nach St. Gallen. Vom Hauptbahnhof aus liefen wir zur Kreuzbleiche. Dort hat uns Wolfi, unser Skate-

boardlehrer und «Vollfreak Skateboarder», einen Anfängerkurs im Skateboardfahren gegeben. Danach durften wir selbst ausprobieren, Skateboard zu fahren. Das Gleichgewicht zu halten, ist viel schwieriger als es aussieht. Die

Mutigen sind schon bald die steilere Rampe hinuntergefahren.

Um neun Uhr machten wir Pause. Danach zeigte uns Wolfi ein paar Tricks. Ein paar Schüler fuhren daraufhin bereits in den grossen Pools.

Mit der Zeit holte man sich auch ein paar Kratzer. Um elf Uhr fuhren wir mit dem Postauto wieder via Grub nach Wolfhalden. Wir verbrachten einen grossartigen Sportmorgen, der echt Spass machte.

Fazit: Skateboarden ist nicht so einfach. Das braucht ganz schön viel Übung!!!

Arno Züst und Marlon Sturzenegger,

1. Sek. Lernteam C

Vor 50 Jahren brannte die «Tobelmühle»

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1972 wurde das Restaurant «Tobelmühle» in Wolfhalden ein Raub der Flammen. Damit verschwand ein Traditionsbetrieb, zu dem früher auch eine Bäckerei gehört hatte.

«Langjährig wurde der Doppelbetrieb von Adolf Herzog geführt», erinnert sich Willi Zürcher, der im benachbarten Weiler Kellen gemeinsam mit seiner Gattin ab 1962 rund fünfzig Jahre lang eine Metzgerei geführt hatte. «Der unmittelbar an der Grenze zu Thal und Lutzenberg gelegene Weiler Tobelmühle war früher ein wichtiger Handelsplatz und Treffpunkt», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindeschichte von Wolfhalden». Er listet eine ganze Reihe gewerblicher Betriebe auf, die teilweise die Wasserkraft des Klusbachs nutzten.

Wiederaufbau als Restaurant

Bereits vor dem Brand von 1972 war die Bäckerei aufgegeben worden. Nach dem Abbruch der Brandruine entstand an gleicher Stelle ein Neubau, der im Herbst 1974 als Restaurant mit Kegelbahn

eröffnet wurde. Später erfolgte die Umbenennung von «Tobelmühle» in «Mer isch glich», und dieser Name hat sich mittlerweile etabliert.

(egb)

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Sportmorgen im Kindergarten und der Unterstufe

Am Freitag, 23. September 2022 fand bei strahlendem Sonnenschein in der Schule Wolfhalden ein Sporttag im Rahmen des 50 Jahre J&S Jubiläums statt. (Das Jubiläum war bereits am 16. September 2022, unser Sporttag wurde aber wetterbedingt um eine Woche verschoben.)

Kindergarten Dorf:

Im Kindergarten Dorf versuchten sich die Kinder an verschiedenen Bewegungsposten im Garten. Sie testeten ihre Treff- und Fangsicherheit beim Büchsenwerfen und beim Klickballspiel. Hüpfkünste waren beim Gummitwist und Konzentration beim Balancieren gefordert. Beim Ballparcours über die Rutschbahn waren die verschiedensten Rutschtechniken zu beobachten. Temporeich waren die Kinder mit den Tandemdreirädern unterwegs, welche in manchen Kurven beinahe zu Kippen drohten. Auch nicht zu viel Schiefelage liess der Balltransport mit den Schubkarren zu. Die Bewegungsfreude war den Kindern an ihrem eifrigen Einsatz und auch an ihren Gesichtern anzusehen.

Käthi Heim

Kindergarten Zelg:

Die Gruppe Tintenfische und die Gruppe Walfische tauchten in die Postenwelt in der Turnhalle im Zelgschulhaus ein. Es gab viel Feinmotorisches und Grobmotorisches zum Spielen und Ausprobieren.

Bei jedem Posten konnte ein Dinkelfischli und ein Sticker abgeholt werden. Das Goldfischli verschwand sofort im Mund und die Posten – Sticker konnten auf den gebastelten Goldmedaillen aufgeklebt und gesammelt werden.

Voller Stolz wagten sich die Kinder an die Teller-Jonglage und an die Hula-Hoop-Reifen. Beim Bänklisilom war Geschwindigkeit und Beweglichkeit gefragt. Beim Balanceposten konnten die Kinder sich im Gleichgewicht üben.

Nach einer ausgiebigen Znünipause gab es noch ein Fangnis-Potpourri. Anschliessend machten sich die Kinder mit ihren Goldmedaillen, dem blauen J&S T-Shirt und vielen lustigen Erinnerungen wieder auf den Heimweg.

Martina Murer Scherrer

1. – 3. Klasse:

Nachdem sich alle Kinder und Lehrpersonen auf dem Pausenplatz zu «Dance the Warm-up» aufgewärmt hatten, startete der Postenlauf. In altersdurchmischten Gruppen wurden acht Sportposten absolviert. Unter anderem durften die Kinder Zimmerfussball spielen, einen Parcours absolvieren oder mit dem Racer-Wagen fahren.

Am Schluss des Sportmorgens erhielten alle Kinder zur Musik «We are the Champions» eine Willisauer Ringli-Medaille sowie ein blaues J&S T-Shirt.

Corinne Wyss

Wettkampf der Appenzeller Dörfer

Nachdem der Jubiläums-Sporttag zu 50 Jahre Jugend & Sport aus wettertechnischen Gründen verschoben werden musste, wagte es die Schule am 23. September. Die Mittelstufe war wie üblich wieder einmal ganz interdisziplinär unterwegs und verband das sportliche Vergnügen mit dem Thema des Lernabenteuers im Fach Natur, Mensch & Gesellschaft. «Appenzellerland-öseri Häämet» heisst es dieses Jahr im Projektunterricht des altersdurchmischten Lernens und so wurden alle Schülerinnen und Schüler in die 20 Gemeinden Ausserrhodens aufgeteilt, um sich im grossen Wettkampf der Dörfer im Waldpark Heiden zu messen. Erst aber gab es ein flottes Aufwärmen mit dem Marsch von Wolfhalden durch die frühherbstlichen Haine nach Heiden.

Dort mussten sich die Dörfergruppen in einem Hindernislauf über die Klettergerüste beweisen, bei dem es weniger darauf ankam, wie schnell der oder die Einzelne vorankam, sondern wie sich die Gruppe gegenseitig unterstützte. So wie es halt in einer Dorfgemeinschaft auch sein sollte. Wenn die Schulreporterin ihren versehentlich in den Brunnen getunkten Notizen trauen kann, waren die Vorderländer Gemeinden ziemlich schnell und Hauptort Herisau ganz vorne mit dabei. Aber der Sieg war auch

nicht das Wichtigste, die Kooperation und der Spass standen im Vordergrund. Als sich dann die Kollegen Schmid und Seitz als Vertreter des «Gastkantons St. Gallen» auch noch auf die Seile wagten, war das Gelächter perfekt und es herrschte fast etwas OLMA-Arena-Stimmung im Waldpark.

Nach dem sensationellen Fajita-Plausch, organisiert von Jürg und Marianna Keller (gut und gleichzeitig gesund essen), ging es auf zur zweiten Runde. Kevin Seitz organisierte einen Regionenkampf, eine Art Grossversion von Räuber & Poli mit Schatzversteckis. Wir Lehrpersonen waren alle überrascht, auf was für kreative Ideen unsere Kids kamen, um sich nicht

fangen zu lassen, oder ihr Revier zu schützen. Mit dem freien Spiel im Waldpark, den wir uns an diesem Tag mit dem Schulhaus Wies Heiden teilten, ging der Jubiläums-sporttag bewegt und unfallfrei zu Ende.

Für das Team Mittelstufe – Barbara Camenzind

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Hl. Ulrich
Maria Thal

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

RORATE

Zur ersten Rorate in der Kirche am Dienstag, 29. November, 6.15 Uhr und dem anschliessenden Zmorge, sind alle herzlich willkommen.

JUGENDANLÄSSE

Info: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19,
d.schmid@se-buechberg.ch

Chum go Zmittag esse

Alle Oberstüfler, die den Mittag mit Gleichaltrigen verbringen möchten, sind am Dienstag, 15. November, zum Zmittag ins Pfarreiheim Thal eingeladen. Anmeldung bis Montagabend.

Kindernachmittag - Weihnachtsbasteln

Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse: Mittwoch, 23. November, 14.00 - 17.00 Uhr, Weihnachtsbasteln im Pfarreiheim. Anmeldung bis Montagabend bei Daniela Schmid

meet & chill

Alle OberstufenschülerInnen sind am Freitag, 25. November um 18.00 Uhr in den Jugendchäller Buechen zum chillen eingeladen.

Let's sing / für die Grossen ab 15 Jahren

Wir singen Deine Lieblingslieder. Komm vorbei und bring sie mit am Sonntag, 27. November um 18.30 Uhr in der Kirche Altenrhein.

Sprechen wir über Ihre Heizung!

Profitieren Sie von unserem
«Komplett-sorglos-Paket»
Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

«Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.»
2. Timotheus 1,10

Veranstaltungen im November 2022

- Donnerstag, 3. November** **Kafi «Dorf 5» - bleibt geschlossen.**
Bitte besuchen Sie den Seniorennachmittag im Kronensaal.
- Samstag, 5. November** **Sportnacht für Kinder ab der 4. Klasse, 19.00 - 23.00 Uhr, Heiden**
Weitere Infos zu diesem Anlass finden Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda
- Sonntag, 6. November** **Regionalgottesdienst mit Abendmahl zur Reformation, 10.00 Uhr, Reute**
Pfarrerin Annette Spitzenberg, Musik: Martin Küssner, Gospelchor Heiden
- Samstag, 12. November** **ZÄMÄ FIIRE** – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden mit Esther Züst und Team Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten.
- Konfirmandenausflug**
Besuch bei Endlesslife St. Gallen, Verein für Suchtprävention
- Donnerstag, 17. November** **Kafi «Dorf 5», 15.00 - 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus**
- Freitag, 18. November** **4. Treffen Konfirmanden, 19.00 – 21.00 Uhr, KGH Heiden**
Unterricht zum Thema: «Ich und Du: Peers»
- Sonntag, 20. November** **Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 18.30 Uhr, Kirche Wolfhalden**
mit Pfarrerin Ursula Lee, Musik: Birgitta Roggors Müller
Wir gedenken allen Kirchbürgern und Kirchbürgerinnen, welche uns im vergangenen Jahr verlassen haben.
- Samstag, 26. November** **Konfirmandenausflug** – Besuch der Nacht der Lichter in St. Gallen
- Sonntag, 27. November** **Gottesdienst «Unterwegs» zum 1. Advent, 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden**
mit Pfarrer Hajes Wagner, Musik: Birgit Steiner
Anschliessend laden wir Sie herzlich ein zum «Glühweintrinken».

Präsenzzeiten Stellvertretende Pfarrerin Ursula Lee

Ursula Lee ist jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in ihrem Büro im Evangelischen Kirchgemeindehaus anwesend. Auch ausserhalb der Präsenzzeiten können Sie gern auf Anfrage einen Termin für ein Gespräch oder einen Besuch vereinbaren.

Ferienabwesenheit

Vom 12.11. bis 17.11. ist Ursula Lee in den Ferien. Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an René Häfelfinger.
Kontakt: Natel 079 285 25 57 – E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Kirchentaxi

Auf Anfrage bieten wir für unsere Anlässe gern einen Fahrdienst an. Kontakt: Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16

Kontakt Pfarramt

Büro 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – e-Mail ulee@bluewin.ch

November '22 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di 1.11. 14:15	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di 1.11. 19:30	Tausend Zeilen	10/8	D
Mi 2.11. 16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr 4.11. 20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa 5.11. 17:00	Tausend Zeilen	10/8	D
Sa 5.11. 20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
So 6.11. 15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So 6.11. 19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di 8.11. 19:30	Lieber Kurt	12/10	D
Mi 9.11. 16:30	Lyle – Mein Freund, das Krokodil	6/4	D
Fr 11.11. 19:00	Systemrelevant aber unsichtbar mit Regisseurin	6/4	dialekt
Sa 12.11. 17:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa 12.11. 20:00	Der Nachname	10/8	D
So 13.11. 15:00	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
So 13.11. 19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di 15.11. 19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Mi 16.11. 16:30	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
Mi 16.11. 20:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	16/16	F/d
Fr 18.11. 19:30	Cinécub: Ouistreham	10/8	D
Sa 19.11. 19:30	Tausend Zeilen	6/4	D
Sa 19.11. 20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
So 20.11. 09:30	Unser Boden, unser Erbe in Zusammenarbeit mit AüB	8/6	D
So 20.11. 15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So 20.11. 19:30	Der Nachname	10/8	D
Di 22.11. 19:30	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Mi 23.11. 16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr 25.11. 20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Sa 26.11. 17:00	Der Nachname	10/8	D
Sa 26.11. 20:00	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
So 27.11. 15:00	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D
So 27.11. 19:30	Filmhit	6/4	dialekt
Di 29.11. 19:30	Die goldenen Jahre	6/4	D
Mi 30.11. 16:30	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Café Ukraine
jeden Montag
9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

Eisen- und Metallwaren
Mittwoch, 2. November
ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Häckseldienst
Mittwoch, 9. November
ab 7.00 Uhr
Städlergärten GmbH
Anmeldung bis 6. Nov., 12.00 Uhr:
079 779 42 06 (WhatsApp)

Kafi «Dorf 5»
Donnerstag, 17. November
15.00-16.45 Uhr
Kirchgemeindehaus

Redaktionsschluss
Mittwoch, 16. November 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen November 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi 2.	9.00 - 11.00	Evang. Kirchen, Seelsorgereinheit	Trauercafé	Evang. Pfarrhaus Heiden
Mi 2.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Do 3.	14.30	Seniorenteam	Seniorentheater «Im Park»	Kronensaal
So 6.	17.00	Appenzeller Jugendchor	Konzert Herbstprojekt 2022	Kirche St. Mauritius Appenzell
Mi 9.	19.00	Samariterverein	Repe BLS/AED	Theorieraum über Volg
Di 15.	18.00	Kindergarten und Unterstufe	Laternenumzug	ab Mittelstufe (siehe Seite 7)
Fr 18.	18.30	Lesegesellschaft Tanne	evtl. Ausflug	Abfahrt ab Kirchplatz
Sa 19.	9.30-12.00	Religionsschüler 4. Klasse	Terre des hommes Sammelaktion	im ganzen Dorf
Sa 19.	10.00 - 14.00	Brockenstube	einmaliger Winterverkauf	Brockenstube Wolfhalden
Mo 21.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	
Do 24.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Sa 26.	9.00 - 11.00	Verein «Haus zur Bergulme» Heiden	Wägelitag	Coop Heiden
Mi 30.	19.30 - 21.30	Gospelchor Heiden	Offenes Adventssingen	Aula Schulhaus Gerbe
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflin von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)				
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)				

WOLFSBLICK

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2 - 6 Gemeinde
- 7 Sefar
- 8 Publireportage
- 9 Vereinsleben
- 10 Prämienverbilligung
- 11 - 13 Verschiedenes
- 14 Kantonales in Kürze
- 15 Bestattungsdienst
- 16 - 20 Schule
- 21 Seniorenmittag
- 22 - 23 Kirche
- 24 Veranstaltungen

Besinnliche Weihnachtszeit

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

Das Jahr 2022 war wahrscheinlich auch für Sie eine grosse Herausforderung. Nach Corona wurde alles wieder in einem unglaublichen Tempo hochgefahren. Dies ist alles gut und recht, wenn die Wirtschaft läuft, dann ist ein Verlust von Arbeitsplätzen gering. Doch an vielen Fronten spürt man enormen Druck, keiner ist mehr bereit abzuwarten, es ist keine Geduld mehr vorhanden. Auch in der Politik ist dies spürbar. Die Behördenfeindlichkeit hat sich massiv verschärft. Dies erschwert in vielen Fällen das gegenseitige Verständnis bei der Ausführung des täglichen Geschäftes. Diese unnötige Belastung für Verwaltungsangestellte und Behördenmitglieder ist mit Sicherheit nicht förderlich. Ich danke allen Verwaltungsangestellten, dem Gemeinderat und allen Kommissionsmitgliedern für ihren Einsatz zu Gunsten unserer Gemeinde, damit einige Geschäfte erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnten oder auf der Zielgeraden sind.

Die laufende Totalrevision der Ortsplanung, die leider eine Auszonung von 2 Hektar Bauland vorschreibt, ist eine sehr undankbare Aufgabe, die wir gemeinsam erledigen müssen. Die Tatsache, dass wir dies nie mit allen Beteiligten zufriedenstellend lösen können, ist sehr belastend für alle. Zumal wir die Betroffenen persönlich kennen, weiter miteinander in derselben Gemeinde wohnen und einander in die Augen schauen können sollten, macht dies nicht einfacher.

Die beschlossene Betriebsschliessung des Standortes Sefar Wolfhalden innerhalb der nächsten zwei Jahren ist sehr schmerzlich für unsere Gemeinde. Die betroffenen Mitarbeitenden werden auf die beiden Standorte Heiden und Thal verteilt. Die Gemeinde verliert wieder mehrere Dutzend Arbeitsplätze und das damit verbundene Steuersubstrat.

Trotzdem gibt es viele positive Signale. Der Umbau des Gebäudes Dorf 2 mit drei neuen attraktiven Wohnungen im Dorfczentrum wird anfangs Jahr abgeschlossen. Viele kleine, aber auch grössere Bauprojekte von Privaten, die in der Planung sind, werden in der nahen Zukunft umgesetzt. Mehrere einheimische Firmen planen ihren Betrieb massiv zu erweitern, weil die Nachfrage nach ihren qualitativ hochstehenden Produkten weltweit sehr gefragt ist. Unsere Schule wurde vom Departement für Bildung des Kantons Appenzell Ausserrodern für den qualitativ hochstehenden Unterricht ausgezeichnet.

Die stetig steigenden Einwohnerzahlen bestätigen, dass unsere Gemeinde attraktiv ist. Damit dies so bleibt, müssen wir gemeinsam unseren Beitrag leisten.

In diesem Sinne danke ich Ihnen im Namen des Gemeinderats und der Verwaltung für das entgegengebrachte Vertrauen im zu Ende gehenden Jahr und wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

Ihr Gemeindepräsident – Gino Paletti

Dezember 2022

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Energiesparmassnahmen der Gemeinde Wolfhalden

Der Gemeinderat Wolfhalden unterstützt die laufende Energiesparkampagne des Bundes und des Kantons. In den gemeindeeigenen Betrieben (Verwaltung, Schule, Werkhof, Bibliothek) werden Massnahmen bezüglich Raumtemperatur und Abschalten von Beleuchtungen, Bildschirmen etc. umgesetzt. Bei der Strassenbeleuchtung wird seit einigen Jahren bereits auf die energiesparende LED-Technologie gesetzt. Unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit sowie der Gewährleistung der Sicherheit wird die Brenndauer wie folgt angepasst: Ausschaltung nachts neu um 23.00 Uhr, Einschaltung am Morgen neu um 5.30 Uhr. Davon ausgenommen sind die neuralgischen Kreuzungen entlang der Kantonsstrasse. Auf die Weihnachtsbeleuchtung wird dieses Jahr komplett verzichtet.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden legt in Artikel 10 fest, dass die Gemeinden einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, erstellen. Wie bereits kommuniziert, enthält dieses Dokument nicht nur das Budget der Gemeinde für das kommende Jahr, welches jeweils auch im Voranschlag abgebildet ist, sondern soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen. Der Gemeinderat hat den AFP an seiner Sitzung vom 1. November genehmigt. Das Dokument ist auf der Webseite der Gemeindeverwaltung einsehbar. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben.

Denkmalpflegebeitrag

Der Verein Pro Alte Mühle plant die Sanierung des Kellergeschosses (Mühlkeller und Mühleradraum) im Hauptgebäude der Alten Mühle Wolfhalden. Das Gebäude ist als Objekt Nr. 74 im Inventar der geschützten Kulturobjekte erfasst. Der Gemeinderat hat auf Antrag der kantonalen Kommission für Denkmalpflege dem in der kantonalen Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen festgesetzten Gemeindebeitrag zugestimmt. Zusätzlich hat der Gemeinderat vorgängig entschieden, das Projekt aufgrund seiner historischen Bedeutung mit einem zusätzlichen finanziellen Beitrag aus dem Gemeindeentwicklungsfonds zu unterstützen.

Fortführung Gemeindechronik

1997 erschien die Gemeindegeschichte von Wolfhalden verfasst von Ernst Züst. Auf rund 350 Seiten werden die Ereignisse in Wolfhalden von 1666 bis Mitte/Ende der 80er Jahre chronologisch und in Fliesstext begleitet von Bildmaterial präsentiert. Bislang hat keine weitere Aufarbeitung der jüngsten Geschichte der Gemeinde stattgefunden.

Ziel der Fortführung ist eine umfassende und reich bebilderte Zusammenstellung der Ereignisse und Entwicklungen seit den 80er Jahren bis heute. Nach dem Motto «Wolfhalden der letzten 40 Jahre durch Raum und Zeit erlebbar machen» wird sich das Projektteam ab Januar 2023 daran machen, die wichtigsten Ereignisse (positiver wie auch negativer Art) und Persönlichkeiten zusammenzutragen.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Geplant ist die Erscheinung des neuen Werks frühestens per 2025.

Flexi-GA Tageskarten

Der Gemeinderat hatte im Herbst 2021 beschlossen, das Angebot der Flexi-GA Tageskarte auf eine Karte pro Tag zu reduzieren. Das aktuelle Jahresset der Gemeinde Wolfhalden läuft Ende April 2023 aus. Aufgrund dessen, dass die SBB das Angebot per Ende 2023 komplett aus dem Sortiment streicht und für die restlichen Monate keine Tageskarten mehr erworben werden können, hat der Gemeinderat entschieden, ab Mai 2023 keine Tageskarten mehr anzubieten. Die Alliance SwissPass, der Schweizerische Städteverband sowie der Schweizerische Gemeindeverband sind an der Bearbeitung der Nachfolgelösung. Sobald diese bekannt ist, wird über eine mögliche Aufnahme ins Angebot der Gemeinde entschieden.

Regiwehr Voranschlag 2023

Auf Antrag der regionalen Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2023 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt. Auf die Gemeinde Wolfhalden entfallen 20% oder Fr. 154'573.20. Der Kostenteiler ist provisorisch und wird bei der Jahresrechnung aufgrund der Einwohnerzahlen und der Neuwerte aller brandversicherten Gebäude jährlich definitiv berechnet.

(sn)

Wolfhalden verliert seine Halbautobahn

Blick vom Wüschbach in Richtung Wolfhalden: Hier wird der Verkehr von der dritten Spur auf die zweispurige Strecke geleitet, wobei links die frühere Kriechspur zu sehen ist.

Ausgangs Dorf in Richtung Heiden wurde die meistbefahrenste Strasse im Vorderland dreispurig geführt. Jetzt erfolgt der Rückbau auf zwei Spuren, womit das Überholen langsamer Fahrzeuge erschwert oder verunmöglicht wird.

Seit Anfang der 1970er ermöglichte die 700 Meter lange Kriechspur auf der von Wolfhalden in Richtung Heiden ansteigenden Stre-

cke das gefahrlose Überholen von Lastwagen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Gleichzeitig ist es auch mit dem Überholen von Postautos im Dorfzentrum vorbei, fielen doch die vorherigen, als sinnvoll erachteten Haltebuchten dem behindertengerechten Umbau der Haltestellen zum Opfer.

Gesamtkosten von 4,65 Millionen Franken

Seitens des Kantons werden die Gesamtkosten auf 4,65 Millionen Franken veranschlagt. Der von der Gemeinde Wolfhalden zu berapende Beitrag macht 0,92 Millionen Franken aus. Das Umbauprogramm sieht an der dritten Spur eine Begrünung sowie die Realisierung von einer sicheren Fahrbahn für Velofahrer und einem Gehweg für Fussgänger in beide Richtungen vor. Im Bereich der ebenfalls neu zu gestaltenden Postauto-Haltestellen im Wüschbach entstehen zwei Fussgänger-Schutzinseln. Zudem erfolgt auf der gesamten Umbaustrecke gemäss Mitteilung des Kantons eine landschaftsaufwertende Bepflanzung.

Text und Bild (egb)

Schalteröffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben von Freitag, 23.12.2022, 11.30 Uhr bis Montag, 2. Januar 2023, geschlossen. Ab Dienstag, 3. Januar 2023, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Der Pikettdienst für dringliche Notfälle (Werkhof, Bestattungen etc.) ist in dieser Zeit gewährleistet. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt unter Tel. 071 898 82 87 erreichbar.

(sn)

Baubewilligungen Gemeinde Wolfhalden

Folgende Baubewilligungen wurden von der Baubewilligungskommission erteilt.

Alpstein Consulting AG, Untere Fabrik 20, 9100 Herisau, Ersatz Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1495, Luchten.

Barenbrügge Stefan u. Nigg Denise, Högli 667, Ersatz Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 860, Högli.

Bellorti Alexander, Mühltoibel 507, Neubau Carport, Parz. Nr. 200, Mühltoibel.

Buccarello Simona, Nebengrabenstrasse 25b, 9430 St. Margrethen, Erstellung eines Unterstandes für eine Aussenbewirtung, Parz. Nr. 47, Tobelmühle.

Flurgenossenschaft Hinterhasli-Hinterlochen-Lüchli, c/o Weber Gabriela, Hinterlochen 331, Sanierung Zufahrtsstrasse (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 95, Lüchli.

Halding-Hoppenheit Larissa, Hinterhasli 891, Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 29, Hinterhasli.

Iva Immobau GmbH, Rheineckerstrasse 16, 9425 Thal, Innenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe für Wohnhaus Nr. 1422 und 1423, Parz. Nr. 1579, Hinterbühle.

Knöpfler Hubert, Vogelherd 69, Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 326, Vogelherd.

Langenauer Florian u. Martina, Bleichestrasse 267, v.d. Hohl Architektur AG, Büelenweg 9, Heiden, Umbau Stallteil zu Wohnhaus mit Garage, Parz. Nr. 79, Unterwolfhalden.

Lehner Franz u. Elisabeth, Unterwolfhalden 220, Abbruch Windfang an der Ostfassade mit Neubau Unterstand und Holzlager, Neubau Geräteschopf an der Westseite, Parz. Nr. 235, Unterwolfhalden.

Renuel RealEstate GmbH, Ebenaustrasse 8, 9413 Oberegg, Erstellung Poolanlage und Stützmauer für Whirlpool, Parz. Nr. 1576, Zelg.

Scheiwiler Reto, Bleichestrasse 790, Einbau Cheminéeofen mit Abgasanlage, Parz. Nr. 982, Unterwolfhalden.

Schwalm Bruno, Schwende 249, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 331, Schwendi.

Sonderegger Denise, Vorderdorf 693, Ersatz Gasheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung, Parz. Nr. 501, Dorf.

Wild Mathias, Mühltoibel 704, Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung, Parz. Nr. 1003, Mühltoibel

Zimmermann Pius u. Karin, Klus 616, Einbau 2 Specksteinherde und 2 Specksteinöfen, Parz. Nr. 708, Klus.

Zürcher Hansueli, Dorf 46, Einbau Solaranlage, Parz. Nr. 246, Dorf.

Turnhalle...

... des Oberstufenschulhauses wieder einsatzbereit

Am 21. November 2022 konnte die Turnhalle des Oberstufenschulhauses für den Turnbetrieb wieder geöffnet werden. Ursprünglich hätte der Ersatz des Turnhallenbodens Ende der Sommerferien abgeschlossen sein sollen. Aufgrund von Wassereintritt und der daraus resultierenden Trocknungs- und Abdichtungsarbeiten war es zu Verzögerungen gekommen. Allen beteiligten Mitarbeitenden, Handwerkern, aber auch der Schule sowie den Vereinen sei an dieser Stelle für die Flexibilität und die zusätzlichen Einsätze gedankt.

Foto: Markus Schär / Text: (sn)

Herzliche Gratulation

Tobler-Pivac
Hans Peter,
11. Dezember 1942

Züst-Walser Ernst,
14. Dezember 1931

Ein Wahrzeichen verschwindet

Die das Dorfzentrum prägende Rotbuche ist ein vielbewundertes Wahrzeichen. Aus Sicherheitsgründen muss in naher Zukunft eine Fällung erfolgen, wobei an gleicher Stelle ein Ersatzbaum gepflanzt wird.

Der einzige Kirchturm mit Käsbisendach im Appenzellerland und die Rotbuche bilden in Wolfhalden ein einzigartiges Ensemble, das jetzt aus dem Ortsbild verschwindet. «Der Baum ist krank. Unmittelbar neben der Rotbuche führen die vielbefahrene Durchgangsstrasse und eine Fussgängerpassage vorbei. Die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden, so dass die Rotbuche leider gefällt werden muss», begründet Andreas Storrer als Geschäftsführer der für eine Abklärung beigezogenen Spezialfirma Baumart AG in St. Gallen die unausweichliche Fällung.

150 Jahre alt

Die Rotbuche mit einem sehr grossen Stammdurchmesser dürfte

Kirchturm und Rotbuche bilden noch für einige Zeit ein harmonisches Ensemble, das den Ortskern von Wolfhalden auf einzigartige Weise akzentuiert.

rund 150 Jahre alt sein. Offen ist der Grund der Pflanzung an dieser prominenten Stelle. War es das neue Kirchengeläute, das im März 1870 erstmals erklang? Oder war das 1879 eingeweihte neue Dorfschulhaus Auslöser für die Baumplatzierung? Auch die 1887 erfolgte Einweihung der Kirchenorgel war ein bedeutendes, fast 140 Jahre zurückliegendes Ereignis, an das die Rotbuche erinnern könnte.

Fällung im kommenden Jahr

Sicher ist einzig die bedauerliche, aber unumgängliche Fällung. «Wahrscheinlich wird sie im Februar 2023 erfolgen», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti. Bleibt als Trost die Pflanzung eines neuen Baums, der im Verlaufe der Jahre zu einem neuen Wahrzeichen heranwachsen wird.

Text und Bild: (egb)

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Steffens Ida, geboren am 17. Oktober 2022, Tochter der Steffens Barbara und des Steffens Christian.

Capizzi Lennox, geboren am 28. Oktober 2022, Sohn der Capizzi Martina und des Capizzi Angelo.

Schulsozialarbeit – gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Seit Sommer 2021 verfügen die Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden über ein gemeinsames Angebot im Bereich Schulsozialarbeit. Diese hat zum Ziel, die Lehrpersonen und die Schulleitung zu entlasten, indem sie bei Krisen- und Konfliktsituationen unterstützt und zu nachhaltigen Lösungen beiträgt.

Zudem leistet die Schulische Sozialarbeit einen Beitrag, das persönliche, soziale und schulische Wohlbefinden der Kinder zu erhalten, zu verbessern und zu fördern. Per Januar 2023 werden sich auch die Gemeinden Walzenhausen und Heiden im Sinne einer zukunftsgerichteten Lösung dem Verbund anschliessen.

Das bestehende Konzept mit Wolfhalden als Sitzgemeinde hat sich bewährt und wird im erweiterten Verbund übernommen. Es ergeben sich daraus diverse Vorteile: bestimmte Themenkreise können spezifischer aufgegriffen werden, fachspezifische Weiterbildung und Evaluation der Arbeit sind unter einer fachlichen Führung im regionalen Netzwerk besser gewährleistet und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Gemeinden kann niederschwellig erfolgen.

Eine ergänzende Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Die Kosten werden im Verhältnis der von den Gemeinden definierten Pensen aufgeteilt.

Sandra Eichbaum

Fondue Chinoise à discrétion

10.12.2022 ab 18 Uhr

Salat

Fondue Chinoise à discrétion

Kalb, Rind und Hirsch

Beilagen

Reis und Pommes

diverse Saucen

Caramelchöpfli mit Rahm

Ancora und Auvernier blanc

Mineral und offen Bier

CHF 62

Reservation erwünscht bitte bis zum 3.12.22

Krone Wolfhalden

Vorschau:

laientheater
wolfhalden

spielt die Komödie

«Frauenpower»

von Bernd Gombold
aus dem Elgg Verlag

Samstag 18. März 2023

Sonntag 19. März 2023

Samstag 25. März 2023

Im Kronensaal Wolfhalden

Die Sefar AG gibt Standort Wolfhalden auf

Der seit 1907 in Wolfhalden ansässige Betrieb der Sefar AG (früher Schweizerische Seidengazefabrik AG) wird im Verlaufe der kommenden beiden Jahre aufgehoben.

Seit 1907 gehört die heutige Sefar AG zu den bedeutenden Unternehmen und Arbeitgebern von Wolfhalden. Im Verlaufe der nächsten zwei Jahre wird sich das traditionsreiche Unternehmen aus Wolfhalden zurückziehen. Es verbleiben die Sefar-Standorte Thal und Heiden.

1833 gründete der Franzose Pierre Antoine Dufour in Thal ein Seidengewebe herstellendes Unternehmen, das im Appenzeller Vorderland und Unterrheinland zahlreiche Heimweber beschäftigte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die vielen Heimwebereien durch Fabriken abgelöst. Nebst dem Standort Thal wurden auch in Heiden und Wolfhalden Produktionsbetriebe errichtet, die unter dem Namen Schweizerische Seidengazefabrik AG bekannt wurden. Ab 1960 entstanden in Wolfhalden in vier Bauetappen das heutige Unternehmen der Seidengaze, die nach dem Zusammenschluss der Betriebe in Thal, Heiden und Wolfhalden

den heutigen Namen «Sefar AG» erhielt. Mit Alfred Kugler (1915 – 2009) war langjährig eine markante einheimische Persönlichkeit Betriebsleiter in Wolfhalden. Heute produziert die Sefar AG hochpräzise, weltweit gefragte Gewebe für Siebdruck, Filtrationen und andere industrielle Bedürfnisse.

Aufhebung wird bedauert

Entlassungen sind keine vorgesehen, werden doch den bis jetzt in Wolfhalden beschäftigten Sefar-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern Arbeitsplätze in Heiden oder Thal angeboten. «Schon seit längerem war bekannt, dass einer der drei Sefar-Standorte aufgegeben wird», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti, der die Schliessung verständlicherweise bedauert. «Es ist ein Verlust für die Gemeinde. Wolfhalden verliert Arbeitsplätze und damit auch Steuereinnahmen.»

Zukunft der Liegenschaft ist offen

Noch unklar ist die Zukunft der Fabrikliegenschaft mit einer Grundfläche von 10'000 Quadratmetern. Die modernen, unmittelbar an der Durchgangsstrasse Rheineck/Thal – Heiden gelegenen Gebäulichkeiten mit guter Zufahrt und grossem Parkplatzangebot eignen sich bestens für eine künftige industrielle und/oder gewerbliche Nutzung.

Text und Bild: (egb)

HERZZEIT®

Hilfe die ankommt

Herzzzeit ist ein Verein von ehrenamtlichen Helfern für Notsituationen, Unterstützung, Begleitung und Betreuung von alleinerziehenden Müttern oder Vätern. Durch Begleitungen von liebevollen Betreuungspersonen finden die Elternteile eine Ansprechperson mit Herz. Das angespannte Familiensystem findet Unterstützung und kann sich erholen und in eine entspannte Zukunft blicken.

Damit wir diese wichtige Arbeit leisten können, sind wir als eigenständiger Verein auf Ihre Spende angewiesen. Wir sind auch immer auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung von Helferinnen und Helfern. Weitere Informationen finden Sie auf www.herzzzeit.ch.

Wir danken für Ihre Unterstützung. Daniela Huber

IBAN CH45 0900 0000 8528 4923 5
info@herzzzeit.ch 044 865 06 67 facebook.com/herzzzeit

feiert ihr 90-jähriges Bestehen

Die schmid haustechnik ag ist seit 90 Jahren in 3. Generation in Obereggen ansässig. Der Familienbetrieb bietet eine breite Dienstleistungspalette und empfiehlt sich mit einem grossen Leistungsangebot. Fachgerechte, seriöse Beratung und einwandfreie Qualität, langjährige Mitarbeiter zeichnet das KMU aus. 2022 werden mehrere Jubiläen gefeiert. Vor 50 Jahren übernahm Hanspeter den Betrieb. 2015 übergab er an seinen Sohn Björn.

Wie alles begann

1932 erwarb der 21-jährige Meinrad Schmid von Theodor Dudli das Klempnereigeschäft in Obereggen. Dudli brachte ihm das fachliche Wissen bei. Dieser entwickelte sich als zuverlässiger und talentierter Fachmann.

1964 starb der Familienvater völlig unerwartet mit 53 Jahren. Die Söhne waren alle in anderen Berufen tätig.

Einzig Hanspeter, der Jüngste, kam für die Nachfolge in Frage. Er

2x 50-jähriges Jubiläum

2022 werden 2x50 Jahre gefeiert! 1972 übernahm Hanspeter das Geschäft und heiratete seine Angelika. Gestartet als Einmannbetrieb, der kontinuierlich aufgebaut wurde. Die Gattin übernahm die Kundenberatung und den administrativen Teil. Mit Freude an der Arbeit, Ausdauer und Fleiss wuchs das Geschäft.

Kompetenz in 3. Generation

1996 absolvierte der Sohn Björn die Lehre zum Spengler- und Sanitärinstallateur, 2 Jahre später als Heizungsmonteur. 2003 kam der Eidg. Dipl. Haustechniker und 2007 der Eidg. Brunnenmeister dazu. 2015 übernahm er das Geschäft. 2021 hat Tochter Marion Schmid den Büroumbau sowie die ganze Administration neu organisiert und an Sybil Schaltegger übergeben.

Ausbildungs- und Arbeitsplatz

Die ehemaligen Lehrlinge Richard Probst und Cyrill Germann sind dem Betrieb treu geblieben. Richard durfte 2021 sein 20-jähriges Firmenjubiläum feiern. Cyrill arbeitet nächstes Jahr bereits 10 Jahre im Betrieb.

Eine Lehrstelle als Spengler-Sanitärinstallateur wäre noch zu vergeben.

Dankbarkeit

Die Familie Schmid bedankt sich bei ihren langjährigen Kunden, Planern und Architekten für ihre Kundentreue. Ein Dank geht an all ihre Mitarbeiter, welche sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben.

S. Schaltegger, B. Schmid, A. & H. Schmid, C. Germann, R. Probst

Der sympathische Familienbetrieb bietet Sanitär, Solaranlagen, Heizungen und Spenglerei an. Mit den laufenden Anforderungen der umweltgerechten Energie- und Heizsystemen ist das KMU bestens vertraut und bietet eine fachgerechte, seriöse Beratung und Ausführung.

Mit seinen langjährigen, bestens qualifizierten Mitarbeitern Richard Probst, Eidg. Dipl. Haustechniker und Cyrill Germann, Sanitärinstallateur EFZ, sind sie regional tätig.

liess sich kurzerhand zum Spengler-Sanitärinstallateur ausbilden. Bis Hanspeter den Betrieb übernehmen konnte, führte seine Mutter, Gertrud Schmid das Unternehmen.

Probeweekend 2022 Wolfs-Hüüler

Passend zum Fasnachtsstart fand vom 12. - 13. November das Probeweekend von uns Wolfs-Hüü- lern statt. Neben den unzähligen

Probestunden kamen viele lustige Momente wie auch gute Gespräche im Verein zusammen. Wir sind voller Vorfreude auf die kommen-

de Fasnachtsaison. Wie gewohnt starten wir diese am 14. Januar 2023 um 18.00 Uhr mit unserem Kirchenkonzert in Wolfhalden. Anschliessend findet im Kronensaal unsere legendäre Hüüler-Nacht statt. Wir freuen uns dich an unserer Hüüler-Nacht begrüssen zu dürfen.

Yannick Lenherr

Heute Kita.

Morgen Uni.

Wie Familie Schäfer für das Glück der ganzen Familie vorsorgt:
sgkb.ch/rheineck

Meine erste Bank. St. Galler Kantonbank

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2022 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im

Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2023 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder www.sovar.ch.

Rotkreuz-Fahrdienst

«Dank dem Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

Terminvereinbarung
Walzenhausen-Wolfhalden-
Lutzenberg

071 890 00 02

Wir sind gerne für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Für Stärkung der Zusammenarbeit unter den Gemeindeverwaltungen

Auf Einladung der Fachgruppe Gemeindepräsidien der Gemeinden im Raum Appenzellerland über dem Bodensee trafen sich rund vierzig Gemeinderätinnen und -räte zu einem halbtägigen Workshop. Die Diskussion um die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene unter den acht Kommunen beschäftigt, auch unabhängig möglicher Fusionen.

Der Workshop diente dazu, die Behördenmitglieder einzubinden, Meinungen auszutauschen und eine gemeinsame Haltung bezüglich einer allfälligen verstärkten Zusammenarbeit zu formulieren. Gleichzeitig anbot sich dieses Treffen, sich untereinander kennen zu lernen und das Netzwerk zu pflegen.

Gemeinsame Wege einer Zusammenarbeit finden

Stellen in der Verwaltung neu zu besetzen, insbesondere bei Pensionierungen oder unvorhersehbaren Ausfällen, stellt die Gemeinden immer wieder vor herausfordernde Situationen. Besonders in kleinen Strukturen entstehen dadurch hohe Belastungen für die Mitarbeitenden.

Diese Thematik, aber auch die Sicherstellung einer hohen Qualität unter stetig steigenden Anforderungen, eine echte Stellvertreterlösung und die Vermeidung von Wissensverlust veranlasste die Behördenmitglieder, sich über mögliche Synergien und Formen der Zusammenarbeit auszutauschen. Ziel ist es, die Dienstleistung an die Bevölkerung zu stärken.

Als grundsätzliche Haltung kristallisierte sich eine Offenheit und Bereitschaft heraus, um gemeinsam Wege einer Zusammenarbeit zu finden. Über Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen zu suchen, soll unabhängig von dem Fusionsgedanken weitergeführt werden. Funktionierende Beispiele von bereits bestehenden Kooperationen wie der Forst oder die Sozialen Dienste, das Zivilstandes-

amt Vorderland usw. dienen als Vorbilder.

Der Austausch unter den Behördenmitgliedern soll regelmässig wiederholt werden. Die Fachgruppe Gemeindepräsidien sowie die Gemeinden selber wurde aufgefordert, neue Wege und individuelle Möglichkeiten zu prüfen und schrittweise umzusetzen.

Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Neue Geschäftsleiterin...

... des Vereins Appenzeller Wanderwege

Die Geschäftsstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege wird seit 1. Oktober 2022 von Chantal Niederer geführt. Präsident Urs von Däniken freut sich über diese Wahl: «Mit Chantal Niederer konnten wir eine kompetente und engagierte Geschäftsleiterin gewinnen. Sie kennt den Verein bereits seit längerem und ist seit 2021 aktives Mitglied im Vorstand als Aktuarin.» Mehrere Jahre hat die 34-jährige Chantal Niederer bei Appenzell Tourismus AR gearbeitet und kennt die Anforderungen im Tourismusbereich.

Nun vertritt sie mit grosser Begeisterung die Anliegen des Vorstands und der Mitglieder. Sie ist Ansprechperson für die Aufgaben

der Mitgliederverwaltung und des Rechnungswesens.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand organisiert sie Versammlungen und Konferenzen, begleitet Projekte und pflegt den Kontakt zu Fachorganisationen.

Wir wünschen Chantal Niederer viel Freude und Enthusiasmus beim Ausüben der interessanten und vielfältigen Arbeiten als Geschäftsleiterin beim Verein Appenzeller Wanderwege.

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Blutspenden in Heiden

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und

bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Adventssingen 2022

Singen Sie wieder mit!

Zum siebten Mal findet in diesem Jahr das populäre Adventssingen der Musikschule Appenzeller Vorderland in der Kirche Wolfhalden statt. Die schönsten Advents- und Weihnachtslieder dürfen mitgesungen werden. Ein grosses Orchester aus Streichern, Flöten, Kornetts, Hackbrett und Gesangsstimmen sorgen dabei für die Begleitung und Unterstützung des Gesangs. Zwischen den Liedern gibt es diesmal irische Tänze und Lieder zu hören.

Vorweihnachtliche und fröhliche Stimmung ist garantiert!

Der Eintritt ist frei. Alle, insbesondere Familien mit Kindern jeden Alters sind herzlich eingeladen.

Mittwoch, 7. Dezember 2022, Beginn 18.30 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten.

Musikschule Appenzeller Vorderland

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Bauherrenregel 59:

**GLAS AM GEBÄUDE,
FÜR MEHR DURCHBLICK
UND FREUDE.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

ugiTs
Informatik AG

upgrade your IT systems!

■ Für KMU und Privatkunden... ugiTs - passt

Das Team der
UGITS Informatik AG wünscht allen eine
schöne Adventszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Dunant Haus ■ Asylstrasse 2 ■ 9410 Heiden
071 891 25 89 ■ info@ugits.ch ugits.ch ■

OK von Schwingfest Oberegg stieg in die Hosen

Das Organisationskomitee des Appenzeller Kantonal Schwingfests 2023 in Oberegg war mit einem Stand präsent an der Viehschau Oberegg. Vor allem der Sägemehrling neben dem Stand zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Dort brachten Jung- und Aktiv-Schwinger des Schwingclub sWolfhalden dem Publikum immer wieder ihren Sport näher. Am Stand selber startete die Gabensuche.

Ziel: Ein Gabentempel, der sich sehen lassen kann!

Eine schöne Tradition an Schwingfesten ist, dass jeder teilnehmende Schwinger eine Gabe mit nach Hause nehmen darf. Dazu wird vom Gabenkomitee des Veranstalters ein sogenannter Gabentempel eingerichtet. Dort zu finden sind praktische Geräte, vom Akkubohrer über die Kettensäge bis zum Rasenmäher, aber auch Handwerkskunst wie Stabellen, Tische oder Kuhglocken.

Der Gabentempel ist während des ganzen Schwingtags für die Öffentlichkeit zugänglich. Gabenspenden erhalten so zusätzliche Aufmerksamkeit. «Uns liegt ein ausgewogener, wertiger Gabentempel am Herzen. Er soll nicht nur dem Publikum Eindruck machen, sondern vor allem den Schwingern viel Freude bereiten», sagt Stefan Mainberger, OK-Präsident. So bleibe jedem Athleten das Schwingfest Oberegg in guter Erinnerung.

Ohne helfende Hände geht nichts

Auch die Helfersuche läuft bereits. Denn wie bei allen grossen Festen gilt auch für das Appenzeller Kantonal Schwingfest: Ohne Helfer geht nichts. Das Helfer-Ressort verschickte briefliche Anfragen

an Vereine. Gesucht sind rund 300 Helfer, welche über die drei Festtage zwischen dem 7. und 9. Juli 2023 verschiedene Einsätze leisten. «Am Partyabend, am Jungschwinger-Tag und am Schwingfest selbst gibt es unzählige Aufgaben, die es abzudecken gilt.

Wir sind froh um jeden Einzelnen, der uns zur Verfügung steht», sagt Werner Nef, Ressort-Chef Helfer. Insbesondere für den Auf- und Abbau der Schwingarena sowie der Festmeile sind viele helfende Hände gesucht. Die Helferstunden werden in einen Geldbetrag umgerechnet und kommen den Vereinskassen zugute.

Anfang 2023 wird auf der Homepage www.oberegg2023.ch ein Link aufgeschaltet, über welchen sich Helfer unkompliziert anmelden können.

Gabenspenden: Eugen Schläpfer, e.schlaepfer@oberegg2023.ch

Helfer-Einsätze: Werner Nef, w.nef@oberegg2023.ch

Infos: www.oberegg2023.ch

Buchtipp

Bibliothek Wolfhalden

Hoch aufragende Klippen, knarrende Docks, malerisch rote Bootshäuser - und ein Mord: Platz 1 der schwedischen Bestsellerliste!

Ein Sturm nähert sich dem verschlafenen Ort Hovenäset. In der Nacht, als das Unwetter über der idyllischen schwedischen Westküste niedergeht, passieren zwei Dinge: Die Lehrerin Agnes verschwindet spurlos, und ein neuer Bewohner taucht in Hovenäset auf. Der Stockholmer August Strindberg hat das lokale Bestattungsunternehmen gekauft - samt Leichenwagen -, um einen Secondhand-Laden zu eröffnen. Während August sein neues Fahrzeug gelb lackiert, um sein schauriges Domizil angenehmer zu gestalten, wird ihm klar, dass sein Haus im Zentrum um Agnes' Verschwinden steht. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Kantonales in Kürze

Regierungsrat (RR)

Voranschlag 2023 mit Risiken behaftet

Trotz verbesserter Ausgangslage aus den letzten Rechnungsabschlüssen werden die Zukunftsaussichten verhalten optimistisch eingeschätzt. Das Ergebnis des Voranschlags 2023 liegt unter den Erwartungen des letzten Finanzplans. Das Gesamtergebnis weist einen Gewinn von 6,3 Mio. Franken aus. Auf operativer Stufe resultiert hingegen ein Aufwandüberschuss von 7,5 Mio. Franken. Im Voranschlag 2023 sind Nettoinvestitionen von 60,2 Mio. Franken vorgesehen. Appenzell Ausserrhoden rechnet im kommenden Jahr nicht mit einer Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank. Auf eine Steuersenkung soll verzichtet werden. Der KR wird den Voranschlag 2023 sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2026 an seiner Sitzung vom 5. Dezember 2022 beraten.

Energiegesetz ab 1. Januar in Kraft

Per Jahresbeginn treten in Appenzell Ausserrhoden die Teilrevisionen des Energiegesetzes und der Energieverordnung in Kraft. Mit den Teilrevisionen werden die energetischen Anforderungen an Gebäude und haustechnische Anlagen dem heutigen Stand der Technik angepasst. Appenzell Ausserrhoden leistet damit einen wichtigen Beitrag an die Erreichung der Energie- und Klimaziele.

Runder Tisch zum Fachkräftemangel in der Langzeitpflege und Umsetzung der Pflegeinitiative

Auf Einladung von RR Yves Noël Balmer haben sich Vertretende der Branchenverbände Curaviva Appenzellerland und des Spitex Verbands SG TG AR AI, des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) sowie des Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) an einem Runden Tisch über den Fachkräftemangel in der Langzeitpflege ausgetauscht.

Verschiedenes

Plattform Berufsbildung: Austausch zum Thema «Lob und Kritik – Freund und Feind»

Im November fand die neunte Plattform Berufsbildung im Casino Herisau statt. Im Zentrum des Anlasses stand dieses Jahr der Austausch zum Thema «Lob und Kritik – Freund und Feind». Die Träger der Plattform Berufsbildung sind der Gewerbeverband AR, die Industrie AR, die Organisation der Arbeitswelt für Gesundheit und Soziales sowie der Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Energiewende in der Bodensee-region – Tagung der IPBK auf der Schwägalp

Die Herbstkonferenz der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz (IPBK) fand heuer am Fusse des Säntis statt. Das Schwerpunktthema war der Umstieg auf erneuerbare Energien in der Bodenseeregion. Die Delegierten der Vier-Länder-Region diskutierten mit Podiumsgästen die Chancen und Herausforderungen der Energiewende.

Innovative Typografie im Bodenseeraum

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) zeichnete sieben Kulturschaffende aus dem Bereich «Typografie», darunter den vom Kanton Appenzell Ausserrhoden nominierten Fabian Harb, am 9. November im Zeughaus in Teufen aus.

Erster bronzezeitlicher Fund im Kanton

Im September wurde im Ausserrhoder Hinterland zum ersten Mal überhaupt ein bronzezeitlicher Fund gemacht. An Stelle von Gold hat ein Goldwäscher eine kleine metallene Pfeilspitze gefunden, die sich nach ersten Abklärungen als bronzezeitlich bestätigt hat. Finderinnen oder Finder von ähnlichen Gegenständen, die von wissenschaftlichem Wert sein könnten, sind verpflichtet, ihre Funde der Meldestelle Archäologie, Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, Telefon 071 353 64 30, vorzuweisen.

Das Betreuungszentrum ist zuständig für Bestattungen

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungszentrums Heiden. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

«Der Bestattungsdienst ist unserer Institution angegliedert und erfüllt seine Aufgabe in allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg», sagt Ursina Girsberger, Leiterin des Betreuungszentrums (BZ) in Heiden. Mit Simon Abderhalden, ausgebildeter Bestatter mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und zertifizierter Trauerbegleiter, ist ein kompetenter und einfühlsamer Fachmann für den würdevollen Ablauf vom Tod einer Person bis zu deren Bestattung zuständig. Gleichzeitig ist Abderhalden Leiter des technischen Diensts im BZ.

Respektvoller Umgang mit Verstorbenen

«Jährlich wird unser Dienst mit 150 bis 180 Todesfällen konfrontiert. Mit einer Begleitperson suche ich das Haus einer oder eines Verstorbenen auf, wo die sorgfältige Einsargung erfolgt. Berührungängste habe ich keine, aber grossen Respekt rund um den letzten Dienst für Einwohnerinnen und Einwohner aus unserer Region», sagt Simon Abderhalden. «Wir überführen den Leichnam ins BZ, wo wir im Erdgeschoss eine eigentliche Oase der Stille geschaffen haben. Hier können sich Angehörige der verstorbenen Person einfinden und in würdevollem Rahmen Abschied nehmen.»

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger, BZ-Geschäftsleiterin, und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung.

Erdbestattungen sind selten geworden

Im BZ-Raum der Stille werden Verstorbene während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tage aufgebahrt. Simon Abderhalden: «Auch die Überführung ins Krematorium in St. Gallen oder auf den gewünschten Gemeindefriedhof besorgen wir, wobei die Zahl der Erdbestattungen unter zehn Prozent gesunken ist. Im Raum der Stille tauchen immer wieder auch Fragen rund um das Vorgehen nach einem Todesfall auf und selbstverständlich beraten wir Angehörige gerne.»

Informativer Leitfaden

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Die Bro-

schüre informiert über das nötige Vorgehen bei einem Todesfall, aber auch über Trauerzirkulare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere. Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst.

Die aus den Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg bestehende Trägerschaft des BZ Heiden wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsiert. (www.bestattungsdienstvorderland.ch)

Text und Bild: (egb)

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

I gang mit miner Laterne und mini Laterne mit mir

Am Dienstag, 15. November 2022 durften die Kindergärten und Unterstufenklassen bei trockener Witterung den Laternenumzug durchführen.

Nach der langen, coronabedingten Pause wurden die selbstgebastelten Laternen von sehr vielen ZuschauerInnen bestaunt. An verschiedenen Orten im Dorf wurden Lieder wie «This little light of mine», «Mini Laterne hani selber gmacht» oder «Glitzer Glimmer Sterneschi» vorgetragen. Am Schluss des Umzugs konnten alle diesen schönen Abend mit Wienerli und Tee von der Metzgerei Heis und einem Bürli von der Bäckerei Hecht ausklingen lassen.

An dieser Stelle danken wir allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

C. Wyss

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Schulbesuch von Appenzeller Künstlerinnen und Künstlern

Die Mittelstufe beschäftigt sich das ganze Schuljahr mit dem Thema «Appenzellerland – üseri Häämet!». Die 6. Klasse setzt sich darum mit der Appenzeller Kunstwelt auseinander. In Kleingruppen erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler Präsentationen zu verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Die Gruppe um Carmela Inauen scheute sich nicht, die Künstlerin zu der Präsentation in die Schule Wolfhalden einzuladen. In einem «Talk» stellten die Mädchen nach ihrer Präsentation Carmela viele Fragen rund um das Künstlerinnenleben und Carmela stand offen und warmherzig Red und Antwort. Im Anschluss versuchten die Schülerinnen und Schüler, einen Bless im Stil von Carmela Inauen abzuzeichnen. Carmela unterstützte mit Tipps und Hinweisen und verblüffte natürlich alle, wie sie mit einfachen, schnellen Strichen einen Kuhkopf auf ein Blatt zauberte.

Zum Thema Brauchtum und Traditionen lud eine Knabengruppe Franziska Bischof ein. Sie ist «Räucherheilerin», also eine «Gebetsheilerin», die «räuchlet». Zuerst lieferte die Gruppe in ihrer Präsentation die Hintergrundinformationen zu Viehschau, Funkensonntag, «Räuchle» und Gebetsheilen anhand von Plakaten und Kurzvorträgen. Anschliessend berichtete Franziska über ihre heilende Tätigkeit und demonstrierte den Ablauf eines «Räuchlens».

Im Weiteren wird uns im Dezember Werner Steininger im Schulzimmer besuchen und als Teil der Präsentation über ihn an der Veranstaltung der Knabengruppe teilnehmen. Bereits portraitiert wurden Lilly Langenegger und Hans Krüsi. Roman Signer steht noch auf dem Programm.

Yolanda Löttscher

Projekt «Digitale Fotografie»

Mittwochmorgen: Der Fotograf Damian Imhof aus Speicher AR war heute bei uns und erzählte uns über seinen Beruf und das Fotografieren. Auch gab er uns wertvolle Tipps, wie man besser fotografieren kann. Anschliessend durften wir selbst nach draussen gehen und Fotos machen.

Donnerstagmorgen: Wir gingen in den Wald und haben dort wiederum sehr viele Fotos gemacht. Danach gingen wir zurück und bearbeiteten die Fotos.

Donnerstagnachmittag: Um 15.20 trafen wir uns beim Bahnhof in Heiden und fuhren mit dem «Heidlerbähnli» nach Wartensee. Dort angekommen besichtigten wir das Schloss Wartensee. Anschliessend liefen wir Richtung Rorschach Hafen und fotografierten unterwegs. In Rorschach hatten wir etwas Freizeit bis wir mit dem Heidlerbähnli um 19.14 wieder Richtung Heiden fuhren.

Freitagmorgen: Heute ging für uns die Schule erst um 8.00 Uhr los.

Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf und lösten verschiedene Aufgaben.

Einige SchülerInnen fingen mit dem Wandkalender an, während die anderen die Fotos für die Ausstellung bearbeiteten.

Freitagnachmittag: Wir haben unsere Wandkalender fertig gestaltet und eine kleine Ausstellung mit den Bildern, die uns am besten gefallen haben, im Erdgeschoss des Schulhauses, gemacht.

Es war eine richtig grossartige, halbe Woche.

Celiné Krügel und Elin Saner, 1. Sek.

Projekt «Die sportlichen Grenzen erweitern»

Am Mittwochmorgen machten wir den Einstieg im Theoriezimmer über Muskeln. Anschliessend kam jemand von «Band of Trees». Sie hatte mit uns zum Aufwärmen ein Workout gemacht. Danach folgte ein Krafttraining mit verschiedenen Posten. Das Training war sehr anstrengend. Nach einer kurzen Pause folgte ein zweiter Teil.

Am Donnerstag haben wir in der Mittelstufenhalle wiederum zuerst Sport getrieben.

Nach der wohlverdienten Pause bereiteten wir in der Küche einen gesunden und leckeren Sportler-Zmittag zu. Zur Vorspeise gab es einen gemischten Salat, zum

Hauptgang eine Gemüserösti und zum Dessert einen Marroni-Traum. Das Essen war super.

Am Freitag haben wir mit Theorie über Sporternährung gestartet. Danach haben wir Fussball gespielt und selbst Energieriegel her-

gestellt. Den Nachmittag verbrachten wir mit einem professionellen

Breakdancer in der Halle. Sogar die Jungs waren still, da es wirklich sehr streng war.

Alles in allem war es eine tolle Woche. Ein herzlicher Dank geht an das Lehrteam!

Luisa Rüeeggger, Mahina Gloor und Serra Kaysi

Projekt: «Cybermobbing»

Vom 2. – 4. November 2022 fand an der Oberstufe die jährliche Projektwoche statt.

Für das Thema Cybermobbing haben sich insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Die Schülerinnen und Schüler durften einen Morgen mit der Polizei über Cybermobbing diskutieren und Fragen stellen, ebenso hat die Polizei auf ihre Rechte hingewiesen.

Am 2. Morgen war das Kinderschutzzentrum zu Besuch. Das Thema Cybermobbing hat viele Gesichter.

Kathrin Wein und Viktoria Hasler

Projekt «Länderküche»

In der Projektgruppe von Mirjam Massüger und Ulrike Trunz bereiten wir kulinarisch die Welt. Unser Weg führte uns von Marokko über Spanien nach Griechenland und danach weiter nach Thailand, China und Vietnam bis Japan.

Das Aussuchen der Rezepte, den Einkauf für die teilweise recht exotischen Gerichte und die – nicht immer einfache – Zubereitung (Sushi) bewältigten wir in Teamarbeit. Am Schluss konnten wir ein wunderschönes Buffet zusammenstellen und geniessen. Es ist alles wunderbar gelungen.

Die Motivation und der Zusammenhalt waren bei allen grossartig. Auch die Theoriearbeit zu den einzelnen Ländern ging leicht von der Hand. So erzählten wir uns viel Kurioses und Spannendes zu den jeweiligen Ländern in Form von kleinen Präsentationen.

Ursula Rohner

Projekt «1-Saiten-Instrument / OneStringThing»

Am Mittwochmorgen ging es los mit den Projekttagen. Wir machten uns mit dem 1-Saiten-Instrument vertraut und spielten ein paar Lieder. Nach der Pause zeichneten wir auf dem Griffbrett die verschiedenen Töne ein, so dass wir gut damit spielen konnten.

Am Donnerstag ging es weiter. Wir lernten Verschiedenes über die Musikrichtung «Blues» kennen. Später durften wir in Gruppen ein Lied oder einen Backing Track aussuchen und der Klasse vorspielen. Weil es alle gut gemacht hatten, bekamen wir als Belohnung ein Getränk, welches wir selbst zusammenmischten. Dann erfuhren wir, dass wir zum Getränk einen Werbespot mit unserem OneStringThing produzieren müssen. Man musste selbst einen passenden Namen, eine Klangabfolge

und einen Slogan erfinden. Ergänzt wurde dieser Werbejingle noch mit einem Plakat und einem kurzen Werbeclip, wie er zum Beispiel auch im Fernsehen vorkommen könnte. Wir fingen damit an und waren motiviert dabei.

Am Freitag arbeiteten wir am

Projekt weiter und stellten uns schliesslich die fertigen Werbespots vor. Alle Plakate wurden sehr schön und auch die Filme waren gut. So ging der letzte Tag schon zu Ende. Die Projekttag waren sehr cool und auch interessant.

Giulia Lanz, Lernteam B

50 Jahre J+S Jubiläum: Sporttag an der Oberstufe

Am Freitag, 23. September 2022 feierten wir das 50-Jahre-Jubiläum von Jugend und Sport.

Um 8.15 trafen wir uns alle beim Sportplatz und erfuhren, wer in welcher Gruppe war. Als wir wussten, bei welchem Posten wir starten werden, machten wir uns auf den Weg. Insgesamt gab es acht Spiele. Ein Posten dauerte zirka 25 Minuten, danach hatten wir fünf

Minuten Zeit die Station zu wechseln. Bei den Posten handelte es sich nicht um normale Spiele, die wir kannten, sondern um besondere Spiele. Wir spielten Headdies (eine Art Ping Pong mit einem weichen Ball, den man statt mit Schlägern mit der Stirn spielt), Beachsoccer, Dart und Spikeball, wir jonglierten, übten die J+S Choreografie, tanzten, massen unsere

Kraft beim Seilziehen und machten einen Orientierungslauf rund ums Schulhaus.

Am Mittag gab es Hotdogs mit veganen, vegetarischen, solchen aus Poulet und normalen Würstchen. Zum Nachtisch gab es Äpfel und Schokoladenriegel.

Seit den Sommerferien übten wir im Sportunterricht den Tanz für das Jugend und Sport Jubiläum. Diese Choreografie haben wir als Abschluss alle gemeinsam getanzt. Das Ergebnis war grandios. Wir können auf einen sehr gelungen und ereignisreichen Sporttag zurückblicken.

Celiné Krügel und Leona Braunwalder,

1. Oberstufe

Z'Mittag für Seniorinnen und Senioren 2023

Die Gemeinde Wolfhalden organisiert die Daten für den «Z'Mittag» für Seniorinnen und Senioren zusammen mit Ida Buschor, Restaurant Ochsen. Wie bereits 2022 findet das Mittagessen für Seniorinnen und Senioren im Juli und im Dezember nicht am Ende sondern in der Mitte des Monats (20. Juli 2023 bzw. 14. Dezember 2023) statt. Der Mittagstisch ist für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren. Es sind auch «Nichtwolfhändler» jederzeit herzlich willkommen. Zusammen am Tisch sitzen, ein feines Essen geniessen und Gedanken austauschen oder auch einen Jass klopfen. Wäre das nicht auch etwas für Sie? Probieren Sie es einfach aus! Der Mittagstisch findet einmal

pro Monat, immer am letzten Donnerstag, um 11.45 Uhr, statt. Das Mittagessen, immer ein spezielles Menü inkl. Dessert, wird für Fr. 22.50 angeboten. Wir bitten Sie, sich jeweils direkt beim Restaurant bis spätestens zwei Tage vor dem Mittagstisch anzumelden. Restaurant Ochsen, Telefon 071 888 17 03 Benötigen Sie eine Fahrgelegenheit? Dann dürfen Sie sich gerne bei Stefanie Sgarbi melden, Telefon 071 888 00 74. Ida Buschor, Restaurant Ochsen, freut sich auf viele Gäste, die sie bewirten darf.

Wir freuen uns, wenn wieder viele «Seniorinnen und Senioren» dieses Projekt geniessen.

Seniorenzmittag

- 26. Januar 2023
- 23. Februar 2023
- 30. März 2023
- 27. April 2023
- 25. Mai 2023
- 29. Juni 2023
- 20. Juli 2023
- 24. August 2023
- 28. September 2023
- 26. Oktober 2023
- 23. November 2023
- 14. Dezember 2023

Sprechen wir über Ihre Heizung!

Profitieren Sie von unserem «Komplett-sorglos-Paket»

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Aktuelle Angebote:

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

VELOFAHREN FÜRS KRIPPENLICHT

Wie viel Kraft braucht es bis eine Glühbirne brennt? Finde es heraus! Ein Advents- und Weihnachtsprojekt der evang. Kirche und der kath. Pfarrei mit Zweirad Signer und Helsecon GmbH.

STERNSINGEN / HAUSSEGUNG 2023

Die SternsingerInnen sind vom Montag, 2. Januar bis Mittwoch, 4. Januar jeweils von 16.30 - 20.00 Uhr unterwegs, bringen Segen in die Häuser und bitten um eine Spende für indonesische Kinder. Für einen Besuch kann man sich nicht mehr anmelden. Wer eine Haus- und Wohnungssegnung durch Tibor Veres im Zeitraum vom 5. - 8. Januar wünscht, kann sich beim Sekretariat per Mail bis oder telefonisch am Mittwoch, 4. Januar, 9 - 11 Uhr, anmelden.

JUGENDANLÄSSE

Info: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch

Komm zum Zmittag / Dienstag, 6. Dezember

Mittagessen für alle Oberstüfler im Pfarreiheim Thal. Anmeldung bis Montagabend.

meet & chill / Freitag, 9. Dezember

Chillen im Jugendchäller Buechen um 18.30 Uhr. Einladung an alle OberstufenschülerInnen.

Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden – gemeinsam unterwegs

Die Zusammenarbeit der Evangelischen Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden nimmt weitere konkrete Formen an. Nebst den bereits eingeführten «Unterwegs»-Gottesdiensten erfahren im neuen Jahr auch die Bereiche Seelsorge und Amtswochen Veränderungen.

Das Seelsorgeteam für beide Kirchgemeinden besteht neu aus Pfarrer Hajes Wagner, den beiden Pfarrerrinnen Martina Tapernoux und Ursula Lee, sowie Juanita van der Wingen, unserer Sozialdiakonin. Das Team freut sich auf Ihre Anfrage für ein Gespräch oder einen Besuch. Aktiv geht Pfarre-

rin Ursula Lee auf Menschen der Kirchgemeinde Wolfhalden zu und das Team aus Heiden kümmert sich um die Belange der Mitglieder aus der Kirchgemeinde Heiden.

Die Amtswochen teilen sich die drei Pfarrpersonen entsprechend ihren Arbeitspensen auf und sind jeweils gemäss dieser Planung verantwortlich für Trauerfälle in beiden Kirchgemeinden.

Die Kirchenvorsteherschaften und das Pfarr- und Diakonieteam erarbeiten die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit in begleiteten Workshops. Wir möchten proaktiv

handelnd in die Zukunft gehen, für den Erhalt eines vielfältigen Angebots sorgen und dieses mehr Interessierten zugänglich machen. Das Sammeln von Erfahrungen in der dorfübergreifenden Zusammenarbeit soll unsere Wandlungsfähigkeit fördern, welche im Zuge der anhaltenden gesellschaftlichen Veränderungen nötig ist.

Wir freuen uns auf das gegenseitige Kennenlernen und die neuen Möglichkeiten und Chancen für unsere beiden Kirchgemeinden.

*Herzlich Ihre Präsidentinnen
der Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden
Simone Kolb und Miriam Sieber*

«Ich bin als Licht in die Welt gekommen,
damit jeder, der mir vertraut, nicht im Dunkeln bleibt.»

Johannes 12:46

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen eine ruhige und besinnliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten.
Trudy Zeitz, Urs Buff, Roland Zimmermann, Jörg Tobler, Miriam Sieber und Pfarrerin Ursula Lee

Veranstaltungen im Dezember 2022

- | | |
|---------------------------------|--|
| Donnerstag, 1. Dezember | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Samstag, 3. Dezember | Bowlingplausch ab der 4. Klasse, 16.00 – 20.00 Uhr, Säntispark
Kirchliche Jugendarbeit, Anmeldung bis am 29. November
Alle weiteren Informationen finden Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda |
| Sonntag, 4. Dezember | Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren 60+, 14.30 Uhr, Kronensaal
mit Pfarrerin Ursula Lee und der Familienkapelle Graf aus Heiden. |
| Mittwoch, 7. Dezember | Trauercafé, 9.00 – 11.00 Uhr, Pfarrhaus Heiden (Jugendstube)
Informieren Sie sich auf unserer Homepage: www.kirche-wolfhalden.ch . |
| Samstag, 10. Dezember | ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und Team
Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen.
Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. |
| Sonntag, 11. Dezember | Gottesdienst «Unterwegs» zum 3. Advent, 10.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Martina Tapernoux, musikalische Gestaltung: Martin Küssner |
| Donnerstag, 15. Dezember | Kafi «Dorf 5», 15.00 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus |
| Sonntag, 18. Dezember | Gottesdienst zum 4. Advent, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrer Ruedi Balz, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth |
| Samstag, 24. Dezember | Geschichte unterm Baum, 17.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Esther Züst und ihren Musikschülerinnen und Musikschülern
Gottesdienst zum Heiligabend, 22.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle |
| Sonntag, 25. Dezember | Weihnachts-Gottesdienst mit Abendmahl, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth |
| Sonntag, 1. Januar | Neujahrs-Gottesdienst mit Abendmahl, 11.00 Uhr, Kirche Wolfhalden
mit Pfarrerin Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Simone Perron
Anschliessend stossen wir gern mit Ihnen auf ein glückliches neues Jahr an. |
| Samstag, 14. Januar | Skifahren und Snowboarden ab der 4. Klasse, 7.30 – 18.00 Uhr, Flumserberg
Kirchliche Jugendarbeit, Anmeldung bis am 21. Dezember
Alle weiteren Informationen finden Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda |

Präsenzzeiten: Pfarrerin Ursula Lee ist jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in ihrem Büro im Evangelischen Kirchgemeindehaus anwesend. Ansonsten können Sie gern auf Anfrage einen Termin für ein Gespräch oder einen Besuch vereinbaren. Büro 071 891 13 34 – Natel 079 546 46 23 – neue E-Mail-Adresse pfarramt@ref-wolfhalden.ch

Kirchentaxi: Auf Anfrage bieten wir für die Anlässe gern einen Fahrdienst an. Trudi Zeitz; Tel. 071 888 55 16

Dezember '22 Rosental. Das Kino

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr	2.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
Sa	3.12.	17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa	3.12.	20:00	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
So	4.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	4.12.	19:00	Vento di vita vera mit Regisseur und Produktionsleiterin		OV/d
Di	6.12.	14:15	Nachmittagskino: Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di	6.12.	19:30	Return to Dust	16/14	OV/d
Mi	7.12.	16:30	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
Fr	9.12.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	10.12.	17:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	10.12.	20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So	11.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	11.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	13.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	14.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mi	14.12.	20:00	Cineclub: C'mon C'mon	16/16	E/d-f
Fr	16.12.	20:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	17.12.	17:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	17.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
So	18.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
So	18.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Di	20.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	21.12.	16:30	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
Fr	23.12.	20:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	24.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	25.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	25.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mo	26.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mo	26.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	27.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Mi	28.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Fr	30.12.	20:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	31.12.	17:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	31.12.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Kafi «Dorf 5»
Donnerstag, 1. & 15. Dezember
15.00-16.45 Uhr
Kirchgemeindehaus

Café Ukraine
jeden Montag
9.00-11.00 Uhr
Dunant Plaza, Heiden
Soziale Dienste Vorderland

**Papier- &
Kartonsammlung**
Mittwoch, 7. Dezember
ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Redaktionsschluss
Freitag, 16. Dezember 2022
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Dezember 2022

Beachten Sie bitte auch die Anlässe auf der Gemeindehomepage unter «Veranstaltungen».

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
So	4.	14.30	Evangelische Kirchengemeinde	Senioren Adventsfeier	Kronensaal
Di	6.	19.30	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Restaurant Krone
Mi	7.	9.00 - 11.00	Evang Kirchen, Seelsorgereinheit	Trauercafé	Evang. Pfarrhaus, Heiden
Mi	7.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Mi	7.	18.30	Musikschule Appenzeller Vorderland	offenes Adventssingen	Kirche Wolfhalden
Mo	12.	14.00	Pro Senectute	Das Erbrecht ändert sich per 1.1.2023 Anmeldung bis 2.12.2022, Tel.071 353 50 30	Hotel Heiden
Mo	12.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Restaurant Ochsen
Do	15.	11.45	Gemeinde	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Tel. 071 888 17 03	Restaurant Ochsen
Fr	16.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Klaushöck	Restaurant Bädli
Mi	21.	17.30 - 19.30	Samariterverein	Blutspendeaktion	Evang. Pfarrhaus, Heiden
Jeden Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)					
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)					